

ANAIS

UFV

COSEH is
COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DE HISTÓRIA DA UFRV

VIII SEMANA DE HISTÓRIA UFRV

*Caminhos da
História*

como circulam os saberes

Anais Eletrônicos da
VIII SEMANA DE HISTÓRIA
do DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
da UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

CAMINHOS DA HISTÓRIA: COMO CIRCULAM OS SABERES

25 a 29 de setembro de 2023.

Organização

Comissão Organizadora da Semana de História

DHI - UFV

Viçosa, 2024

COMISSÃO ORGANIZADORA

Coordenadoria

Elilson Pedro Marques Covre

Franciele Zagne

Comissão de Análise dos Anais

Elilson Pedro Marques Covre

Franciele Zagne

Igor Cunha da Silva

Jamila Lucia da Silva

Lilian Alexandra Santos Pinto

Maria Eduarda Marinheiro

Nicolly Rodrigues Monteiro

Noemi Batista Freitas

Otavio Costa Fuly

Rômulo Santos de Araújo

Thays Fernandes dos Santos

Arte da Capa

Jamila Lucia da Silva

Editoração

Franciele Zagne

Revisão Final

Maria Eduarda Marinheiro

Apoios

CCH - Centro de Ciências Humanas, Letras e Arte

DHI - Departamento de História

FACEV - Fundação Artística, Cultural e de Educação para a Cidadania de Viçosa

Anais da XIII Semana de História da Universidade Federal de Viçosa. Caminhos da História: como circulam os saberes. Comissão Organizadora da Semana de História - COSEHis (Org.). Viçosa, 2024. 221 p.

ISBN: 978-65-01-15107-6

Tiragem: Eletrônica (PDF)

Texto em Português

Modo de acesso: <https://semanadehistoria.ufv.br/>

Anais da XIII Semana de História da Universidade Federal de Viçosa. Caminhos da História: como circulam os saberes. Comissão Organizadora da Semana de História - COSEHis (Org.). Viçosa, 2024. 221 p.

ISBN: 978-65-01-15107-6

SUMÁRIO

VIII SEMANA DE HISTÓRIA DA UFV.....	6
APRESENTAÇÃO - PROFESSOR COORDENADOR DA VIII EDIÇÃO.....	7
Angelo Adriano Faria de Assis.....	7
E.T. 01: PATRIMÔNIO E MEMÓRIA.....	11
ENTRE RUÍNAS E MEMÓRIAS: A IMPORTÂNCIA DOS TOURS DOMÉSTICOS DE WILLIAM COXE E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA NARRATIVAS HISTÓRICAS E A ARQUEOLOGIA.....	11
E.T. 02: TEMAS EM RELIGIÃO.....	19
ABORDAGEM RELIGIOSA NO ENSINO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA.....	19
E.T. 03: PROJETOS EDUCACIONAIS EM HISTÓRIA DA ÁFRICA.....	30
HISTÓRIAS SINGULARES EM PROCESSOS JUDICIAIS GUINEENSES DA ÁFRICA OCIDENTAL (SÉCULO XX).....	30
E.T. 04: IMPRENSA E MEMÓRIA.....	41
GUERRA CONTRA O PARAGUAI PELO PARAGUAY ILLUSTRADO (1865): IMPRENSA ILUSTRADA, RAÇA E GÊNERO.....	41
E.T. 05: MEMÓRIA DA CIÊNCIA E EDUCAÇÃO.....	54
A REVISTA ACAIACA E A PROPAGAÇÃO INTELECTUAL: A EDIÇÃO Nº65, SETE LAGOAS E JOVELINO LANZA.....	54
CONCEPÇÕES DE UM NATURALISTA BRITÂNICO PARA COM O GRÃO-PARÁ OITOCENTISTA.....	63
E.T. 06: HISTÓRIA POLÍTICA E ECONÔMICA.....	74
REVISTA DA SEMANA: CULTURA POLÍTICA E VISUAL NOS TEMPOS DA BOA-VIZINHANÇA NO PERIÓDICO CARIOCA (1939-1945).....	74
E.T. 07: EDUCAÇÃO DECOLONIAL E HISTÓRIA INDÍGENA.....	87
DA HISTÓRIA LOCAL À ANCESTRALIDADE: APROXIMANDO OS ALUNOS DO CONTEÚDO DE HISTÓRIA.....	87
PÓS-ABOLIÇÃO, AS RELAÇÕES AGREGAS E AS FESTAS DE FOLIAS	

AFRO-INDÍGENAS NO VALE DO MUCURI (MG).....	95
SÃO PEDRO DO FANADO DAS MINAS NOVAS: COLONIZAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI NO IMPÉRIO DO BRASIL.....	108
“VAZIO” HISTORIOGRÁFICO INDÍGENA NA OBRA VIAGENS PELO BRASIL DE SPIX-MARTIUS: NOVAS PERSPECTIVAS HISTÓRICAS EM DIÁLOGO COM A ARQUEOLOGIA.....	116
E.T. 08: SAÚDE E URBANISMO.....	126
HISTÓRIA AMBIENTAL URBANA, UMA CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO MEIO AMBIENTE URBANO.....	126
E.T. 09: CINEMA E LITERATURA.....	139
NO AMOR E NA DOENÇA: A CONEXÃO ENTRE EROS E NÓSOS NO HIPÓLITO DE EURÍPIDES.....	139
REPRESENTAÇÕES DAS BRUXAS NO CINEMA DE HORROR DO SÉCULO XX.....	149
ÚRSULA: A PRESENÇA DO PENSAMENTO ABOLICIONISTA NO SÉCULO XIX E A TRANSFORMAÇÃO DA VISÃO DO PROTAGONISMO NEGRO NA HISTÓRIA.....	160
E.T. 10: CORPO, GÊNERO E SEXUALIDADE.....	173
GÊNERO E HISTORIOGRAFIA: INCIDÊNCIAS DAS NOVAS NARRATIVAS MIEVAIS NO ENSINO DE HISTÓRIA.....	173
MINICURSOS.....	183
BOLAÑO HISTORIADOR: DINÂMICAS DE PODER E VIOLÊNCIA CULTURAL EM LA LITERATURA NAZI EN AMÉRICA (1996).....	183
ENTRE ORAÇÕES E FLOW: UMA ANÁLISE DA ESPIRITUALIDADE ISLÂMICA NO HIPHOP.....	195
MORAL REVOLUCIONÁRIA E MASCULINIDADE NAS GUERRILHAS: UMA ANÁLISE COMPARADA ENTRE BRASIL E ARGENTINA.....	204
NARRATIVAS NEGRAS: A CONSTRUÇÃO DO PENSAMENTO INTELECTUAL NEGRO NO AMBIENTE ACADÊMICO E SALA DE AULA.....	213

VIII SEMANA DE HISTÓRIA DA UFV

A Semana de História da Universidade Federal de Viçosa, em 2023, teve sua oitava edição, com o título *Caminhos da História: como circulam os saberes*. A edição trabalhou com uma ideia principal: a divulgação histórica na sociedade de uma forma democrática. Assim posto, elegemos o conceito de *circularidade*, tal como proposto pelo historiador Carlo Ginzburg em sua afamada obra “O queijo e os vermes”, como fundamental para pensar os caminhos da história. Julgamos que a *circularidade* ajuda a apreender o movimento que os saberes realizam no seio de uma sociedade, comunicando extratos sociais à primeira vista segregados ou opostos. Trabalhar com a *circularidade* permite entender que os conhecimentos criados em determinado lugar social podem ser recriados a partir de outros lugares e, a partir desses, gerar um novo movimento cultural, que circula mais uma vez passando, até mesmo, de influenciado a influenciador, fazendo saber que a cultura é diversa e plural e que não há um único pólo difusor e promotor de ideias culturais, mas uma rede intrincada e diversa que produz os saberes. Acreditamos que o ofício do historiador, nos dias atuais, está, fundamentalmente, associado com a popularização do conhecimento, tornando, dessa forma, uma construção plural dos saberes, sejam eles vindos da academia, das escolas, das ruas ou dos diversos espaços pelo mundo que por sua resistência construíram traços de nossa identidade brasileira.

Reconhecemos, além de nossa aspiração social, a importância da pluralidade de saberes que constituem as pesquisas historiográficas nos nossos dias. Procurando aproximar-nos de suas correntes mais recentes, que priorizam o cotidiano, convidamos palestrantes capazes de inspirar e de fornecer, concretamente, ferramentas teóricas e metodológicas aos estudantes de História de nossa universidade. Entrementes, no ano de 2023, fez-se possível olhar para um passado recente e analisarmos resultados, avanços e também retrocessos. Tivemos a oportunidade de colocar em pauta os 20 anos da Lei 10.639, de 2003, que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino de “história e cultura afro-brasileira” nas grades curriculares do ensino fundamental e médio. Dessa forma, historiadores, por intermédio da Semana, tiveram a possibilidade de analisar como essa expansão do conhecimento acadêmico está sendo realizada em outros espaços e quais são os diálogos que estão sendo construídos consoante a uma popularização dos saberes.

APRESENTAÇÃO

A Semana de História da UFV ao longo dos tempos: construindo uma tradição de diálogo

Angelo Adriano Faria de Assis¹

A presença dos eventos de História tem ocorrência na Universidade Federal de Viçosa desde os primórdios da criação e funcionamento do curso, no início dos anos 2000. Sempre foram entendidos como uma atividade que permitia o permanente diálogo do conhecimento histórico de nossos alunos e docentes com pesquisadores, alunos e professores de outras instituições. Ao longo de seus mais de vinte anos, o curso de História tem promovido diversas atividades acadêmicas como palestras, encontros, congressos, simpósios, cursos, sempre com a presença de historiadores e de investigadores de áreas afins, tanto do Brasil quanto do exterior, que auxiliaram na divulgação e no diálogo do curso com outras instituições.

Neste espaço, destacamos um evento particular, que tem se firmado como atividade de regularidade constante, tradicional, e que já possui, por conta disso, um histórico bastante significativo para a história do próprio curso e de nosso Departamento.

Assim, desde quando cheguei à UFV, em outubro de 2005, pude acompanhar de perto todos os processos de estruturação e construção das Semanas de História, com o envolvimento de professores, alunos e técnicos.

Inicialmente, o evento ficava sob a responsabilidade dos professores, que organizavam as datas; os temas abordados e os convidados para comporem conferências, mesas, minicursos, oficinas e simpósios temáticos; a estruturação das atividades e de toda a lógica necessária para o bom funcionamento do que foi proposto. A cada ano, a coordenação do evento ficava sob a organização de um ou dois professores do Curso, além de contar com a ajuda de outros docentes e de alunos.

Característica importante a destacar é que as Semanas de História (embora nem sempre tivessem essa denominação), sempre contou com a presença de alunos e, com o passar do tempo, a partir das primeiras levas de formandos, também com ex-alunos, alguns já

¹ Professor Titular do Departamento de História da UFV. Professor-coordenador da VIII Semana de História.

inseridos no mercado de trabalho, em especial como professores dos ensinos fundamental, médio e superior, ou dando continuidade aos seus estudos em programas de pós-graduação de várias instituições do país, num momento em que não havia ainda um programa de pós-graduação ligado à História na UFV.

Com o tempo, o amadurecimento do Curso, com a criação, por exemplo, do Departamento de História, aliada à melhoria das estruturas físicas, o surgimento do Programa de Pós-Graduação e a chegada de novos professores acabaram por trazer, igualmente, mudanças significativas na organização e dinâmica da Semana.

O certo é que, ao longo destas cerca de duas décadas de eventos acadêmicos variados, foram vários os nomes de historiadores de renome, vindos das mais variadas instituições, regiões e formas de pensar a Ciência Histórica, seus problemas, metodologias e avanços, a participar destas atividades. Este debate permitiu o fortalecimento do diálogo com outros Cursos e professores, divulgando, por outro lado, o Curso de História da UFV para muito além dos limites de Viçosa, visto que, por ser um curso ainda com pouco tempo de funcionamento, não era ainda tão conhecido em outras instituições.

Não foram poucos os alunos que, incentivados pelos eventos que organizamos – a Semana de História obviamente inclusa –, acabaram por se empenhar em participar de eventos em outras universidades, com apresentação de trabalhos e firmando os primeiros contatos que se desdobravam em futuros contatos e parcerias, desdobradas, muitas vezes, em novas pesquisas. A troca de experiências entre os alunos do curso com os egressos permitia o incentivo para que os alunos da Graduação em História pudessem trilhar os mesmos caminhos. E não foram poucos: vários deles fizeram seus mestrados e doutorados em instituições reconhecidas de todo o país e mesmo no exterior.

Aos poucos, o próprio evento foi se profissionalizando. A gerência, anteriormente sob responsabilidade dos professores, passou a ser realizada de forma mais contundente pelos próprios alunos, que foram criando grupos de trabalho setorizados que tomavam conta das diversas questões que envolvem a produção de uma atividade como esta – preparação de cartazes; divulgação do evento; busca de auxílios financeiros; inscrições de apresentadores e ouvintes; tesouraria; reserva dos espaços físicos, produção da parte gráfica e artística; convites aos participantes de mesas e conferências; logística de transporte e de acomodação para os convidados; criação e envio dos certificados, prestação de contas... Cabe salientar

que, embora a Semana de História tenha passado à responsabilidade dos alunos, a cada ano são convidados professores do curso para auxiliarem na concepção e organização do evento.

A profissionalização do evento acabou por levar à criação de uma comissão constante responsável por sua organização, a COSEHis – Comissão Organizadora da Semana de História da UFV, que envolve alunos dos mais diversos períodos do curso, com o intuito de tornar o evento mais representativo, participativo e democrático. Prova do desenvolvimento desta expertise pode ser acompanhada durante o momento de pandemia por conta da COVID-19, em que, por conta das limitações causadas devido às medidas de segurança sanitária o evento ficou impedido de ocorrer presencialmente e tomou formato on-line, alcançando um número bastante considerável de participantes de várias partes do país, que teriam maior dificuldade de deslocamento até Viçosa por conta das distâncias e dos custos envolvidos.

As edições da Semana de História têm privilegiado temáticas atuais, votadas e decididas democraticamente entre os alunos, trazendo questões da contemporaneidade, dos processos de luta pelos direitos básicos, de defesa da educação e da conscientização cidadã, do direito à diversidade, do reconhecimento e valorização de diferentes povos, religiosidades, saberes e culturas, tudo em diálogo e sob a ótica dos novos campos de pesquisa e do renovar do devir histórico.

Exemplo desta variedade pode ser percebida nos temas centrais escolhidos para a realização dos encontros promovidos ao longo das últimas duas décadas, como se demonstra a seguir: o *I Seminário Nacional de História - O Laboratório do Historiador: olhares sobre a cultura, memória e sociedade*, ocorrido em 2006, tratou do *métier* histórico e de suas especificidades e possibilidades no trato das fontes e construção dos saberes; no ano seguinte, o *II Seminário Nacional de História da UFV - Instituições, Política e Cultura*, mostrava as possibilidades do trabalho do historiador com campos tão díspares quanto complementares na análise sobre os passados. Já com a designação atual de *Semana de História*, as abordagens demonstram a continuidade com a preocupação acerca da produção e divulgação do conhecimento histórico a partir de olhares múltiplos. Neste sentido, em 2013 o evento teve como foco central da discussão *Como se faz a História: Arquivos, Discursos, Práticas, Temas e Teorias*, matérias-primas para a análise histórica; em 2016, a crise política que levou, no limite, ao golpe contra a Presidenta Dilma Rousseff serviram como pano de fundo para *Democracia em debate: ideias, práticas e conflitos na História; Africanidades: Travessias no*

tempo, terceira edição, ocorrida em 2017, enfocava a importância dos estudos sobre uma história ainda pouco contada nos livros didáticos e mesmo na Academia; em 2018, *Ândé Ibi (filhos da terra)*, quarta edição da *Semana*, colocava holofotes na importância dos povos originários, suas contribuições e resistências no mundo em que vivemos; a quinta edição – *Faces das Resistências* (2019), momento em que o Brasil desgraçadamente flertava com o demônio do autoritarismo e desvelava seus monstros intolerantes e insuperados, o evento relembrava os 55 anos do Golpe de 1964 e suas ameaças para o país mergulhado num (des)governo de extrema-direita; a sexta edição, realizada on-line em tempos de pandemia no ano de 2020, propôs refletir, em *Horizontes Históricos: (Des)Construção de saberes e demandas do presente*, sobre os silenciamentos e negligências em relação ao Sul global; a sétima edição - *Encruzilhadas: para onde vamos a partir daqui?*, que aconteceu em 2022, focou na história da Cultura Brasileira, buscando repensar a identidade nacional e os caminhos já percorridos e ainda por trilhar; a oitava edição, em 2023 - *Caminhos da História: como circulam os saberes*, ponderou a respeito das multifacetadas narrativas e interpretações sobre o passado que concebem a existência dos muitos Brasis e brasileiros. A edição atual, a ocorrer em 2024 – *Entrelinhas: O fazer histórico no tempo presente*, tem como mote principal analisar a contribuição da História e dos historiadores para a compreensão do tempo presente. Assim como aconteceu nas edições anteriores, o tema promete!...

Esperamos que, cada vez mais com a participação de docentes e discentes, alargando o número de convidados e de participantes externos, a Semana de História da UFV continue a divulgar a produção histórica feita por nossos alunos e professores e possa fomentar os contatos com outras instituições e profissionais da área, sempre pelo bem da História.

**ENTRE RUÍNAS E MEMÓRIAS: A IMPORTÂNCIA DOS TOURS
DOMÉSTICOS DE WILLIAM COXE E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA
NARRATIVAS HISTÓRICAS E A ARQUEOLOGIA**

*Gabriel Arriel Pedrozo*²

*Pietro de Castro Amaral*³

RESUMO: O presente texto discorre sobre a obra *An Historical Tour of Monmouthshire* escrita pelo autor inglês e diácono William Coxe. Tratamos de maneira geral sobre a origem dos relatos de viagem e sua importância histórica. Frisamos então o trajeto de Coxe no País de Gales e o que o autor retrata em sua obra. É detalhado neste trabalho que tipos de dados o autor registra e o foco histórico que a obra possui. Desenvolvemos também um pouco sobre o clima literário no início do século XVIII em relação aos relatos de viagem e a importância que os “viajantes filósofos” tiveram nesse movimento. Além destes pontos, também é frisado o foco de seu livro e as vantagens de sua narrativa histórica. Por fim, falamos um pouco sobre o aspecto arqueológico do livro e a importância desse tema dentro do que é relevante dentro do livro e do tema abordado por Coxe.

Sobre relatos de viagens

No mundo antigo a visão acerca de viagens era algo diferente do que existe hoje ou do século XVIII. Segundo Paul Fussel “Se viagem for definida como algo que gera livros de viagem, então no mundo antigo existiam poucos, ou estritamente falando, nenhum”⁴. Os motivos centrais de mobilidade e viagens eram a guerra e o comércio. Na região leste do mar

² Doutorando/UFMG. gabrielarqueo@hotmail.com

³ Bolsista FAPEMIG. Mestrando/UFSJ. pietroamaralbh@gmail.com

⁴ FUSSEL apud Jonathan S. *Travel Writing and the Ancient World*. In DAS Nandini and YOUNGS Tim (Org.) **The Cambridge History of Travel Writing**. Cambridge: Cambridge University Press. 2019. p. 19.

mediterrâneo as viagens foram facilitadas após as expansões militares de Alexandre, o Grande, devido à difusão da cultura e língua grega e a estabilidade do mundo helenístico⁵. Também durante a *Pax Romana*, um período de paz de mais de cem anos durante o Império Romano, as viagens ao longo do mediterrâneo foram facilitadas devido a maior segurança de trânsito na região⁶. Isso fez com que fosse possível viajar por diversos motivos, visitar ruínas, centros religiosos, e até mesmo espetáculos, Egito, Troia e Olímpia eram atrações turísticas famosas.

No século XVIII, a escrita de viagens era um dos gêneros literários mais lidos na Europa, somente romances eram mais populares. Muitos desses livros relatam viagens para lugares distantes, mas viagens domésticas também geraram escritos importantes. Como, por exemplo, o autor Pocke, que depois de voltar do Oriente e escrever relatos de suas viagens daquele local, fez viagens na Escócia, escrevendo um livro popular dos locais que percorreu por volta do ano 1760⁷.

Da mesma maneira que a viagem convencional tem sua importância, o “tour doméstico” também tem seu lugar na história, principalmente na Grã-bretanha. Um dos primeiros exemplos foi um relato de 1188 de Gerald do País de Gales, que relatou uma viagem com um arcebispo com o propósito de adquirir voluntários para embarcar em uma cruzada. Já no século XVI vários nobres da época da casa de Tudor na Inglaterra viajavam pelo seu próprio país, por mais que o tour da Europa fosse melhor estabelecido⁸. No século XVIII devido à melhora em infraestrutura na Grã-Bretanha, como em estradas, pousadas, atrações, guias, cartilhas, gravuras, narrativas e também, com a ascensão do gosto pela paisagem pitoresca, vocabulário e estética próprios do gênero de tour doméstico que surgia. É nesse contexto que Coxe se encontra ao fazer o seu tour doméstico.

Na obra *Tour Histórico de Monmouthshire* (1801) de William Coxe, percebemos uma série de descrições e relatos de diversas paisagens históricas e ruínas que remontam a momentos importantes da história da Grã-Bretanha. Coxe passa por diversas cidades na

⁵ BURGESS, Jonathan S. Travel Writing and the Ancient World. In DAS Nandini and YOUNGS Tim (Org). **The Cambridge History of Travel Writing**. Cambridge: Cambridge University Press. 2019. p. 19.

⁶ GRIMAL, P. **História de Roma**. Editora UNESP. 2010. p. 34-37.

⁷ LEASK, Nigel. Eighteenth-Century Travel Writing. In DAS Nandini and YOUNGS Tim (Org). **The Cambridge History of Travel Writing**. Cambridge: Cambridge University Press. 2019. p. 93.

⁸ COLBERT, Benjamin. **Travel Writing and Tourism in Britain and Ireland**. Great Britain: Palgrave Macmillan. 2012. p 2.

região de Monmouthshire, no País de Gales, no Reino Unido. Documenta diversos dados sobre as regiões que perpassa como língua falada, que tipos de animais ali existem e quais vegetais são produzidos, além das riquezas minerais de cada local. Além disso, relata a história do local. O autor entra em grande detalhe sobre toda a história dos locais, desde as tribos celtas que ali habitavam antes dos romanos até o período romano, e tudo que ocorreu depois deste⁹. O autor também registra diversos mapas detalhados de seu trajeto, que trazem ao leitor um melhor entendimento e imersão na paisagem descrita.

Mapa 1: Jornada de Coxe no País de Gales

Fonte: (COXE, 1801, p. 11)

O mapa acima tem como sua origem a fonte principal. *An Historical Tour in Monmouthshire*¹⁰, em uma seção sem número de páginas entre a página 10 e 11. Nela

⁹ COXE, William. **An Historical Tour in Monmouthshire**. London: Printed for T, Cadell, jun. and W. Davies, in the Strand. 1801, p. 10.

¹⁰ COXE, William. **An Historical Tour in Monmouthshire**. London: Printed for T, Cadell, jun. and W. Davies, in the Strand. 1801, p. 10 e 11.

podemos ver o trajeto de Coxe no País de Gales e notar a utilização da “via julia” uma antiga estrada romana para seu trajeto. As ruínas romanas também possuem grande destaque em seu livro¹¹, como se o autor quisesse ressaltar tal passado grandioso da Grã-Bretanha.

A influência Anglo-Saxônica também é evidenciada por Coxe, como se pode ver abaixo com um de seus sketches. Este é retratado três acampamentos: Um próximo a “Campston”, outro próximo a “Walterston”, e o último próximo ao “Summit of the Gaer”. A figura se encontra em uma página não numerada após o fim da página 23 na introdução e antes do início do capítulo 1.

Croqui 1: Places of Encampment in the Vicinity of Old Castle

Fonte: (Coxe, 1801, página 24)

A herança romana do País de Gales é sempre frisada por Coxe. A ênfase na história do local se estende também na genealogia e “pedigree” dos lordes locais, algo evidenciado pela árvore genealógica de um lorde local feita pelo autor¹².

¹¹ COXE, William. **An Historical Tour in Monmouthshire**. London: Printed for T, Cadell, jun. and W. Davies, in the Strand. 1801, Introdução, p. 12.

¹² COXE, William. **An Historical Tour in Monmouthshire**. London: Printed for T, Cadell, jun. and W. Davies, in the Strand. 1801, p, cap 1, pag 6.

Imagem 1: Árvore Genealógica

Fonte: (COXE, 1801, cap 1, pag 6).

E Porque Coxe, um estudioso, estava realizando viagens e escrevendo relatos? Podemos primeiro apontar o motivo financeiro. Na época os relatos de viagens estavam entre os gêneros mais lidos pelo público Inglês, atrás somente de novelas de romance ou cujo tema era fictício¹³.

Mas, além desse fator, temos também o fato de uma tendência da época: a dos “viajantes filósofos”. Os relatos de viagem feitos por aventureiros e soldados ao novo mundo nos séculos XVI e XVII, começou, no século XVIII a ter sua veracidade posta em dúvida¹⁴.

¹³ LEASK, Nigel. Eighteenth-Century Travel Writing. In DAS Nandini and YOUNGS Tim (Org). **The Cambridge History of Travel Writing**. Cambridge: Cambridge University Press. 2019. p. 93.

¹⁴ CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge. **Como Escrever a História do Novo Mundo**. 2011. p. 30.

Uma consequência disso foi a decaída desse gênero literário. Porém a solução seria que os próprios filósofos fossem encarregados de escrever seus relatos, em vez de contarem com terceiros. Assim poderiam analisar a veracidade dos fatos com seus próprios olhos¹⁵. Coxe muito provavelmente concordava com essa solução, como evidenciado por suas várias viagens tanto a outros países como seus *tours* domésticos.

O autor aproveita sua passagem em Monmouthshire para dissertar sobre a história de seu próprio país. Tanto no que é diretamente relacionado com o seu país e seu passado romano e anglo-saxão quanto no que condiz com a história mais recente que ocorreu em seu tempo de vida, como suas menções a Guerra de Independência Americana no segundo volume de *An Historical Tour of Monmouthshire*¹⁶. Podemos observar, a partir destes trechos, que o propósito de Coxe era além da pura curiosidade. O autor está tentando em seu livro evidenciar e legitimar a natureza antiga de seu país, e logo de suas instituições.

Contribuições para a Narrativa Histórica

O livro de Coxe faz mais do que simplesmente relatar fatos históricos. Ao descrever os dados e a história dos locais que passa, Coxe contribui para um contexto enriquecedor. A ruína de um castelo deixa de ser “apenas uma ruína” e passa a incorporar elementos culturais, sociais e até mesmo “emocionais”. Não é apenas mais um castelo, mas sim o castelo de determinado lugar, habitado por determinado lorde, que na época do Império Romano se encontrava de certa maneira, na época medieval de outra maneira, etc.

Temos, além disso, o fato de que Coxe não se encontra em um “país distante” e tenta vislumbrar seu leitor com algum “espetáculo orientalista” ou coisa do tipo. Ao passar por paisagens relativamente familiares e dentro do Reino Unido o autor frisa a importância da história local. Essa abordagem é frequentemente colocada de lado e negligenciada, fazendo com que o texto se destaque ainda mais no meio dos relatos de viagens. Seria dessa forma um importante componente do mosaico da história global, pois não somente revolucionou com o fato de seu detalhamento histórico e abordagem diferenciada, mas também com sua representatividade do passado de seu país.

¹⁵ CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge. **Como Escrever a História do Novo Mundo**. 2011. p. 31.

¹⁶ COXE, William. **An Historical Tour in Monmouthshire**. London: Printed for T, Cadell, jun. and W. Davies, in the Strand. 1801, p. 276.

Contribuições para Arqueologia

A Arqueologia se trata de uma ciência que investiga os seres humanos através de suas evidências materiais, isto é, os artefatos. Em distintos contextos, as pessoas produziram e utilizaram objetos e habitaram entre edifícios que hoje são ruínas. Para os arqueólogos BRUNEAU e BALUT (1997), existem dois tipos de evidências¹⁷: as diretas quando os artefatos chegam até os dias atuais, existindo no presente; e as evidências indiretas, aquelas evidências que foram efêmeras e não resistiram ao passar dos séculos e se perderam. No presente caso, as obras de Coxe, tal como outras fontes históricas, conseguem trazer descrições e informações sobre uma série de materialidades que não foram relegadas aos dias atuais e se perderam. Este aporte de fontes documentais faz a grande diferença epistêmica e metodológica entre a Arqueologia Histórica e as Arqueologia “Pré-Histórica”. Logo, *An Historical Tour of Monmouthshire* de William Coxe contribui ao descrever as paisagens antigas, trazer informações e relatos sobre o oculto cotidiano do passado, as disposições espaciais e urbanas da época e as identidades e o senso de patrimônio dos britânicos do século XVIII, tornando, em certa medida, mais comezinho o complexo trabalho do arqueólogo que se debruça neste recorte espacial e temporal.

Considerações Finais

A obra *An Historical Tour of Monmouthshire* é uma importante fonte tanto para historiadores quanto para arqueólogos. O relato de Coxe quanto às ruínas e castelos que encontra, o detalhamento dos dados e da história dos locais que passa e principalmente a riqueza de sua abordagem são alguns dos fatores que contribuem para o estudo da história e arqueologia. É claro que a subjetividade pessoal é algo que influencia a escrita de um autor em sua obra, mas essa parcialidade em si é outro fator que merece ser estudado para que tenhamos uma compreensão mais completa do passado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

¹⁷ BRUNEAU, P.; BALUT, P. **Artistique et archéologie**: memoire d’archeologie generale. Paris: Presses de l’Université de Paris-Sorbone, v. 1-2. 1997. p. 45-57.

BURGESS, Jonathan S. Travel Writing and the Ancient World. In DAS Nandini and YOUNGS Tim (Org). **The Cambridge History of Travel Writing**. Cambridge: Cambridge University Press. 2019. p. 19.

BRUNEAU, P.; BALUT, P. **Artistique et archéologie**: memoire d'archeologie generale. Paris: Presses de l'Université de Paris-Sorbone, v. 1-2. 1997. p. 45-57.

CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge. **Como Escrever a História do Novo Mundo**. 2011. p. 30.

COLBERT, Benjamin. **Travel Writing and Tourism in Britain and Ireland**. Great Britain: Palgrave Macmillan. 2012. p 2.

COXE, William. **An Historical Tour in Monmouthshire**. London: Printed for T, Cadell, jun. and W. Davies, in the Strand. 1801.

GRIMAL, P. **História de Roma**. Editora UNESP. 2010. p. 34-37.

LEASK, Nigel. Eighteenth-Century Travel Writing. In DAS Nandini and YOUNGS Tim (Org). **The Cambridge History of Travel Writing**. Cambridge: Cambridge University Press. 2019. p. 93.

ABORDAGEM RELIGIOSA NO ENSINO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Elilson Pedro Marquez Covre¹⁸

RESUMO: O presente artigo trata de uma abordagem sobre a doutrina purgatorial da Igreja Católica Apostólica Romana em uma aula de História ministrada ao 01º ano do Ensino Médio do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa. O uso do Purgatório como tema de estudo da aula é feito em decorrência do trabalho com uma História das Mentalidades, considerando seu decorrer até os dias atuais. Tratando disso, optou-se por explicar o surgimento do Purgatório, em meados do século XII, de acordo com a mudança de uma sociedade binária para ternária, com o surgimento do burguês. A escolha foi capaz de demonstrar a maneira como crenças e religiões são influenciadas e moldadas por processos históricos, sendo que estes últimos se fazem presentes nos dias atuais, sobretudo a partir de uma longa duração da história, a partir do estudo das mentalidades.

Introdução

A abordagem religiosa na educação básica é um tema que suscita debates polêmicos a respeito de uma proposta educativa laica. Disciplinas como Ensino Religioso, foram alvos de debate até mesmo no Supremo Tribunal Federal, por seu caráter de ensino que destoa das demais propostas brasileiras para a educação. A proposta aqui relatada foge dessas questões e situa a religião e suas doutrinas como fenômenos históricos, sob a ótica do historiador. Adiante veremos como um imaginário de quase um milênio de história é utilizado até hoje como forma de controle social dos corpos, e a maneira como seu estudo dentro da disciplina de História serve para promover maior engajamento dos discentes com o conteúdo da Base Nacional.

¹⁸ Graduando em História pela Universidade Federal de Viçosa.

“O Nascimento do Purgatório”

“O nascimento do Purgatório” é um dossiê que reúne fontes anteriores, contemporâneas, e posteriores ao surgimento do purgatório, datado de meados do século XII. O autor busca em sua obra, questionar as bases que fundamentaram o surgimento do novo além intermediário, dentro da própria Igreja Católica. Como pauta de sua argumentação, Le Goff indica que a existência de um outro lugar no além é comentada desde o século III d.C., e mesmo assim não era aceito pela Igreja Católica, que considerava hereges os que pautavam a existência de uma outra via no além, que não o inferno e o paraíso.¹⁹ Assim, até meados do século XII a Igreja Católica não apenas recusa, como persegue os que indicam a existência de um terceiro lugar no além.

O surgimento do Purgatório enquanto doutrina oficial da Igreja Católica tem origem em meados do século XII, sendo resultado de mudanças sociais que ocorreram na Europa. Conforme discutido por Jacques Le Goff em seu dossiê, o novo lugar do pós-vida cristão é adotado pelo catolicismo a partir do momento em que a burguesia surge na sociedade despertando o interesse da Igreja pelos recursos financeiros do burguês, fazendo com que a instituição adote um novo local no pós-vida cristão, o qual poderia ser acessado mediante a expiação da culpa, ou mesmo de orações pelas almas que já saíram do mundo terreno através da morte.

O aspecto de surgimento do Purgatório implica na agregação de um novo lugar no pós-vida imaginado pelos cristãos, ou seja, implica na mudança da geografia do além. A modificação desse cenário não acontece por acaso, afinal, é necessário que haja um público e regras para a entrada nesse novo lugar. Nesse sentido, Le Goff trabalha com a argumentação de que a Igreja não apenas restringiu o público que entraria no Purgatório, como o criou pensando nesse público, de modo que o mesmo foi o objeto alvo para idealização e criação do terceiro lugar, e não os textos canônicos, que aliás, tiveram um uso de certo modo forçado

¹⁹ Refiro-me à condenação da Igreja Católica às ideias dos teólogos gregos Clemente de Alexandria e Orígenes, que atribuíam em sua proposição a ideia de um Deus que era capaz de estabelecer o perdão dos pecados, retirando as almas de seu destino infernal, para um paradisíaco com a expiação da culpa. Para melhor abordagem, ver LE GOFF, Jacques. **O nascimento do Purgatório**. trad. de Maria Ferreira. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017. p. 85-93.

para dar cabo ao nascimento do Purgatório.²⁰ Assim, o Purgatório foi criado para atender ao burguês, que acabara de surgir como um novo estrato social durante a Baixa Idade Média. Dito isso, da mesma forma como no cotidiano surgia uma nova posição social na sociedade do século XII, surgiu no além um novo local para atender a esse público. Logicamente, não foi a criação do Purgatório algo apenas para um “novo público”, mas essencialmente porque o público em questão possuía o recurso capital que era demandado para a força da instituição.

Para Le Goff, o surgimento do Purgatório não emana essencialmente das mudanças sociais, ou que essas tenham ocorrido por conta das mudanças no pós-vida (cristão); na verdade, o autor indica uma relação de associação entre estas, justificando a mudança em ambas simultaneamente. Desse modo, a proposta da abordagem sobre o purgatório para ser utilizada em sala de aula e o estabelecimento de sua relação com o conteúdo estudado pelos alunos, surgiu a partir da observação das relações diretas do estudo sobre o Purgatório, com o conteúdo estudado pelas turmas da 01ª série do Ensino Médio, sobre o período medieval. Além da datação ser a mesma período estudado pelos alunos, haviam também relações diretas entre as mudanças dos estratos sociais com o surgimento de um novo lugar no além. Pensando em fazer com que tais transformações fossem melhor percebidas pelos alunos, e adaptando a própria vivência destes, minha ação teve como base transformar o que eu já vinha pesquisando no decorrer da formação superior, em um material a ser utilizado como ferramenta para o processo de ensino aprendizagem dos alunos.

Planejando a aula

O planejamento em questão envolvia pensar na realidade dos próprios discentes que eu acompanhava. Meu estágio era realizado no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa (CAp-Coluni/UFV), que é conhecido por ser referência no ensino, chegando a alcançar por diversas vezes o título de melhor escola pública do país de acordo com os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio.²¹ Situado nesse meio, era possível o

²⁰ Jacques Le Goff faz indicações no decorrer de *O Nascimento do Purgatório* de que a Igreja Católica utiliza de passagens bíblicas que se referem a outros lugares, ou mesmo momentos de julgamento e passagem, como se elas se referirem ao Purgatório.

²¹ CAP-COLUNI é novamente a melhor escola pública do país. *Universidade Federal de Viçosa* - divulgação institucional. 17 de outubro de 2023. Disponível em <[https://www2.dti.ufv.br/noticias/scripts/exibeNoticiaMulti.php?codNot=40646#:~:text=Mais%20uma%20vez%2C%20o%20Col%C3%A9gio.do%20Ensino%20M%C3%A9dio%20\(Enem\).](https://www2.dti.ufv.br/noticias/scripts/exibeNoticiaMulti.php?codNot=40646#:~:text=Mais%20uma%20vez%2C%20o%20Col%C3%A9gio.do%20Ensino%20M%C3%A9dio%20(Enem).>)>. Acesso em 28 de novembro de 2023.

planejamento de uma aula considerada “polêmica”,²² considerando as condições favoráveis de um ambiente onde é notória a valorização do docente, bem como a estrutura para a realização das aulas. Cabe a mim também destacar a importância de ser orientado por uma docente que incentivava com que os estagiários montassem aulas a partir de seus temas de pesquisa da graduação, um fator que foi fundamental para a realização desta. Esse incentivo faz a diferença no momento de planejar a aula, uma vez que tratando-se de um tema conhecido, conseguimos estabelecer um vínculo e interesse maior para a realização da mesma. E para tanto, como já mencionado acima, o tema que eu vinha pesquisando na graduação coincidia com o conteúdo que estava sendo abordado com os discentes do Ensino Médio.

A abordagem sobre a Idade Média, implica em mencionar constantemente a Igreja Católica. Outrossim, a perspectiva que existe em torno disso é mencionando-a enquanto instituição e indicando suas ações em meio a sociedade. O que me propus a fazer foi uma abordagem que adentra a questão da doutrina católica, ou seja, aprofundando-me de algo que se propaga até os dias atuais, permeando o imaginário²³ que os próprios discentes têm acerca do campo religioso, situando nesse ponto o uso da realidade dos mesmos. Muitos dos alunos da sala declararam-se como cristãos, ou ainda católicos, e conseqüentemente se interessaram pelo assunto com o qual estava trabalhando, seja de modo a considerar minha abordagem interessante, ou mesmo como modo a se posicionar contrários à ela. Ainda cabe considerar que mesmo os estudantes que seguiam outra religião ou declaravam-se ateus ou agnósticos, interessavam-se pelo tema, por tratar de assunto que poderia transcorrer em debates ideológicos e religiosos, estando situados dentro de contrapontos à fé católica.

Partindo das observações mencionadas acima, busquei planejar a aula de uma maneira que prendesse a atenção dos discentes, mas que também caminhasse de maneira harmonicamente com o conteúdo que deveria ser ministrado à eles. A proposta era que a aula iniciasse com discussões a partir do imaginário sobre o pós-vida, questionando aos próprios estudantes sobre o local que os mesmos pensavam que iriam após a morte. De maneira

²² Trabalho com a ideia de ser uma aula polêmica ao considerar que o conteúdo tem relação direta com a crença e fé de grande parte dos discentes. Desse modo, mergulhando em um mundo espiritual, o assunto pode ser questionado pelos discentes.

²³ Tratarei a crença como “imaginário” considerando que sob o olhar de um historiador a mesma deva ser tratada assim para melhor abordagem sobre o tema.

didática essa proposta fluiu muito bem, suscitando já o interesse pelo tema no início da aula. Para promover essa discussão, apresentei o primeiro slide montado que continha uma imagem gerada através do uso de Inteligência Artificial, que apresentava os três caminhos do pós-vida católico — da esquerda para à direita, o Inferno (com o fogo mais queimado, trabalhando com a ideia de ser duradouro), o Paraíso (representado pelo céu), e o Purgatório (com o fogo pouco queimado ao redor, sendo também mais claro, trabalhando com a ideia de ser algo temporário, em oposição ao Inferno).

Imagem 01 - Slide 01 da aula sobre Purgatório.

Fonte: o autor.

O Purgatório em sala

Colocando em prática o planejamento, iniciei a aula destacando para os estudantes que o tema abordado poderia ser considerado polêmico por alguns, mas que o enfoque trago seria a partir do viés de uma pesquisa científica dentro do campo da História, portanto iríamos percorrer um caminho acadêmico. Esse destaque foi essencial para frisar aos estudantes que a crença/fé de cada um não deveria ser abalada por conta da proposta levada para sala de aula.²⁴ O enfoque nesse aspecto também retornou ao final para assegurar que não houvesse situações de constrangimento por parte dos discentes.

²⁴ Dentro desse ponto, cabe destacar que temas religiosos acabam extrapolando o campo acadêmico e muitas vezes inferem dentro da própria crença de cada um. Sobre esse aspecto, W. W. Cobern destaca que a abordagem científica não deve se sobrepor à crença dos estudantes, mas sim servir para um entendimento amplo sobre determinados assuntos, sem que se sobreponha a fé individual ou coletiva.

Conforme mencionado anteriormente, a escolha pela temática purgatorial surgiu em decorrência de uma pesquisa que caminhava em minha graduação. Esse trabalho tinha como fonte base o livro de uma freira francesa, que é considerada a única psicografia católica autorizada pela publicação da Igreja.²⁵ A psicografia narra o contato da freira Irmã Maria da Cruz (autora da obra) com a Irmã Maria Gabriela, que convivera com a primeira antes de sua morte prematura. De acordo com a narrativa do livro, a alma da Irmã Maria Gabriela estaria no Purgatório, que é muito bem descrito por ela, chegando a especificar até mesmo os graus encontrados no Purgatório. Essa percepção da fidelidade com a doutrina purgatorial, é importante para entendermos que por detrás do livro há uma autorização da própria Igreja, para sua publicação, levando-nos a compreender que o conteúdo ali abordado é o que está presente dentro do imaginário católico, podendo utilizá-lo como a perspectiva dos católicos sobre o chamado *terceiro lugar* do além,²⁶ inclusive caminhando *pari passu* com o *Catecismo da Igreja Católica*.²⁷

A aula se dividiu em três momentos principais: 1) o questionamento aos discentes sobre qual lugar eles imaginavam que se destinariam no pós vida; 2) a construção da ideia de Purgatório, evidenciando o que é esse lugar no além, e qual seu propósito dentro da Igreja Católica; e 3) apresentação do contexto histórico para desconstrução da ideia de Purgatório, evidenciando o uso de uma camada social através da manipulação das mentalidades. Seguindo essa proposta, no segundo tópico da aula mostrei aos estudantes a estrutura do Purgatório, descrita pelo suposto contato da alma da Irmã Maria Gabriela, utilizando de um esquema criado por mim, a partir da leitura do livro:

Imagem 02 - Esquema do Purgatório criado a partir do livro *O Manuscrito do Purgatório*.

²⁵ XAVIER, Chico. Psicografia Católica - Programa Pinga Fogo. *TV Tupi - SP*. 1971. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=MMjGlr9ODMA&ab_channel=bomsite>. Acesso em 04 de abril de 2024.

²⁶ Considero o Purgatório como “terceiro lugar” por conta da forma como Martinho Lutero chama o Purgatório após a adoção da doutrina pela Igreja Católica. Isso considera que antes da aceitação do local como uma nova possibilidade no além, haviam apenas dois lugares no pós-vida cristão: inferno e paraíso.

²⁷ O Catecismo da Igreja Católica é um documento fundamental para a instituição e que aborda a doutrina Católica Apostólica Romana. Sobre o Purgatório, as informações podem ser conferidas dentro do tópico III, do Artigo 12.

Fonte: o autor

Utilizando o esquema acima, presente no slide da aula, abordei sobre a definição de pecados veniais, que são aqueles passíveis de encaminhar uma pessoa ao Purgatório, e não ao Inferno. Indiquei aos estudantes que esse tipo de pecado, considerado não tão grave, é passível de perdão, através da purificação pelo fogo purgatorial, e ainda dentro do esquema indicando de o grau em que a pessoa se localizava no terceiro lugar, variava de acordo com o grau de seu pecado.

Seguindo com o andamento do primeiro tópico, trabalhei também com o purgatório de Dante, detalhado a partir da obra *A Divina Comédia*, no qual os lugares do além cristão são bem descritos pelo autor, e trouxeram ao mundo o “desenho” dos três lugares, que até então ficava refém de algumas pinturas e textos canônicos. Tracei um comparativo com os “desenhos” do Purgatório presentes nas duas obras, e destaquei aos discentes as semelhanças entre estes, indicando uma espécie de “consenso” sobre como era este terceiro lugar. As semelhanças giram em torno da ideia de subida de acordo com a purificação, e também do contexto de salvação a partir do fogo. Apesar das divergências, em um contexto geral, o imaginário geral permanece o mesmo, construindo assim a ideia de como seria o Purgatório, a partir de assimilações e descrições a partir de textos religiosos.²⁸

Realizada então a construção do imaginário do terceiro lugar, caminhei para o terceiro tópico da aula, que era demonstrar o contexto histórico do surgimento do Purgatório,

²⁸ A partir do ponto de vista acadêmico, me situo no entendimento de que tanto Dante Alighieri, como Irmã Maria da Cruz, apenas convertem algo que já era pré estabelecido pela Igreja para um escopo, ou desenho, do conceito de Purgatório.

enquanto doutrina da Igreja Católica. A ênfase nessa parte é essencial para assimilação com o conteúdo sobre a transição da sociedade da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média. Acontece que a mudança de uma sociedade binária para uma sociedade ternária, marcada pelo surgimento do burguês é o que motiva a criação do Purgatório dentro da Igreja Católica, segundo Jacques Le Goff.²⁹ Utilizei o slide apresentado abaixo para tratar dessas mudanças a partir das obras do *Riquíssimo livro das horas do Duque de Berry*, de Irmãos Limbourg, e *Novgorod Marketplace*, de Apollinari Michailowitsch Wasnezow. A partir das obras, destaquei as mudanças que podem ser percebidas a partir da mudança do cenário das pinturas, destacando a alteração de um cenário rural, com camponeses, para um cenário mais urbanizado, com a presença do comércio e cambistas.

Imagem 03 - Slide 08: Contextualização Histórica.

Fonte: o autor.

Situei aos discentes sobre o início do “renascimento urbano” e também o comercial, a partir do estabelecimento do comércio dentro dos burgos medievais. Partindo desse ponto, destaquei que essa transição para os burgos, e conseqüente surgimento da figura do burguês, foi o que marcou a mudança da Alta Idade Média para a Baixa. Desse modo, contextualizando as mudanças do cenário social, indiquei que o burguês surgiu como um novo estrato social, e que sua principal característica era possuir o acúmulo de dinheiro. Desse modo, uma sociedade que era então denotada de forma binária, com a oposição entre

²⁹ LE GOFF, Jacques. *Ibidem*.

clero e nobreza *versus* leigos e servos, para uma formação ternária, com o agregamento do burguês em uma nova localidade intermediária. Sobre esse termo, Le Goff ainda destaca que este novo sistema

[...] substituiu geralmente as oposições de tipo inferior/superior, tais como poderoso/pobre, clérigo/leigo, monge/clérigo, por tríades mais complexas. [...] Na alta Idade Média o pensamento organizava-se facilmente em torno de esquemas binários. Para pensar as potências do universo: Deus e Satanás, ainda que [...] o pensamento cristão, ao rejeitar do ponto de vista o dogma do maniqueísmo, subordinava o diabo ao bom Deus. Para pensar a sociedade: os clérigos e os leigos.³⁰

Finalizando esse tópico da aula, questionei aos estudantes sobre a coincidência de surgir um novo lugar no além, justamente no momento em que surge o burguês. Sobre isso, elucido para eles, que enquanto havia apenas duas camadas sociais, o além se dividia apenas em dois; já quando surge uma nova camada, que possuía recursos financeiros, a Igreja estabelece a doutrina purgatorial em seus dogmas, como uma nova possibilidade de lugar no além. Os questionamentos direcionados aos discentes fez com que burburinhos se iniciassem dentro de sala, provavelmente frutos da suposição implícita que eu estava fazendo. No entanto, busquei sempre destacar ao público que as afirmações que eu estava fazendo, eram as que Jacques Le Goff fazia em sua obra, após uma ampla pesquisa histórica.

Desse modo, a partir das argumentações utilizadas por Le Goff e também outros autores sobre o tema, como por exemplo Rogerio Ribeiro Tostes (2006)³¹, Fátima Regina Fernandes e Michelle Maschio (2011)³², que foram também utilizados em minha pesquisa para estruturamento da aula. Essas produções também trabalham a partir da argumentação de Le Goff, mas também exemplificam os usos do Purgatório durante o período medieval.

Por fim, após a abordagem final, retomei com os discentes minha colocação inicial da aula, destacando o caráter da aula e seus objetivos a partir da abordagem de uma história das mentalidades³³, que visava o uso da própria realidade dos discentes para a abordagem de

³⁰ LE GOFF, Jacques. *op. cit.* p. 341.

³¹ TOSTES, Rogerio Ribeiro. O Nascimento do Purgatório como preparação do burguês: espaços citadinos, teologia social medieval. **Revista Vernáculo**, n. 17 e 18, 2006.

³² FERNANDES, Fátima Regina; MASCHIO, Michelle. Giotto e o Purgatório: a difícil missão de salvar a alma de usurário. In: CIERER, Adriana (coord.). *Mirabilia* 12. **Paraíso, Purgatório e Inferno: a Religiosidade da Idade Média**. Jan-Jun 2011.

³³ A história das mentalidades surgiu como uma das vertentes da Nova História, durante o século XX, e tinha como pressuposto um estudo sobre as mentalidades, aqui transpostas no imaginário do Purgatório, que se desdobram com o passar do tempo cronológico, não engessando o conteúdo em lugares específicos do passado. Sobre o assunto, vide BARROS, José D'Assunção. História, imaginário e mentalidades: delineamentos possíveis. **Conexão - Comunicação e Cultura**, v. 6, n. 11, jan./jun. de 2007.

um conteúdo de quase dez séculos atrás. Buscando ainda tranquilizar aos estudantes à respeito da crença de cada um, destaquei que dentro da produção acadêmica cada pesquisador parte de um ponto subjetivo de argumentação, e nesse ponto, poderíamos imaginar que a mudança não foi necessariamente como parte de um aproveitamento da figura do burguês pela Igreja, mas que mudanças dentro de religiões são também parte de processos históricos, promovendo debates diversos sobre a historiografia. No entanto, também reforcei que a crença no pós vida, seja cristão ou de outras religiões, ainda é vista e utilizada como ferramenta para controle do comportamento dos indivíduos, fazendo com que decisões sejam tomadas pensando no destino depois da morte.

Desfechos da aula e conclusão

Com a realização da aula, foram observados resultados positivos quanto à abordagem religiosa na educação básica. O primeiro deles é o próprio interesse dos estudantes, considerando o engajamento no decorrer da aula: foram diversas as perguntas sobre o tema no decorrer da exposição, assim como também as reações individuais, ou quase coletivas, de acordo com cada tópico abordado. Além disso, acredito que a principal prova do interesse do público tenha sido as procuras que tive pelos estudantes ao término da aula, ou mesmo depois desta. Alguns discentes se interessaram pela bibliografia e queriam saber mais detalhes sobre o conteúdo abordado, outros mencionaram sobre como havia sido interessante pensar em uma crença que se desdobrava da Idade Média até hoje, e houveram ainda aqueles que me questionavam sobre minhas colocações, observado que isso inferia sobre a crença dos mesmos. Quanto à este último grupo, para melhores proveitos da abordagem, reforcei que o conteúdo dizia respeito à uma análise histórica da religião e que se debruçava sobre uma História das Mentalidades, validando ainda que outros pontos de argumentação, inclusive mencionados por alguns, caberia para análise, mas que isso não se englobava dentro da proposta construída por mim. Incentivei ainda que buscassem bases bibliográficas para referenciar suas percepções, visando também um trabalho investigativo para tal, inclusive me colocando à disposição para promovermos mais discussões sobre o tema, em momentos de extraclasse.

BIBLIOGRAFIA:

Anais da XIII Semana de História da Universidade Federal de Viçosa. Caminhos da História: como circulam os saberes. Comissão Organizadora da Semana de História - COSEHis (Org.). Viçosa, 2024. 221 p.

BARROS, José D'Assunção. História, imaginário e mentalidades: delineamentos possíveis. **Conexão** - Comunicação e Cultura, v. 6, n. 11, jan./jun. de 2007.

CAP-COLUNI é novamente a melhor escola pública do país. **Universidade Federal de Viçosa** - divulgação institucional. 17 de outubro de 2023. Disponível em <[https://www2.dti.ufv.br/noticias/scripts/exibeNoticiaMulti.php?codNot=40646#:~:text=Mais%20uma%20vez%2C%20o%20Col%C3%A9gio.do%20Ensino%20M%C3%A9dio%20\(Enem\).](https://www2.dti.ufv.br/noticias/scripts/exibeNoticiaMulti.php?codNot=40646#:~:text=Mais%20uma%20vez%2C%20o%20Col%C3%A9gio.do%20Ensino%20M%C3%A9dio%20(Enem).>)>. Acesso em 28 de novembro de 2023.

COBERN, W. W.; LOVING, C. C. Defining "science" in a multicultural world: Implications for science education. **Science Education**, v. 85, n. 1, p. 50-67, Jan 2001.

CATECISMO da Igreja Católica. São Paulo: Edição típica Vaticana, 2000.

LE GOFF, Jacques. **O nascimento do Purgatório**. trad. de Maria Ferreira. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017. 572 p.

TOSTES, Rogerio Ribeiro. O Nascimento do Purgatório como preparação do burguês: espaços citadinos, teologia social medieval. **Revista Vernáculo**, n. 17 e 18, 2006.

FERNANDES, Fátima Regina; MASCHIO, Michelle. Giotto e o Purgatório: a difícil missão de salvar a alma de usurário. *In*: CIERER, Adriana (coord.). **Mirabilia 12. Paraíso, Purgatório e Inferno: a Religiosidade da Idade Média**. Jan-Jun 2011.

XAVIER, Chico. Psicografia Católica - Programa Pinga Fogo. **TV Tupi** - SP. 1971. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=MMjGlr9ODMA&ab_channel=bomsite>. Acesso em 04 de abril de 2024.

**HISTÓRIAS SINGULARES EM PROCESSOS JUDICIAIS
GUINEENSES DA ÁFRICA OCIDENTAL (SÉCULO XX)**

Lilian Alexandra Santos Pinto³⁴

RESUMO: Este artigo é fruto de comunicação livre realizada na Semana Acadêmica de História da Universidade Federal de Viçosa. A formulação de leis para garantia da segurança pública e bem-estar do ser humano necessita ser acompanhada por conhecimentos teóricos adequados, que possibilitem a melhor capacitação dos agentes envolvidos na condução do sistema judiciário e suas funções. Portanto, entende-se a aplicabilidade do conhecimento sobre os processos judiciais guineenses como ferramenta para diminuição das desigualdades e discriminações enraizadas neste sistema, muitas vezes condicionado a população negra e minorias. Num cenário global marcado pelo crescimento da violência policial e superlotação do sistema penitenciário, a justiça não pode significar um filtro precursor do racismo ao reafirmar estereótipos por meio do sistema de reconhecimento facial de suspeitos, cujas características fenotípicas são utilizadas como peso e medida. Antes, deve orientar-se pelo conhecimento das bases da aplicação da justiça a partir do documento importado, tal conhecimento permite auxiliar na reformulação de políticas para a segurança pública, uma vez que capacita a melhor atender a população, de forma prudente e racional.

Introdução

Este artigo é fruto de pesquisa em curso desenvolvida no Departamento de História da Universidade Federal de Viçosa, sob supervisão do professor de História da África Thiago Mota, este estudo objetiva identificar aspectos presentes nos processos judiciais guineenses da África Ocidental, no século XX. Parte-se da questão: como os processos judiciais coletados em Bolama na Guiné Bissau revelam as estruturas e modelos de justiça existentes nos estados africanos, ao longo do tempo? Para respondê-la, estão sendo analisados os

³⁴ Graduanda em História pela Universidade Federal de Viçosa.

seguintes documentos: Processos Judiciais do Serviço da República de Bolama, na figura do Réu Ussumaré Shian e do queixoso Braima Jaló; Processos Judiciais do Tribunal Privativo da Justiça dos Indígenas de Bolama, ambos do século XX; Mandados da Justiça de Bolama, Arquivos e Processos da Intendência de Bolama, resultantes de documentação armazenada pela justiça colonial da cidade de Bolama do século XX; Registros manuscritos do Tribunal da Cidade de Bolama escritos na primeira metade do século XX.³⁵ Além de possibilitar melhor compreensão das estruturas jurídicas guineenses existentes na África Ocidental, este estudo pode servir como ferramenta para o Estado brasileiro, uma vez que a atuação do “*Tribunal privativo dos Indígenas*” - Órgão utilizado para proferir tratamento e julgamento diferenciado a um grupo específico de pessoas, que não tinham cidadania conforme a norma vigente - tem seus aspectos ainda constantemente observados no tratamento a grupos minoritários que se deparam com uma estrutura de justiça que apresenta estratificações no tratamento social e na formulação de leis.³⁶

Ao focar no conhecimento como ferramenta estratégica, esta pesquisa objetiva oferecer aspectos e dados concretos que possibilitem melhor compreensão e aprimoramento de políticas de segurança pública e de fronteira, além da formulação de leis diante do cenário judiciário atual, ao subsidiar o aprimoramento adequado de tecnologias de segurança. Para tanto, é fundamental combater discriminações e estereótipos. Dados da *Rede de Observatório da Segurança 2019*, indicam que 90% dos presos por meio do reconhecimento facial no Brasil em 2019 eram negros.³⁷ Neste, o sistema utiliza algoritmos e softwares para mapear padrões nos rostos dos indivíduos, sendo traços negróides e tom de pele considerados fatores distintivos. Tais medidas elucidam episódios como a morte do ex-motorista de 46 anos norte-americano *George Floyd*, vítima de violência policial filmada e televisionada diante do mundo no ano de 2020, causando a mobilização da população ao exigir a reformulação da justiça discriminatória presente nos sistemas judiciais.³⁸ Como essas práticas dialogam com

³⁵ Os processos judiciais foram coletados em parceria entre o Departamento de História da Universidade Federal de Viçosa e a Universidade Amílcar Cabral na Guiné-Bissau.

³⁶ THOMAZ, Fernanda. **Casaco que se despe pelas costas: História do colonialismo, justiça e agências africanas em Moçambique**. Juiz de Fora: Editora UFJF, 2022. Introdução.

³⁷ **Dados da rede Observatórios da Segurança**. Disponível em: <https://observatorioseguranca.com.br/rede-de-observatorios-revela-que-a-cada-quatro-horas-uma-pessoa-negra-foi-morta-pela-policia-em-2022/>. Acesso em 19 de Abril de 2024.

³⁸ **Matéria na Revista de Comunicação UOL**. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/george-floyd-como-negro-morto-pela-policia-inspira-hoje-luta-antirracista/>. Acesso em 19 de Abril de 2024.

os processos judiciais da Guiné-Bissau e qual seu impacto na formulação dos modelos de justiça? Rumo as respostas, nota-se que compreender a função dos processos judiciais, seu contexto histórico e seu emprego por historiadores e intelectuais são fundamentais à ampliação das concepções sobre o tema.

A aplicação da justiça na Cidade de Bolama se estabelecia de forma conjunta entre a norma local e a justiça colonial presentes nos depoimentos e dados contidos em documentação, apresentando divergências entre ambas a medida em que os processos são redigidos da fala popular para a escrita jurídica, atribuindo figuras de influência ao perpassar dos autos e aspectos distintivos na resolução dos casos analisados passíveis de investigação. Estes elementos estão na base da formulação do sistema Judicial de Bolama, onde a aplicabilidade da justiça desempenha papel primordial na compreensão das camadas sociais presentes neste espaço atualmente. O estudo histórico da constituição de um sistema de leis multifacetado na região, portanto, é um elemento que permite melhor compreender a interlocução entre justiça colonial e justiça local além da participação africana na produção e difusão de elementos que compõem a formação do sistema judiciário de diversas nações, bem como subsidiar e fornecer melhor compreensão brasileira sobre a temática ainda não difusa no tempo e espaço.

Os documentos analisados integram os processos manuscritos e datilografados que testemunham a formação histórico-social dos indivíduos e governo guineense que recentemente atraíram olhares de historiadores. O desenvolvimento deste estudo permite investigar os manuscritos da Guiné- Bissau além de aprender as técnicas investigativas mais relevantes para este campo de estudos e as ainda não aplicadas, visando fomentar o interesse pela História da África seja para atuar junto a educação básica ou como formulador de políticas e leis públicas para a segurança de fronteira. Neste sentido, esta pesquisa contribui para efetivar a lei 10.639/2003, a qual torna obrigatório o ensino de História africana e cultura afro-brasileira nas instituições educadoras do país, além de promover a cultura científica no processo de capacitação e aprimoramento dos setores públicos.³⁹ Portanto, o estudo traz frutos consideráveis para a comunidade negra e sociedade brasileira.

³⁹ LEI Nº 10.639, DE 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. Disponível em: Planalto.gov.br. Acesso em 10 abr. 2024.

Processos Judiciais E A Identificação De Estruturas De Justiça Africanas

A temática contida na investigação busca extrair as características retidas na documentação que revelam os aspectos cotidianos e das governanças resididas na atuação da justiça colonial, por intermédio da identificação de instâncias judiciais, pessoas singulares das mais diversas esferas e a percepção do corpo coletivo nesta temporalidade, mediante os testemunhos manuscritos e condições histórico-sociais em que foram produzidos. A partir disso, busca-se diariamente responder a questão: como os processos judiciais individuais ao longo do tempo revelam as estruturas sociais existentes nos estados coloniais na África? A hipótese mobilizada indica que os processos judiciais armazenam traços ricos importantes para a elucidação das dinâmicas presentes no cotidiano. Dessa forma, essa análise é valiosa para demonstrar a capacidade organizacional interna da Guiné então portuguesa e a compreensão da realidade local desvinculada do olhar eurocêntrico, sendo estes, por anos examinados de tal forma. Acredita-se que o aprofundamento deste estudo é também importante para a promoção e esclarecimento de perspectivas culturais fundamentais para o entendimento dos aspectos atuais da sociedade.

Realçamos aqui a utilização de documentações judiciais para resguardo da memória africana, não centralizando a observação na estrutura mas também nos indivíduos e seus dados presentes nos autos dos processos. Segundo a historiadora e jurista Mariana Dias Paes em sua obra intitulada “*Cultura jurídica atlântica partilhada: o caso de um processo judicial em Benguela*”, publicada em 2020:

Esse tipo de fonte também pode permitir aos pesquisadores aceder parcialmente a entendimentos vernaculares do direito e da justiça, esclarecendo como as pessoas comuns também participaram na construção desta cultura jurídica. Os processos judiciais podem então abrir novas possibilidades para uma História Jurídica Atlântica. Eles dão acesso a um mundo atlântico onde as pessoas eram as que diariamente produziam e davam novos significados às normas e categorias jurídicas. (Paes, 2020, p.433)

Dentre as metodologias utilizadas na condução da investigação, destacam-se a necessidade de saber trabalhar com diversas funções presentes desde o momento em que o ato criminal consumado passa a ser presente como auto. Analisar como os diferentes agentes sociais estão realocados no processo e apresentam versões distintas a cada caso, realçando o

papel importante das histórias singulares existentes dentro do andamento das funções legais. Dentro desta análise, a autora Tania Regina de Luca em sua obra “*O Historiador e suas fontes*” publicada em 2009, enfatiza que os processos criminais em teoria sustentada pela sociedade, revelariam apenas experiências de sujeitos considerados marginais em dada sociedade e não práticas comportamentais consideradas normais.⁴⁰ Entretanto, Tania Regina repudia tal crítica ao realçar a partir da análise do perfil das vítimas, réus e testemunhas que os dramas da sala de audiência eram comuns a vários grupos sociais. Tal afirmação corrobora no espaço condicionado aos processos judiciais como auxílio a historiografia ao revelar as experiências de vida registradas por entre a linguagem judicial contida na documentação, reafirmando o papel significativo da análise da documentação de Bolama para compreensão da estrutura vigente na Guiné Bissau e seus impactos.

Essa pesquisa parte do seguinte problema: Como os processos judiciais coletados em Bolama revelam as estruturas e modelos de justiça existentes nos estados africanos, ao longo do tempo? Como hipótese pensamos que a partir do depoimento de histórias singulares coletadas ao decorrer dos autos dos processos, contidas de forma explícita e em dados momentos nas entrelinhas, estão presentes todos os aspectos que modelam a organização da Guiné-Bissau no século XX. Estes aspectos podem ultrapassar as barreiras do ambiente judiciário e se adentrar por entre a religiosidade, às práticas culturais e a formação social presente na cidade de Bolama no dado contexto, podendo assim ser criada a constituição de aspectos da História local ainda não acessíveis ao mundo.

Essa análise é importante para a historiografia e sociedade apresentando como justificativa a elucidação do processo jurídico que permeia desde o recorte histórico e os acontecimentos registrados no dado contexto até a identificação das características dos indivíduos presentes no banco de dados fornecido pela documentação. Essa contribuição é significativa para a historiografia a medida em que apresenta a relação entre o poder local e o colonial existentes, as linguagens e acordos que permeiam as instâncias de poder e os pesos utilizados no momento de se conceber tais penalidades. Não obstante, a linguagem utilizada nesses registros não se encontram distantes do presente, cujo sistema judiciário apresenta consigo termos ainda usuais que atravessaram décadas. A investigação apresenta

⁴⁰ LUCA, Tania Regina. **O Historiador e Suas Fontes**. Editora Contexto: São Paulo, p.119-139, 2009.

contribuições para a sociedade a partir dos estudos envoltos na análise de documentos judiciais dos países africanos que se mostram recentes. Essa documentação se encontra na base da construção do sistema judiciário que ultrapassa as fronteiras africanas e se estende por todo o globo. A humanidade, marcada de modo expressivo pela atribuição de uma posição hierárquica inferiorizada condicionada a população negra, em seu cerne, abarcam os usos da lei como canal mediador na construção do local ocupado na sociedade por esses indivíduos e na possibilidade dos mesmos em alcançar seus direitos. Logo, a pesquisa desempenha papel reformulador ao abarcar o racismo estrutural existente nas instâncias jurídicas. (ALMEIDA, 2019).⁴¹

A primeira vista, a documentação produzida sob autoria da *Intendência de Bolama*,⁴² aparenta não abranger a vastidão de caminhos possíveis mediante sua análise. Os registros originários da Guiné Bissau, apresentam elementos sociais por entre a linguagem jurídica, fundamentais para a descoberta de fatos ainda desconhecidos da História deste país. A análise dos processos judiciais de Bolama possibilita a produção e atualização do material historiográfico presente sobre a Guiné-Bissau ainda escasso. Assim, o estudo destes documentos pode além de incorporar-se aos já realizados pela historiografia, servir de apoio teórico na produção de outros pesquisadores além de contribuir para preservação da memória do país referido. De todo modo, a aplicabilidade de uma documentação pouco usual prova-se a profícuo para o campo de estudos africanos.

O Campo De Estudos Em História Da África E Memória Africana

O campo de estudos em História da África nos dias atuais se ampara em um crescimento exponencial, cujo espaço para a produção de conhecimento se encontra vasto. No Brasil, os estudos africanos por intermédio das universidades brasileiras, promoveram uma dilatação na historiografia de caráter europeu, então vigente no século XX. Tal conjuntura, no que concerne às produções de autores como (THOMAZ, 2022; SANTOS, 2003; LUCA, 2009),⁴³ tem como base de suas temáticas o revisionismo histórico

⁴¹ ALMEIDA, Silvio. **Racismo Estrutural**. São Paulo: Jandaíra, 2019. Estado, Direito e análise materialista do racismo.

⁴² Intendência é uma função pública de ordem administrativa.

⁴³ THOMAZ, Fernanda. **Casaco que se despe pelas costas: História do colonialismo, justiça e agências africanas em Moçambique**, 2022;

acerca do olhar direcionado ao colonizado perante a ação do colonizador. Sendo esta posição retratada tradicionalmente como uma relação de resistência imutável, conduzindo o fortalecimento e empenho de historiadores na produção de narrativas, cujas populações africanas se apresentam como protagonistas das análises aqui expostas. Deste objeto, pesquisadores estabelecidos em solo brasileiro a partir dos anos 2000, direcionam o seu olhar perante o continente africano de forma endógena, cujo processo se alimenta da busca por compreender as dinâmicas e relações sociais dos povos africanos, mediante seus próprios relatos pessoais, sendo estas relações existentes para além da escravidão e suas influências na formação histórico-social do Brasil. Embora este processo se apresente de forma antiga, na Universidade Federal de Viçosa (UFV), o curso de História engloba de modo recente a presença de uma disciplina dedicada à História Africana, cujo feito corrobora na democratização e produção de conhecimento científico além da concessão de ferramentas como o acesso a documentação de sociedades africanas, que possibilitam novos campos investigativos aos estudantes.

Na historiografia, o espaço de análise reservado a Guiné-Bissau, referida como pertencente à África Ocidental, restringiu-se ao arquipélago de Bijagós e a bilateralidade existente nas relações de colaboração e resistência produzidas entre portugueses, britânicos e africanos, sendo essas relações oriundas do colonialismo presente. Por conseguinte, a cidade de Bolama apresenta desenvolvimento a ser fundamentalmente utilizado como objeto de estudo na compreensão da formação estatal e social da Guiné-Bissau, observada atualmente. Os documentos analisados, contudo, apontam para a presença de um sistema judiciário que se expande por entre a justiça local e colonial. Essa ambientação, evidencia a busca pelo estado colonial em implantar uma justiça que atenda a resolução de suas queixas que competem ao órgão referido conforme seu interesse. A aplicação da justiça mediante os caminhos de observação fornecidos pela documentação, se revelam de maneira desigual à medida que influências externas se fazem presentes no conteúdo dos autos. A desigualdade se manifesta na lei conforme figuras religiosas influentes como os chefes mandingas e a presença de um Tribunal Privativo dos Indígenas que nas palavras da autora Fernanda Thomaz(2022) “exerce tratamento diferenciado a um dado grupo de africanos , se fazem presentes no andamento dos

SANTOS, Boaventura de Sousa. **Conflito e transformação social**: Uma Paisagem das Justiças em Moçambique, 2003;
LUCA, Tania Regina de. **O Historiador e Suas Fontes**, 2009.

Anais da XIII Semana de História da Universidade Federal de Viçosa. Caminhos da História: como circulam os saberes. Comissão Organizadora da Semana de História - COSEHis (Org.). Viçosa, 2024. 221 p.

processos judiciais, constituindo um importante material do retrato social vivente neste decurso.”

Entre a documentação da Guiné-Bissau, encontram-se os registros judiciais que fundamentam este estudo, sendo estes digitalizados e acessíveis à discente. Embora o uso de processos judiciais seja abordado por uma gama de autores que salientam sua importância em suas produções, não ocorrem menções concretas a respeito de Bolama e elementos guineenses na justiça em vigor que compreendem a primeira metade do século XX. Fernanda Thomaz (2022)⁴⁴ percebendo a escassez de contribuições historiográficas em seu estudo sobre Moçambique e observando o potencial dos registros judiciais na obtenção de informações importantes para a compreensão da formação organizacional do estado mencionado, delimitou sua análise no recorte temporal fornecido pela documentação, cuja região norte abarcada não se encontrava no centro das discussões mediante o não direcionamento expressivo de recursos financeiros a este dado espaço. Logo, diversos processos judiciais que nomeiam as instâncias de poder vigentes, tanto em Moçambique quanto no caso da Guiné Bissau, apesar dos recortes geográficos e temporais distintos observados entre estes dois territórios, se correlacionam ao investigar as nuances que corroboram no grande acervo documental armazenado pelas elites coloniais.

Para Thomaz(2022), os historiadores apresentam em comum, o desejo em explorar as diferentes linguagens existentes dentro do processo jurídico, a fim de produzir uma narrativa que forneça o local de destaque retirado de vozes silenciadas por entre as entrelinhas dos trâmites judiciais. Esse silenciamento expande-se entre os indivíduos que compõem o júri, sejam estes no papel de réu ou acusado, que ao se adentrar neste ambiente declaram uma série de informações cabíveis para a construção de uma história social. Deste modo, a aplicação da lei presente nestes autos, demonstra barreiras e benefícios a variar do órgão expedidor. A língua neste contexto, é apontada como fator decisório na determinação do caminho a ser trilhado por estes registros, sendo a linguagem jurídica exclutória ao não abarcar o entendimento da maior parte da população e ser concentrada a sua escrita em tradutores, sendo estes responsáveis por transmitir o relato proferido para outro idioma, presente como padrão nos documentos oficiais.

⁴⁴ THOMAZ, Fernanda. **Casaco que se despe pelas costas**: História do colonialismo, justiça e agências africanas em Moçambique. 2022 ,p.15.

As metodologias utilizados nos processos criminais examinados por Thomaz, enfatizam que mesmo os depoimentos sendo intermediados pela audição de um intérprete e escrivão, os cuidados com as entrelinhas e os detalhes dos diferentes argumentos, nos permitem ao decorrer da pesquisa, resgatar o cotidiano e as vozes de homens e mulheres que estão silenciados nos documentos oficiais. Sendo assim, por intermédio do aparato dos autores referidos, a análise dos processos judiciais da Guiné-Bissau será efetivada a partir da digitalização do conteúdo das fontes, prosseguida da identificação dos indivíduos que compõem os autos, contextualização da sociedade e estruturas existentes resultando na divulgação do conhecimento científico ainda não existente.

A justiça em seu discurso propaga a sua função em garantir segurança a todos de forma igualitária, mas a mesma ao estabelecer parâmetros acaba por ser utilizada para privilegiar determinados grupos face a outros, sendo os indivíduos menos assistidos reféns de uma justiça que não os representa. Nas palavras da historiadora Mariana Dias Paes(2019):

Se a justiça é uma constante e perpétua virtude de dar a cada um o que é seu, como a definem os juriconsultos, e na sua balança pesam por igual o nobre e o plebeu, o pobre e o rico, o branco e o preto, é crime procurarem os meus clientes defender a sua propriedade dentro dos limites legais, recorrendo ao lato campo da justiça? E eu serei criminoso por aceitar o mandato, se é minha profissão, como advogado, defender os justos interesses de meus constituintes? É por isso teria de fazer seleção de cores ou de raças?(Paes,2019,p.172)

Outros autores como o historiador brasileiro Sidney Chalhoub, em sua obra “*Trabalho, Lar e Botequim: O cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da Belle Époque*” de 1986,⁴⁵ referenciado pela autora Tania Regina de Luca como um dos autores obrigatórios para se adentrar no tema do uso dos processos criminais como produção historiográfica, durante a obra enfatiza que só existindo versões ou leituras divergentes sobre os autos é que se torna possível ao historiador ter acesso às lutas e contradições inerentes a qualquer realidade social. O autor utiliza os processos criminais a partir das informações que se repetem sistematicamente nos autos para recuperar as lutas de classe das sociedades, as estratégias de controle social dos agentes policiais e judiciários e a reação da população para com o poder. Aspectos enfatizados pelo autor como o sumiço de testemunhas ao longo dos processos ou tratamento repressivo contínuo nos interrogatórios, auxiliam a discente como

⁴⁵ CHALHOUB, Sidney. **Trabalho, Lar e Botequim: O cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da Belle Époque.**São Paulo: Editora Brasiliense, p.10-40, 1986.

uma introdução a abordagem conduzida ao decorrer da documentação, cuja compreensão dos aspectos de Bolama a partir do sistema judicial assim como a análise de Chalhoub sobre os processos criminais da cidade do Rio de Janeiro no século XX, apresentam metodologias em comum e peculiaridades descobertas ao decorrer da pesquisa.

Por fim, esta pesquisa parte do princípio que os conhecimentos judiciários e instâncias locais inseridas nas sociedades africanas, devem ser encarados como parâmetro de análise da base de formação dos modelos de justiça exercidos no mundo. Sob tal analogia, o encarceramento de pessoas negras em massa existentes nos sistemas prisionais, advém do filtro desigual na conceção de penalidades provindas dos próprios governos, cujos parâmetros são utilizados conforme o interesse da justiça vigente em diferentes temporalidades, como observado nos tribunais existentes em Bolama e nas políticas públicas atuais. Tais ferramentas apontam, que o incentivo acerca da produção de conhecimento promove mudanças efetivas na formação da sociedade, onde o olhar advindo das instituições de poder influenciam na formação sociocultural de seus países. A produção de uma justiça social efetiva deve advir de um conhecimento teórico que perpassa as sociedades africanas e se expande pelo globo refletindo nos sistemas de segurança direcionado a boa articulação das fronteiras.

Conclusão

O desenvolvimento desta pesquisa permite melhor entendimento acerca dos processos judiciais guineenses, preservação da memória e compreensão da organização social no continente africano, no século XX. As contribuições acadêmicas são perceptíveis, sobretudo quanto à identificação das histórias singulares presentes nos processos judiciais e seus usos ao longo do tempo. É valioso ressaltar o fato de não haver estudos no Brasil que façam a utilização destas fontes. De forma análoga, devem ser explicitados os benefícios desta investigação para a formação profissional de estudantes da graduação. Esta pesquisa possibilita adquirir conhecimentos, técnicas, concepções e fontes essenciais ao ensino, à produção científica em História da África e a produção de ferramentas estratégicas a serem disponibilizadas ao estado brasileiro e sociedade. Importantes são os debates em estudos africanos por meio dos processos judiciais guineenses para o Brasil e para o mundo, no

âmbito de revisionismo das políticas públicas e de fronteira.

REFERÊNCIAS

LUCA, Tania Regina. **O Historiador e Suas Fontes**. Editora Contexto: São Paulo, p.119-139, 2009.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **Conflito e transformação social: Uma Paisagem das Justiças em Moçambique**. v.1.p.47-127.v.2.p. 341-420, Porto, 2003.

CHALHOUB, Sidney. **Trabalho, Lar e Botequim: O cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da Belle Époque**. São Paulo: Editora Brasiliense, p.10-40, 1986.

PÉLISSIER, René. **História da Guiné**. Portugueses e Africanos na Senegâmbia (1841-1936). Editora Estampa: Lisboa. p.233-261, 2001.

CHABAL, Patrick. **Guinea-Bissau: Micro-state to 'narco-state'**. Hurst e Company: London. p.37-54, 2016.

THOMAZ, Fernanda. **Casaco que se despe pelas costas: História do colonialismo, justiça e agências africanas em Moçambique**. Juiz de Fora: Editora UFJF, 2022. Introdução.

CÉSAIRE, Aimé. **Discurso sobre o colonialismo**. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, 1978.

PAES, Mariana Dias. **Historical perspectives on property and land law: An Interdisciplinary Dialogue on Methods and Research Approaches** / coord. por Elisabetta Fiocchi Malaspina, Simona Tarozzi, 2019, ISBN 978-84-1324-499-0, págs. 161-176.

PAES, Mariana Dias. (2020) **Cultura jurídica atlântica partilhada: o caso de um processo de liberdade em Benguela**, *Atlantic Studies*, 17:3, 419-440, DOI: 10.1080/14788810.2020.1750911

EIXO TEMÁTICO 04: IMPRENSA E MEMÓRIA

GUERRA CONTRA O PARAGUAI PELO *PARAGUAY ILLUSTRADO* (1865): IMPRENSA ILUSTRADA, RAÇA E GÊNERO

Paola Micotti⁴⁶

RESUMO: A presente comunicação almeja discutir os significados sociais e políticos presentes nas narrativas visuais e textuais do semanário brasileiro intitulado *Paraguay Illustrado*, *Semanário Panfícronológico*, *Asneirótico*, *Burlesco* e *Galhofeiro*. O periódico foi publicado no contexto da Guerra contra o Paraguai (1864-1870), conflito protagonizado por quatro nações: a Tríplice Aliança, formada pelo Império brasileiro, Argentina e Uruguai, contra a nação paraguaia. Espécie de outro *front*, a imprensa foi um *locus* privilegiado das disputas políticas e sociais daquele contexto. A escolha pela folha ilustrada se deu pelo tom exacerbado das narrativas textuais e visuais presentes na folha. Praticamente em sua totalidade, o periódico dedicou-se a produzir construções imagéticas sobre o Paraguai, seus líderes e sua população. Para criticar a nação opositora, marcadores sociais da diferença foram mobilizados pelo semanário e fornecem vestígios sobre questões envolvendo raça, gênero e nação.

Introdução

A Guerra contra o Paraguai, conflito mais sangrento da história da América Latina, ocorreu entre dezembro de 1864 e março de 1870. Envolvendo quatro nações, a disputa foi protagonizada pela Tríplice Aliança, forjada pela união entre Império brasileiro e as repúblicas argentina e uruguaia, versus a nação paraguaia. No princípio da guerra, grande parte da opinião pública brasileira assegurava que a vitória do Império viria de forma simples e rápida. Essa visão se respaldou, em parte, pela recente intervenção brasileira em território

⁴⁶ Mestranda em História Social pela UNICAMP. Graduação pela Universidade Federal de Uberlândia em História (licenciatura e bacharelado).

uruguaio, na qual o Império prestou apoio às forças do Partido Colorado e, em poucos meses, concretizou a vitória dos *colorados* sob os *blancos*. Se a vitória na Banda Oriental foi relativamente rápida e simples, o Império brasileiro se viu diante de um novo inimigo que resistiu por muito mais tempo: a nação paraguaia.

Com o estabelecimento da disputa, ares de patriotismo e tentativa de união nacional contra o inimigo circularam pelo Império, principalmente nas páginas da imprensa. Além do campo de batalha, a guerra foi concebida também por meio dos impressos que circulavam dentro e fora dos países envolvidos. A imprensa tornou-se, de certa maneira, espécie de outro campo de batalha e arma utilizada naquele contexto. Ao tecer comentários sobre os caminhos percorridos na guerra, as páginas dos impressos não deixavam de apelar para marcadores sociais da diferença em suas narrativas para forjar o “inimigo comum” dos brasileiros. É importante ressaltar que nomear a guerra carrega seus sentidos políticos e historiográficos. Para esta proposta optamos pela guerra contra o Paraguai, pois o *corpus* documental mobilizado para a análise envolve jornais brasileiros que se esforçaram para formular a nação paraguaia.⁴⁷

Nas últimas décadas, a atenção de historiadores e historiadoras se voltou para fontes pouco analisadas anteriormente, como a cultura visual produzida ao longo da guerra. Pesquisas sobre fontes visuais, especialmente com a imprensa ilustrada como objeto de análise, vêm agregando ao debate sobre as disputas políticas, sociais e culturais e interferências existentes para além do *front*.

Segundo André Toral⁴⁸, a guerra contra o Paraguai foi, na América do Sul, a primeira a contar com cobertura visual por parte dos jornais. A efervescência envolvendo o conflito somada ao empreendimento da nova técnica de litografia fez com que narrativas visuais circulassem de forma abrangente entre diferentes públicos.⁴⁹ Também analisando as páginas da imprensa ilustrada, Mauro César Silveira⁵⁰ ressalta o uso da caricatura para a construção

⁴⁷ É interessante ressaltar a discussão historiográfica sobre qual a melhor escolha ao nomear o conflito. No Brasil, o conflito é comumente chamado de Guerra do Paraguai. Já para os pesquisadores argentinos e uruguaios a nomenclatura mais utilizada é *Guerra de la Triple Alianza*. No Paraguai, por sua vez, a guerra recebe o título de Grande Guerra ou ainda Guerra Guasú, em guarani.

⁴⁸ referência

⁴⁹ TORAL, André Amaral de. **Imagens em desordem: a iconografia da Guerra do Paraguai**. São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2001.

⁵⁰ referência

de imaginários sociais sobre os países envolvidos. O autor defende que a caricatura foi, ainda que distante das experiências no campo de batalha, uma das mais relevantes armas utilizadas pelo Império naquela disputa.⁵¹ Sobre as caricaturas presentes em jornais ilustrados, Edgley Pereira de Paula⁵², por sua vez, pontua que a tinta utilizada para evocar o riso era a mesma que evidenciava e reforçava preconceitos entre as nações.⁵³ Ainda que aparentemente distantes do combate corpo a corpo e do *front*, a tinta e o papel foram combustíveis durante o conflito que auxiliaram na construção de imaginários nacionais e projetos identitários.

Posto isto, o presente artigo tem intenção de lançar luz sobre o papel dos impressos brasileiros no processo de construção de “Si” e do “Outro” durante o conflito. Interessa, especialmente, questionar: quais eram os modos escolhidos por periódicos ilustrados para formular o país adversário e, por outro lado, narrar a si mesmo? Quando questionada, o que esse tipo de fonte pode revelar sobre as relações sociais permeadas por categorias como gênero, raça e identidade nacional? Quais eram os marcadores sociais, envolvendo raça e gênero, atribuídos ao inimigo para tecer críticas? E o que, numa leitura a contrapelo, esses marcadores revelam sobre aquele que narra e suas escolhas pelo que contar e pelo que esconder?

Para responder essas e outras questões, a escolha principal foi analisar um periódico ilustrado brasileiro em particular: o *Paraguay Ilustrado, Semanário Panficionológico, Asneirótico, Burlesco e Galhofeiro*. Nos parece uma opção instigante, pois a forma de narrar a Si e ao inimigo dessa folha ilustrada envolve a extrapolação, isto é, um uso exacerbado do tom jocoso por meio de ilustrações para versar sobre assuntos relevantes e tecer opiniões sociais e políticas. O jornal encontra-se disponível em sua totalidade no acervo virtual da Biblioteca Nacional Digital Brasil, com a plataforma Hemeroteca Digital Brasileira.

O presente texto encontra-se dividido em duas partes. O primeiro momento é dedicado a apresentar características da folha juntamente com pesquisas realizadas por outros autores que entendem a imprensa como campo de construção do “Outro”. A segunda parte envolve a análise das narrativas visuais e textuais presentes no periódico com olhar atento às

⁵¹ SILVEIRA, Mauro César. **A batalha de papel**: a guerra do Paraguai através da caricatura. Porto Alegre: L&PM, 1996.

⁵² referência

⁵³ DE PAULA, Edgley Pereira. A imprensa vai à Guerra do Paraguai. O uso da caricatura como arma de guerra no século XIX. **Albuquerque: revista de História**, Campo Grande, MS, v.3, n.6, p.11-128, jul/dez. 2011.

descrições relacionadas à raça e gênero que gotejaram, nas entrelinhas, sobre as disputas políticas e sociais daquele contexto.

A breve guerra do *Paraguay Ilustrado*

Intitulado *Paraguay Ilustrado*, *Semanário Panficonológico*, *Asneirótico*, *Burlesco e Galhofeiro*, o periódico brasileiro começou a circular pela Corte após alguns meses do início do conflito contra o Paraguai. Produzido na oficina litográfica de J. Riscado, no Largo do São Francisco de Paula I, sua primeira edição foi apresentada ao público em julho de 1865. Já seu último número foi publicado em outubro do mesmo ano, completando 13 edições no total. Cada número contava com quatro páginas e foi de início oferecido aos domingos, passando para as quintas-feiras a partir do número 11. Inicialmente sua dimensão era de 22,5 por 31,5 cm posteriormente aumentadas para 26 x 35,5 cm.

O título do periódico introduz o leitor à sua principal proposta e forma escolhida para realizá-la: apresentar, especialmente por meio de narrativas visuais, quem era o inimigo nacional naquele momento. A nação paraguaia era o principal assunto abordado pelo semanário e o modo selecionado para se fazer isto era por meio das imagens litográficas com um forte ar jocoso. Quase em sua totalidade, o semanário era composto por imagens, por sua vez, destinadas a unir riso e crítica social e política. O tom dessas narrativas, como discutiremos de forma mais aprofundada em breve, girava em torno da zombaria explícita do inimigo e exaltação do Brasil enquanto nação civilizadora.

As imagens e textos dedicavam-se a formular representações imagéticas de quem eram as lideranças políticas e militares do país inimigo, bem como atribuir descrições às camadas populares do povo paraguaio. O líder do país inimigo, Francisco Solano López, foi o principal alvo da folha ilustrada. Tinha sua figura associada a um ser diabólico e, em momentos do periódico, como no próprio título, foi apresentado com chifres e ares de endiabrado decidindo o destino de seu país na guerra. Também, praticamente na totalidade das imagens, está vestido com roupas militares, espada em mãos ou na cintura e usando sapatos. Com essa “identidade visual” atribuída à figura de López, a liderança inimiga se destaca quando comparada com imagens sobre a população paraguaia, em contraposição, constantemente apresentada com pés desnudos e roupas maltrapilhas.

O fio condutor da folha era responsabilizar o líder paraguaio pelo conflito e assegurar que a vitória do Império seria garantida em pouco tempo. Com altas doses de nacionalismo, o *Paraguay Illustrado* apresentava López como um “supremo tirano”, e o povo paraguaio, por sua vez, como manipulado, alienado e sem articulação contra as opressões vindas do próprio governo do país. Uma das imagens presentes na folha com maior potência de denúncia contra López apresenta uma pilha de cadáveres paraguaios amontoados, pessoas misturadas com animais, sendo sobrevoados por aves — que podemos inferir serem urubus rodeando os mortos.⁵⁴

A imagem seria um monumento, de acordo com a legenda atribuída pelo jornal, relacionado ao “*espírito humanitário de Lopez*” que não poupava ou sentia empatia pelo povo de sua própria nação. Assim, para o periódico, a vitória do Império brasileiro tornava-se necessária não somente pela defesa de interesses nacionais, mas também se atribuía um caráter de missão civilizatória. Dois tipos de apelo se encontravam na narrativa do *Paraguay Illustrado*: um constante chamado para novos leitores e a convocação da opinião pública brasileira para prestar apoio ao país naquele momento. Os interesses patrióticos de defesa da nação-família se amalgamaram com os interesses da folha ilustrada. Todavia, o discurso de que a guerra seria breve não se concretizou e o conflito se estendeu por anos, até 1870, com a morte de Solano López. Por outro lado, curta, na verdade, foi a vida do periódico que sobreviveu por apenas quatro meses.⁵⁵

Estudos de fôlego sobre esse periódico são raros e indicam caminhos a serem desbravados em novas investigações. Entre aqueles que se dedicaram a analisar o *Paraguay Illustrado* estão, por exemplo, Edgley Pereira de Paula e Mauro César Silveira. O primeiro autor ressalta o processo de construção do “Outro”, no qual “os periódicos validaram e desmascararam, através de instrumentos de corrosão da imagem do inimigo, juízo de valores já preexistentes no imaginário coletivo daquelas populações”.⁵⁶ O trabalho de Silveira, por

⁵⁴ Fonte: Hemeroteca Digital - Biblioteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=760005&pagfis=12>. Acesso em: 10 de jan. de 2023.

⁵⁵ Para o artigo não focamos em investigar a recepção do periódico. Mas, considerando a curta duração da folha, é possível inferir que o projeto não foi muito bem sucedido. Encontramos poucas evidências sobre o impacto ou divulgação da folha. Houve, por exemplo, anúncios de venda em outros periódicos como *Jornal do Commercio* e no *Correio Mercantil*. É interessante citar também que ao fim de suas edições o *Paraguay Illustrado* contava com enigmas e aqueles que conseguissem resolver seu segundo e terceiro número teriam “folha grátis por 6 meses”. Na quarta edição o jornal comenta que duas pessoas resolveram tais enigmas, todavia o semanário não conseguiu completar esses seis meses de existência.

⁵⁶ DE PAULA, Edgley Pereira. A imprensa vai à Guerra do Paraguai...*Op. Cit.*, p. 118

sua vez, se volta ao periódico brasileiro para discutir sobre preconceitos contra a nação paraguaia que resistem até o século XXI. Há, de acordo com o pesquisador, uma certa continuidade por parte de jornais brasileiros em posicionar o Paraguai enquanto uma nação bárbara, ignorante e atrasada.

Outra historiadora que analisou esse periódico foi Rosângela de Jesus Silva. Pesquisadora da relação entre arte e política na imprensa ilustrada do século XIX, Silva realizou um exercício comparativo entre o jornal brasileiro *Paraguay Ilustrado* e o semanário paraguaio, *El Centinela*. A historiadora reconhece semelhanças nas estratégias narrativas e formas de forjar o inimigo por parte dos periódicos. Ambos produziam:

[...] projeções visuais do “outro”, com imagens permeadas de estereótipos que desumanizam o adversário, que fazem rir dele, que o criticam, inferiorizam, mas também que demarcam contrapontos, identificando os heróis. Percebe-se a construção de um discurso utilizado para convencer a população acerca da necessidade da guerra, logo a imprensa assume papel fundamental, tornando sua versão “de trincheira” um aliado poderoso.⁵⁷

Para entender as principais características do *Paraguay Ilustrado*, a historiadora defende o uso do termo “trincheira”, mobilizado por outros pesquisadores para analisar a imprensa contemporânea ao conflito. Como Silva argumenta, esse jornalismo “de trincheira” apoiava-se em certo discurso oficialista, envolto de patriotismo e valorização nacional e não poupava esforços para formular o inimigo. Traçando um paralelo entre o jornal brasileiro e o de origem paraguaia, a autora defende que ambos, cada um com seu sentido, utilizaram de imagens com objetivos quase pedagógicos de ensinar ao leitor sobre patriotismo e quem era o inimigo.

Marcelo Balaban, por sua vez, também traz contribuições relevantes para interessados em escrever uma história social por meio da imprensa ilustrada no século XIX. Ainda que não tenha investigado diretamente o *Paraguay Ilustrado*, o historiador salienta que as folhas ilustradas da Corte entre os anos de 1860 e 1880 são *locus* privilegiados de discussões sobre temas como liberdade, escravidão e a questão racial. Esses jornais ilustrados, ressaltava Balaban, contavam com uma forma muito particular de misturar questões sérias e jocosas. Havia um jogo baseado na ambiguidade, isto é, uma proposta de tecer críticas sociais e

⁵⁷ SILVA, Rosângela de Jesus. *El Centinela e Paraguay Ilustrado: imprensa de trincheira e identidades na cobertura visual da Guerra da Tríplice Aliança*. In: Antonio Rediver Guizzo; Emerson Pereti; Felipe dos Santos Matias [Orgs.] **América Latina: estudos comparados em literaturas e outras artes**. São Carlos: Pedro & João Editores, 2020. p. 116

políticas e, ao mesmo tempo, acionar a sátira e garantir o riso dos leitores. Assim como o historiador defende, acreditamos ser possível, a partir de uma leitura política, descortinar os significados sociais presentes nas imagens desse tipo de folha.⁵⁸

Para a identificação dos marcadores presentes nas construções imagéticas e, assim, dos possíveis significados sociais ali gotejados torna-se necessário alguns passos metodológicos. Ao analisar o *Paraguay Ilustrado* buscamos uma análise de suas particularidades, apresentar o contexto em que a folha foi produzida e as escolhas políticas sobre o que narrar e sobre o que não apresentar ao público leitor. Assim, buscamos lançar luz nos debates postos pelo jornal e como as categorias de raça, gênero e identidade nacional foram mobilizadas para garantir a união entre riso e discussão política.

Ao interpretar as ilustrações e textos da folha nota-se como as descrições se entrelaçam e revelam relações complexas e específicas daquele momento histórico. Como propõe Anne McClintock, “raça, gênero e classe não são distintos reinos da experiência, que existem em esplêndido isolamento entre si, nem podem ser simplesmente encaixados retrospectivamente como peças de um Lego”.⁵⁹ Assim, para nossa investigação foi de suma importância entender a imprensa ilustrada enquanto agente político e social que, por sua vez, alimentava e criava disputas políticas e sociais naquele período passando por essas categorias de análise.

Marcadores sociais da diferença no *Paraguay Ilustrado*

A construção da “comunidade imaginada” formula o Estado-Nação como uma espécie de família que, mesmo revestida por diferenças internas e contradições íntimas, se une por aspectos culturais, religiosos, sociais, entre outros.⁶⁰ E, em situações de ameaça externas a este núcleo familiar, problemas e desafios internos tornam-se, na narrativa nacionalista, menos importantes quando comparados ao perigo externo. Em momentos bélicos e de invasão do território nacional, narrativas imagéticas são mobilizadas para a defesa da

⁵⁸ BALABAN, Marcelo. **Poeta do lápis: sátira e política na trajetória de Angelo Agostini no Brasil Imperial (1864-1888)**, Campinas, SP, Editora Unicamp, 2009.

⁵⁹ MCCLINTOCK, Anne. **Couro imperial: raça, gênero e sexualidade no embate colonial**, Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2010, p. 19.

⁶⁰ ANDERSON, Benedict R. O'G. **Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo**. Lisboa: Edições 70, 2017.

“comunidade imaginada”. Essas construções visam definir e combater o “inimigo em comum”, ou seja, envolvem um processo de alteridade, frequentemente, coberto por relações e disputas sociais.

Investigando a guerra contra o Paraguai e o contexto histórico daquele Brasil oitocentista nota-se como a imprensa brasileira mobilizou o discurso de nação-família durante o conflito. Ainda que marcado por desigualdades sociais, como a própria estrutura da escravidão, jornais como o *Paraguay Ilustrado* ignoravam as fraturas internas da nação e lançavam mão de esforços para nutrir um discurso de união nacional contra seu adversário. O discurso do semanário encontrava base no discurso oficial brasileiro e, importante ressaltar, foi apenas uma das diversas vozes que ecoaram na discussão pública naquele momento de guerra.

Ao utilizar da “lupa” do gênero para identificar os marcadores presentes no periódico tornou-se impossível não investigar a figura de Elisa Alicia Lynch, primeira-dama paraguaia. Também chamada de Madame Lynch ou Miss Lynch, foi uma figura polissêmica e fortemente sublinhada durante e após a guerra. De origem irlandesa, nasceu em 1834 na cidade de Charleville, mas já na infância mudou-se com sua família para Londres. Ainda na juventude, casou-se com Xavier Quatrefages, um militar do exército francês. A união, por sua vez, não foi bem-sucedida e resultou em separação após três anos. A poucos meses da dissolução de seu primeiro casamento, Lynch iniciou seu relacionamento com López, então Ministro e General, e mudou-se para o Paraguai em 1854.⁶¹

As narrativas em torno de Madame Lynch foram produzidas, especialmente, durante e posteriormente ao conflito contra a Tríplice Aliança. Foi, ao lado de López, um dos grandes nomes lembrados para formular uma história e memória nacional paraguaia ao longo do século XIX e XX. Entre as representações feitas sobre a irlandesa destacam-se dois pólos com conteúdos contraditórios entre si. Como analisou Natania Neres da Silva, por um lado, Lynch foi formulada como fiel a seu companheiro e a nação paraguaia, e teria sido injustiçada

⁶¹ Mesmo que protagonista na história e memória do conflito contra a tríplice aliança, Elisa Lynch não foi uma personagem vastamente investigada pela historiografia brasileira. Todavia, há, principalmente na imprensa ilustrada, uma grande diversidade de menções feitas sobre a irlandesa. É, portanto, uma sujeita que provoca pesquisadores brasileiros para novas investigações. Ver: POTTHAST, Barbara. La mujer en la historia del Paraguay. In: TELESKA, Ignacio (Org.) *Historia del Paraguay*, Assunção: Taurus, 2010. VALINOTTI, Ana Montserrat Barreto. *Elisa Alicia Lynch*. Assunción, El Lector, 2011.

pelas narrativas dos vitoriosos no pós-guerra. De outro, interpretações a posicionam enquanto uma mulher sedutora, adúltera e manipuladora que controlava as escolhas e atos políticos de Marechal López e, assim, tinha em suas mãos um relevante poder político no Paraguai.⁶²

Como veremos a seguir, a narrativa que se sobressai no *Paraguay Ilustrado* se relaciona com a segunda interpretação sobre Lynch. Ainda que o líder paraguaio ocupasse lugar protagonista na maior parte das imagens da folha, Lynch também foi fortemente lembrada e criticada. Sua personagem era acionada para movimentar comentários sobre a vida doméstica do casal líder da nação inimiga, por exemplo. Intitulada “Episódio doméstico na Corte de López”, uma das ilustrações publicada no décimo número e datada de 1º de outubro de 1865, Lynch aparece armada com uma faca e partindo para cima de seu companheiro.⁶³

Se López foi apresentado, em grande parte da folha, como um tirano que maltratava seu próprio povo, sua companheira, por sua vez, era posta como aquela que controlava e ameaçava o líder paraguaio. Nota-se na imagem as diferentes sombras das personagens: o líder paraguaio é um coelho, enquanto Lynch é retratada como uma cobra. A ilustração é acompanhada por texto que afirma um caráter manipulador do sexo feminino: “a mulher subjuga o mundo (!), domina o homem; obtém dele os mais extravagantes desejos, sacrificando-o até o último ponto, e enfim a melhor carta de recomendação para o outro mundo”.

O periódico brinca com as esferas pública e privada e, para criticar López, mobiliza a figura de sua companheira com objetivo de questionar sua força política. Ainda que descrito como um tirano em relação ao povo da nação que liderava, o governante paraguaio perderia suas forças dentro de seu próprio lar. Ou seja, uma das formas escolhidas para deslegitimar a potência militar e política do líder paraguaio foi colocá-lo como frágil em seu espaço privado.

Outro exemplo que também apresentou o casal em momento privado, publicado em sua décima primeira edição, se intitula “Desanimo de López - Diálogo entre D. Solano e sua

⁶² SILVA, Natania Neres da. **Injúria, ressentimentos e glórias**: usos políticos de biografias na construção da memória de Elisa Lynch. Dissertação de Mestrado em História Social. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.

⁶³ Fonte: Hemeroteca Digital - Biblioteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=760005&pagfis=38>. Acesso em: 10 de jul. de 2023.

querida Lynch”. A imagem conta com López sentado, de braços cruzados e cabeça baixa, enquanto sua companheira aparece indignada e gesticulando com a mão em sua direção. O espelho presente na ilustração, desta vez, traz o reflexo de López com chifres como um ser diabólico e Lynch, com serpentes no lugar de fios de cabelos, como uma espécie de Medusa. A narrativa do periódico descreve o líder paraguaio como desanimado com a guerra devido às derrotas de seu exército contra as forças brasileiras, em especial, com a rendição paraguaia em Uruguaiana. Já sua parceira foi formulada, por sua vez, revoltada com o estado em que López se encontrava. Em sua conversa com López, Lynch pedia que seu companheiro retomasse sua ambição em vencer aquela guerra.

As concepções negativas formuladas em torno de Madame Lynch podem ser entendidas pela categoria de gênero, bem como pelo fato de se tratar de uma estrangeira, em especial, de origem irlandesa. Entre os debates envolvendo raça e nacionalidade presentes no século XIX foi atribuída a cultura irlandesa uma condição de subdesenvolvida e marcada por degenerações, vícios e inabilidades. Pesquisadores, como Steve Garner, apontam para a simianização de irlandeses na cultura visual oitocentista. Isto é, houve uma produção de narrativas visuais que visavam comparar diferentes “raças” e aproximavam os irlandeses de animais, como macacos, para definir tais sujeitos como não-civilizados e não-evoluídos.⁶⁴

Pensando nas narrativas feitas sobre Lynch, sua imagem mistura mitos e fatos e seus interesses nem sempre são considerados patrióticos. Nesse sentido, as formulações feitas sobre a primeira-dama paraguaia são exemplos do processo de alteridade influenciado, por exemplo, pela categoria de gênero, nacionalidade e raça. Os marcadores que revelam o processo de construção do “Outro” nos apontam um tipo de violência específica destinada à figura de Madame Lynch. Ela foi posta como companheira, amorosa e política, de López, e, ao mesmo tempo, chegava a ser mais influente que o líder paraguaio. A narrativa do periódico ressaltava a tirania de López perante a população paraguaia e, em paralelo, apontava o domínio que Lynch exercia em sua figura. Ser mulher, de origem irlandesa, e relacionar-se com as esferas política e militar, pelos filtros do *Paraguay Illustrado*, significou ser uma figura despótica e maquiavélica, às vezes, com doses maiores do que seu companheiro.

⁶⁴ GARNER, Steve. The Simianization of the Irish Racial Ape-ing and Its Contexts. In: HUND, Wulf; MILLS, Charles; SEBASTIANI, Silvia (Ed.). **Simianization: Apes, Gender, Class, and Race**. S.i: Lit Verlag Munster, 2015.

Além de apresentar Lynch, a folha ilustrada também versou e ilustrou sobre as demais mulheres da nação paraguaia. Em sua oitava edição, tem-se, por exemplo, uma anedota intitulada “Contra o luxo exagerado das paraguayas” (Figura 3).⁶⁵ O episódio formulado pelo *Paraguay Illustrado* dava conta de uma deliberação de Solano López, na qual as mulheres paraguayas deveriam “andar em fraldas de camisa e descalças”. E, em caso de descumprimento da ordem de estar semi nua, a mulher seria “amarrada a um poste e surrada em praça pública”.

Um elemento visual constante em toda folha e que carrega sentidos importantes relacionados à escravidão e a racialização no Brasil do século XIX são os pés descalços. A historiadora Sandra Koutsoukos, ao analisar fotografias de sujeitos negros em meados do século XIX, define em poucas palavras a relação visual entre pés, sapatos e raça: “sapato em pé de negro costumava indicar liberdade”.⁶⁶ Ou seja, na cultura visual daquele contexto, destacar os pés nus representava uma associação à experiência da escravidão. Para além dos pés descalços, é interessante notar a punição para aquela que não seguisse a determinação do líder paraguaio. O “castigo”, as surras enquanto amarrada e em praça pública, destinado às mulheres paraguayas também era uma forma de violência relacionada ao corpo escravizado.

Essa anedota, e em outros momentos do jornal, as medidas políticas acionadas por López especificamente relacionadas às paraguayas apresentavam elementos de cunho sexual. Em outra imagem, a folha apresenta ao leitor outra exigência de López direcionada ao corpo de mulheres. Desta vez, tratava-se do uso de um novo chapéu que, ao cobrir grande parte do rosto, esconderia possíveis trocas de afeto. Na ilustração, publicada na edição nº 9, López está inclinado em direção a uma paraguaia e coberto pelo “novo figurino”. Em tom de zombaria, o jornal apresenta seu juízo em relação à política e força militar de López. Caçoando de forma extrapolada, a folha apresenta como prioridade do líder inimigo, em meio ao conflito bélico e tensão política, garantir suas satisfações sexuais. Para tecer críticas à López e a nação paraguaia, o *Paraguay Illustrado* lançava mão de caricaturas que enfatizavam a agressão sexual do líder paraguaio contra as mulheres de sua própria nação. Ainda que pudesse versar sobre escolhas políticas ou diplomáticas, a folha escolhe, na

⁶⁵ Fonte: Hemeroteca Digital - Biblioteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=760005&pagfis=30>. Acesso em: 10 de jul. de 2023.

⁶⁶ KOUTSOUKOS, Sandra Sofia Machado. **No estúdio do fotógrafo**: representação e autorepresentação de negros livres, forros e escravos no Brasil da segunda metade do século XIX, Tese de Doutorado pela Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2006, p. 84

ambiguidade entre o sério e o jocoso, destacar as mulheres paraguaias com um constante apelo à sexualidade.

Entre outros elementos relacionados à questão racial presentes na folha evidencia-se o debate envolvendo a formação do povo paraguaio e a composição da força militar do país. Em contraposição a imagem formulada sobre o Império brasileiro, o Paraguai era posto como nação atrasada marcada por características rurais e distanciada da civilização e progresso. Vencer representava, para além de uma vitória da nação brasileira, uma espécie de missão civilizatória para o *Paraguay Illustrado*. O jornal defendia, por exemplo, que a vitória seria, inclusive, do próprio povo paraguaio que ganharia liberdade, ainda que não conseguissem reconhecer o despotismo de Lopez e Lynch.

Concluindo, histórias de momentos como guerras foram, durante muito tempo, contadas de forma tradicional. Tal forma destaca a participação de líderes políticos e militares, muitas vezes homens, comumente brancos e membros da elite. E, por outro lado, marginaliza a ação e protagonismo de outros sujeitos, como afro-brasileiros, mulheres e pobres. Vale, então, questionar: por que utilizar a imprensa ilustrada para se produzir uma história social da guerra?

Ainda que não se trate de um tipo de documento produzido de próprio punho por mulheres ou escravizados, essa fonte se caracteriza como um *locus* privilegiado de disputas sociais e políticas. Essas disputas refletem na mobilização e uso de marcadores sociais da diferença permeados pelas relações de gênero e pela racialização da sociedade brasileira naquele contexto. Mesmo marcado pela curta duração e falta de sucesso com o público leitor, o *Paraguay Illustrado* está inserido em um contexto mais amplo, no qual os impressos e a circulação de informações estava intimamente associada a projetos de identidade nacional em disputa.

A folha ilustrada, preocupada em descrever e criticar a nação paraguaia, também gotejou, intencionalmente ou não, sobre quem eram os sujeitos desejados e as expectativas em torno das relações sociais para a sociedade brasileira. O discurso do *Paraguay Illustrado*, mistura de sério e jocoso, se amalgamou com as intenções oficiais do Império brasileiro. Evidencia-se, assim, como o projeto político daquele momento era pautado na exclusão de sujeitos diversos. Estudar esse tipo de documento é, portanto, compreender as escolhas

políticas que refletiam no cotidiano e nas possibilidades vivenciadas por mulheres, escravizados, libertos e pobres.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDERSON, Benedict R. O'G. **Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo**. Lisboa: Edições 70, 2017.

BALABAN, Marcelo. **Poeta do lápis: sátira e política na trajetória de Angelo Agostini no Brasil Imperial (1864-1888)**, Campinas, SP, Editora Unicamp, 2009.

DE PAULA, Edgley Pereira. A imprensa vai à Guerra do Paraguai. O uso da caricatura como arma de guerra no século XIX. **Albuquerque: Revista de História**, Campo Grande, MS, v.3, n.6, p.11-128, jul/dez. 2011. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/AlbRHis/article/download/3987/3179/>. Acesso em: 4 abr. 2023. [

GARNER, Steve. The Simianization of the Irish Racial Ape-ing and Its Contexts. In: HUND, Wulf; MILLS, Charles; SEBASTIANI, Silvia (Ed.). **Simianization: Apes, Gender, Class, and Race**. S.i: Lit Verlag Munster, 2015.

KOUTSOUKOS, Sandra Sofia Machado. **No estúdio do fotógrafo: representação e autorepresentação de negros livres, forros e escravos no Brasil da segunda metade do século XIX**, Tese de Doutorado pela Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2006.

POTTHAST, Barbara. La mujer en la historia del Paraguay. In: TELESCA, Ignacio (Org.) **Historia del Paraguay**, Assunção: Taurus, 2010.

SILVA, Natania Neres da. **Injúria, ressentimentos e glórias: usos políticos de biografias na construção da memória de Elisa Lynch**. Dissertação de Mestrado em História Social. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.

SILVEIRA, Mauro César. **A batalha de papel: a guerra do Paraguai através da caricatura**. Porto Alegre: L&PM, 1996.

SILVA, Rosangela de Jesus. El Centinela e Paraguay Ilustrado: imprensa de trincheira e identidades na cobertura visual da Guerra da Tríplice Aliança. In: Antonio Rediver Guizzo; Emerson Pereti; Felipe dos Santos Matias [Orgs.] **América Latina: estudos comparados em literaturas e outras artes**. São Carlos: Pedro & João Editores, 2020.

TORAL, André Amaral de. **Imagens em desordem: a iconografia da Guerra do Paraguai**. São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2001.

TORRES, María Inés de. **La Nación tiene cara de mujer? Mujeres y nación en el imaginario letrado del Uruguay del siglo XIX**. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2013.

VALINOTTI, Ana Montserrat Barreto. *Elisa Alicia Lynch*. Assunção, El Lector, 2011.

**A REVISTA ACAIACA E A PROPAGAÇÃO INTELECTUAL: A
EDIÇÃO Nº65, SETE LAGOAS E JOVELINO LANZA**

*Marina França Brandão*⁶⁷

*Profa. Dra. Rosana Areal de Carvalho*⁶⁸

RESUMO: Como resultados parciais da pesquisa, em desenvolvimento, sobre a trajetória de Jovelino Lanza, encontramos referências a ele em diversos jornais da região (como o *Alvorada*, *A Mensagem* e *Gazeta de Paraopeba*) exercendo, principalmente, sua função de Escrivão Criminal, além de publicações em revistas (como a *Revista Acaiaca* de Belo Horizonte), participação em concursos da prefeitura do município, e a publicação de livros compilando suas crônicas lidas semanalmente na rádio local. Em suas crônicas localizamos um protagonismo de temas sobre a memória da cidade, além de um constante apelo para a preservação patrimonial, possibilitando a exploração da sua imagem nas categorias de Memorialista e Intelectual Mediador. No presente artigo exploramos a *Revista Acaiaca* e seu papel na caminhada intelectual de Jovelino Lanza.

Introdução

A História da Educação, quando utiliza a imprensa como fonte e objeto de pesquisa, se abre para diversos materiais, como os periódicos que aqui estão ilustrados, e um cenário fértil para analisar detalhes da sociedade em determinado recorte no tempo e espaço. Ao nos debruçarmos com documentos dessa natureza, a investigação precisa manter o rigor

⁶⁷ Graduada em Licenciatura e Bacharelado em História pela Universidade Federal de Viçosa. Mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação pela Universidade Federal de Ouro Preto.

⁶⁸ Possui graduação em história pela Universidade Federal de Mato Grosso (1987) e doutorado em Ciências Humanas pela Universidade de São Paulo (2000). Atualmente é professora associada da Universidade Federal de Ouro Preto.

metodológico e várias observações devem ser feitas para situar a imprensa periódica como instrumento de educação social.

A imprensa é um dos palcos nos quais se fazem presentes os intelectuais mediadores, que a utilizam para divulgar, informar e criticar. Essa ação intelectual faz com que os veículos impressos eduquem à medida em que o leitor interage com a mídia, a interpreta e a internaliza ao criar conhecimentos sobre o mundo ao seu redor.

Ao pesquisar sobre Jovelino Lanza, em um primeiro momento, encontramos pouca informação sobre seus trabalhos e obras, porém um olhar atento da História revela uma figura intrigante e importante para o cenário de sua cidade natal, Sete Lagoas. A sua trajetória se mescla com a da imprensa local e mais ainda, se mescla com a história da cidade. A contribuição de Lanza é grande na bibliografia sobre o passado do município, mesmo ele não sendo historiador de formação.

A chegada à *Revista Acaiaca* ocorreu após a leitura do livro *100 Anos de Imprensa em Sete Lagoas*, publicado por Márcio Vicente Silveira Santos em 1994. O autor separa as seções do livro por contribuidores da imprensa local, e um dos destaques apontados no livro é justamente Jovelino Lanza. Nessa obra Marcio Vicente especifica onde podemos encontrar contribuições de Lanza na imprensa, citando a edição da *Revista Acaiaca* sobre Sete Lagoas, e se destaca dentre os demais escritos por ser único do gênero revista periódica.

A partir desse momento começamos a busca por mais fontes nos arquivos, e na Hemeroteca Digital nos deparamos com um acervo rico da *Revista Acaiaca*, que nos chega como uma fonte e objeto para marcar um “ponto de virada”, em que a figura pública de Lanza começa a ser mais do que seu exercício trabalhista nos jornais e se torna um ponto de propagação cultural para o povo setelagoano.

O intuito deste breve escrito/ensaio é desenvolver uma reflexão a partir de uma fonte da pesquisa que dará sustentação à dissertação de mestrado, a qual visa estudar as contribuições de Jovelino Lanza como mediador cultural na educação não-escolar de Sete Lagoas.

A Revista

De acordo com os dados da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais e de sua Hemeroteca Histórica⁶⁹, onde podemos encontrar os exemplares físicos do periódico no arquivo e digitalizado com acesso online do acervo⁷⁰, a *Revista Acaiaca* circulou entre 1949 e 1958, quase 10 anos de duração com edições mensais. A revista era de origem belo-horizontina, e sua sede era localizada no edifício que leva o mesmo nome. Era uma revista com cor vermelha para anúncios no início e no final, o miolo em preto na escrita e escala de cinza para imagens e fotografias. As capas, em sua grande maioria encomendadas para refletir o tema ou local da edição, de acordo com a informação da própria revista, eram de cores vivas, algumas mais simples e outras bem elaboradas. Suas dimensões são 23x16 centímetros.

Figura 1 - Capa da edição nº 3 de 1949

Fonte: Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais

Figura 2 - Capa da edição de março de 1958

Fonte: Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais

⁶⁹ Link de acesso para o site da Hemeroteca História: [Hemeroteca Histórica – Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais \(bibliotecapublica.mg.gov.br\)](http://bibliotecapublica.mg.gov.br). Acesso em 18/03/2024.

⁷⁰ Link de acesso para o acervo da Revista Acaiaca digitalizado na plataforma Pergamum: <http://200.198.28.214/acervo/115005/>

Nos exemplares disponíveis online encontramos o preço da revista variando entre Cr\$5, em 1949, e Cr\$20 em 1958. A assinatura anual variou de Cr\$50, em 1949, a Cr\$120, em 1956, data da última revista em que encontramos esse dado. Para efeito de comparação, o salário mínimo variou de Cr\$390 a Cr\$5900 durante o período registrado das publicações⁷¹, o que denota um caráter elitista da revista.

Uma prática comum dentro da editoração da revista, apontada por Lucas Mendes Menezes (2010⁷²) em seus trabalhos, explana que os autores de artigos escolhidos para publicação na revista eram pagos pelo seu trabalho generosamente, e os textos que não eram considerados “bons o suficiente” para a revista cultural eram inseridos em uma revista paralela da editora belo-horizontina, a “Fogueira do Pagé”.

O número de páginas aumentou com os anos: o primeiro número tinha cerca de 60 páginas, outros exemplares ultrapassam 200 páginas, principalmente as edições dedicadas a temas especiais como uma cidade ou autor. A disposição dos textos da revista segue um padrão de intercalar seções de texto com seções de propaganda, variando entre crônicas, artigos científicos, divulgação de estabelecimentos, política local de Belo Horizonte e estadual, poemas e textos críticos sobre artes e cultura. As edições apresentam algumas colunas fixas de avaliação de livros, revisão econômica, entre outras. Os textos mostram um viés político bem favorável a Juscelino Kubistchek, colaborador da revista, e sua influência na revista aumenta de forma considerável após assumir o governo de Minas Gerais em 1951. A fundação da revista é atribuída a Celso Brant, que segue como secretário da revista pelos anos de sua existência.

A “Acaiaca: Revista de Cultura” em seu número inaugural de novembro de 1948 apresenta-se para a sociedade mineira através de um pequeno editorial – que depois nas edições seguintes será pouco praticado – onde aparecem os objetivos da publicação. O texto é do médico-psicanalista, Paulo Dias Correa, primeiro diretor da revista, e enuncia que a revista surge num momento em que Minas “volta a interessar-se profundamente pelas coisas do espírito, nada mais compreensível que a atitude de um grupo de escritores que, com o objetivo de levar o pensamento e a cultura de Minas a outros rincões do país, fundou a Revista ACAIACA”. Seus idealizadores acreditavam na literatura e na arte como meios de aprimoramento do homem e de esclarecimento do povo e estavam dispostos a tudo fazer para recriar

⁷¹ De acordo com os decretos nº 5.978 e nº 45.106-A publicados em 24 de dezembro de 1958, disponíveis para consulta no Portal da Câmara dos Deputados.

⁷² MENEZES, Lucas Mendes. “Uma revista que honra a cultura de Minas”: A política mineira através da Acaiaca (1948-1957) **Revista Brasileira de História & Ciências Sociais**. RBHCS, Vol.2 Nº4, Dezembro de 2010. Pág. 203 a 214.

“em Minas o verdadeiro amor pelas coisas do espírito e pelas suas expressões duradouras”, como coloca o autor. (Menezes, 2010, pág. 204)⁷³

As chamadas edições especiais, que seguem normalmente a numeração, abordam determinadas cidades de Minas, ou tópicos variados de cultura do estado e de autores como Nietzsche (exemplar de nº 30), que se tornam o assunto principal. Encontramos 22 edições especiais, nas quais consta a história do município, textos de intelectuais locais, ilustrações de personalidades municipais, divulgação de possibilidades comerciais da cidade, mas sem deixar de lado o trato com a política. De acordo com Menezes (2010), havia nessa movimentação de divulgar o interior do estado como parte de uma política de JK enquanto colaborador direto da revista.

Trataremos em especial do exemplar de número 65, datado de agosto de 1954. A cidade selecionada foi Sete Lagoas. Esse número apresenta capa com uma gravura vermelha, de autoria de Rubens Radicch, ilustrando a Lagoa Paulino, que é o mais conhecido cartão postal do município. É a maior edição dentre as encontradas na hemeroteca digital, com 270 páginas corridas. As páginas de anúncio não foram numeradas, nas quais encontramos anúncios de farmácias, cerâmicas, advogados, lojas diversas, dentistas, etc. Importante mencionar que em edições especiais os anúncios priorizam o município em destaque, porém encontramos também propagandas de Belo Horizonte, o que sustentava o maior volume de circulação do periódico, justificado por Menezes (2010)⁷⁴ na medida em que a revista participa da construção intelectual da capital mineira.

Os textos da edição especial sobre Sete Lagoas nos apresenta velhos conhecidos da história local, e na seção de colaboradores encontramos nomes de destaque, como Joaquim Dias Drummond (Nhô-Quim Drummond) — banqueiro, industrial, político, historiador e jornalista; Monsenhor D’Amato — o primeiro jornalista profissional da cidade, e criador do semanário *Alvorada*, o mais longo periódico de Sete Lagoas.⁷⁵

A edição apresenta uma lista com os prefeitos de Sete Lagoas e os feitos do prefeito em vigência, João Herculino — na época o mais novo do Brasil, eleito aos 22 anos —, além

⁷³ MENEZES, Lucas Mendes. Op cit. pág. 204.

⁷⁴ MENEZES, Lucas Mendes. Op cit.

⁷⁵ Informações retiradas do livro *100 Anos de Imprensa em Sete Lagoas*, publicado por Márcio Vicente Silveira Santos em 1994 sob subsídios da prefeitura em comemoração ao centenário da Cidade.

de apresentar os meios de transporte, a situação econômica, estatísticas da população, o clima, as instituições escolares, entre outras informações sociais, políticas e geográficas. Essas informações aparecem no início, de forma a introduzir o município, e logo após temos textos de autores setelagoanos, em grande maioria, apresentando aspectos positivos, exaltando as obras municipais, informando sobre a situação da cidade e sempre apontando os protagonistas das mudanças. Mais ao final do número, temos também um levantamento sobre a imprensa local, informando sobre os jornais que circulavam. Esta tem sido uma fonte importantíssima para a busca de outras no plano maior da dissertação de mestrado pretendida. A autoria desse levantamento, infelizmente, não foi explicitada.

É crível dizer que a *Revista Acaiaca* fazia um papel de integração entre os municípios de Minas, uma espécie de aliança política que se atrelou por muito tempo à figura de JK, e buscava valorizar o bom gosto e o progresso do Estado. A estratégia de edições especiais sobre municípios selecionava os bons escritores e aqueles que dialogavam favoravelmente com o crescimento de Minas Gerais. A revista mais do que informava, educava, tendo como público leitor parte da elite que se formava em Minas Gerais. É interessante observarmos o caráter dos textos: uma visão progressista muito próxima à do governador de Minas que se tornará, em 1955, presidente do país.

Porém, os textos, mesmo com esse viés político, não o eram de forma explícita. Por exemplo: ao considerarmos a data de publicação da edição nº65, agosto de 1954, que trata de Sete Lagoas, e no número seguinte, setembro de 1954, não há textos mencionando o suicídio de Vargas. Nossa hipótese é de que a Revista se apega ao ato de divulgar cultura e progresso em e de Minas Gerais, selecionando a dedo os intelectuais que seriam ali destacados de acordo com suas alianças no meio político.

O Intelectual na Revista

Pela própria definição de intelectual mediador, baseada em Angela de Castro Gomes e Patricia Hansen (2016)⁷⁶, fica nítida essa categoria para os autores dos textos da *Revista Acaiaca* e alguns de seus diretores, secretários, editores, figuras do cenário político e

⁷⁶ GOMES, Ângela de Castro; HANSEN, Patricia Santos. **Intelectuais Mediadores: práticas culturais e ação política**. Editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2016.

intelectual de Belo Horizonte, como listado por Menezes (2010)⁷⁷. Ao pesquisar e ler as edições, tudo nos leva a associar a revista com a modernidade ao criar representações culturais que formam e constroem a identidade nacional intelectual durante o período de publicação da revista. Os mediadores assumem o papel de guiar o que é veiculado, selecionar os temas e direcionar opiniões dentro da imprensa e da sociedade em geral, reforçando seu caráter educacional.

A imprensa mescla diferentes características da sociedade, faz recortes de gênero, classe, é um espaço de embate de opiniões e, de acordo com Araújo (2002)⁷⁸, “Se a educação é uma prática social que se estrutura a partir do que é veiculado pela cultura, a imprensa tem seu lugar na educação dos homens em sociedade.” Logo, a veiculação e a propagação das ideias de um intelectual, mesmo para um público ideal restrito, como é o caso da *Revista Acaiaca*, é uma forma de educar a população.

O caso de Jovelino Lanza é ainda mais amplo. Ele foi uma figura presente no imaginário cultural-político setelagoano; recebeu honrarias da prefeitura local; participou de diversos cargos municipais e se fez presente na vida pública da cidade. O livro *Minha Sete Lagoas – Crônicas* (1958), deriva dos “causos” narrados por ele semanalmente — como as transcrições no livro citado nos levam a crer — na Rádio Cultura da cidade. De acordo com os materiais pesquisados, Lanza produziu artigos de jornais, livros, trovas e crônicas no rádio, entre as décadas de 1940 e 1960, mesmo não sendo historiador de formação; e fez levantamentos documentais importantes para a história da cidade, desenvolvendo uma jornada ambígua, com olhares técnicos, narrativas subsidiadas pelo município, e também com memórias extremamente afetivas e que ecoavam nos ouvidos dos setelagoanos no século XX.

Lanza é autor do livro *Histórias de Sete Lagoas – Subsídios*, encomendado como material comemorativo do centenário da cidade, em que houve um concurso para escolher um autor que se responsabilizaria por escrever a História do município. Escondido sob um pseudônimo, Jovelino ganha o concurso, sendo eleito para a tarefa de registrar o passado local através de documentação, tal qual um trabalho historiográfico, mesmo não sendo formado para tal.

⁷⁷ MENEZES, Lucas Mendes. Op cit.

⁷⁸ ARAÚJO, José Carlos Souza. A imprensa, co-partícipe da educação do homem. **Cadernos de História da Educação**. v. 1, n.1, p. 59-62, jan/dez. 2002.

Como escrivão criminal, cargo que ocupou durante um período de sua vida política setelagoana, encontramos Lanza em diversos jornais da região como o *Alvorada*, *A Mensagem* e *Gazeta de Paraopeba* – sendo estes mencionados na *Revista Acaiaca* como alguns dos principais periódicos da região⁷⁹. As outras obras das quais participou ou publicou, em especial os livros, são posteriores à sua participação na *Revista Acaiaca*, o que pode ser um indício da sua trajetória como mediador cultural, e as fontes como o *Jornal Alvorada* apenas abrangem escritos de suas funções como escrivão criminal. Portanto, a data em que se encerra a participação de Jovelino nesse jornal enquanto escrivão, coincide com a sua entrada para esse ambiente de troca cultural, como o da revista aqui analisada.

O que a edição no. 65 traz de Lanza é diverso. Segundo Menezes (2010)⁸⁰ e suas observações sobre os números especiais da revista, é possível que quem escrevia nessas edições sobre diversas cidades do interior de Minas sejam convidados a fazê-lo. Em um primeiro momento é fácil localizar o texto “Alarde sem Motivos” na página 153. É um texto simples, ocupando uma página e meia, narração em primeira pessoa e o título não nos revela muito sobre o conteúdo a ser tratado. Lanza escolheu abordar o pessimismo político do Brasil, ao se referir à crise econômica e à sensação de que o país não estava prosperando. Para se opor ao pessimismo, que é o alarde, ele convida os leitores a conhecerem Sete Lagoas e observarem como a cidade é um centro de crescimento econômico e social. Ele destaca a abertura de escolas, a linha ferroviária, o crescimento industrial, as obras públicas de pavimentação, no intuito de evidenciar que, na verdade, o país está avançando e um exemplo desse avanço seria Sete Lagoas.

Ele enaltece a cidade e cria uma narrativa de prosperidade, que caminha ao encontro da política do prefeito João Herculino, como é mencionado na própria revista, e como veremos, Lanza é “um homem do povo”, e as evidências da revista mostram que ele estava além do texto, além da publicação na hora de exercer influência no município, sendo ativo em várias organizações sociais da cidade. Exemplo desta evidência é uma propaganda da Rádio Cultura, onde Jovelino trabalhou e leu suas crônicas, e é mais uma fonte que amarra esses espaços de fomentação cultural do município. Na matéria sobre o Tênis Clube de Sete Lagoas tomamos conhecimento de que Lanza era um dos diretores e atuava na administração

⁷⁹ Acaiaca: Revista de Cultura n. 65, dezembro de 1954.

⁸⁰ MENEZES, Lucas Mendes. Op cit.

do local. E, por fim, após uma leitura mais atenta e observação das fotografias, vemos que várias delas foram cedidas por Lanza, como as que ilustram as entidades esportivas citadas.

A *Acaiaca* bebe muito da fonte desse mediador! E como dizem as autoras Gomes e Hansen (2016)⁸¹, “Os intelectuais têm um processo de formação e aprendizado, sempre atuando em conexão com outros atores sociais e organizações, intelectuais ou não, e tendo intenções e projetos no entrelaçamento entre o cultural e político.”

Conclusão

Há várias outras fontes, que não foram objeto deste artigo, e que nos levam a situar Jovelino Lanza enquanto mediador cultural e educador de Sete Lagoas, como por exemplo os jornais *Alvorada*, *Mensagem*; os livros que ele escreveu; seus registros da Academia de Letras de Sete Lagoas. Porém, a *Revista Acaiaca* se distingue das demais ao posicioná-lo de forma diferente dos outros jornais em que ele aparece em anos anteriores e cria uma trajetória para a personagem histórica, situa-o em meio a outros intelectuais e espalha as possibilidades para além de Sete Lagoas. Nos indica também um possível viés político de suas obras e sua valorização pela cidade em que cresceu e consolidou família. Além disso, na revista temos também uma propaganda da Rádio Cultura, onde Jovelino trabalhou e leu suas crônicas, e é mais uma fonte que amarra esses espaços de fomentação cultural do município. Há claros sinais de sua participação na vida pública e valorização de projetos e obras que enriquecem a cena setelagoana. Essa fonte reuniu evidências da pesquisa em um único periódico e ajudou a guiar os próximos passos para a construção da narrativa.

As breves pesquisas já mostram que a *Revista Acaiaca* ainda tem muito a oferecer como fonte e objeto de pesquisa dentro do contexto de Minas Gerais. É um periódico com grande volume de textos, anúncios e personalidades, o que mostra boas possibilidades de pesquisas futuras sobre Minas Gerais e seu imaginário intelectual e cultural em meados do século XX.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, José Carlos Souza. A imprensa, co-partícipe da educação do homem. **Cadernos de História da Educação**. v. 1, n.1, p. 59-62, jan/dez. 2002.

⁸¹ GOMES, Ângela de Castro; HANSEN, Patrícia Santos. Op cit.

GOMES, Ângela de Castro; HANSEN, Patrícia Santos. **Intelectuais Mediadores: práticas culturais e ação política**. Editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2016.

MENEZES, Lucas Mendes. “Uma revista que honra a cultura de Minas”: A política mineira através da Acaiaca (1948-1957) **Revista Brasileira de História & Ciências Sociais**. RBHCS, Vol.2 N°4, Dezembro de 2010. Pág. 203 a 214.

CONCEPÇÕES DE UM NATURALISTA BRITÂNICO PARA COM O GRÃO-PARÁ OITOCENTISTA

*Lucas Cairê Gonçalves*⁸²

RESUMO: Com a vinda da corte portuguesa ao Brasil, e principalmente com a abertura dos portos em 1808, essa região se tornou um ponto de interesse para diferentes cientistas que almejavam estudar a rica fauna e flora brasileira. Foi a partir desse contato que diversos estudos centrados nas ciências naturais surgiram. A consolidação da ciência natural foi marcada por processos que decorreram ao longo do tempo, desde a antiguidade, com a contribuição de estudiosos egípcios, gregos e romanos, até períodos mais recentes com Darwin, Lyell, Newton etc. A ciência natural engloba diversas outras ciências, como a física, biologia, geologia, ecologia entre outras.

A região norte do Brasil, em especial a cidade de Belém do Pará, foi palco de encontro de diversos exploradores que se fixaram temporariamente até seguirem para locais que julgaram mais proveitosos à realização do trabalho de campo. Um desses exploradores foi o naturalista inglês Alfred Russel Wallace, conhecido como um dos “Pais da biogeografia” e, juntamente com Charles Darwin, um dos co-autores da Teoria da Evolução.

Introdução

⁸² Graduado em História pela Universidade Estadual de Maringá. Mestrando em História, Cultura e Narrativas – PPH/UEM. lucascaireuem@gmail.com

Por mais que o século XIX tenha sido marcado por um considerável fluxo de viajantes, no Brasil, antes do XIX e bem no início dele, havia grande dificuldade para esses cientistas adentrarem em territórios brasileiros devido a políticas mais restritivas adotadas pela administração brasileira. Fazia-se isso principalmente pelo medo de que fossem reveladas as riquezas do país, e estrangeiros mais “fortes” ficassem sabendo e resolvessem roubar essas riquezas.

Nesse cenário de viajantes, um em particular merece destaque no desenvolvimento deste trabalho: Alfred Russel Wallace. Esse naturalista adentrou em terras brasileiras no ano de 1848, percorrendo a região que abrangia o então Grão-Pará⁸³ até a porção venezuelana da Amazônia. Sua viagem transcorreu ao longo de quatro anos, tendo ele realizado coletas, classificações, anotações e descrições da fauna e flora nortista brasileira, bem como diferentes observações acerca de populações indígenas e sobretudo a respeito da cidade de Belém do Pará. Em sua obra, o autor expôs que escolheu a região do Pará e do Amazonas por influência da leitura do livro de William Edwards “*A voyage up the Amazon*”, publicado no ano de 1847, além do fato do norte brasileiro ser uma região pouco conhecida e estudada em relação a outras partes do Brasil. Wallace comentou que para atingir seus objetivos propostos, custeou sozinho sua viagem por meio da coleta e venda de artigos relacionados à História Natural.

Neste trabalho, darei enfoque nas descrições sobre a cidade de Belém do Pará realizadas em seu diário de viagem. Para isso, foi delimitado um recorte bibliográfico de fontes que se sustentaram no universo da História Natural, da História Regional, da História da Alimentação e da História da Ciência, sendo a fonte primária do estudo seu relato de viagem ao longo desses quatro anos no Brasil, “Viagens pelo Amazonas e Rio Negro”, primeiramente publicado em 1853.

Alfred Russel Wallace e “Viagens pelo Amazonas e Rio Negro”

⁸³ Grão-Pará foi renomeado como Estado do Pará apenas no ano de 1889.

Alfred Russel Wallace foi um ilustre naturalista do século XIX responsável por diversas contribuições para o meio científico, em especial nas áreas de biogeografia, biologia e geologia. Originário da comunidade de Usk, localizada em Monmouthshire, na Inglaterra⁸⁴, Wallace nasceu no dia 08 de janeiro de 1823, sendo o oitavo filho do casal Thomas Vere Wallace e Mary Anne Greenell⁸⁵. Advindo de uma família humilde, por volta de seus 14 anos precisou abandonar os estudos para trabalhar como agrimensor junto a seu irmão⁸⁶. Esse ofício foi importante não só para o desenvolvimento físico do naturalista, mas também para profissionalizar técnicas que ele usaria futuramente em suas jornadas⁸⁷. Por volta da década de 1840, Wallace começou a trabalhar como professor na Collegiate School, na cidade de Leicester, com um salário aproximado de 30 euros⁸⁸. Localizava-se, nessa cidade, uma livraria da qual Wallace frequentava regularmente, e foi nela que teve contato com diversos relatos de viajantes que adentraram os trópicos, como Humboldt e Darwin⁸⁹. Além disso, foi nessa livraria que, embora não se recorde precisamente das circunstâncias, conheceu o naturalista e entomologista inglês Henry Walter Bates⁹⁰, pessoa essa que o acompanharia em sua viagem ao Brasil.

Além de seu apreço pelos estudos da natureza, a escolha da região amazônica como destino de viagem para Wallace foi motivada, também, por alguns livros que teve contato. Dentre esses livros, Wallace mencionou⁹¹ “*Personal Narratives of Travels in South America*” de Alexander von Humboldt (1769-1859), um dos primeiros livros, nas palavras do autor, que despertou seu desejo de conhecer os trópicos, “*History of the Conquests of Mexico and Peru*”, de William Hicling Prescott (1796-1859), “*History of Charles V*” e “*History of America*” de William Robertson (1721-1793), afóra a obra de Thomas Malthus (1766-1834), “*Principles of Population*”, fundamental para o desenvolvimento intelectual do naturalista. Alfred Russel Wallace foi muito homenageado por títulos honorários e medalhas que lhe

⁸⁴ Essa região ficou sob domínio inglês até o ano de 1974, onde foi delimitada como região do País de Gales.

⁸⁵ Beddal, Barbara G. **Wallace and Bates in the Tropics**. An introduction to theory of natural selection. Canada: The Macmilian Company, 1969, p. 11.

⁸⁶ George, Wilma. **Biologist Philosopher**: A study of the life and writings of Alfred Russel Wallace. New York: Abelard-Schuman, 1964, p. 4.

⁸⁷ Hemming, John. **Naturalists in Paradise**: Wallace, Bates and Spruce in the Amazon. United States of America: Thames & Hudson Inc, 2015, p. 19.

⁸⁸ George, *op. cit.*, p. 6.

⁸⁹ George, 1964, p. 6.

⁹⁰ Wallace, Alfred Russel. **My life**: A record of events and opinions. Vol I. London: Chapman & Hall, 1d, 1905, p. 237

⁹¹ *Ibid.*, p. 232.

foram oferecidas por diferentes instituições de prestígio como a *Royal Society* e a *Universidade de Oxford*⁹². Wallace faleceu de causas naturais no dia 7 de novembro de 1913, já completado seus noventa anos, deixando um legado importantíssimo para a história natural.

Wallace e Bates ficaram fascinados pela riqueza faunística e florística da região norte do Brasil e, para custearem suas despesas, combinaram de coletar artigos para si e para comercializar, tendo em vista que havia uma grande demanda por peças dos trópicos⁹³. De acordo com Souza⁹⁴, os dois naturalistas foram auxiliados por duas figuras importantes no ramo de comercialização de artigos naturais, os quais além de incentivarem os dois jovens, ajudaram na intermediação entre os coletores e os interessados nas coleções: o entomologista do museu britânico Edward Doubleday (1811-1849) e o renomado agente inglês Samuel Stevens (1817-1899). Entretanto, conforme Bates demonstrou no prefácio de sua obra⁹⁵, Wallace tinha outros objetivos nessa localidade além da coleta de espécimes. Segundo Bates⁹⁶ esse motivo seria “para resolver o problema da origem da espécie”.

A viagem empregada por Wallace nessa região durou aproximadamente quatro anos, sendo de suma importância para o naturalista. Foi, a partir dela, que ele elaborou sua teoria a respeito do surgimento de novas famílias de animais através de barreiras naturais⁹⁷. Segundo essa teoria, barreiras como montanhas e rios separavam espécies de animais da mesma família, ocasionando o surgimento de novas famílias, como ele demonstrou em seu trabalho “On the Monkeys of the Amazon” no ano de 1852. Apesar do esforço empregado por Wallace em catalogar uma grandeza de materiais da fauna e flora brasileira, durante sua viagem de volta à Inglaterra, uma tragédia ocorreu: o navio em que se encontrava, bem como seus escritos e os artigos que coletou, pegou fogo e ele nada pôde fazer além de salvar umas

⁹² George, *op. cit.*, p. 279.

⁹³ Reeuwijk, Alexander. **For once in the spotlight: Alfred Russel Wallace**. In: Telnov, D. (ed.). Biodiversity, biogeography and nature conservation in Wallacea and New Guinea. Volume II. Riga: The entomological Society of Latvia, 2014, p. 9.

⁹⁴ Souza, Rosa Andréa Lopes de. *A viagem de Alfred Russel Wallace ao Brasil: uma aplicação de história da ciência no ensino de biologia*. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2014, p. 23-24.

⁹⁵ Bates, Henry Walter. **The naturalist on the River Amazon, a record of adventures, habits of animals, sketches of brazilian and indian life, and aspects of nature under the equator, during eleven years of travel**. London: John Murray, Albermale Street, 1863.

⁹⁶ Bates, 1863, p. III.

⁹⁷ Fichman, Martin. **Alfred Russel Wallace**. University of Michigan: Twayne Publishers, 1981, p. 33.

poucas unidades de sua coleção e observar o resto ser levado pelas chamas⁹⁸. Embora essa catástrofe tenha resultado em uma perda significativa de seu trabalho, ao longo de sua estadia no Brasil, Wallace conseguiu enviar algumas peças e anotações para sua terra natal, ademais, foi capaz de publicar diversas informações de suma relevância para o meio científico.

O Grão-Pará

A cidade de Belém do Pará, fundada no século XVII, passou por uma longa e penosa campanha com o objetivo de encontrar maneiras de conter o problema das águas. Devido sua localidade próxima à rios, sofreu com acúmulo de água em áreas que frequentemente ficavam alagadas, chuvas constantes, terrenos pantanosos, que dificultaram o desenvolvimento dessa região⁹⁹. Conforme apontou Almeida¹⁰⁰, apesar disso, por volta do século XIX, a cidade e sua população obtiveram êxito em conter esses entraves, que posteriormente favoreceu Belém a se tornar uma grande comercializadora de Látex. De acordo com o artigo de Macieira Neto e Affonso de Paula¹⁰¹, a economia exportadora da região do Pará, entre os séculos XVIII-XIX, era, predominantemente, marcada por produtos de origem vegetal, levando em conta a diversidade florística do norte brasileiro. Dentre essa lista de produtos, os autores fizeram menção ao cacau, às castanhas, e à borracha.

O navio de Wallace e Bates zarpu da cidade de Liverpool no dia 26 de abril de 1848, tendo ancorado ao sul do rio Amazonas no dia 26 de maio de 1848. Na manhã seguinte, os dois naturalistas navegaram rio acima até chegarem à cidade de Belém do Pará, na madrugada do dia 28 de maio de 1848¹⁰². Após conseguir a liberação pela alfândega, Wallace aproveitou, nesse primeiro momento, para passear pela cidade de Belém e escrever, em seu diário, concepções relativas à arquitetura, população, extensão territorial, alimentação, costumes etc.

⁹⁸ Wallace, Alfred Russel. **Viagens pelo Amazonas e Rio Negro**. Notas de Basílio de Magalhães. – Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2004, p. 488.

⁹⁹ Almeida, Conceição Maria Rocha De. **Belém do Pará, uma cidade entre as águas: História, Natureza e Definição Territorial em princípios do século XIX**. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH. São Paulo, julho 2011, p. 1-2.

¹⁰⁰ *Ibid.*, p. 2-3.

¹⁰¹ Macieira Neto, I. G., & De Paula, R. Z. A. **O comércio marítimo do Pará no século XIX**. Cadernos de pesquisa: São Luís, v. 19, n. especial, jul. 2012, p. 47-49.

¹⁰² Wallace, 2004, p. 35-36.

Segundo Wallace¹⁰³, a cidade de Belém apresentava um número de 15 mil habitantes e que, embora sua área não fosse muito grande, era a maior cidade do rio Amazonas. A temperatura nessa cidade se mantinha na casa dos 24°C a noite e 29°C de dia, com chuvas frequentes e brisas ao longo do dia que refrescavam a cidade¹⁰⁴. A respeito da arquitetura local, Wallace apontou que, na maioria dos casos, as residências eram pintadas em uma coloração branca, revestidas, na parte superior das paredes, por plantas, relvas e arbustos¹⁰⁵. Essas casas apresentavam apenas um pavimento, contendo em seu interior diversos cômodos e uma extensa varanda, juntamente com amplos quartos, dispendo de poucos móveis, porém, contavam com diversas portas e janelas funcionais para manter o interior de uma residência bem arejada¹⁰⁶. Ademais, ele apontou que as camas eram substituídas por redes de algodão que, além de serem confortáveis para descansar, eram facilmente transportadas de um lugar para outro¹⁰⁷. O autor comentou¹⁰⁸ que a “Rua dos Mercadores” era a artéria principal da cidade de Belém, e que concentrava boa parte de todos os comércios da cidade. Nessa rua, os comerciantes buscavam manter o interior das lojas sempre limpo e ajeitado, com as portas da frente das lojas abertas durante o horário de funcionamento, comercializando os mais diversos tipos de mercadorias.

Com relação às estruturas das edificações, Wallace notou a extravagância da construção e adorno das igrejas e dos prédios públicos, contudo, essa beleza contrastava com os danos causados por fenômenos naturais, fora isso, a manutenção empregada pelos residentes dessa cidade acabava por piorar o visual estético desses edifícios. Ele explanou que em um primeiro momento, por motivos como a falta de zelo, de reparo das calçadas e das ruas, do desleixo com a arquitetura urbana, a cidade não refletia uma imagem positiva no imaginário de um inglês recém-chegado, contudo, ele mesmo justificou que tais deteriorações eram consequências das condições climáticas¹⁰⁹.

Por mais que as condições naturais dessa região apresentassem possibilidades promissoras de desenvolvimento, era uma área pouco explorada e, portanto, não era

¹⁰³ *Ibid.*, p. 36

¹⁰⁴ *Ibid.*, p. 50.

¹⁰⁵ *Ibid.*, p. 37.

¹⁰⁶ *Ibid.*, p. 41

¹⁰⁷ *Ibid.*, p. 38.

¹⁰⁸ *Ibid.*, p. 40.

¹⁰⁹ Wallace, 2004, p. 40-42.

considerada um local de grande importância comercial. Essa opinião pessoal ficou clara quando Wallace comentou:

“Não há nenhuma outra região, onde se possa obter tamanha variedade de produtos naturais, e, entretanto, estes estão em completo abandono. Nenhuma outra há onde as facilidades para as comunicações internas apresentem tantas possibilidades, e onde, todavia, seja mais difícil e mais penoso do que aqui, para a gente se deslocar de um ponto a outro. Nenhuma outra há que ofereça tantos requisitos naturais para um imenso intercâmbio com todo o mundo, e onde a circulação das suas riquezas seja tão limitada e tão insignificante.”¹¹⁰

Conforme o naturalista atribuiu, o principal agente dessa falta de avanço sobre a região do Grão-Pará eram os próprios habitantes, por serem avessos ao desenvolvimento da agricultura e centralizarem suas atividades econômicas no comércio. O naturalista apontou a forma como esses comerciantes favoreciam um estilo de vida nômade, ao percorrerem os rios com suas mercadorias nas canoas e comercializarem com indígenas e brancos, deixaram a agricultura como uma prática voltada à subsistência, majoritariamente através da coleta de produtos naturais, resultando em artigos de baixo valor comercial.

Com relação aos produtos que apresentavam valor comercial nessa região, Wallace citou que os principais eram: o peixe seco; óleo extraído do peixe-boi ou dos ovos de tartarugas; salsaparrilha; piaçaba; goma-laca; castanhas; óleo de copaíba e cacau. O açúcar e o café, produtos que, segundo ele, poderiam ser cultivados em qualquer porção de terra, eram importados, o que encarecia seu valor. A dinâmica comercial na região do Grão-Pará seguia uma linha de comercialização por crédito, na qual lojistas da cidade negociavam seus produtos a crédito para outros comerciantes. Esses, por sua vez, viajavam pelos rios vendendo a mercadoria também a crédito, promovendo um sistema em que não havia segurança alguma. Além desse fator, os casos de roubos e depredações de mercadorias eram comuns, somados a essa insegurança provocada pelo crédito, faziam com que um produto fosse supervalorizado como uma tentativa de cobrir as perdas e render algum lucro. Wallace citou, por exemplo, “2 shillings¹¹¹ por uma jarda de ordinário tecido de algodão, que mal vale 2 pence”¹¹². Embora o comércio fosse uma atividade muito atrativa, os custos com manutenção, transporte, alimentação e funcionários acabavam sendo superiores aos possíveis

¹¹⁰ Wallace, 2004, p. 467 *et seq.*

¹¹¹ O “Shilling” ou “Xelim” parou de ser produzido no Reino Unido aproximadamente em 1971, porém, segundo o dicionário de Cambridge, 1 shilling equivalia a 12 pences.

¹¹² Wallace, 2004, p. 470.

lucros, levando o comerciante a contrair dívidas que se acumulavam cada vez mais devido aos juros. Para o autor, esse ciclo comercial provocava no indivíduo um efeito cascata que eventualmente afundava o homem em três vícios: a bebida, o jogo e a mentira¹¹³.

No tocante a população, Wallace ressaltou a profusa miscigenação desses habitantes. O autor apontou¹¹⁴ a presença de europeus, norte-americanos e africanos nessa região como o inglês, o americano, o português, os brasileiros, negros e indígenas. Ele acrescentou que, embora fosse uma cidade quente de clima tropical, os moradores brancos trajavam vestimentas de linho e as mantinham sempre limpas, além disso, mesmo com temperaturas altas, alguns desses homens portavam casacos pretos e gravatas. Já a vestimenta dos homens negros ou indígenas era mais simples, contava apenas com um par de calças nas cores branco ou listrado, e, por vezes, camisas do mesmo tecido. Em certos dias especiais, as moças e mulheres trajavam vestidos de cor branca que contrastavam elegantemente com uma coloração de pele mais escura, além disso, ostentavam joias e colares de puro ouro maciço. Embora a nudez fosse a condição geral da maioria da população não branca, as crianças apresentavam todo tipo de vestimenta¹¹⁵.

Com relação a alimentação, Wallace comentou¹¹⁶ que a carne de vaca era o alimento principal dessa cidade, trazidas por meio de canoas de fazendas de criações situadas rio acima, na ilha de Marajó. Segundo ele, a carne desse gado não possuía um sabor agradável e atribuiu algumas justificativas para isso: a falta de pastagens para a engorda do gado, devido ao fato do desinteresse humano em desenvolver uma agricultura e pecuária; no trajeto de viagem entre essas fazendas até a cidade, as reses recusavam alimentação e por isso perdiam boa parte de sua gordura; não havia preocupação de higiene tanto no abate quanto no transporte da carne desses animais. Segundo Silva¹¹⁷, outros naturalistas como Spix e Martius, que chegaram em Belém no ano de 1819, também relataram sobre esse problema com a carne que era ingerida na cidade, atribuindo, principalmente, ao transporte desses animais.

¹¹³ *Ibid.*, p. 471.

¹¹⁴ *Ibid.*, p. 42.

¹¹⁵ *Ibid.*, p. 42-43.

¹¹⁶ *Ibid.*, p. 50.

¹¹⁷ Silva, F. H. T. da. “**Aos nossos olhos europeus**”: Alimentação dos Paraenses nas crônicas de viajantes do século XIX. Projeto História: Revista do Programa De Estudos Pós-Graduados De História, 42, 2011, p. 377.

O peixe fresco e a carne suína eram artigos mais raros e mais caros, sendo, esse último destinado, somente aos sábados¹¹⁸. A farinha de trigo da qual se produzia o pão era importada dos Estados Unidos, bem como o uso de manteiga irlandesa e americana pela população branca da cidade¹¹⁹. O açazeiro (*Euterpe oleracea*) era uma palmeira fortemente presente na alimentação da população em geral, dele se extraía o palmito-açaí e de seus frutos se produziam bebidas¹²⁰. Wallace chamou essa bebida de “vinho tirado do coco de uma palmeira”¹²¹. Conforme Silva demonstrou¹²², ao observar que a alimentação de populações indígenas e negras se concentrava na farinha, preparada da raiz da mandioca, no arroz, no peixe salgado e em frutas, além de um caldo obtido ao misturar essa farinha de mandioca com água, notou-se que havia uma hierarquização na sociedade dessa época com base nas questões alimentícias. No dia a dia, Wallace contava com: “A nossa alimentação habitual compreendia: café, chá, pão, manteiga, carne de vaca, arroz, farinha, abóboras, bananas e laranjas”¹²³. Raramente se encontrava variedades de verduras, legumes e frutas para além das bananas e laranjas que, como ele ressaltou, “uma vez plantadas, o trabalho é só de colhê-las quando maduras, e vendê-las”¹²⁴.

Conclusão

A chegada da escola dos Annales no início do século XX, pioneiramente desenvolvida por Marc Bloch e Lucien Febvre, resultou em uma mudança de paradigma na conceitualização da história, afetando diretamente as produções historiográficas. Não se objetivava buscar uma verdade ou estabelecer uma história única, mas tentar entender o contexto a partir de novos pontos de perspectiva. Ao apresentar um panorama contrário ao modelo positivista, a Escola dos Annales permitiu a possibilidade de estabelecer escopos diferentes como objeto de pesquisa para o historiador, principalmente por acrescentar que tudo o que o homem elabora é capaz de se considerar como uma fonte. Nesse sentido, a

¹¹⁸ Wallace, 2004, p. 51.

¹¹⁹ Silva, 2011, p. 494.

¹²⁰ Wallace, 2004, *passim*.

¹²¹ *Ibid.*, p. 51.

¹²² Silva, 2011, p. 382.

¹²³ Wallace, *op. cit.*, p. 51.

¹²⁴ *Ibid.*, p. 469.

inclusão de novas fontes admitiu uma gama de análises com possibilidades tremendas, como por exemplo: dicionários linguísticos; cartas; jornais; diários; desenhos de animais e plantas regiões etc.

O estudo de relatos de viagens se apresenta como uma vertente na análise de uma visão mais pessoal sobre as concepções de um indivíduo acerca do seu entorno. No caso do referido trabalho, a visão de um europeu do século XIX a respeito de um território com características culturais de uma sociedade diferente. Para mais, esses relatos apresentam riquezas em detalhes que permitem ao historiador uma infinidade de investigações, como a vestimenta, a organização de uma cidade, a população, a atividade comercial etc., escritos de uma forma que causa a imersão no leitor, dando a sensação de nós mesmos termos passado por essa experiência. Por meio da análise de uma fonte não convencional, como é o caso de seu relato de viagem, foi possível traçar um paralelo referente às dinâmicas de uma cidade nortista brasileira no século XIX. Além disso, foi possível perceber que havia uma distinção entre castas da sociedade baseadas no tipo de alimento que consumiam, na roupa que usavam no corpo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ALMEIDA, Conceição Maria Rocha De. **Belém do Pará, uma cidade entre as águas:** História, Natureza e Definição Territorial em princípios do século XIX. *Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH*. São Paulo, julho 2011.

BATES, Henry Walter. **The naturalist on the River Amazon**, a record of adventures, habits of animals, sketches of brazilian and indian life, and aspects of nature under the equator, during eleven years of travel. London: John Murray, Albermale Street, 1863.

BEDDAL, Barbara G. **Wallace and Bates in the Tropics:** An introduction to theory of natural selection. Canada: The Macmillian Company, 1969.

FICHMAN, Martin. **Alfred Russel Wallace**. University of Michigan: Twayne Publishers, 1981.

GEORGE, Wilma. **Biologist Philosopher:** A study of the life and writings of Alfred Russel Wallace. New York: Abelard-Schuman, 1964.

HEMMING, John. **Naturalists in Paradise:** Wallace, Bates and Spruce in the Amazon. United States of America: Thames & Hudson Inc, 2015.

MACIEIRA NETO, I. G., & DE PAULA, R. Z. A. **O comércio marítimo do Pará no século XIX.** *Cadernos de pesquisa*: São Luis, v. 19, n. especial, jul. 2012, p. 43-54.

PAPAVERO, Nelson; SANTOS, Christian Fausto Moraes dos. **Nos bastidores da teoria da evolução: Wallace e Darwin.** In: **História das Ideias: Viajantes, naturalistas e ciências na modernidade/** Christian Fausto Moraes dos Santos, organizador. —Maringá: *Eduem*, 2010, p. 109-131.

PRATT, Mary Louise. **Os olhos do império: relatos de viagem e transculturação.** Tradução de Jézio Hernani Bonfim Gutierre. Bauru: *EDUSC*, 1999.

REEUWIJK, Alexander. **For once in the spotlight: Alfred Russel Wallace.** In: TELNOV, D. (ed.) 2014. *Biodiversity, biogeography and nature conservation in Wallacea and New Guinea.* Volume II. Riga, the Entomological Society of Latvia: p. 9-27.

SILVA, F. H. T. da. (2011). “**Aos nossos olhos europeus**”: Alimentação dos Paraenses nas crônicas de viajantes do século XIX. *Projeto História: Revista Do Programa De Estudos Pós-Graduados De História*, 42, p. 373-390.

_____. (2011). **Uma delícia diária!** Transformação nos hábitos alimentares e distinções a partir da manteiga importada em Santa Maria de Belém do Grão-Pará do século XIX. *Projeto História: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados De História*, 40, p. 489-503.

SOUZA, Rosa Andréa Lopes de. **A viagem de Alfred Russel Wallace ao Brasil:** uma aplicação de história da ciência no ensino de biologia. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2014.

WALLACE, Alfred Russel. **Viagens pelo Amazonas e Rio Negro.** notas de Basílio de Magalhães. – Brasília: *Senado Federal, Conselho Editorial*, 2004.

_____. **A Narrative of Travels on the Amazon and Rio Negro,** with an account of the native tribes, and observations on the climate, geology, and natural history of the Amazon Valley. *Reeve and CO.* London: 1853.

_____. **My life:** A record of events and opinions. Vol I. London: *Chapman & Hall*, 1905

_____. (1850). **Journey to explore the natural history of South America.** *Annals and Magazine of Natural History* (ser. 2) 5 (26): 156-157

_____. (1852). **Proceedings of Natural-History Collectors in Foreign Countries.** [Letter dated 19 October 1852, Regent’s Park]. *Zoologist* 10 (119): 3641-3643.

_____. (1853). **On the Rio Negro.** *Journal of the Royal Geographical Society* 23: 212-217.

EIXO TEMÁTICO 06: HISTÓRIA POLÍTICA E ECONÔMICA

REVISTA DA SEMANA: CULTURA POLÍTICA E VISUAL NOS TEMPOS DA BOA-VIZINHANÇA NO PERIÓDICO CARIOCA (1939-1945)

Carolina Machado dos Santos¹²⁵

RESUMO: No desenrolar da II Guerra Mundial nos anos de 1939 a 1945, ocorreu, em consonância, o processo de solidificação da solidariedade hemisférica entre o Brasil e os Estados Unidos, conhecido como a Política da Boa-Vizinhança. Nesse mesmo período no Brasil temos o Estado Novo que sob o comando de Getúlio Vargas interveio e direcionou as políticas culturais de uma forma que conseguisse construir uma cultura política que legitimasse o governo e suas ações. A proposta dessa discussão é investigar esse processo de aproximação e alinhamento entre o Brasil estadonovista e os Estados Unidos durante o conflito bélico a partir das fotografias expostas nas páginas da Revista da Semana, um periódico semanal de variedades carioca, que foi o primeiro a circular com fotografias impressas em suas páginas.

I - Política da Boa-Vizinhança

A política da Boa-Vizinhança, como discute Gerson Moura¹²⁶, nasce com Franklin Delano Roosevelt (eleito em 1933), onde se propunha uma solidariedade hemisférica sob um ideal atualizado do pan-americanismo, mas é importante salientar que essa, como dito anteriormente, não foi a primeira tentativa de aproximação dos Estados Unidos com as repúblicas da América Latina. As ações referentes à América Latina por parte dos Estados Unidos retomam a primeira metade do século XIX, com a política da Doutrina Monroe. Partindo para a década de 30, a crise que se instala por conta da depressão econômica, se reflete nos âmbitos políticos e sociais, colocando as organizações políticas das democracias liberais em cheque, tornando o terreno fértil para ascensão de governos autoritários e

¹²⁵ Pós-graduação em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

¹²⁶ MOURA, Gerson. **O Tio Sam chega ao Brasil**. 1ª Ed. Editora Brasiliense. 1984

ultra-nacionalistas – leia-se nazifascistas –, que se comprometiam em instalar uma ‘nova ordem’ de influência. A América Latina vê ascender em seu território governos que seguiam diretrizes similares com teor antidemocrático e autoritário. É nessa conjuntura que surge a política da Boa-Vizinhança cunhada por Roosevelt que, se comprometia em se afastar de ações intervencionistas e construir, a partir de então, relações harmoniosas e cooperativas entre Estados Unidos e a América Latina.

A Boa-Vizinhança se apresenta enquanto melhor método para mediar as relações entre as repúblicas americanas, com objetivo também de afastá-las da influência e presença nazifascista. Neste sentido, ela se constrói com vistas a estabelecer a hegemonia estadunidense no Cone Sul do continente americano no contexto da Segunda Guerra Mundial. Nessa conjuntura, o Brasil tornou-se um parceiro preferencial, por diversas razões, sendo algumas delas: a sua posição geográfica estratégica no Cone Sul, a disponibilidade de matérias primas necessárias para o esforço de guerra como a borracha, por exemplo, e por último a influência do nazifascismo na política durante o governo Vargas. Tratava-se de um contexto onde, em que ao mesmo tempo em que se buscava garantir o apoio da região à causa liberal e contra a expansão do nazifascismo, buscavam também garantir o potencial mercado consumidor latino americano. A Boa-Vizinhança possui então como alguns de seus ideais a reafirmação do mito americano e propagação do *american way of life*.

Há um esforço na construção de uma cultura política visual que se inscrevia nas propagandas, filmes e documentários produzidos. Essa cultura visual foi o instrumento utilizado para realizar a aproximação das regiões, de uma forma em que os Estados Unidos cunharam sua autoimagem como nação ideal que ajudaria seus vizinhos a se desenvolverem até alcançarem tal perfeição política e cultural. Dessa forma, além de criarem a imagem perfeita sobre si, forjaram a imagem do Outro, exaltando suas belezas naturais, culturas exóticas e potencial para o progresso, definindo assim o lugar e a função de cada país latino americano nas relações sociais estabelecidas¹²⁷. Apesar de reafirmarem a ideia de “solidariedade hemisférica”, a partir de um princípio de igualdade entre as nações, fica claro que o que moldava a política eram os interesses norte-americanos.

¹²⁷ MAUD, Ana Maria. “As três américas de Carmem Miranda: cultura política e cinema no contexto da política da boa-vizinhança”. Publicação: Transit Circle: **Revista Brasileira de Estudos Americanos**, Rio de Janeiro: Contra-Capa/ABEA, vol. 1, 2002.

A disseminação de determinados traços da cultura norte-americana, podendo citar como exemplo principal os ideais do *american way of life*, não foi espontâneo, mas planejado. É importante salientar de forma incisiva esse ponto, pois, primeiro, retira do imaginário essa ideia de espontaneidade no que tange a exportação cultural norte-americana, e explicita os propósitos imperialistas que permeavam suas tentativas de implementação de um controle cultural hegemônico, construído sob um alicerce de interesses políticos e econômicos. Segundo, colabora para a compreensão da autonomia e agência do governo brasileiro nesse cenário, entendendo a sua escolha pela relação e alinhamento com o governo americano, afastando a ideia de subalternidade política do país. E por último, permite que se entenda as complexidades que atravessam a escolha do governo brasileiro de se alinhar com o governo norte-americano, é importante reconhecermos que ao optarmos por mixar pontos da cultura americana para com a nossa, não fazemos apenas uma escolha cultural, mas também, e principalmente, uma escolha política¹²⁸.

II - Imprensa, Estado Novo e a Revista da Semana

O governo Vargas, principalmente no período do Estado Novo, apresentou formas de intervenção e aparelhamento político-cultural até então inéditos. Entendendo a importância de fomentar e divulgar uma imagem do governo e de seu líder, o Estado vê na imprensa o instrumento crucial para tal, passando a fazer uso e controle dos veículos de comunicação para propaganda favorável ao regime e criação de departamentos e repartições públicas específicas para atuarem nessa área¹²⁹.

A partir de 1937, está atribuído ao regime o direito de intervir e censurar caso interpretem que o material que está circulando apresente algum perigo à ordem e segurança pública. Em seguida, a imprensa alça a exercer uma função de caráter público, que naquele contexto era moldado de acordo aos interesses do regime já listados anteriormente; outros dois pontos que valem a pena ser enfatizados é que primeiro, os jornais não poderiam se negar a fazer circular comunicados do governo, e segundo, havia a ameaça de prisão ao

¹²⁸ TOTA, Antônio Pedro. **O imperialismo sedutor**: a americanização do Brasil na época da Segunda Guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

¹²⁹ GOMES, Ângela de Castro. **Brechó**: estudos de história política e historiografia. 1.ed. Curitiba: Editora Prismas, 2018.

diretor do periódico que não cumprisse com os postulados legais¹³⁰. Reconhecendo a imprensa enquanto um instrumento de manipulação de interesse e de intervenção na vida social, estudar jornais e periódicos é uma excelente maneira de se compreender dada sociedade em determinado momento histórico¹³¹.

Para essa pesquisa foi escolhida a revista ilustrada carioca Revista da Semana, por conta de dois pontos importantes, o primeiro é que foram elas, as revistas ilustradas, os principais meios de divulgação de imagens fotográficas, atuando na difusão de um padrão de sociabilidade burguês, naturalizando as representações deste determinado grupo social e a sua forma de ver o mundo como a correta e fidedigna, e, por considerar que as imagens produzidas pela imprensa ‘[...] sejam suporte de uma de uma memória coletiva que registra, retém e projeta no tempo histórico uma versão dos acontecimentos’¹³². E segundo é que, a presença de imagens foi uma das estratégias utilizadas para atrair um público mais diversificado, reconhecendo que no contexto a maior parte da sociedade brasileira era analfabeta. Dessa forma, é na imagem que a imprensa encontra uma forma de transmitir a mensagem desejada¹³³.

A Revista da Semana circulou de 1900 a 1959 (todas suas edições foram digitalizadas e estão disponíveis online no site da Hemeroteca Digital Brasileira da Biblioteca Nacional), e foi fundada por Álvaro de Tefê. A utilização de reportagens fotográficas foi um elemento inovador na época e desde seu lançamento a revista utilizava métodos fotográficos pioneiros, como o fotozincó e a fotogravura e é apontada ‘unanimemente como marca do surto – que se prolongaria por décadas – das chamadas revistas ilustradas ou de variedades’¹³⁴. No recorte aqui proposto que se refere aos anos de 1939 a 1945, a Revista da Semana publicou um total de 369 periódicos, e na realização da pesquisa foram encontrados um total de 219 reportagens que correspondiam ao tema investigado. Pela inviabilidade de

¹³⁰ BARBOSA, Marialva. História cultural da imprensa: Brasil, 1900-2000. Rio de Janeiro. Mauad X, 2007; LUCA, Tânia Regina de. ‘A grande imprensa na primeira metade do século XX’. In: MARTIS, Ana Luiza.; LUCA, Tânia Regina de. (orgs). **História da Imprensa no Brasil**. São Paulo. Editora Contexto, 2008.

¹³¹ FRANZ, Nayara. **Fantasia (1940): Uma história social do cinema de animação**. 2018. 265 f. Dissertação (Mestrado em História Social) – Pós-graduação em História. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

¹³² MAUAD, Ana Maria. Poses e flagrantes: ensaios sobre história e fotografia. Niterói: EDUFF, 2008, pg. 25.

¹³³ BARBOSA, Marialva. **História cultural da imprensa: Brasil, 1900-2000**. Rio de Janeiro. Mauad X, 2007, pg. 32.

¹³⁴ LUCA, Tânia Regina de. “História dos, nos e por meio dos periódicos”. In: PINSKY, Carla Bassanezi. (orgs.). **Fontes Históricas**. São Paulo. Editora Contexto, 2008, pg. 121.

expor todo o levantamento por conta do limite de páginas, foram selecionados os recortes específicos para realizar a discussão aqui proposta.

Na análise da revista foi possível enxergar que, nos anos anteriores do alinhamento do Brasil aos Estados Unidos e ao bloco dos Aliados e sua entrada na guerra, a cobertura do conflito bélico se dava de forma que podemos considerar focado no factual, ou seja, apenas apresentava os fatos do conflito bélico em poucas páginas, tendo inclusive criado um tópico na revista chamado “Páginas da Guerra”. Além disso, diversas eram as reportagens sobre os avanços da Alemanha nazista e da Itália fascista, em alguns trechos foi possível ver a exaltação da retórica dos grandes líderes, citando Hitler, Vargas e Churchill; com o alinhamento do Brasil com o bloco dos Aliados, a cobertura da Revista sobre o conflito se aprofundou, mostrando mais sobre as frentes aliadas no conflito, os esforços de guerra brasileiro e condenando as ações do bloco do Eixo. A figura 1, por exemplo, que retrata a Conferência de Neutralidade que ocorreu no Rio de Janeiro, vemos uma reprodução no título da matéria do discurso sobre uma postura ‘neutra e equidistante’ que o governo brasileiro primeiro adotou em relação ao conflito bélico.

Nessa Conferência de Neutralidade que ocorreu em 1940, temos a presença dos representantes do Brasil, Chile, Argentina, México, Costa Rica, Venezuela e Cuba que formavam uma Comissão que possuía como objetivo manter a neutralidade do continente frente ao conflito bélico. A matéria possui montagens fotográficas, contendo sete imagens. As páginas são tomadas pelas fotografias e os textos são apenas informativos e com a legenda numerada de cada foto indicando quem são as personalidades ali presentes. Um aspecto interessante captado desse apoio textual: as imagens são referenciadas enquanto ‘flagrantes’, apesar de uma delas ser uma foto posada dos membros da Comissão.

Imagem 1: ‘PARA MANTER INVIOLÁVEL A NEUTRALIDADE AMERICANA’

(Fonte: Revista da Semana, periódico nº 3, 20 de janeiro de 1940, p. 23)

Com o avanço da política da Boa Vizinhança e total alinhamento entre Brasil e Estados Unidos, as matérias sobre a guerra começaram a focar nos esforços de guerra e união entre as nações americanas contra a ameaça do Eixo, com matérias que exaltavam nossa participação, o semanário passou a cobrir com mais afinco o conflito bélico, a atuação dos nossos combatentes, desde seus treinos em bases estadunidenses, até o seu retorno ao Brasil ao fim da guerra. Nas amostras a seguir, imagens 2 e 3 é possível ver a cobertura que a Revista deu a III Conferência Consultiva das Repúblicas Americanas, que teve presença dos chanceleres americanos que ocorreu no Rio de Janeiro em 1942, onde ficou decidido o alinhamento brasileiro com o governo americano, e o rompimento diplomático com os países do Eixo.

Imagem 2: ‘O ROMPIMENTO DIPLOMÁTICO DO BRASIL COM O REICH, JAPÃO E ITÁLIA’

(Fonte: Revista de Semana, periódico nº 6, 7 de fevereiro de 1942, p. 28)

Imagem 3: ‘O BRASIL ENTRA NA GUERRA AO LADO DAS NAÇÕES UNIDAS’

(Fonte: Revista de Semana, periódico nº 1, 2 de janeiro de 1943, p. 24.)

Imagem 4: 'DE VOLTA'

(Fonte: Revista da Semana, periódico nº 30, 28 de julho de 1945, p. 3-6)

As imagens 2, 3 e 4 aqui expostas expressam três momentos políticos cruciais para a nação brasileira no período do Estado Novo. A imagem 2 é uma fotografia que capta o momento que rompemos oficialmente com os países do Eixo. A imagem 3 é uma montagem de três fotografias: a primeira (do lado esquerdo) temos o Presidente Getúlio Vargas em reunião, a do meio mostra o atentado que sofreu os nossos navios, e a terceira a multidão que se reuniu para se manifestar contra os ataques do Eixo. E por último, a Figura 4, são uma sequência de fotografias que cobrem o retorno dos pracinhas da II Guerra Mundial; nessas fotografias vemos além dos pracinhas, o Presidente Getúlio com representantes militares e civis, e também vemos as multidões que se reuniram para dar as boas-vindas para os recém chegados.

Alguns aspectos dessas fotografias precisam ser apontados, a começar que em todas elas temos a presença do chefe do governo. Nas duas primeiras figuras com maior destaque, centralizado, presidindo uma reunião em que as Repúblicas Americanas decidiram-se por romper diplomaticamente com os países do Eixo, e o Brasil então, se alinharia completamente com os Estados Unidos e a causa aliada. E na terceira fotografia, Vargas aparece acompanhado de personalidades militares e civis, em um momento de comemoração e consagração da finalização da participação do Brasil no conflito bélico. Além disso, é interesse perceber que, apesar de ser um militar e ter subido ao poder na Revolução de 30

com apoio militar, Vargas priorizava o uso de roupas civis e não fardas e uniformes militares¹³⁵.

Outro aspecto importante a ser citado é a presença das multidões¹³⁶. Na Figura 3, a multidão se apresenta enquanto corpo unido sob um objetivo comum: manifestar o seu desagrado frente ao ataque do Eixo contra os navios brasileiros; já na Figura 4, a multidão, também se apresenta enquanto corpo unido, porém em modo de celebração e manifestação de felicidade para com o retorno dos pracinhas. Além disso, há também na Figura 6 a valorização das Forças Armadas, sempre expostas como os corajosos que lutaram para defender o seu país e contra regimes autoritários europeus; há diversos momentos captados pela câmera da chegada dos pracinhas e do seu contato com a multidão ali presente. Essas fotografias veiculadas na Revista da Semana expõem a priorização e centralidade da figura de Getúlio Vargas e a presença cívico-popular nos eventos políticos da época. A forma e o momento como são fotografadas, pressupõem uma unidade e consonância dos desejos e sentimentos entre a população e o Estado Novo de Getúlio, além de conformar a ideia de líder onipresente que guia as massas nessa nova era da nação brasileira.

Como já dito, um ponto importante da política da Boa Vizinhança foi o uso do cinema enquanto instrumento de aproximação entre Brasil e Estados Unidos¹³⁷, e com isso, ocorreram duas missões da boa vontade muito importantes no período: a de Walt Disney, Embaixador da Boa Vizinhança, e do diretor Orson Welles, que veio ao país com o propósito de realizar um filme. A Revista da Semana exibiu em suas páginas reportagens sobre a presença ilustre de ambos em solo nacional.

Imagem 5: ‘DISNEY ACLAMADO PELOS CARIOCAS’

¹³⁵ WILLIAMS, Daryle. **Culture wars in Brazil: The first Vargas regime, 1930-1945**. Duke University Press, 2001.

¹³⁶ CAPELATO, Maria Helena. **Multidões em cena: propaganda política no varguismo e no peronismo**. 2. Ed. – São Paulo: Editora UNESP, 2008.

¹³⁷ VALIM, Alexandre Busko. **O triunfo da persuasão: Brasil, Estados Unidos e o Cinema da Política de Boa-Vizinhança durante a II Guerra Mundial**. 1. Ed. São Paulo: Alameda, 2017.

(Fonte: Revista da Semana, periódico nº 34, 19 de agosto de 1941, p. 18-19.)

Imagem 6: 'ORSON WELLES: SUA VIAGEM AO NORTE DO BRASIL'

(Fonte: Revista da Semana, periódico nº 13, 28 de março de 1942, p. 22-23)

Como podemos ver pela imagem 5, a chegada de Walt Disney foi exposta em páginas que ficaram completamente tomadas por fotografias. Na página 18 a Revista expôs três quadros com fotografias do filme 'Fantasia' que o diretor veio divulgar em turnê enquanto Embaixador da Política da Boa Vizinhança. Na página 19 podemos ver fotografias

tiradas na chegada de Disney ao país e ao seu redor a população acompanhava esse momento; a partir dessas imagens é possível perceber a comoção geral e animação pela chegada do diretor no Brasil.

Em 1941, Disney assina contratos com o governo americano e passa então a produzir filmes que ajudem no esforço de guerra e diplomacia norte-americana. Isso se deu num momento onde, o produtor se encontrava com grandes dívidas, após o fracasso de *Fantasia*, seu estúdio passava por uma greve realizada pelos funcionários, e então para continuar funcionando, ele aceita se tornar uma das faces da política da boa vontade. Vem em turnê para a América Latina em 1941 com o objetivo de colher informações e material sobre nossas culturas para auxiliar na produção de animações que abrangessem esses temas¹³⁸. Sua chegada no Brasil foi muito celebrada, e aqui apresentou seu mais novo filme *Fantasia*, um grande sucesso no país, diferentemente do que ocorrera na sua terra natal. Após sua passagem pelo país, o desenhista criou o personagem Zé Carioca, que vimos nos filmes ‘Alô, amigos’ (1942) e ‘Você já foi à Bahia?’ (1944).

A imagem 6 se refere ao diretor Orson Welles. Ele veio ao Brasil em 1942 com o objetivo de fazer um filme sobre dois temas: o primeiro, o carnaval carioca e a história do samba, e o segundo sobre os Jangadeiros da São Pedro. A revista fez uma extensa cobertura da presença de Welles no Brasil, sempre exaltando a figura do diretor, admirando sua inteligência artística e criativa. Nesse recorte, vemos imagens de Welles na praia de Iracema na companhia de Jacaré, Jeronimo, Manuel e Tatá, realizaram uma viagem de jangada partindo de Iracema, Fortaleza com destino à capital da República para falar com o Presidente Getúlio Vargas e poderem então, pessoalmente, reivindicar os direitos trabalhistas da categoria. Acontece que durante as filmagens do que seria a chegada dos jangadeiros no Rio de Janeiro, a jangada onde se encontravam sofre um baque das ondas e Jacaré morre afogado no mar da Barra da Tijuca¹³⁹. A insistência de Welles em reproduzir imagens mais honestas e reais sobre o carnaval no Brasil e a história dos Jangadeiros, que iam de encontro com os propósitos do Office de criar um “país para americano ver”, somada com a tragédia

¹³⁸ FRANZ, Nayara. *Fantasia* (1940): Uma história social do cinema de animação. 2018. 265 f. Dissertação (Mestrado em História Social) – Pós-graduação em História. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

¹³⁹ ABREU, Berenice. O Raid da Jangada São Pedro: Pescadores, Estado Novo e Luta por Direitos. – 2007. 256 f. Orientador: Jorge Luiz Ferreira. Tese (Doutorado) – Universidade Federal Fluminense, Departamento de História, 2007.

que acometeu Jacaré, fizeram com que o projeto ‘It’s All True’ não saísse da gaveta e nunca fosse lançado.

III - Considerações finais

A partir dessas amostras podemos assimilar alguns dos pontos que levantamos na discussão, a começar por: a Revista da Semana fazia um extenso uso de fotografias. Em vários casos, as páginas ficam completamente tomadas de fotografias, com poucos textos, sendo eles em alguns casos, uma breve legenda sobre do que se trata a foto, quem está presente nela e etc. Apesar de na sua primeira edição ter declarado que em suas páginas não haveria espaço para política, como dito anteriormente, esse posicionamento não se conferiu por muito tempo. A Revista fez uma grande cobertura sobre as Conferências que tratavam de temas referentes à Segunda Guerra Mundial, seja a que discutia a questão da neutralidade, seja a que decretou o alinhamento entre Brasil e Estados Unidos, e nosso rompimento diplomático com o Eixo.

Com as discussões apresentadas podemos compreender que, o governo de Vargas fez um investimento consciente no campo político cultural, entendendo a importância de se fomentar uma cultura política que legitimasse os posicionamentos e os direcionamentos realizados. Outra questão crucial que pode ser refletida com essa discussão é a importância de estudar cultura e a forma como essa influi na política, e vice-versa. Ao final, foi possível realizar a reflexão pretendida de analisar o período escolhido sob as lentes da história da imagem. É possível então compreender de que forma as ações do Estado Novo modularam a imprensa, e com as imagens que circulavam na Revista, também tornou possível entender como a fotografia pública, com sua função política, conforma uma visão de mundo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Fonte primária: **Revista da Semana.** Disponível em: <http://hemerotecadigital.bn.br/acervo-digital/revista-semana/025909>. Acesso em: 15/12/2023.

ABREU, Berenice. O Raid da Jangada São Pedro: Pescadores, Estado Novo e Luta por Direitos. – 2007. 256 f. Orientador: Jorge Luiz Ferreira. Tese (Doutorado) – Universidade Federal Fluminense, Departamento de História, 2007.

CAPELATO, Maria Helena. **Multidões em cena:** propaganda política no varguismo e no peronismo. 2. Ed. – São Paulo: Editora UNESP, 2008.

BARBOSA, Marialva. **História cultural da imprensa:** Brasil, 1900-2000. Rio de Janeiro. Mauad X, 2007.

FRANZ, Nayara. Fantasia (1940): **Uma história social do cinema de animação** - 1ª ed. 2019. Editora CRV.

GOMES, Ângela de Castro. **Brechó:** estudos de história política e historiografia. 1.ed. Curitiba: Editora Prismas, 2018.

LUCA, Tânia Regina de. “História dos, nos e por meio dos periódicos”. In: PINSKY, Carla Bassanezi. (orgs.). **Fontes Históricas.** São Paulo. Editora Contexto, 2008.

LUCA, Tânia Regina de. ‘A grande imprensa na primeira metade do século XX’. In: MARTIS, Ana Luiza.; LUCA, Tânia Regina de. (orgs). **História da Imprensa no Brasil.** São Paulo. Editora Contexto, 2008.

MAUD, Ana Maria. “As três américas de Carmem Miranda: cultura política e cinema no contexto da política da boa-vizinhança”. Publicação: Transit Circle: **Revista Brasileira de Estudos Americanos,** Rio de Janeiro: Contra-Capa/ABEA, vol. 1, 2002.

MAUAD, Ana Maria. **Poses e flagrantes:** ensaios sobre história e fotografia. Niterói: EDUFF, 2008.

MOURA, Gerson. **O Tio Sam chega ao Brasil.** 1ª Ed. Editora Brasiliense. 1984

TOTA, Antônio Pedro. **O imperialismo sedutor:** a americanização do Brasil na época da Segunda Guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

VALIM, Alexandre Busko. **O triunfo da persuasão:** Brasil, Estados Unidos e o Cinema da Política de Boa-Vizinhança durante a II Guerra Mundial. 1. Ed. São Paulo: Alameda, 2017.

WILLIAMS, Daryle. **Culture wars in Brazil:** The first Vargas regime, 1930-1945. Duke University Press, 2001.

DA HISTÓRIA LOCAL À ANCESTRALIDADE: APROXIMANDO OS ALUNOS DO CONTEÚDO DE HISTÓRIA.

Ariane Cristina Paes da Paixão¹⁴⁰

RESUMO: O presente artigo apresenta parte do resultado da proposta pedagógica desenvolvida como Trabalho de Conclusão de Curso da licenciatura em História da Universidade Federal de Viçosa. A proposta foi defendida em julho de 2023 e aplicada nos oitavo e nono anos do ensino fundamental de uma escola estadual na cidade de Viçosa, Minas Gerais. O objetivo era promover uma aproximação entre os alunos e o conteúdo de história, a partir de uma conexão com suas realidades familiares e memórias afetivas, através de recursos didáticos diversos, como entrevistas, documentários e a cooperação de toda a escola e comunidade. Como resultado, essa atividade proporcionou, além de muita diversão, uma troca de aprendizado entre estudantes e docentes e descobertas que cooperaram com o aprimoramento do ensino em sala de aula, associado ao autoconhecimento do aluno por meio da construção de identidades e de seu reconhecimento como cidadão.

Introdução

É comum que os professores ouçam, no cotidiano da sala de aula, perguntas como: “para o quê isso serve?”, “onde vou usar isso?”. Há conteúdos mais fáceis de justificar, como a matemática, que está presente em diversas áreas do nosso cotidiano, ou o português, que é nosso meio de comunicação. Mas e a história? Como mostrar aos alunos a sua importância e, posteriormente, reter as atenções nas aulas? Ou melhor, o que leva os estudantes a descreditarem da importância da história e não prestarem atenção no conteúdo ministrado?

Crianças e jovens, imersos nas novas tecnologias, vivem no futuro, recriando suas próprias versões e reinventando suas realidades no universo tecnológico, enquanto aqueles

¹⁴⁰ Graduanda em História pela Universidade Federal de Viçosa.

sem acesso a esse mundo concentram-se no presente, em sobreviver e seguir em frente. Por isso, convidá-los a voltar ao passado requer mais que amedrontá-los com o temor de repetir os mesmos erros; é necessário apresentar um caminho que os guie para suas próprias histórias, para que se redescubram como pessoas, voltando às raízes, reafirmando identidades, desvendando a ancestralidade e, com ela, visualizando um futuro diferente. Fazer isso exige que o docente conheça as múltiplas realidades em sala de aula, da cidade e suas histórias, conectando-se com seus ouvintes. É necessário não só que o professor explique, mas que o aluno entenda e se veja no que está sendo dito.

José Carlos Libâneo, em *Didática*, considera que democratizar a educação vai além de garantir condições de acesso e permanência, boa estrutura e bons professores, é necessário que a escola fale a língua do aluno e esteja interconectada a ele.¹⁴¹

Democratização do ensino significa, basicamente, possibilitar aos alunos o melhor domínio possível das matérias, dos métodos de estudo, e, através disso, o desenvolvimento de suas capacidades e habilidades intelectuais, com especial destaque à aprendizagem da leitura e da escrita.¹⁴²

No entanto, o ensino dos saberes científico e o seu desenvolvimento acelerado muitas vezes implica no distanciamento dos conhecimentos populares, e é da escola, também, o papel de trazer para o ambiente educacional a cultura local, independente da matéria.¹⁴³

A democratização do ensino supõe o princípio da igualdade, mas junto com o seu complemento indispensável, o princípio da diversidade. Para que a igualdade seja real e não apenas formal, o ensino básico deve atender a diversificação da clientela, tanto social quanto individual. Isso implica ter como ponto de partida conhecimentos e experiências de vida, de modo que estes sejam referência para os objetivos, conteúdos e métodos; implica que a escola deve interagir continuamente com as condições de vida da população para adaptar-se às suas estratégias de sobrevivência, visando impedir a exclusão e o fracasso escolar.¹⁴⁴

Isso quer dizer que, para que a educação seja completa, ela deve partir da realidade dos alunos, entendendo suas particularidades e valorizando as diversidades, fazendo destas, instrumento de aprendizagem. Assim, o aluno passa de ouvinte para ator e protagonista, de modo que, ao observar ações cotidianas, consiga compreender o mundo que o cerca, começando por sua família, sua comunidade, sua cidade e assim por diante, partindo, dessa

¹⁴¹LIBÂNEO, José Carlos. **Didática**. São Paulo: Cortez, 2004, p.38

¹⁴²*Idem. ibidem. loc. cit.*

¹⁴³*Idem. ibidem. p.39*

¹⁴⁴*Idem. ibidem. loc. cit.*

forma, do micro para uma melhor compreensão do macro, que seria, nesse recorte, a história do país e do mundo.¹⁴⁵

Não se trata de levar “grandes teses” sobre um determinado local a conhecimento do aluno, e sim de contribuir para que o educando saiba interpretar o momento histórico no qual está inserido. Ao assumir lugar em seu tempo histórico, o homem pode se tornar mais ativo (crítico) e com isso integrar à sociedade (ser participativo), afinal, “é também criando, recriando e decidindo que o homem deve participar destas épocas” (FREIRE, 2011; 60).¹⁴⁶

Usar a história regional, nesse caso, implica em estudar fatores mais próximos do cotidiano do estudante, nos quais ele consiga visualizar melhor o produto de suas ações, permitindo a formação de uma base para a compreensão da história oficial nacional e sua contribuição nesta, ao mesmo tempo em que se promovem debates acerca da formação da identidade individual e coletiva.¹⁴⁷

No entanto, ao observar a história ensinada nas escolas e representada nos livros didáticos, o que vemos não é algo próximo aos alunos, imbuído de representatividade. Mesmo com as atuais alterações e a busca por dar voz àqueles que foram silenciados durante tantos anos, os materiais ainda carecem de conteúdos “mais reais” para os estudantes. No que diz respeito aos materiais de história, nas regiões fora do Nordeste e Sudeste, esse distanciamento é ainda maior, visto que a história do Brasil é contada, principalmente, a partir dessas regiões, sugerindo que a história “não acontece” nos demais lugares.¹⁴⁸

Identificar-se com o conteúdo faz parte do processo de aprendizagem e instiga a curiosidade, principalmente se ele “falar a mesma língua” que o ouvinte. Da mesma forma, a identificação com um patrimônio contribui para sua preservação, pois gera um interesse genuíno em relação ao que ele representa, aumentando seu valor. Nossa ancestralidade, nossas raízes, são também o nosso patrimônio e, quando se tornam conteúdo em sala de aula, abrem caminhos para a preservação e o conhecimento, não somente dos nossos próprios

¹⁴⁵ PAIXÃO, Ariane Cristina Paes da. Da história local à ancestralidade: análise e considerações sobre o projeto “sua memória faz parte da história” aplicado na escola Esedrat, Viçosa. *Trabalho de Conclusão de Curso*. Viçosa, 2023.

¹⁴⁶ CASEMIRO, Thiago Bomfim; BRUNOW, Vanessa de Oliveira. História Regional em Sala de Aula. **Anais do XV Encontro Regional da Anpuh-Rio**, 2012. p.4

¹⁴⁷ PAIXÃO, Ariane Cristina Paes da. Da história local à ancestralidade: análise e considerações sobre o projeto “sua memória faz parte da história” aplicado na escola Esedrat, Viçosa. *Trabalho de Conclusão de Curso*. Viçosa, 2023.

¹⁴⁸ Em “O projeto de Lei nº 155 de 2008: A relação entre a obrigatoriedade do Ensino de História Regional e o Ensino de História Regional em Goiás”, Rodrigo Oliveira apresenta as dificuldades de lecionar nesses locais, considerando que os materiais são produzidos no Sudeste e falam sobre essa região, tornando os alunos desconhecedores da própria história. Para isso, o Senador Tasso Jereissati fez uma proposta em 2008 para obrigar o ensino de história regional nas escolas, trazendo à tona realidades “soterradas pelas versões oficiais”.

patrimônios individuais e de nossa história, mas, com as conexões feitas pelo docente e sua mediação, da história e dos patrimônios da cidade, do Estado e do país.

Assim, partindo dessas reflexões, elaborou-se uma proposta pedagógica com o objetivo de aproximar os alunos do conteúdo histórico através do ensino e problematização da história local e suas múltiplas memórias. Essa abordagem parte da ancestralidade e das práticas culturais cotidianas dos estudantes, contando com a contribuição dos professores responsáveis pelas turmas, principalmente a de história. O projeto foi pensado como primeiro passo para a integração da história regional no cotidiano da sala de aula e buscou estabelecer um diálogo entre aluno e professor, em uma troca de conhecimento mútua que visa facilitar o trânsito do conhecimento. As turmas escolhidas foram os 8º e 9º anos I e II, em uma escola estadual da cidade de Viçosa, totalizando 126 alunos, provenientes de contextos econômicos que variavam da classe média-baixa até situações de vulnerabilidade. As atividades foram realizadas entre os dias 12 de maio de 2023 e 02 de junho de 2023, e parte dos seus resultados serão descritos neste trabalho.¹⁴⁹

A proposta pedagógica e sua aplicação

Pensado e construído em colaboração com a professora de história responsável pelas turmas, o projeto foi intitulado “Sua memória faz parte da história” e dividido, inicialmente, em quatro partes, com uma última posteriormente adicionada pela própria escola. Essas partes exploram diferentes recursos e métodos, buscando conhecimento sobre a história individual e a da cidade.

Primeiramente, os alunos receberam um papel descrevendo todas as etapas do projeto e participaram de uma aula explicativa sobre ele. A primeira atividade consistiu em uma entrevista com o ancião da família do estudante. Na folha entregue, havia uma lista de dez perguntas para serem respondidas. Essas perguntas buscavam descobrir como a família de cada um contribuiu para a história de Viçosa, qual a visão deles sobre a região, bem como suas trajetórias de vida. Assim, os alunos realizaram uma espécie de pesquisa de campo, dando ênfase ao ofício do historiador e à própria prática de escutar aos mais velhos, algo raro atualmente.

¹⁴⁹A proposta pedagógica foi fruto do meu Trabalho de Conclusão de Curso de licenciatura em história da UFV. Nele está contido o conteúdo na íntegra com mais detalhes e fotos.

A segunda atividade consistia na visita à casa Arthur Bernardes e na apresentação da história de Viçosa. Arthur Bernardes foi presidente do Brasil de 1922 a 1926 e, por ser natural de Viçosa, a cidade carrega seu nome como parte da sua identidade, muitas vezes dominando os espaços em detrimento de outros assuntos. Por isso, o objetivo era apresentar aos alunos a história da cidade e o seu personagem mais citado, desconstruindo a ideia engessada de Arthur Bernardes como indispensável para a formação e consolidação de Viçosa, apontando para outra vertente de pensamento que tivesse como agentes indivíduos mais comuns - operários, trabalhadores, agricultores, domésticas, mães e pais de família - que, com sangue e suor, construíram a cidade e a UFV e não receberam, nem recebem, o devido reconhecimento no nosso cotidiano. Contudo, não conseguimos apoio ou patrocínio para viabilizar a visita dos alunos ao museu, visto que seria necessário um ônibus para transportá-los.

A terceira atividade, que acabou se tornando a segunda, consistiu em uma roda de conversa a partir da série “Mestres da Cultura Popular”, produzida pela Prefeitura Municipal de Viçosa no período pandêmico, que buscava o resgate das tradições da cidade ao dar novas narrativas à sua história¹⁵⁰. Os vídeos apresentam benzedeadas, curandeiras, raizeiras, mestres de capoeira e cozinheiras falando sobre suas histórias e vivências. O objetivo era demonstrar como esses indivíduos contribuem socialmente e resgatam um saber ancestral, embora seus nomes não façam parte da história oficial da cidade. Sua existência, porém, é indispensável para a manutenção e preservação da cultura regional e para o progresso local. Além disso, a apresentação dos vídeos buscava fazer com que os estudantes enxergassem que os elementos que fazem parte do cotidiano também são dignos de ser documentados e fazem parte da história.

Para a culminância do projeto, de maneira descontraída, a última pergunta da primeira atividade foi pedir ao ancião que contasse uma receita da qual gosta muito e/ou que fez parte da sua trajetória. A proposta era que, na última roda de conversa sobre o projeto, os alunos levassem essas receitas, feitas por eles e seus familiares, prontas, com o objetivo de explorar os vários aspectos da memória e da identidade por meio do alimento. Alimento cuja presença farta ou ausência gera marcas significativas na vida das pessoas e conta histórias.

Resultados

¹⁵⁰ PREFEITURA DE VIÇOSA. Série Mestres da Cultura Popular. Youtube. Disponível em <<https://www.youtube.com/playlist?list=PLaNOh8wJSg4c5-NibF0GWE7IOaws6C66D>>.

Não imaginávamos, ao iniciar o projeto, qual seria ao certo o nível de participação, mas, considerando que uma pontuação seria a ele atribuída, tínhamos algumas expectativas. O mais surpreendente foi a diferença, facilmente observada, de comportamento entre o oitavo e o nono ano e o empenho da escola e dos demais professores em se integrarem ao projeto.

A recepção inicial foi positiva. Os alunos dos oitavos fizeram muitas perguntas e, por votação, decidimos se realmente executaríamos a última atividade, a qual foi aprovada. No decorrer do projeto, esclarecemos dúvidas sobre o assunto e conversamos com os alunos nos corredores sobre as tarefas, principalmente sobre a entrevista, que os deixou um pouco agitados. Devido a configuração variável de família, muitos estudantes não tinham avós, mas entrevistaram suas mães, vizinhas ou tias, prevalecendo a figura feminina. Apesar disso, não se afastaram do objetivo e conversaram com pessoas que, de alguma forma, se ligavam a eles, personagens importantes para sua história. Os alunos do nono ano, porém, não deram muita importância à atividade e não participaram das aulas nas quais eu estava presente. Votaram negativamente em relação à atividade final e, por isso, realizaram somente a primeira atividade, sem qualquer capricho.

As entrevistas deveriam ser entregues em uma folha para serem avaliadas pela professora e analisadas por mim. Os resultados foram diversos: enquanto alguns entregaram uma simples folha de caderno, outros fizeram capas, desenhos, margens decorativas e escreveram várias páginas. Os relatos ficaram incríveis; poucos possuem uma família “tradicional”, o que enriqueceu ainda mais a experiência, de modo que a leitura nos emocionava. Os alunos dos oitavos anos foram os mais dedicados e ficaram muito felizes por poder falar sobre suas famílias em sala. Em momentos de aplicação do conteúdo, tiveram liberdade para usar as situações da vida de seus parentes como exemplo, o que registrei como indício de que a proposta estava funcionando.

Na sala de vídeo, a conversa com os alunos dos nonos anos não rendeu frutos, eles ficaram realizando outras tarefas naquele momento. Porém, com os oitavos, muitos deles praticavam ou conheciam alguém que praticava capoeira, de modo que puderam reconhecer os mestres mostrados nos depoimentos. Os alunos ainda resgataram lembranças dos avós, fazendo conexões com a primeira atividade. Como não foi possível ir à casa Arthur Bernardes, aproveitamos esse momento e conversamos um pouco sobre o contraste entre a história oficial de Viçosa e aquela apresentada nos vídeos, e eles acompanharam o debate.

A conclusão do projeto foi, na minha opinião, o momento que culminou em maior aprendizagem. Os alunos deveriam apresentar o que trouxeram, explicar suas escolhas e o processo de produção dos pratos. Comemos, rimos e nos emocionamos. Foi perceptível como a comida carrega uma grande carga afetiva e modela a nossa sociedade. Ver que os alunos que levaram alimentos como a farinha se sentiram orgulhosos igualmente aos demais, pois era aquilo que um dia alimentara seus avós em períodos de fome, e como os meninos gostaram da ideia de ter cozinhado com suas mães, fortalecendo laços. Tudo isso foi além do planejado.

A pedagoga da escola acompanhou todo projeto e sugeriu a ideia de expormos as entrevistas na reunião de pais. Porém, devido à aproximação da feira de ciências, mais professores se envolveram no projeto, de modo que o título se tornou o mesmo da feira dos oitavos anos. As outras professoras aproveitaram a temática da seguinte forma:

- Professora de Ens. Religioso: discriminação religiosa (religiões de matriz africana) e práticas sincréticas.
- Professora de Geografia: “eu e a cidade”, lugares de memória e a transformação da cidade de Viçosa.
- Professora de Ciência: comida afetiva e transformação da alimentação.

Tudo isso foi apresentado em um sábado letivo através de cartazes e colagens. Os pais e responsáveis visitaram os espaços, tiraram fotos e se emocionaram ao ver suas histórias nas paredes da escola.

Conclusão

Ao analisar a metodologia, a aplicação e os resultados do projeto, resumidamente descritos acima, é possível notar que ele alcançou seus objetivos dentro do período no qual a análise se limitou. No entanto, atualmente, os alunos não estão sendo acompanhados e não há informações se os professores seguem reafirmando essas práticas. Apesar disso, a atividade apresentada no sábado letivo, meses após o final do projeto, pode ser considerada como um indício que reforça a validade do projeto e sua manutenção pelos professores.

A construção da proposta pedagógica apresentada foi desenvolvida a partir de demandas e reflexões da própria professora sobre a turma, auxiliada pela experiência adquirida no período de acompanhamento da mesma turma, anteriormente no estágio. Isso

contribuiu para a previsão de alguns dos resultados, como, por exemplo, a maior participação de uma turma em relação à outra e o comportamento de determinados alunos diante de assuntos mais sensíveis. O uso de vários recursos didáticos permitiu reter a atenção dos estudantes, inclusive dos mais desatentos, por mais tempo, uma vez que eles não demonstraram cansaço ou, até mesmo, mantiveram-se atentos pela curiosidade ou pela comida, por exemplo. Devido à correria do semestre, todo o projeto precisou ser avaliado para auxiliar a professora na distribuição de pontos, considerando a dedicação de tempo implicada que poderia ter sido destinada a outros conteúdos. No entanto, avaliar as atividades entregues representou um grande desafio, uma vez que envolviam histórias de vida e relatos pessoais, questão que nos deixou constrangidas, resultando em um dos pontos negativos.

A participação dos pais, na parte proposta pela escola, foi essencial para o coroamento do projeto. Os alunos se sentiram valorizados, mudando a sua perspectiva sobre a escola, enquanto os pais ficaram orgulhosos e emocionados, incentivando seus filhos. Essa interação entre família e escola constrói uma base mais forte, que contribui para a permanência do estudante, de maneira mais saudável, na escola. Nesse contexto, o aprendizado de nós, docentes, superou o dos alunos, pois aprendemos formas melhores de abordar os conteúdos, com exemplos novos e mais compreensíveis para eles. Além disso, conhecemos as realidades familiares de suas casas, o que nos permitiu compreender melhor suas motivações e determinados comportamentos, com os quais antes não sabíamos lidar.

Quanto à atividade não realizada, embora tenha causado frustração tanto em nós quanto nos alunos, foi um incidente compreensível que não afetou os objetivos do projeto, os quais foram alcançados com as demais atividades. No que diz respeito aos eventos restantes, estes fizeram parte da experimentação e contribuíram para o aprendizado, tornando-o verdadeiramente original.

Com certeza, veremos na internet, se buscarmos, diversas propostas semelhantes a essa e com o mesmo objetivo. Porém, nenhuma será igual, tendo em vista que toda experiência docente é diferente, mesmo que ocorra no mesmo local. É possível observar diferentes comportamentos diante dos mesmos acontecimentos, o que pode modificar completamente os resultados. E é nisso que se apresenta a originalidade de qualquer experiência na escola. Até uma aula considerada comum é sempre nova e diferente de tudo o que já aconteceu, pois lidamos com seres humanos e, apesar de haver ações previsíveis,

sempre há espaço para surpresas, principalmente no que diz respeito às crianças. O mesmo ocorre com um projeto; sua originalidade se dá pela experiência determinada pelo local e pelas pessoas com as quais lidamos, resultando em um evento único.

Assim, o projeto atendeu às expectativas na maioria dos aspectos, superando-as no que diz respeito à aprendizagem docente. Apesar disso, o estudo ainda carece de mais pesquisas no que se refere aos conceitos de identidade e história local, além de novas experiências em escolas diferentes, para aprofundamento da ideia de memória e patrimônio através de outros recursos pedagógicos, visando o autoconhecimento cultural.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CASEMIRO, Thiago Bomfim; BRUNOW, Vanessa de Oliveira. História Regional em Sala de Aula. **Anais do XV Encontro Regional da Anpuh - Rio**, 2012.

LIBÂNIO, José Carlos. **Didática**. São Paulo: Cortez, 2004.

PAIXÃO, Ariane Cristina Paes da. Da história local à ancestralidade: análise e considerações sobre o projeto “sua memória faz parte da história” aplicado na escola Esedrat, Viçosa. *Trabalho de Conclusão de Curso*. Viçosa, 2023.

PREFEITURA DE VIÇOSA. Série Mestres da Cultura Popular. Youtube. Disponível em <<https://www.youtube.com/playlist?list=PLaNOh8wJSg4c5-NibF0GWE7IOaws6C66D>>.

O PÓS-ABOLIÇÃO, AS RELAÇÕES AGREGAS E AS FESTAS DE FOLIAS AFRO-INDÍGENAS NO VALE DO MUCURI (MG)

André Luiz Ribeiro de Araújo¹⁵¹

RESUMO: Esta pesquisa trata da cultura popular comunitária a partir dos grupos de festa de Folia na região do Vale do Mucuri (MG) no nordeste mineiro. Esta manifestação cultural historicamente ligada aos povos subalternizados, tem profundas relações com as comunidades Quilombolas das cidades de Carlos Chagas e Santa Helena de Minas, assim como de pessoas com ancestralidade indígena. Utilizou-se da etnografia, com técnicas de

¹⁵¹ Doutorando em História na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e inscrito como doutorando cotutela em Teatro e Artes Cênicas na Universidade Bourgogne Franche-Comté (UBFC) na França. A produção deste artigo teve apoio da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.

observação participante e entrevistas semiestruturadas para compreendermos os elementos históricos e culturais presentes nessa manifestação, assim como seus processos do trabalho de agrego, ocupação por posse, titulação da terra e reconhecimento como remanescente de quilombo sob a ótica da Constituição de 1988. Com intuito de colaborar com a compreensão sobre as formas de resistência ligadas às festas de Folia, participou-se da implementação de uma política cultural reconhecida como Lei Aldir Blanc (Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020) nestes municípios. O objetivo foi perceber como as festas de Folia afro-indígena dessa região sustentam a relação comunitária, mesmo diante das transformações culturais decorrentes da constituição das cidades. Realizou-se uma história contemporânea regional, a partir de comunidades afro-indígenas. Demonstrou-se como a Lei Aldir Blanc colaborou com a pesquisa, a cultura e a memória destes grupos envolvidos com agrego da região, os quais foram historicamente negligenciados dos processos de cidadania.

Introdução

Esta pesquisa é um estudo que está sendo desenvolvido — tanto em termos teórico-metodológicos e do próprio fazer científico, quanto em seu sentido político — na fronteira entre a História e a Etnografia. Desta forma, reconheço que se trata de um trabalho “etno-histórico”, cuja principal marca é a interdisciplinaridade que fundamenta a construção de sua narrativa acadêmico-científica. Trata-se de uma investigação etnográfica sobre as festas de Folias de Carlos Chagas¹⁵² e Santa Helena de Minas¹⁵³, localizadas no Vale do Mucuri, região composta por 23 municípios no nordeste de Minas Gerais. A região tem pelos menos 19 comunidades reconhecidas como Quilombolas pela Fundação¹⁵⁴ Cultural

¹⁵² A população desta cidade é de 18.615 pessoas de acordo dados de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg/carlos-chagas.html>>.

¹⁵³ Segundo os dados IBGE de 2022 a cidade tem aproximadamente 5.938 pessoas. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg/santa-helena-de-minas.html>> Deste total 889 são brancas, 599 pretas, 1 amarela, 3215 pardas e 1234 indígenas. Santa Helena tem um dos menores IDHs (0,567) do Estado de Minas Gerais.

¹⁵⁴ De acordo informações do IBGE de 2022 o “Brasil tem 1,3 milhão de quilombolas em 1.696 municípios.” Disponível em: <[---

Anais da XIII Semana de História da Universidade Federal de Viçosa. Caminhos da História: como circulam os saberes. Comissão Organizadora da Semana de História - COSEHis \(Org.\). Viçosa, 2024. 221 p.](https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/37464-brasil-tem-1-3-milhao-de-quilombolas-em-1-696-municipios#:~:text=O%20Censo%202022%20encontrou%20473.970,MG%20(15.000)%20em%20seguida.>.>.</p></div><div data-bbox=)

Palmares¹⁵⁵, das quais, pesquisei pelo menos duas: a Comunidade Quilombola Marques¹⁵⁶ em Carlos Chagas e a Comunidade Quilombola dos Marcineiros em Santa Helena de Minas.

Além destes povos tradicionais, a região ainda tem demarcação de território indígena da etnia Maxakali¹⁵⁷, localizada em Santa Helena de Minas e em Bertópolis¹⁵⁸, todavia, por questões conflituosas, se dividiram no território da região, como Ladainha (MG) e Teófilo Otoni (MG)¹⁵⁹, sendo que estas últimas formações ainda não tem titulação e direitos a terra plenamente regulamentados.

Desde meados de 2014 venho publicando pesquisas realizadas na região, trabalho que desenvolvi no período da graduação em História na Universidade Federal de Viçosa de 2012-2014 e no Mestrado em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade na Universidade Federal de São João del-Rei, entre os anos de 2017-2019. Todavia, somente a partir de 2020, ao ingressar no doutorado em História na Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF, que o meu ponto de vista sobre as trajetórias de descendentes indígenas se aprofundou em relação às experiências negras nas festas da Folia do Vale do Mucuri.

É partir do ingresso no doutorado que percebi a necessidade de aprofundar a pesquisa sobre as festas de Folia por um prisma afro-indígena¹⁶⁰ e não somente africano ou

¹⁵⁵ De acordo com dados do site oficial da Fundação Cultural Palmares atualizado em 16/01/2024, as comunidades quilombola estão localizadas em pelo menos nove cidades da região do Vale do Mucuri (MG) na seguinte distribuição: Ataléia (2), Carlos Chagas (1), Catuji (1), Franciscópolis (2), Fronteira dos Vales (3), Ouro Verde de Minas (6), Santa Helena de Minas (1), Setubinha (1) e Teófilo Otoni (2). Isso não quer dizer que não existam outras, ou que este número não possa se ampliar como foi percebido principalmente em Ouro Verde de Minas, com até 6 comunidades registradas pela instituição. Disponível em: <<https://www.gov.br/palmares/pt-br/departamentos/protecao-preservacao-e-articulacao/certificacao-quilombola>>.

¹⁵⁶ Cantoria de José Marques e “Edson [Marques] Quilombola” na Comunidade Quilombola Marques da cidade de Carlos Chagas (MG). No registro eles cantam e dançam fazendo referência à cultura negra e indígena. Segundo ele, na “aldeia de quilombola todo mundo tem que gingar”. Disponível em: <<https://www.facebook.com/100047001321424/videos/pcb.27137740772301/271376004439108>>.

¹⁵⁷ A primeira vez que tive contato com um/uma Maxakali foi na infância em Carlos Chagas (MG). Provavelmente entre 1990-2000. Eles saíam dos territórios delimitados (pertencente às cidades de Santa Helena de Minas e Bertópolis) e andavam “perambulando” e “consumindo cachaça” pelas cidades vizinhas das suas aldeias. As pessoas os temiam e por isso criavam estórias exageradas preconceituosas envolvendo os “caboclos” para se referir aos índios. Estas estórias são usadas costumeiramente para amedrontar e persuadir crianças travessas. Até 2022 escutei de pessoas em Santa Helena de Minas anedotas relacionando o índio a “caboclo ladrão” ou agressivo. É possível dizer que a honestidade e/ou a humanidade dos Maxakali são frequentemente questionadas.

¹⁵⁸ Segundo dados do IBGE de 2022 a cidade tem 4.451 pessoas. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg/bertopolis.html>>.

¹⁵⁹ Uma parte destes Maxakali estão em Topázio, distrito da cidade de Teófilo Otoni (MG). De acordo a dados do IBGE esta maior cidade demograficamente da região do Vale do Mucuri (MG) tem 137.418 pessoas. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg/teofilo-otoni.html>>.

¹⁶⁰ A temática tem se tornado cada vez mais importante no Brasil. Em 2023 uma tese que aborda sobre aspectos afro-indígenas ganhou um prêmio pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. Khetllen da Costa Tavares escreveu ‘Ressonâncias de Afetos: raízes afro-indígenas retratadas’ em que

afro-brasileiro. Em outras palavras, é possível dizer que as histórias de vida das pessoas entrevistadas caracterizam o Vale do Mucuri como uma região que possui festas de Folia com ligação com a população afro-indígena¹⁶¹ e não somente africana ou afro-brasileira. Influenciado por Chaves:

[...] ao longo de toda a tese o termo Folia ora aparece grafado com F maiúsculo ora com f minúsculo. O primeiro uso se refere à Folia no sentido mais amplo, enquanto um ritual dedicado a um determinado santo. Assim temos Folia de Reis, São José, Bom Jesus, Santa Luzia etc. Já o termo folia designa o *terno* de foliões, que é o grupo de pessoas que realiza o ritual¹⁶²

Além disso, usarei o termo festas de Folia todas as vezes que me referir às folias no plural, sejam festas de Folia em devoção aos Santos, seja Folia de Reis, em referência aos “Três Reis Magos” bíblico¹⁶³. As Folias brasileiras têm sido pesquisadas por um viés que destaca a ancestralidade negra, ou melhor afro-brasileira, mas não como uma festa afro-indígena. Segundo Magno¹⁶⁴, pesquisador de Folias em Valença (RJ), “as imagens nos incontáveis registros escritos ou audiovisuais atualmente disponíveis sobre *Folia de Reis* atestam a afro descendência da maior parte de seus executores”. Esta não é uma perspectiva particular, há uma generalização por parte dos pesquisadores e pesquisadoras no que se trata dos aspectos étnico-raciais afro-brasileiro destes grupos. Se existe alguma relação entre as festas Folias e a cultura dos povos originários, as pesquisas realizadas até então não destacaram (ou pelo menos não com a ênfase necessária) como podemos perceber em relação às experiências observadas no Vale do Mucuri.

estudou sua própria história. A pesquisadora estuda a percepção sobre a etnicidade afro-indígena. Para saber mais:

<<https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/pesquisadora-estuda-a-percepcao-sobre-a-etnicidade-afro-indigena?fbclid=IwAR1iHYOg0fe1QUj7NjsUCyuVe2hYd-jpEhpIxKAn8VXeMXry08vsWPXce9w>>.

¹⁶¹ Parece-me que também é nesta mesma direção que as recentes percepções de Carolina Martins sobre a ideia de afro-indígena estão tomando. Para saber mais: <<https://www.geledes.org.br/no-maranhao-o-bumba-meu-boi-e-brincadeira-afro-indigena/>>.

¹⁶² CHAVES, Wagner Neves Diniz. A bandeira é o santo e o santo não é a bandeira: práticas de presentificação do santo nas Folias de Reis e de São José. Wagner Neves Diniz Chaves. Rio de Janeiro: UFRJ / MN / PPGAS, 2009. Tese – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional. Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. p.1.

¹⁶³ BÍBLIA, 2024, s/p. A festa da Folia é fortemente influenciada pela passagem bíblica, do livro de Mateus, Capítulo 2, versículos de 1 a 12, os quais relatam a viagem mítica de Magos ao encontro do menino Jesus.

¹⁶⁴ MAGNO, Marluce Reis. Culturas populares, políticas públicas e patrimonialização: (des) encontros na *Folia de Reis* de Valença, Rio de Janeiro / Marluce Reis Magno, 2016. Dissertação (Mestrado em Memória Social) – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. p. 31.

No caso das pessoas ligadas às folias dessa região, não somente a ancestralidade negra é latente, mas também a indígena. Não que a presença negra não seja evidente, tanto no fenótipo, como no toque do tambor, na formação dos territórios quilombolas e na proximidade com culturas religiosas afro-brasileiras. Todavia, há de fato um equilíbrio entre uma relação geracional das pessoas que se autodenominam possuir ancestralidade indígena e negra. Estes aspectos diferenciam os povos de folias do Vale do Mucuri da maioria das outras regiões brasileiras pesquisadas, às quais tive oportunidade de conhecer pessoalmente ou pelas publicações disponíveis. Na verdade, creio que a presença da ancestralidade indígena é negligenciada nestas pesquisas, pois buscam dar visibilidade apenas para a dimensão africana ou negra. Parece que a necessidade de legitimar uma suposta supremacia das festas de Folia como símbolo de uma cultura negra só tem validade se outras formas de cultura presentes nestas práticas culturais forem invalidadas.¹⁶⁵

A presença das festas de Folia muitas vezes em cidades interioranas como as do Vale do Mucuri é desconhecida ou ignorada por uma boa parte da própria população local. Exemplo disso são as inúmeras vezes em que fui questionado sobre as razões de pesquisar um tema que já tinha “acabado” ou que era coisa “do passado”. O fato é que podemos vislumbrar a Folia como uma forma de identidade política aos seus praticantes. Por exemplo, em Santa Helena de Minas existe o “Léo da Folia”, e em Valença (RJ) tem o “Chico da Folia”¹⁶⁶. São pessoas que, com marcante envolvimento com a festa da Folia em suas cidades, ganham como alcunha a palavra “Folia”, o que marca também uma etnicidade ou no mínimo uma identificação/identidade política. Outra questão comum entre as pessoas envolvidas nas Festas de Folia é o que se refere à “vulnerabilidade social”. Segundo Magno¹⁶⁷ “suas moradias são bastante modestas”, o que demonstra um baixo poder econômico, seja

¹⁶⁵ No mês de setembro do ano de 2023 durante reunião de apresentação de pesquisas do Grupo 1 – Festas, modos de vida e Cosmologias, vinculado ao Projeto Passados Presentes: patrimônios e memórias negras e afro-indígenas em Minas Gerais (CNPq) tive contato com uma cartilha sobre as festas do Congo em Machado (MG) que seria distribuída para a população desta cidade. Nesta cartilha, dizia o seguinte: “Segundo o Rei Perpétuo Joaquim Santana, ‘o congo teve um princípio muito bonito aqui no Machado [MG]. No tempo do cativo [da escravidão] tinha uns que gostavam de caçar de **bodoque**’, e em meia à essas caçadas, encontraram uma imagem de Nossa Senhora do Rosário. Talvez os pesquisadores tenham dado mais atenção às origens das festas do Congo, relacionado ao encontro da Santa do que o artefato indígena denominado de “**bodoque**”. Há proximidades culturais representadas na relação histórica de uso entre este artefato e os indígenas e os grupos de festa do Congo, porém, estas proximidades são negligenciadas na maioria das vezes. Estes silenciamentos que busco não cometer aqui nesta pesquisa. Para saber mais sobre a relação entre festas do Congo e sua relação com bodoque, acesse aqui: <<https://www.uol.com.br/ecoia/reportagens-especiais/congada-nao-e-celebrada-em-machado-mg-pela-primeira-vez-em-106-anos/#page5>>.

¹⁶⁶ MAGNO, *op.cit.*

¹⁶⁷ *Idem.*

em Minas Gerais onde pude presenciar tal realidade, ou no Estado do Rio de Janeiro, percebido por outros pesquisadores.

O processo de coleta de dados junto a Lei¹⁶⁸ Aldir Blanc: uma ponte para o método

Foi através das entrevistas realizadas entre 2020 e 2022, principalmente a partir da implementação da política cultural Lei Aldir Blanc (nº 14.017)¹⁶⁹ na cidade de Santa Helena de Minas (MG) que pude ampliar ainda mais as relações com estes povos. Estes se dizem descendentes de indígenas, de negros e apresentam elementos afro-indígenas sem as festas de Folia o canalizador destas etnias. A partir da implementação da Lei Aldir Blanc em Santa Helena de Minas como assessor de cultura e participação colaborativa em Carlos Chagas, ambas envolvendo povos de folia que esta pesquisa tomou outras direções.

Todavia, para este artigo analisaremos algumas experiências de pesquisa como as entrevistas realizadas em Santa Helena de Minas e as entrevistas, realizadas anteriormente a 2022 em Carlos Chagas. Neste sentido, fiz contato com as comunidades ligadas às festas de Folia destas cidades, produzi registro, acessei álbuns de retratos de família e registros comunitários; ao passo que alguns destes agentes foram beneficiados com recursos da Lei Aldir Blanc¹⁷⁰, tanto em Santa Helena de Minas, quanto em Carlos Chagas¹⁷¹ (MG).

Apesar de ter produzido entrevistas no ano de 2022 em Carlos Chagas (MG), para este artigo, analisaremos prioritariamente algumas pessoas ligadas às festas de Folia de Santa Helena de Minas (MG). Santa Helena de Minas era uma das cidades que eu não tinha realizado processos de pesquisa anteriormente. Sua característica peculiar é que, ao contrário de Carlos Chagas, possui território indígena onde a questão afro-indígena é deveras mais voraz.

¹⁶⁸ Depois da experiência desta lei de 2020 também reconhecida como “Lei Aldir Blanc 1” foi criada a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), instituída pela Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022. Assim como a primeira, tem objetivo de fomentar a cultura em todos estados, municípios e Distrito Federal. A política cultural está prevista para perdurar até 2027 e tem se tornado oportunidade histórica para o setor cultura da brasileira, seja pelos seus aspectos econômicos ou de preservação da cultura. Disponível em: <<https://www.gov.br/cultura/pt-br/assuntos/pnab/conteudo/o-que-e>>.

¹⁶⁹ Site da Prefeitura Municipal de Santa Helena de Minas com informações sobre a implementação da Lei Aldir Blanc entre 2020-2022: <<https://santahelenademinas.mg.gov.br/leir-aldir/>>.

¹⁷⁰ Neste artigo apresento um pouco desta experiência. ARAUJO, A. L. R.; SOUZA, A. L. S; Lei Aldir Blanc, Política cultural imaterial e folia de reis em Santa Helena de Minas (MG). **Em Tempo De Histórias**, v. 1, p. 191-210, 2021. Disponível em: <<https://periodicos.unb.br/index.php/emtempos/article/view/39557/31823>>.

¹⁷¹ “Live de cultura popular, Folia de Reis!” em Carlos Chagas(MG). Grupo beneficiado com recursos da Lei Aldir Blanc de 2020 em Carlos Chagas (MG). Disponível em: <<https://www.facebook.com/joyce.soarespereira/videos/4804845456254480>>.

Neste sentido, a pesquisa em Santa Helena de Minas, possibilitou complementar impressões as quais apresentaram muitas semelhanças com as festas Folias de Carlos Chagas. Um ponto marcante desta semelhança é a popularidade do santo São Sebastião, costumeiramente referenciado nas festas de Folias destas duas cidades do Vale do Mucuri (MG).

São Sebastião Soldado do Império Romano executado no século III após se recusar a renunciar à sua fé em Cristo. Há registros do surgimento de sua devoção durante o século IV e difusão pelo continente europeu até o século XV. A devoção foi trazida ao Brasil colônia no contexto de evangelização realizada pelos padres jesuítas. As folias de São Sebastião geralmente celebram o santo a partir do dia 06 de janeiro, dia de Santos Reis, até 20 de janeiro.¹⁷²

Carlos Chagas e Santa Helena de Minas são cidades interioranas com uma forte influência “das grandes festas da modernidade rural” quando “as diferenças se tornam social e simbolicamente mais visíveis”. Onde antes eram predominantemente “as festas comunitárias aos santos padroeiros”, hoje convivem lado a lado com “grandes festas de produtos ou nas grandes ‘feiras de pecuária’ — em que o sucesso é medido pelas cifras de milhões nas compras e vendas de bois e vacas”. Os agregados e descendentes destes, os quais seus históricos genealógicos eram filhos de outros tempos, hoje, vivem ao lado destas “grandes ‘festas’ e feiras em que a máquina e o produto substituem o santo”¹⁷³.

Uma breve história da ocupação do Vale do Mucuri até o pós-abolição

A região do Vale do Mucuri, no nordeste mineiro, caracteriza-se por um passado e presente nos quais as comunidades tradicionais resistiram a forças desiguais para se manterem em um território no qual houve grandes disputas de poder. O Estado imperial, imigrantes europeus, grandes fazendeiros, pequenos proprietários, povos originários, população afro-brasileira e afro-indígena eram os grupos principais neste embate. É neste contexto populacional entre os contatos de população descendente de indígenas e afro-brasileira que as festas de Folia e o batuque são desenvolvidas e persistem até hoje. Outro elemento importante sobre a história da região é que, no território mineiro, o Vale do

¹⁷² INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS – IEPHA (MG). Dossiê para registro das Folias de Minas do estado de Minas Gerais. Belo Horizonte. 2016. p. 168.

¹⁷³ BRANDÃO, Carlos Rodrigues. **Tempos e Espaços nos Mundos Rurais do Brasil.**, Volume 1, Número 1. março de 2007. p.61.

Mucuri foi a última região a ser efetivamente ocupada por outros grupos sociais para além dos povos originários que ali estavam fixados há séculos. Este processo foi liderado pelo político liberal Teófilo Otoni, no século XIX.

O Vale do Mucuri em seu processo de transição entre um território ocupado por indígenas em uma grande densidade de florestas carece de seguir alguns caminhos de análise: 1) da cultura e do espaço; 2) do tempo e da história. A primeira vertente pode sucumbir a uma reflexão sem história ao passo que a segunda, costumeiramente se curva a contar uma história sem cultura. As transformações sempre promovidas “pelo peso do capital”, no que se trata de uma análise do território do Vale do Mucuri, nunca devem ser dissociadas da relação sociedade e natureza, combinando com história e tempo, espaço e cultura. Estes aspectos não devem ser analisados em separado por que as características históricas da região são apoiadas em uma ideia de “progresso” que “quebra o que resta ainda de visões e vivências tradicionais de tempo-espaço rural e de modos de vida a que se aferram ainda os índios e os camponeses”¹⁷⁴.

A gênese da história da ocupação do território do Vale do Mucuri por povos não originários tem a ver com a crise econômica da mineração da província de Minas Gerais, com a formação do Estado Nacional brasileiro, somada com uma nova ordem da economia mundial que se deu no século XIX. Um primeiro ponto desta mudança está ancorado nas ideias civilizatórias em voga naquele momento que possibilitou a imigração de europeus para a região. A natureza e os povos originários seriam um “impedimento para o progresso” e deveriam ser aniquilados. É neste contexto que é criada em 1847 a Companhia de Comércio e de Navegação do Vale do Mucuri por Teófilo Otoni, um comerciante e político nascido na cidade de Serro (MG). Teófilo Otoni acreditava que poderia movimentar a economia local através do transporte interno do Rio Mucuri até o litoral baiano. Visando atingir estes objetivos formaram-se povoados em torno do empreendimento que exigiu também a construção da estrada de Santa Clara, o que viabilizou alguns pontos de parada e um quartel onde é atualmente o território da cidade de Carlos Chagas.¹⁷⁵

Entre “Filadélfia”, atual Teófilo Otoni (MG) e o porto de Santa Clara (no litoral baiano), às margens da estrada de Santa Clara, foi criada a colônia de Urucu (atual Carlos

¹⁷⁴ *Idem*, 2007, p. 39

¹⁷⁵ SANTOS, Márcio Achtschin. **A Filadélfia não sonhada**: a escravidão no Mucuri do século XIX. Teófilo Otoni: [S. e.], 2008.

Chagas-MG). Esta colônia foi criada através do decreto 14 de fevereiro de 1855, na tentativa de conter os ataques dos “bugres”, como eram pejorativamente conhecidos os indígenas¹⁷⁶.

A Companhia faliu em 1861, mas a fronteira agrícola aberta pelo empreendimento se manteve na região, com destaque para a economia do café. Os jornais da época demonstravam que a região estava baseada em uma crescente economia cafeeicultora e dados de 1930 apontam que era o principal produto econômico da região. Mas a partir da crise financeira de 1929, a pecuária que até então não era uma opção muito promissora, começa a destacar-se. Esta começa a ser um empreendimento seguro principalmente a partir de 1939 com a criação de uma associação de fazendeiros na região. Em fins da primeira metade do século XX, a criação de gado já era a maior atividade econômica.¹⁷⁷

O Vale do Mucuri, na primeira metade do século XX, era ainda uma grande porção de matas, povoado por várias comunidades indígenas. A região vivenciou uma transição tardia entre o sistema escravista e outras formas de organização econômica pautadas na lógica do trabalho livre, diferente do que ocorria em outras regiões do país. Para termos uma comparação um pouco distante do Vale do Mucuri, no Vale do Rio Paraíba, na cidade Valença no Estado do Rio de Janeiro no mesmo período, seguia uma “tendência nacional de industrialização, concentrada no território que acumulou capital com a agricultura”¹⁷⁸.

É possível dizer que o Vale do Mucuri no contexto de reorganização das lógicas econômicas no final do século XIX e início do XX teve como pilar a agropecuária que, como sabemos, é “uma atividade econômica que dispensa mão-de-obra e esvazia territórios”. Prática esta que teve seu ápice no período do regime militar no Brasil, o que provocou uma migração massiva de trabalhadores rurais para as periferias das cidades da região, quando parte significativa destes migrantes eram ligados às festas de Folia. “Sem contar que, em consequência da modalidade de ocupação proposta, tribos indígenas sofreriam, como sofreram, pesadas reduções demográficas no contato com o branco.”¹⁷⁹

Atualmente, a criação de gado na região não é mais um destaque na atividade econômica no Estado de Minas, mas por muitos anos foi, pelo menos até a década de 1970 para 1980. “O discurso civilizatório, a violência e o isolamento político” são pontos

¹⁷⁶ SANTOS, *op.cit.* p.15

¹⁷⁷ SANTOS, Márcio Achtschin. **O poder em pedaços: relações agregadas no Vale do Mucuri (MG)**, Curitiba, PR: Ed. UFDR, 2022.

¹⁷⁸ MAGNO, *op.cit.*, p.32

¹⁷⁹ MARTINS, José de Souza. **Fronteira: A degradação do outro nos confins do humano**, José de Souza Martins. São Paulo. Contexto, 2009, p. 842.

principais que viabilizaram o “mando das elites agrárias da região” materializado em grandes fazendeiros.¹⁸⁰ Os fazendeiros então se tornaram um modelo civilizatório em região de fronteira em contato com diversos povos originários, inclusive os Maxakali. Além de documentos disponíveis na internet que demonstram conflitos fundiários entre fazendeiros e indígenas, até hoje é comum ter notícias de “histórias” de conflitos entre fazendeiros e os Maxakali.

Entre os muitos movimentos migratórios na região, estavam os retirantes que vinham principalmente da Bahia e do Vale do Jequitinhonha (MG) em busca de terras produtivas. Estas informações encontradas por Santos¹⁸¹ foram extraídas de periódicos de 1899. Estes dados vão de encontro com os relatos colhidos tanto em Carlos Chagas quanto em Santa Helena de Minas para as primeiras décadas do século XX. Fosse na condição de agregados, ex-agregados ou comunidades quilombolas posseiras, os depoentes relataram que seus familiares migraram daquelas regiões para o Mucuri. Segundo Brandão¹⁸² “o Vale do Jequitinhonha vivenciou uma migração não somente para o Vale do Mucuri, mas também para outras partes como o estado de São Paulo (SP)”. Estes grupos que migraram eram “trabalhadores braçais” que até hoje estão nas periferias pobres das cidades.

Cidades do Estado da Bahia e da região do Vale do Jequitinhonha são sempre lembradas pelas pessoas que entrevistei como um ponto de partida de referência de migração de seus ancestrais que vieram para o Vale do Mucuri. As festas de Folia já eram atividades em suas vidas comunitárias antes mesmo de elas chegarem ao Vale do Mucuri. Encontrei algumas famílias ligadas às festas de Folia que migraram da Bahia, localizado no Córrego do Norte, na zona rural de Santa Helena de Minas, assim como a Comunidade Quilombola dos Marcineiros. Estas famílias têm um histórico de posse de terras ocupadas a partir de 1930.

Da segunda metade do século XIX até 1960 a região do Vale do Mucuri foi palco de um grande conflito fundiário pela posse de terras. A violência pela luta da terra travada com os povos originários, com os pecuaristas ou com os posseiros era marca registrada deste embate. Neste confronto, os fazendeiros eram quem tinham armas de fogo e, por sua vez, conseguiram melhores formas de proteção e dominação. Santos¹⁸³ conseguiu encontrar registros de jornais das décadas de 1930 e 1940 referentes ao que hoje é o território da cidade

¹⁸⁰ SANTOS, *op. cit.*

¹⁸¹ *Idem*, 2022.

¹⁸² BRANDÃO, 2007, p. 49-58.

¹⁸³ SANTOS, 2022.

de Carlos Chagas, apontando que houveram vários homicídios por armas de fogo por conta da luta pela posse de terras. Estes conflitos se agravaram principalmente pela ausência de um Estado participativo. Ou seja, as regras internas da própria região, principalmente aquelas ditadas pelos pecuaristas, eram o manual da ordem local.

Além dessa espécie de isolamento político pela falta de uma presença efetiva do Estado, a região também sofria com o isolamento geográfico interno. As estradas eram péssimas, isso quando existiam, e os caminhos pelas matas eram os mais utilizados até mesmo para comprar produtos básicos para a sobrevivência, como o sal. Tião Supita (2022), cantor de folia de 86 anos de idade, da cidade de Santa Helena de Minas, por exemplo, relatou-me que por vários dias, mesmo em meio às tempestades, ele precisava realizar a travessia pelas matas de Machacalis¹⁸⁴(MG) que ficam a 19 km, para comprar sal. Esta realidade não era diferente em outras cidades da região do Vale do Mucuri.

Os relatos dos depoentes vão de encontro aos estudos de Santos¹⁸⁵ em relação ao isolamento interno e externo que a região sofreu por muitos anos o que possibilitou o fortalecimento de práticas autoritárias e violentas das elites locais ligadas à pecuária. Estes fatos que facilitaram a ampliação da exploração da mão de obra por via do agrego envolveu pessoas que historicamente tiveram ligação com as festas de Folia da região. Tião Supita (2022) era um destes agregados. Chegando com apenas 4 anos vindo de Pedra Azul (MG) no Vale do Jequitinhonha ao migrar para o Vale do Mucuri por volta de 1930 foi morar com toda família na propriedade rural do “Sr. Édison de Liô onde trabalhava na lavoura e em outras atividades relativas ao campo”. Tião Supita (2022) “é um dos responsáveis pela preservação da cultura regional, difundindo a Folia de Reis e as homenagens a São Sebastião.”¹⁸⁶

É alinhado com o que Ana Lugão Rios e Hebe Mattos¹⁸⁷, que vem pensando sobre o pós-abolição no Brasil, que busco compreender as relações de trabalho baseado no agrego na região do Vale do Mucuri. Esta forma de trabalho se destacou no Vale do Mucuri no período

¹⁸⁴ Convido o leitor a ficar atento para quando eu me referir aos índios Maxakali para não confundir a palavra com o município de Machacalis (MG), umas das 23 cidades que formam a região do Vale do Mucuri. Contudo, suas histórias estão relacionadas, mesmo que seja pela negação em diferenciação na forma da escrita, um nome com x e k e outro com ch e c (Maxakali/Machacalis).

¹⁸⁵ SANTOS, 2022.

¹⁸⁶ FERREIRA, Juracy Nonato. Conhecendo a história de Santa Helena de Minas, Belo Horizonte: Crivo Editorial, 2018. p. 151.

¹⁸⁷ RIOS, Ana Lugão; MATTOS, Hebe. O pós-abolição como problema histórico: balanços e perspectivas. **Topoi**, Rio de Janeiro, v. 5, n. 8, p. 170-198, 2004.

do pós-abolição,¹⁸⁸ e como demonstrou Santos¹⁸⁹, tratava-se de uma atividade de “relações arcaicas de trabalho” que esteve diretamente ligada à história ancestral dos participantes das festas de Folia no Vale do Mucuri. Encontrei algumas famílias com histórico de vida interligado com o agrego e, pelo menos um cantador de folia entrevistado, o Dedé (2022), que é filho de Tião Supita (2022) em Santa Helena de Minas, que ainda está nesta situação.

No contexto do agrego do Vale do Mucuri, como demonstra Santos¹⁹⁰, o cenário dos trabalhadores submetidos a essa forma de trabalho era de muita miséria. Uma epidemia poderia devastar praticamente toda a comunidade. A morte estava sempre rondando devido a conflitos internos entre povos originários, colonos, pequenos e grandes proprietários e também por falta de estruturas de hospitais e policiamento. Neste embate, os fazendeiros que possuíam o poder do capital e das armas levavam vantagens enquanto a maioria da população agregada morria à míngua. Até mesmo um calçado era de difícil acesso para os agregados, sendo assim, a maioria deles trabalhavam descalços.

No período de transição da escravidão para o pós-abolição no Vale do Mucuri inexistiam espaços urbanos como praças ou igrejas, como foi bem observado por Santos.¹⁹¹ Foi neste contexto que as festas de Folia e batuque possibilitaram momentos de lazer e devoção às populações locais. Estas festas eram momentos de sociabilidade que muitas vezes (mas não somente) aconteciam à noite, de acordo com as pessoas que eu e Santos¹⁹² entrevistamos. Estas festas de Folia e a prática do batuque relacionada a elas acontecem desde pelo menos as primeiras décadas do século XX, de acordo com os entrevistados e documentos da imprensa encontrados por Santos.¹⁹³

As condições de moradia de acordo os depoimentos recolhidos por Santos¹⁹⁴, quem pesquisou o agrego no período do pós-abolição do Vale do Mucuri, coincide com as experiências de Tião Supita (2022) outro cantador de Folia de Santa Helena de Minas com quem tive oportunidade de conversar. Este cantador foi um destes agentes de Folia que

¹⁸⁸ Para Ynaê Lopes dos Santos, os recentes estudos do pós-abolição podem abarcar grandes temporalidades às vezes “um tanto quanto indeterminadas” e muito abrangentes. Segundo ela, em “tese”, os estudos sobre o pós-abolição, pode se referir a tudo que aconteceu depois de 13 de maio de 1888 e está muito relacionado a uma ideia de conquista da “cidadania”. Disponível entre 11:40-13:15: <<https://www.youtube.com/watch?v=7zC-tx55upc>>.

¹⁸⁹ SANTOS, 2022.

¹⁹⁰ *Idem.*

¹⁹¹ *Idem.*

¹⁹² *Idem.*

¹⁹³ *Idem.*

¹⁹⁴ *Idem.*

vieram do Vale do Jequitinhonha por volta de 1930, fugindo de uma situação de miséria por lá. Assim como aparece nos depoimentos colhidos por Santos¹⁹⁵, a casa de Tião Supita (2022) nas primeiras décadas morando ali no Mucuri, era feita de taboas¹⁹⁶, o piso era batido, seu telhado era de sapé. Sua estrutura era sujeita a um propício encontro com serpentes que saiam das matas e entravam nestas rústicas residências.

As rezas em devoção aos santos das festas de Folia eram uma forma de amenizar essa pressão que o novo sistema político-econômico impunha a população que vivia em constante perigo de doenças e das intempéries da natureza. Segundo Santos¹⁹⁷, a presença indígena e negra no meio do agrego influenciou os comportamentos e o cotidiano das pessoas. Neste contexto do pós-abolição, já havia pessoas que praticavam a “macumbaria” no período de intensidade das relações agregas. Houve a formação de um cristianismo popular católico que estava entrelaçado com as festas de Folia. Nestas primeiras décadas do século XX, quando não havia igreja nem hospitais, foram as festas de Folia em devoção aos santos e manifestações de cura dos povos tradicionais que amenizam a vida difícil no Vale do Mucuri.

Conclusão preliminar

Esta pesquisa em andamento sobre a temática das festas de Folia da região Vale do Mucuri (MG) vem se desenvolvendo desde pelo menos 2014. As informações coletadas se deram através de entrevistas e etnografia, primeiramente em Carlos Chagas e posteriormente em Santa Helena de Minas, cidades desta região do nordeste mineiro. As festas de Folia e o batuque se desenvolvem desde as primeiras décadas do século XX nesta região e são aspectos vivos da cultura afro-indígena ainda no tempo presente. Através da implementação da política cultural Lei Aldir Blanc entre os anos de 2020-2022 foi possível ter contato com grupos de folia, os quais demonstraram ancestralidade negra e indígena durante as entrevistas. Este artigo buscou brevemente demonstrar a relação da exploração do trabalho através do agrego, a posse de terras e o envolvimento histórico dos grupos (familiares e de comunidade) com as festas de Folia no Vale do Mucuri.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

¹⁹⁵ *Idem.*

¹⁹⁶ Vegetação encontrada em lagoas, represas e rios.

¹⁹⁷ SANTOS, 2022.

CHAVES, Wagner Neves Diniz. A bandeira é o santo e o santo não é a bandeira: práticas de presentificação do santo nas Folias de Reis e de São José. Wagner Neves Diniz Chaves. Rio de Janeiro: UFRJ / MN / PPGAS, 2009. Tese – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional. Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social.

BÍBLIA. Livro de Mateus 2: 1-12. Último acesso em 10/02/2024 em <https://www.bibliaon.com/versiculo/mateus_2_1-12/>

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Tempos e Espaços nos Mundos Rurais do Brasil. **RURIS**. Volume 1, Número 1 | março de 2007.

BRASIL. Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020a. Aldir Blanc. Brasília. Disponível em<[in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.017-de-29-de-junho-de-2020-264166628](https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.017-de-29-de-junho-de-2020-264166628)>

BRASIL. Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Brasília, Disponível em<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14399.htm>

FERREIRA, Juracy Nonato. Conhecendo a história de Santa Helena de Minas / Juracy Nonato Ferreira. – Belo Horizonte: Crivo Editorial, 2018.

RIOS, Ana Lugão; MATTOS, Hebe. O pós-abolição como problema histórico: balanços e perspectivas. **Topoi**, Rio de Janeiro, v. 5, n. 8, p. 170-198, 2004.

INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS – IEPHA/MG. Dossiê para registro das Folias de Minas do estado de Minas Gerais. Belo Horizonte. 2016.

MAGNO, Marluce Reis. Culturas populares, políticas públicas e patrimonialização: (des) encontros na *Folia de Reis* de Valença, Rio de Janeiro / Marluce Reis Magno, 2016. Dissertação (Mestrado em Memória Social) – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.

MARTINS, José de Souza. **Fronteira**: A degradação do outro nos confins do humano / José de Souza Martins. – São Paulo. Contexto, 2009.

SANTOS, Márcio Achtschin. **A Filadélfia não sonhada**: a escravidão no Mucuri do século XIX. Teófilo Otoni: [S. e.], 2008.

SANTOS, Márcio Achtschin. **O poder em pedaços**: relações agregas no Vale do Mucuri (MG) / Curitiba, PR: Ed. UFDR, 2022.

TAVARES, Khetllen da Costa. **Ressonâncias de afetos**: raízes afro-indígenas retratadas. Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. CENTRO DE ARTES – CEART. Programa de Pós-graduação em Artes Visuais – PPGAV. Florianópolis, 2022. 388 p.

SÃO PEDRO DO FANADO DAS MINAS NOVAS: COLONIZAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI NO IMPÉRIO DO BRASIL

Anais da XIII Semana de História da Universidade Federal de Viçosa. Caminhos da História: como circulam os saberes. Comissão Organizadora da Semana de História - COSEHis (Org.). Viçosa, 2024. 221 p.

ISBN: 978-65-01-15107-6

RESUMO: A colonização das terras indígenas banhadas pelos rios Jequitinhonha e Mucuri, na região nordeste de Minas Gerais, sofreu forte impulso, especialmente a partir da década de 1830. A apropriação de tais terras tiveram como principal objetivo o desenvolvimento da agricultura, pecuária e mineração, para abastecimento do mercado local e interno da província de Minas Gerais e da Bahia. Esse processo foi marcado pela violência não apenas pelo fato de expulsar os povos originários de seu território, explorá-los como mão de obra, bem como assassiná-los; mas também foi violento no que diz respeito à vivência do homem com o ambiente, pautada na destruição da mata Atlântica que circundava os mencionados rios. A fim de problematizarmos a relação das atividades econômicas com a exploração da terra na referida região, escolhemos para análise as freguesias de Santo Antônio do Calhau, São Pedro do Fanado de Minas Novas e Itinga, pertencentes ao termo de Minas Novas, para as quais estamos em processo de análise dos registros paroquiais de terra, produzidos entre os anos 1855 a 1857, sob a perspectiva da história agrária e os conflitos com os povos originários desses territórios em processo de colonização.

Introdução

Inicialmente, é importante dizer que este artigo visa apresentar um projeto de pesquisa em andamento que tem como objetivo analisar o processo de colonização e os conflitos oriundos da espoliação do patrimônio indígena realizada pelos particulares do município de Minas Novas, sobretudo nas áreas fronteiriças aos rios Jequitinhonha, Mucuri e seus afluentes, no contexto de estruturação do Estado Nacional do Império do Brasil.

A consolidação do Estado Nacional brasileiro e o fortalecimento do poder central, amparados no ideário do progresso e da civilização, foram pautados pela necessidade de adentrar as províncias do Império, e por elas fazer circular pessoas, informações, ideias políticas, mercadorias, espalhando seu controle e autoridade pelos rincões dos sertões da

¹⁹⁸ Graduação - licenciatura e bacharelado - em História pela Universidade Federal de Viçosa (2006) e pós-graduação Lato Sensu em Linguística e Literatura Comparada (2009) pela respectiva Universidade. Mestre em Extensão Rural na Universidade Federal de Viçosa (UFV) e Doutora em História pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), na área de concentração Poder e Linguagem.

nação, ao mesmo tempo que integravam novas populações ao povo brasileiro. Para isso, era preciso adentrar as matas, construir estradas, vias de navegação, promover o comércio, transformar a terra em propriedade privada e “civilizar” os indígenas, transformando-os em mão de obra produtiva.

Esse processo civilizador¹⁹⁹ e a integração nacional encontraram ressonância em empresas e em particulares que demandavam do próprio Estado Imperial uma parceria que possibilitassem o atendimento de interesses privados das elites regionais, interessadas na segurança da circulação pelas províncias, melhores e rápido transporte de pessoas e mercadorias, além do interesse na apropriação do patrimônio indígena.

Sobretudo nas áreas de fronteira interna, a questão indígena era uma temática relevante para as elites dominantes. Em Minas Gerais, no século XIX, a região nordeste que abrangia o termo de Minas Novas constituiu-se em uma das últimas áreas a serem colonizadas na província. Minas Novas teve sua origem no século XVIII, mas, no limiar do século XIX, ainda apresentava áreas fronteiriças à mata Atlântica que ladeavam os rios Jequitinhonha e Mucuri, e separavam a província de Minas Gerais da Bahia, sem controle efetivo pelo Estado. Estas áreas eram matas que abrigavam diversos grupos indígenas que representavam, especialmente para os fazendeiros de Minas Novas, um entrave à ocupação, exploração e anexação destas áreas ao termo, além de dificultar o trânsito pelas vias fluviais e terrestres entre aquela região e o oceano Atlântico, no sul da Bahia. É neste cenário que se insere esta proposta de pesquisa, com o objetivo de analisar os conflitos decorrentes do processo de espoliação do patrimônio indígena nas áreas contíguas ao termo de Minas Novas, margeadas pelos rios Jequitinhonha, Mucuri e seus afluentes.

O período em foco compreende os anos de 1831 a 1861 e tem como tela de fundo a parceria do Estado Imperial, das províncias de Minas Gerais e Bahia com particulares do termo de Minas Novas, a fim de colocar em curso o projeto civilizatório dos povos originários locais e a realização de empreendimentos empresariais de construção de estradas e

¹⁹⁹ Aqui utilizamos o conceito de processo civilizador de Nobert Elias (1993), o qual entende por civilização uma mudança no controle das paixões (1993, p. 54) e o processo civilizador constitui uma mudança na conduta e sentimentos humanos rumo a uma direção muito específica (1993, p. 193). Ver: ELIAS, Nobert. **O processo civilizador**: uma história dos costumes, trad. Ruy Jungmann, revisão e apresentação Renato J. Ribeiro, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1993.

vias fluviais nos rios Jequitinhonha e Mucuri, encabeçados pela Companhia de Navegação a Vapor do Jequitinhonha e pela Companhia de Navegação e Comércio do Vale do Mucuri.

A escolha deste recorte cronológico tem o intuito de problematizar os conflitos decorrentes da relação dos particulares de Minas Novas com os povos originários, em um contexto de adoção e aprovação de um conjunto de medidas estruturantes do Estado Imperial. Segundo Angelo Alves Carrara (2022), a reorganização do Tesouro Público Nacional, proposta em 1830 e aprovada em 1831; a redução das forças militares e navais, aprovada em novembro de 1830; a criação da Guarda Nacional em maio de 1830 e aprovada em agosto de 1831; e a simplificação do sistema tributário nacional pela lei de 15 de outubro de 1831 possibilitaram estabilidade fiscal ao Estado, de forma a satisfazer as classes dominantes²⁰⁰. Dizendo de outra maneira, a estabilidade financeira foi a condição para a existência do próprio Estado Nacional, uma vez que “não há Estado sem um sistema fiscal que o sustente”²⁰¹. Quando se define os gastos, o aparato estatal necessita definir a fonte dos recursos a serem despendidos²⁰². Essa estruturação do Estado foi fundamental para se compreender a relação entre Estado e particulares em um processo de parceria quase simbiótica - em que um depende do outro para colocar sob seus domínios os povos indígenas, terras, matas e rios. Entendemos que, na região de Minas Novas, esse processo de parceria dos particulares com o Estado entra em declínio a partir de 1861, quando a Companhia do Mucuri decretou falência e sua atuação naquela região entrou em decadência; bem como o esvaziamento da Companhia de Navegação do Jequitinhonha foi esvaziada pelo governo da província da Bahia. O que justifica, portanto, o recorte cronológico do estudo.

Terras Entre Rios: Jequitinhonha E Mucuri No Foco Da Colonização Territorial

Ilmar Rohloff de Mattos (1994) assinala que um dos elementos fundamentais do Estado imperial é o fato de seus dirigentes – os saquaremas – exercerem uma direção intelectual e moral. Nesse sentido, os dirigentes estatais não são apenas os “empregados públicos”, envolvidos nos mais diferentes níveis da administração pública. Mas incluem

²⁰⁰ CARRARA, Angelo Alves. **As finanças do Estado brasileiro**, 1808-1898. 1. ed. Belo Horizonte: Fino Traço, 2022, p. 40.

²⁰¹ *Ibid*, p. 279.

²⁰² *Ibid*, p. 279.

nesse conceito de dirigentes saquaremas a alta burocracia imperial, como os senadores, magistrados, ministros e conselheiros do Estado etc., como também os proprietários rurais das mais diversas localidades do país, e outros sujeitos como médicos, jornalistas e agentes não públicos que orientam suas ações a partir da sua adesão aos princípios de Ordem e Civilização²⁰³. Ilmar Mattos (1994) aponta ainda que, especialmente, a partir da Maioridade que instituiu Dom Pedro II imperador do Brasil, o território passou a ser considerado “a mais valiosa propriedade do Império [...] e a sua integridade e indivisibilidade um dogma político”²⁰⁴. Dessa forma, a Coroa se colocava como agente de preservação dos interesses de cada região, de restauração da hierarquia existente entre os interesses dominantes nas diferentes regiões, bem como agente promotor da civilização.

Essa pauta da ordem e da civilização são elementos que permearam e justificaram os interesses e ações inclusive daqueles que estão localizados nas fronteiras do império, como é o caso dos particulares do termo de Minas Novas. Esses particulares a fim de atender seus interesses, se colocaram como agentes do Estado, no processo de expansão do território nacional ao avançar sobre as terras de domínio indígena, acoplando-as à administração imperial, e ao integrar os diversos grupos indígenas como trabalhadores subalternizados e racialmente inferiorizados²⁰⁵. Para isso, alianças entre Estado e particulares foram sendo costuradas ao longo do século XIX. Em Minas Novas, tal aliança atingiu seu ápice através de dois projetos de colonização e construção de estradas e vias fluviais nos dois principais rios que cortavam o termo: os rios Jequitinhonha e Mucuri.

A Companhia de Comércio e Navegação do Mucuri, sob direção de Teófilo Ottoni, atuava na região sudoeste do termo de Minas Novas, promovendo a navegação do Rio Mucuri, construindo estradas carroçáveis com o intuito de ligar o litoral baiano às comarcas do norte de Minas Gerais pelo vale do Mucuri. Já na parte nordeste do termo de Minas Novas, o engenheiro Inocêncio Velloso Pederneiras, a cargo do governo da província da Bahia, apostava na exploração do rio Jequitinhonha, com obras de limpeza e de construção de canais e estradas às margens do Jequitinhonha, principiando na foz do rio, em território baiano, e adentrando o seu leito atingindo também o território mineiro banhado pelas águas

²⁰³ MATTOS, Ilmar Rohloff. **O tempo Saquarema**. Rio de Janeiro: Acess, 1994, p. 3-4.

²⁰⁴ *Ibid.*, p. 80-81.

²⁰⁵ OLIVEIRA, Renata Ferreira. O Jequitinhonha indígena: território e trabalho no Brasil Imperial. In: SILVA, Johnisson Xavier; CASTRO, Vanessa Gomes (orgs). **Educação para as relações ético-raciais: reflexões e práticas no IFNMG**. Montes Claros: Editora do IFNMG; São Paulo: Fontenele Publicações, 2023, p. 222.

do Jequitinhonha²⁰⁶. Esses dois projetos contavam com a colaboração de particulares, que de acordo com as expectativas de sucesso tendiam ora a apoiar mais a um, ora concentravam seu apoio a outro.

Há que ressaltar, no entanto, que a colonização dos territórios indígenas pelos particulares de Minas Novas antecede aos mencionados projetos. A solicitação de apoio financeiro à província mineira e os dossiês dos conflitos entre produtores e indígenas explicita o projeto de apropriação patrimonial dos povos originários, tornando a questão indígena também uma questão de terras²⁰⁷, dentro de uma concepção civilizatória em que os indígenas, seu território e todas as forças naturais ali existentes deveriam ser domadas²⁰⁸. Para melhor entender esse processo conflituoso e de violência entre particulares e indígenas é necessário que entendamos o perfil socioeconômico que permeou esse processo de expansão da fronteira interna de Minas Novas. Por isso, buscamos respostas para as seguintes questões: a) quais foram os elementos econômicos e sociais que propiciaram o avanço dos particulares de Minas Novas sobre as terras de domínio indígena? No período em foco, qual era o perfil socioeconômico e político do termo de Minas Novas? Houve relação entre as atividades produtivas e o avanço sobre as terras de domínio indígena? Qual era a estrutura agrária das áreas adjacentes ao território indígena? Quais eram os grupos indígenas habitantes daquele território? Quais eram os tipos de interação social entre os povos indígenas e os particulares de Minas Novas? Quais as formas de resistência indígena ao avanço sobre seu território?

A fim de entender e problematizar a relação conflituosa entre os produtores de Minas Novas e os povos originários do Jequitinhonha e Mucuri, faremos uso da metodologia da história agrária, ancorados especialmente em Emmanuel Le Roy Ladurie acerca dos agricultores do Languedoc. Neste estudo, o autor relata que seu objetivo inicial consistia no estudo das origens do capitalismo no meio rural do Languedoc. Entretanto, com o avanço de sua imersão nas fontes, o autor pôde perceber movimentos de oscilação da estrutura agrária que consistia em um primeiro momento de esfacelamento da terra, com aumento do número

²⁰⁶ RAMALHO, Juliana Pereira. **Um projeto de província nos sertões: terra, povoamento e política na freguesia de São Pedro do Fanado de Minas Novas/Minas Gerais (1834-1857)**. Jundiá: Paco Editorial, 2019, p. 162.

²⁰⁷ CUNHA, Manuela Carneiro. Política indigenista no século XIX. In: CUNHA, Manuela Carneiro et.al (orgs). **História dos Índios no Brasil**. São Paulo: Companhia das Letras: Secretaria Municipal de Cultura: FAPESP, 1992, p. 133.

²⁰⁸ DUARTE, Regina Horta. **Notícia sobre os selvagens do Mucuri**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002, p. 34.

de proprietários e diminuição da área média por proprietário. Segundo o autor, esse movimento era seguido da fase de concentração fundiária que, por sua vez, não era definitiva nem irreversível, pois, “de novo o parcelamento reafirmava os seus direitos, de novo inchava o efetivo dos titulares do solo”²⁰⁹. Os estudos de Ladurie sobre o mundo agrário do Languedoc assentam-se em categorias de longa e breve duração, assemelhando-se metodologicamente aos de Fernand Braudel. Fernand Braudel e Emmanuel Le Roy Ladurie fazem parte de um grupo de pesquisadores que nos anos de 1950 começaram a ampliar estudos sobre história social e econômica, produzindo renovação metodológica, privilegiando uma história quantitativa.

Dessa forma, os historiadores passaram a ter como objeto de análise as estruturas sociais. Braudel define estrutura como “uma realidade que o tempo demora a desgastar e a transportar”²¹⁰. Importante também considerar a contribuição da geografia para os estudos da história agrária. Conforme Braudel argumenta, a realidade geográfica constitui limite que se impõe aos homens, do qual ele não está livre para furtar-se ao relacionamento com o espaço geográfico onde vive. O “homem é prisioneiro desde há séculos dos climas, das vegetações, das populações animais, das culturas, de um equilíbrio lentamente construído de que não se pode separar nem correr o risco de voltar a pôr tudo em causa”²¹¹. Essa perspectiva é fundamental para refletirmos acerca da centralidade dos rios Jequitinhonha e Mucuri tanto para o território indígena quanto para os particulares de Minas Novas que definiam seus empreendimentos comerciais a partir destes dois rios e seus afluentes²¹².

Nesse entrecruzamento metodológico da história agrária com a geografia adicionaremos também um diálogo interdisciplinar com a antropologia para problematizarmos a interação social dos povos originários com os particulares do termo de Minas Novas. Por muito tempo, predominou na historiografia brasileira a ideia de que os indígenas, a partir do processo de colonização, vivenciaram um processo de assimilação cultural, o que os tornou indivíduos aculturados, passivos, desprovidos de identidade étnica e capacidade de resistência. Portanto, os indígenas teriam desaparecido nos primeiros anos da colonização ou eram retratados sempre à serviço dos europeus, agindo em função de

²⁰⁹ LADURIE, Emmanuel Le Roy. **Os camponeses do Languedoc**. Lisboa: Editorial Estampa, 1997, p. 12.

²¹⁰ BRAUDEL, Fernand. **História e Ciências Sociais**. Lisboa: Editorial Presença, 1986, p.14.

²¹¹ *Ibid*, p. 14.

²¹² RAMALHO, Juliana Pereira. **Um projeto de província nos sertões: terra, povoamento e política na freguesia de São Pedro do Fanado de Minas Novas/Minas Gerais (1834-1857)**. Jundiá: Paco Editorial, 2019.

interesses alheios²¹³. Esse tipo de interpretação, característica de uma perspectiva dualista, foi responsável por estabelecer oposições entre indígena aculturado e indígena puro, fixar estrutura e processos históricos e por difundir a percepção de que os indígenas haviam desaparecido ou estavam em vias de desaparecimento.

Porém, contrariando tais afirmações, os povos originários continuam atuantes no cenário social brasileiro e as “disputas políticas por seus direitos também envolvem disputas sobre as classificações étnicas”²¹⁴ e a escrita da história vivenciada por eles. Nesse ínterim, os antropólogos têm se atentado para os processos de mudança social e os historiadores passaram a valorizar os comportamentos, crenças e o cotidiano dos homens comuns; o conceito de cultura incluindo os bens materiais, espirituais, comportamentos humanos e as dimensões simbólicas da vida social passaram a ser utilizados pelos historiadores. Em contrapartida, os antropólogos passaram a utilizar o processo histórico em suas análises, abandonando a ideia de uma cultura imutável e assumindo a historicidade da cultura²¹⁵. É nesta perspectiva dialógica entre história agrária e antropologia que propomos a realização deste estudo, nos inspirando em Walter Benjamin para escrever uma *história a contrapelo*, desvencilhando-nos do papel de glorificadores dos grandes homens ou daqueles que são colocados como grandes heróis e que colaboram com a subjugação dos outros²¹⁶, “dos vencidos da história”.

A incursão nas fontes tem demonstrado que o apoio do Estado imperial e da Província mineira em consórcio com as empresas de colonização do Mucuri e do Jequitinhonha além de possibilitar a concretização do antigo projeto dos particulares de Minas em colocar sob seus domínios as terras banhadas pelos rios Mucuri e Jequitinhonha, possibilitaram também um alargamento da extensão das suas propriedades, como já ficou demonstrado pela análise da estrutura agrária para a freguesia de São Pedro do Fanado de Minas Novas e como vem demonstrando os dados dos Registros Paroquiais de Terra para as freguesias de Itinga e Santo Antônio do Calhau.

²¹³ ALMEIDA, Maria Regina Celestino. **Os Índios na História do Brasil**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010, p.14.

²¹⁴ ALMEIDA, Maria Regina Celestino. **Os Índios na História do Brasil**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010, p.19.

²¹⁵ *Ibid*, p. 21.

²¹⁶ BENJAMIN, Walter. **Teses sobre filosofia da história**. In: KOTHE, Flávio R. (Org.). *Sociologia*. São Paulo: Ática, 1985.

Pretende-se, portanto, com este estudo, contribuir para colocar na ordem do dia a discussão sobre a invisibilidade da usurpação do território historicamente de domínio indígena, além de evidenciar as transformações ambientais promovidas pelo processo de colonização que impactaram a vivência dos povos originários daquele território. Tal estudo adquire relevância por abordar uma temática que constitui pautas em disputa política no Congresso Nacional brasileiro, como o marco legal, e que podem impactar a vida de indígenas que lutam pela demarcação de suas terras.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALMEIDA, Maria Regina Celestino. **Os Índios na História do Brasil**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010.
- BENJAMIN, Walter. **Teses sobre filosofia da história**. In: KOTHE, Flávio R. (Org.). *Sociologia*. São Paulo: Ática, 1985.
- BRAUDEL, Fernand. **História e Ciências Sociais**. Lisboa: Editorial Presença, 1986.
- CARRARA, Angelo Alves. **As finanças do Estado brasileiro, 1808-1898**. 1. ed. Belo Horizonte: Fino Traço, 2022.
- CUNHA, Manuela Carneiro. Política indigenista no século XIX. In: CUNHA, Manuela Carneiro et.al (orgs). **História dos Índios no Brasil**. São Paulo: Companhia das Letras: Secretaria Municipal de Cultura: FAPESP, 1992.
- DUARTE, Regina Horta. **Notícia sobre os selvagens do Mucuri**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.
- ELIAS, Norbert. **O processo civilizador: uma história dos costumes**, trad. Ruy Jungmann, revisão e apresentação Renato J. Ribeiro, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1993.
- LADURIE, Emmanuel Le Roy. **Os camponeses do Languedoc**. Lisboa: Editorial Estampa, 1997.
- MATTOS, Ilmar Rohloff. **O tempo Saquarema**. Rio de Janeiro: Acess, 1994.
- OLIVEIRA, Renata Ferreira. O Jequitinhonha indígena: território e trabalho no Brasil Imperial. In: SILVA, Johnisson Xavier; CASTRO, Vanessa Gomes (orgs). **Educação para as relações ético-raciais: reflexões e práticas no IFNMG**. Montes Claros: Editora do IFNMG; São Paulo: Fontenele Publicações, 2023.
- RAMALHO, Juliana Pereira. **Um projeto de província nos sertões: terra, povoamento e política na freguesia de São Pedro do Fanado de Minas Novas/Minas Gerais (1834-1857)**. Jundiaí: Paco Editorial, 2019.

“VAZIO” HISTORIOGRÁFICO INDÍGENA NA OBRA *VIAGENS PELO BRASIL* DE SPIX-MARTIUS: NOVAS PERSPECTIVAS HISTÓRICAS EM DIÁLOGO COM A ARQUEOLOGIA.

Anais da XIII Semana de História da Universidade Federal de Viçosa. Caminhos da História: como circulam os saberes. Comissão Organizadora da Semana de História - COSEHis (Org.). Viçosa, 2024. 221 p.

*Gabriel Arriel Pedrozo*²¹⁷

*Pietro de Castro Amaral*²¹⁸

RESUMO: Este estudo busca analisar e discutir o “vazio” historiográfico indígena em Minas Gerais que permeia a compreensão dos povos nativos nas obras de diversos historiadores do século XIX e início do século XX. Tendo como ponto central a obra "Viagens pelo Brasil" dos autores naturalistas Spix e Martius, este trabalho busca transcender as limitações e omissões presentes na historiografia tradicional, propondo uma abordagem crítica que dialoga com fontes históricas, tendências historiográficas e conjuntos de artefatos arqueológicos. Ao adotar uma abordagem interdisciplinar, o estudo visa não apenas preencher lacunas históricas, mas também reconstruir e reinterpretar narrativas históricas previamente marginalizadas, e deste modo, lançar luz sobre a presença e o papel significativo dos povos indígenas na história desta região e explicar a leituras e interpretações de relatos como o realizado pelos dois naturalistas.

Introdução

É de conhecimento que os autores clássicos da historiografia mineira, especificamente, os oitocentistas, pintavam em suas obras um panorama histórico de Minas Gerais onde o indígena estava em uma postura de coadjuvante, ou, quando não ausente, secundária na formação sociocultural de Minas Gerais²¹⁹. Trata-se de algo que em certas porções do país também ocorrera de maneira semelhante²²⁰. Essa “indigência

²¹⁷ Doutorando pela Universidade Federal de Minas Gerais / gabrielarqueo@hotmail.com.

²¹⁸ Mestrando pela Universidade Federal de São João del-Rei e bolsista pela Fapemig / pietroamaralbh@gmail.com.

²¹⁹ VILAS-BÔAS, T. C. A questão indígena em Minas Gerais: um balanço das fontes e bibliografia. **Revista de História**, Ouro Preto, Laboratório de Pesquisa Histórica, n. 5, 1995; RESENDE, M. L. C. D. Narrativas Plurais: Pela Decolonização da História de Minas Gerais Indígena. In DE BOUCHERVILLE, Gisele Cristina; CIRINO, Carlos Alberto Marinho; RESENDE, Maria Leônia Chaves. **Mundos entrelaçados: perspectivas de si e do outro**. Editora Autografia, 2022; RESENDE, Maria Leônia Chaves de. **Gentios brasilicos: índios coloniais em Minas Gerais setecentista**. 2003. 388p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP. 2003.

²²⁰ MONTEIRO, J. M. **Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo**. São Paulo: Companhia das Letras, 1994; ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. **Os índios na história do Brasil**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010.

historiográfica”²²¹, que relata uma Minas Gerais com indígenas presentes até o vilampeio das dezenas de entradas de bandeiras sertanistas, e tão logo desaparecem, é alvo de inquirição neste trabalho, especificamente na obra de Spix-Martius *Viagem pelo Brasil* (2017) com destaque para os trechos que descreve o Sul de Minas Gerais, particularmente o Campo das Vertentes.

Os naturalistas e seus relatos

As viagens desempenham grande papel na compreensão de lugares e épocas. Desde dos tempos de Heródoto, os relatos são de uma utilidade que perpassa a erudição/ilustração²²² e caem no campo dos interesses políticos, como informações que balizam decisões, tratando-se de prospecções para futuras investidas dos governantes do passado. E na modernidade houve dezenas de viajantes de grande destaque no Brasil, em especial, viajantes de caráter iluminista e, posteriormente, de caráter naturalista, já no decorrer do séc. XIX. Entre estes no Brasil, encontram-se dois jovens bávaros, oriundos do estado monárquico da Baviera: Johann Baptist von Spix (1781-1826) e Carl Friedrich Philipp von Martius (1794-1868).

A obra *Viagem pelo Brasil* (2017), dividida em dois volumes, seu texto é fruto de uma viagem longuíssima nos mais distintos rincões interioranos do Brasil entre os anos de 1817 e 1820. Participantes da famosa “Missão Artística Austro-Bávara” que reunia artistas e naturalistas com enfoque em distintas áreas da História Natural. Sendo Johann von Spix voltado para a zoologia, e Carl von Martius para a botânica, que além da obra *Viagem pelo Brasil*, produziu um monumental trabalho sobre a flora brasileira “Flora Brasiliensis”. Uma vez no Brasil, a presença de ambos não fora ignorada, tiveram veículos estabelecidos com o governo, produzindo textos para estas instituições, inclusive, em português. Apesar de sua passagem não ser considerada omissa aos olhos dos pesquisadores e do governo imperial brasileiro à época, na historiografia brasileira seus relatos ainda permanecem como uma fonte de caráter pontual²²³.

²²¹ VILAS-BÔAS, T. C. A questão indígena em Minas Gerais: um balanço das fontes e bibliografia. **Revista de História**, Ouro Preto, Laboratório de Pesquisa Histórica, n. 5, 1995, p. 45.

²²² Para usar um termo da modernidade.

²²³ RESENDE, Maria Leônia Chaves; SCHÖNITZER, Klaus. Do Novo ao Velho Mundo: indígenas da Amazônia na Alemanha dos naturalistas Spix e Martius. **Anais de História de Além-Mar XIX**, p. 189, 2018.

Partindo do Rio de Janeiro, os naturalistas tinham como intento transitar por distintas localidades do país e, para isso, tão logo transpuseram a serra do mar e rumaram para São Paulo e, em seguida, estiveram em Minas Gerais antes de chegarem na Bahia e demais províncias do Nordeste. O itinerário de viagem a respeito de Minas Gerais não fora diminuto, com forte caráter descritivo, além de relatar feições naturais da geografia física da região, como a geodiversidade, a hipsometria dos relevos, o clima, bem como a flora e fauna (o cerne de seus trabalhos), ambos se atentaram em seus escritos para o caráter humano na paisagem. Aspectos étnicos, sociais, comportamentais dos brasileiros, como também a economia e as estruturas urbanas das cidades ganharam ênfase no relato dos viajantes, pintando em vivas cores um quadro bastante completo do Brasil dos inícios de 1800. E justamente tais traços socioculturais, particularmente, a ausência de indígenas no Campo das Vertentes na obra *Viagem pelo Brasil* (2017) que iremos explorar neste capítulo.

Análise e discussão do relato

O relato analisado, tem como enfoque as páginas 251-259, nas quais o texto se refere após a saída dos viajantes do norte de São Paulo, e já se encontravam entre os intermediações interioranos do sul de Minas Gerais, especialmente, subindo as águas do rio Grande, sentido São João del-Rei, umas de suas paradas. Um trecho em específico da obra, chama atenção, justamente por expressar o quão vazia se encontrava aquelas terras.

Nós seguimos, a Nordeste da passagem do rio Grande, sobre outeiros que ligam a serra de Capivari à de Viruna [Ibituruna], e mostram na superfície diferentes fragmentos soltos de minério de ferro e, entre esses, hematita. É idílica a região, porém solitária e deserta. As cercas muito extensas, que correm pelas encostas dos vales e separam os pastos de cada fazenda, são quase que os únicos vestígios de que o país é habitado²²⁴.

Nota-se a ausência quase completa de qualquer habitante nas redondezas da cidade de Ibituruna — “É idílica a região, porém solitária e deserta” —, com exceção de fazendas. Tal

²²⁴ SPIX, Johann Baptist Von; MARTIUS, Karl Friedrich Philipp Von. **Viagem pelo Brasil**. Senado Federal, Conselho Editorial, 2017.

descrição ressalta aspectos de um panorama bastante interessante da época para a discussão historiográfica, ainda mais em consideração ao contexto histórico indígena da localidade.

O contexto conflituoso do século XVIII — 100 anos antes dos viajantes bávaros — na região do Campo das Vertentes, é marcado por diversas entradas de bandeiras paulistas, e palco, inclusive, de uma guerra civil: a Guerra dos Emboabas (1707-1709). Além das investidas de sertanistas, outro ponto não deve ser omitido. A questão aurífera, isto é, a mineração de metais, particularmente o ouro, foram elementos marcantes da formação do estado mineiro e com intensa presença no Campo das Vertentes. A somatória desses vilipêndios, concatenadas ao decorrer de várias décadas fizeram com que a população indígena fosse depauperada sucessivamente. Contudo, mesmo com as mais numerosas adversidades, a contingência histórica possibilitou que alguns grupos indígenas sobrevivessem e fossem integrados na sociedade colonial²²⁵. Tais povos originários, não desapareceram ou tão pouco sumiram da noite para o dia durante o processo de conquista e colonização, a história humana nunca é monolítica, e tais homens e mulheres indígenas continuaram vivendo, porém, sob o jugo de outro sistema e de outra ordem cosmológica; a ocidental moderna.

Além deste contexto, dentro de uma história mais recente, quando se volta para a Arqueologia, o panorama fica ainda mais completo. O passado pré-colonial, isto é, antes da chegada dos europeus em 1500, reside em um grande “breu documental”, uma vez que tais povos indígenas eram ágrafos. Neste campo as fontes materiais prosperam ao recontar a História Indígena Antiga no Brasil. Desta forma, a ciência arqueológica desponta como uma das principais alternativas para acessar este passado profundo.

O contexto de pesquisas arqueológicas na região em que os autores bávaros estiveram é profícua nas últimas décadas²²⁶. Tal panorama aponta para uma região significativamente

²²⁵ RESENDE, Maria Leonia Chaves de. *Gentios brasilicos: indios coloniais em Minas Gerais setecentista*. 2003. 388p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP. 2003; LANGFUR, Harold Lawrence. **The forbidden lands: Frontier settlers, slaves, and Indians in Minas Gerais, Brazil, 1760--1830**. Stanford University Press, 2006.

²²⁶ ARKAIOS. **Relatório Final de Escavação**, 2004; BRANDT. **Relatório Final de Escavação**, 2004; RESENDE, Maria Leônia C. et al. Mapeamento da arte rupestre na Estrada Real. **Revista do Arquivo Público Mineiro**, p. 108-125, 2010. RESENDE, M. L. C., SALES, C. L., ROCHA, L. C., SANTOS, P. P., & COUTO, R. C. Estrada Real: Um “Lugar De Memória” Dos Povos Indigenas. *Tempos Gerais - Revista de Ciências Sociais e História*. N.5º, 2014; ENÉAS, Paulo Eduardo de Oliveira; NORONHA, Inês de Oliveira. Resgate

povoada por povos indígenas, especialmente às margens do rio Grande (Vide Mapa 1). Os vestígios destas antigas povoações, mesmo que grande parte foram perenes ao passar do tempo, ainda podem ser encontrados nas redondezas dos sítios arqueológicos, como fragmentos de objetos cerâmicos e líticos — instrumentos em rocha.

Mapa 1: Contexto arqueológico da região

arqueológico dos sítios Evangelista e Igrejinha, em Prados/MG. **Cadernos do LEPAARQ** (UFPEL), p. 251-269, 2020; PEDROZO, Gabriel Arriel. Por uma arqueologia em Lavras. **Revista do Patrimônio Cultural de Lavras**, Ano I, n. 1, Lavras, 2020; PEDROZO, Gabriel Arriel. & REZENDE, Lucas. Pereira. Ocupação Aratu-Sapucaí nas áreas do atual município de Lavras, Minas Gerais. *Revista do Patrimônio Cultural de Lavras*, Ano I, n. 1, Lavras, 2020; PEDROZO, Gabriel Arriel e ROCHA, Leornado Cristian. Arqueologia Jê no rio Grande: Contribuições e Perspectivas da Geoarqueologia para a interpretação de vestígios. In: 3º Seminário de Teoria Arqueológica Contemporânea e 3º Seminário de Pesquisa dos Discentes da Pós-Graduação. 2022; SALES, Cristiano Lima. Arqueologia e história indígena em Lagoa Dourada, Minas Gerais, Brasil: primeiros passos. **Faces de Clio**, v. 8, n. 16, p. 139-167, 2022. PEDROZO, Gabriel Arriel; SERRALHEIRO, Laryssa Celestino. Educação e o patrimônio indígena no Campo das Vertentes. **Revista Territorium Terram**, v. 6, n. 8, 2023; PEDROZO, Gabriel Arriel. História Indígena no Campo das Vertentes: Uma análise arqueológica da ocupação pré-colonial às margens do rio Grande (Ribeirão Vermelho, MG). Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de São João del-Rei, p. 13, 2024, entre outros.

Espacialização dos Sítios Arqueológicos nas proximidades de Lavras/MG

Fonte: (PEDROZO, 2024, p.13)

Como pode ser observado no mapa, as feições geográficas, descritas pelos naturalistas, rio Grande e rio Capivari, além do município de Ibituruna, encontram-se rodeados de sítios arqueológicos pré-coloniais, atestando para o rico passado indígena na localidade. Evidentemente, atestar a existência de aldeias pretéritas na localidade não, necessariamente, significa a existência de indígenas na localidade durante o período colonial e imperial dos séculos XVIII-XIX. Contudo, apontam e revelam um panorama de um fértil passado ameríndio, que vai de encontro com os indígenas coloniais, como os carijós presentes em documentos históricos na região de forma pontual²²⁷ e a presença consistente

²²⁷ Vide NÉMETH-TORRES, G. **História Geral de Lavras**, Volume I. Lavras: Geovani NémethTorres, p. 18, 2018.

em outras localidades no estado mineiro²²⁸. Estas informações históricas contrapõem, em certa medida, a visão de autores clássicos da historiografia mineira, tal como Oíliam José (1965), Diogo Vasconcelos (1974) e Varnhagen (1906).

Logo, como apresentado brevemente acima, as abordagens arqueológicas apresentam resultados que vão de encontro com outras perspectivas historiográficas mais recentes sobre o passado indígena. Fontes documentais como o relato dos viajantes Spix e Martius, pintam um panorama real, porém, o de terras já conquistadas e arrasadas, onde nos lugares em que existiam dezenas de aldeias passaram a ter grandes pastagens e fazendas. Tais relatos foram fontes para diversos historiadores e, talvez, por conta disto, omitiram ao retratar uma visão secundária da presença indígena na história de Minas Gerais.

Considerações Finais

A partir dos anos 90 do último século, a historiografia tem revisto tal “vazio histórico”, e construído uma História Indígena de Minas Gerais nestes últimos anos²²⁹. Contudo, outros campos têm auxiliado para a investigação desses povos, especialmente a Arqueologia. A ciência arqueológica, por meio dos artefatos remanescentes desses povos, tem lançado luz sobre esse passado profundo, trazendo à tona uma série de informações sobre o cotidiano e o modo de vida de uma miríade de povos ameríndios que viviam por estas regiões.

²²⁸ RESENDE, Maria Leonia Chaves de. *Gentios brasilicos: indios coloniais em Minas Gerais setecentista*. 2003. 388p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP. 2003; LANGFUR, Harold Lawrence. *The forbidden lands: Frontier settlers, slaves, and Indians in Minas Gerais, Brazil, 1760--1830*. Stanford University Press, 2006.

²²⁹ AMANTINO, Márcia. **O mundo das feras: Os moradores do Sertão Oeste de Minas Gerais - século XVIII**. Rio de Janeiro, UFRJ, IFCS, v. 426, 2001; RESENDE, Maria Leonia Chaves de. *Gentios brasilicos: indios coloniais em Minas Gerais setecentista*. 2003. 388p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP. 2003; ESPÍNDOLA, Haruf Salmen. **Sertão do rio Doce**. Editora Univale, 2005; LANGFUR, Harold Lawrence. *The forbidden lands: Frontier settlers, slaves, and Indians in Minas Gerais, Brazil, 1760--1830*. Stanford University Press, 2006; RESENDE, Maria Leonia C., & LANGFUR, H. Minas Gerais indígena: a resistência dos índios nos sertões e nas vilas de El-Rei. **Tempo**, n. 12, p. 5-22, 2007, entre outros.

Por meio da confrontação de informações arqueológicas das regiões das vertentes, e os relatos historiográficos oitocentistas, se consegue pensar e se ter uma percepção mais rica e novas perspectivas do passado. Esse trabalho buscou desenvolver uma discussão sobre o passado indígena no Campo das Vertentes, comparando dados históricos e arqueológicos para a construção de uma História Indígena da região.

Tendo como base a obra *Viagens pelo Brasil* (2017) dos autores naturalistas Spix e Martius que foi e é fonte de pesquisa histórica, este trabalho buscou apresentar as limitações e omissões presentes na historiografia tradicional, propondo uma abordagem crítica que dialoga com fontes históricas, tendências historiográficas e artefatos arqueológicos. Ao adotar uma abordagem interdisciplinar, o estudo visa não apenas preencher lacunas históricas, mas também reconstruir e reinterpretar narrativas históricas previamente marginalizadas e, deste modo, lançar luz sobre a presença e o papel significativo dos povos indígenas na história desta região e contrapor à leituras e interpretações de relatos como os realizados na obra dos naturalistas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. **Os índios na história do Brasil**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010.
- AMANTINO, Márcia. **O mundo das feras: Os moradores do Sertão Oeste de Minas Gerais - século XVIII**. Rio de Janeiro, UFRJ, IFCS, v. 426, 2001.
- ARKAIOS. **Relatório Final de Escavação**, 2004.
- BRANDT. **Relatório Final de Escavação**, 2004.
- ENÉAS, Paulo Eduardo de Oliveira; NORONHA, Inês de Oliveira. Resgate arqueológico dos sítios Evangelista e Igrejinha, em Prados/MG. **Cadernos do LEPAARQ** (UFPEL), p. 251-269, 2020.
- ESPÍNDOLA, Haruf Salmen. **Sertão do rio Doce**. Editora Univale, 2005.
- LANGFUR, Harold Lawrence. **The forbidden lands: Frontier settlers, slaves, and Indians in Minas Gerais, Brazil, 1760 -1830**. Stanford University Press, 2006.
- JOSÉ, Oiliam. **Índigenas de Minas Gerais**. Aspectos sociais, políticos e etnológicos. BH: Movimento-Perspectiva, 1965.
- LEITE, Miriam L. Moreira. Naturalistas viajantes. **História, Ciências, Saúde-Manguinhos**, v. 1, 1995.
- NÉMETH-TORRES, G. **História Geral de Lavras**, Volume I. Lavras: Geovani NémethTorres, p. 18, 2018.
- MONTEIRO, J. M. **Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo**. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
- PEDROZO, Gabriel Arriel. Por uma arqueologia em Lavras. **Revista do Patrimônio Cultural de Lavras**, Ano I, n. 1, Lavras, 2020.

PEDROZO, Gabriel Arriel e ROCHA, Leornado Cristian. Arqueologia Jê no rio Grande: Contribuições e Perspectivas da Geoarqueologia para a interpretação de vestígios. In **3º Seminário de Teoria Arqueológica Contemporânea e 3º Seminário de Pesquisa dos Discentes da Pós-Graduação**. 2022

PEDROZO, Gabriel Arriel. & REZENDE, Lucas. Pereira. Ocupação Aratu-Sapucaí nas áreas do atual município de Lavras, Minas Gerais. **Revista do Patrimônio Cultural de Lavras**, Ano I, n. 1, Lavras, 2020.

PEDROZO, Gabriel Arriel; SERRALHEIRO, Laryssa Celestino. Educação e o patrimônio indígena no Campo das Vertentes. **Revista Territorium Terram**, v. 6, n. 8, 2023.

PEDROZO, Gabriel Arriel. História Indígena no Campo das Vertentes: Uma análise arqueológica da ocupação pré-colonial às margens do rio Grande (Ribeirão Vermelho, MG). Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de São João del-Rei, p. 13, 2024.

RESENDE, Maria Leônia Chaves de. Gentios brasileiros: índios coloniais em Minas Gerais setecentista. 2003. 388p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP. 2003.

RESENDE, Maria Leônia C., & LANGFUR, H. Minas Gerais indígena: a resistência dos índios nos sertões e nas vilas de El-Rei. **Tempo**, n. 12, p. 5-22, 2007.

RESENDE, Maria Leônia C. et al. Mapeamento da arte rupestre na Estrada Real. **Revista do Arquivo Público Mineiro**, p. 108-125, 2010.

RESENDE, M. L. C., SALES, C. L., ROCHA, L. C., SANTOS, P. P., & COUTO, R. C. Estrada Real: Um “Lugar De Memória” Dos Povos Indígenas. **Tempos Gerais - Revista de Ciências Sociais e História**. N.5º, 2014.

RESENDE, Maria Leônia Chaves; SCHÖNITZER, Klaus. Do Novo ao Velho Mundo: indígenas da Amazônia na Alemanha dos naturalistas Spix e Martius. **Anais de História de Além-Mar XIX**, p. 189, 2018.

RESENDE, M. L. C. D. Narrativas Plurais: Pela Decolonização da História de Minas Gerais Indígena. In DE BOUCHERVILLE, Gisele Cristina; CIRINO, Carlos Alberto Marinho; DE RESENDE, Maria Leônia Chaves. **Mundos entrelaçados: perspectivas de si e do outro**. Editora Autografia, 2022.

SALES, Cristiano Lima. Arqueologia e história indígena em Lagoa Dourada, Minas Gerais, Brasil: primeiros passos. **Faces de Clio**, v. 8, n. 16, p. 139-167, 2022.

SENNA, Nelson de. **A terra mineira**. Corografia do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte: Imprensa Oficial. 1926.

SPIX, Johann Baptist Von; MARTIUS, Karl Friedrich Philipp Von. **Viagem pelo Brasil**. Senado Federal, Conselho Editorial, 2017.

VILAS-BÔAS, T. C. A questão indígena em Minas Gerais: um balanço das fontes e bibliografia. **Revista de História**, Ouro Preto, Laboratório de Pesquisa Histórica, n. 5, 1995.

VASCONCELOS, Diogo de. **História Antiga das Minas Gerais**. 2v., 4.ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1974.

VARNHAGEN, Francisco Adolfo. **Historia geral do Brasil antes da sua separação e independência de Portugal**. Companhia melhoramentos de São Paulo (Weiszilog irmãos incorporada), 1906.

HISTÓRIA AMBIENTAL URBANA, UMA CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO MEIO AMBIENTE URBANO

*Nicolle Sthefane de Oliveira Lima*²³⁰

RESUMO: Este artigo trata-se de um projeto de pesquisa de iniciação científica com foco nos estudos relacionados ao campo da História Ambiental e, mais especificamente, nos estudos de História Ambiental Urbana. Com objetivo geral, teve a finalidade de analisar como, a partir da área de História Ambiental, se constituiu o subcampo História Ambiental Urbana. Como metodologia, utilizou-se a abordagem quali-quantitativa e o levantamento bibliográfico-exploratório, com intuito de analisar a literatura sobre o tema e verificar como este subcampo vem sendo discutido pela historiografia norte-americana, europeia e latino-americana. Com relação ao método, foi adotada a Revisão Sistemática da Literatura (RSL), realizando-se levantamento sistemático a partir da consulta de *sites*, periódicos e bancos de dados, com procedimentos específicos que resultaram no retorno de quarenta e três (43) artigos, um (1) ensaio, duas (2) teses, uma (1) dissertação e dois (2) livros, publicados entre 1993 a 2022, que discutem/analisa especificamente a História Ambiental Urbana. Fez-se o uso da técnica de meta-análise e de análise de conteúdo, sendo possível verificar uma ampla diversidade de temas de estudo no subcampo.

Introdução

Este artigo tem como objetivo apresentar e discutir resultados do Projeto de Pesquisa de Iniciação Científica “História Ambiental Urbana como campo de pesquisa – A abordagem a partir da Revisão Sistemática da Literatura (RSL)”, com o financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), no período de 2022-2023.²³¹

²³⁰ Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Graduada em História pela Universidade Federal de Viçosa. E-mail: nicolle.lima@ufv.br. <http://lattes.cnpq.br/9395776563163251>.

²³¹ Orientadora: Patrícia Vargas Lopes de Araujo;
Bolsista: Nicolle Sthefane de Oliveira Lima;
Equipe de apoio: Marcella Fonseca Cassiano e Yuri dos Santos.

A partir da circunscrição da História Ambiental, buscamos investigar as formulações acerca do subcampo História Ambiental Urbana, o trabalho realizado identificou a partir de uma pesquisa bibliográfica-exploratória, como este subcampo se constitui e como vem sendo discutido pela historiografia norte-americana, europeia, latino-americana e brasileira. Em termos metodológicos, utilizamos a Revisão Sistemática da Literatura (RSL), investigando os principais autores deste subcampo, como também, temas e abordagens teórico-metodológicas.

Em 1991, o historiador ambiental Donald Worster, em sua publicação intitulada *Para fazer História Ambiental*, torna-se um dos mais importantes estudiosos sobre o tema, sendo um nome de referência para outros(as) pesquisadores(as). Segundo este autor, a História Ambiental surge na década de 1970 num cenário de conferências sobre crise global e crescimento de movimentos ambientalistas, nascendo em um momento de reavaliação e de reforma cultural, em escala mundial. O objetivo principal deste novo campo, seria o aprofundamento do entendimento sobre como os seres humanos foram através dos tempos afetados pelo ambiente natural e também como eles afetaram estes ambientes, pensando nos resultados dessas ações.

Para Worster (1991), os historiadores ambientais não deveriam se preocupar com as questões sobre o ambiente urbano, não havendo um foco em cidade no conjunto das abordagens de História Ambiental, compreendendo a cidade como “ambiente construído” e expressão cultural. Este argumento, fortemente sustentado por ideias sociais e culturais nos Estados Unidos, também sustentava o sentimento anti-urbano, o culto à vida selvagem e o distanciamento das cidades e dos historiadores da cidade, nos debates sobre História Ambiental.

Em contraposição ao afastamento da cidade e do urbano nos estudos ambientais, Martin Melosi, Joel Tarr e Christine Rosen promoveram um número especial no *Journal of Urban History*, em defesa da cidade enquanto objeto de discussão histórica ambiental:

Três argumentos principais mobilizavam esses historiadores. O primeiro aspecto estava relacionado ao fato de ser estranho querer estudar a natureza desconsiderando um dos desafios mais significativos dos dois últimos

Parte da pesquisa foi publicada pela revista **Canoa do tempo**, artigo intitulado “A cidade e urbano têm lugar nos estudos de História Ambiental? A abordagem da História Ambiental Urbana” (ARAUJO, Patrícia Vargas L. de, 2023).

Anais da XIII Semana de História da Universidade Federal de Viçosa. Caminhos da História: como circulam os saberes. Comissão Organizadora da Semana de História - COSEHis (Org.). Viçosa, 2024. 221 p.

ISBN: 978-65-01-15107-6

séculos: a urbanização e a industrialização. O segundo ponto, a contradição que consistia em excluir a cidade dos estudos ambientais sob alegação de que se tratava de uma construção cultural ao mesmo tempo que se defendia os estudos das paisagens agrárias. E, por fim, para Melosi, considerar as cidades, construções humanas, como objeto de estudo menos interessante que as construções naturais, como, por exemplo, os formigueiros, era uma escolha que provocava incômodo porque equivalia questionar o lugar do homem na terra.²³²

A partir disso, surge a História Ambiental Urbana, Melosi (1993) demonstra que o estudo do meio ambiente urbano levou à uma efusão de pesquisas importantes sobre diversos tópicos, como: a tecnologia de construção, as obras públicas e de infraestrutura, os serviços ambientais, os parques e os espaços verdes, a poluição, entre outros. O autor atribuiu um olhar sobre as cidades para determinar como elas integram, influenciam ou modificam o mundo natural como um ambiente social/espacial e um sistema animado. E também, sobre as formas urbanas e suas funções, as quais produzem e gerenciam interações entre espaço e sociedade.

A História Ambiental, segundo definições de Elinor Melville e Guilherme Castro (2007), passa a considerar “as interações entre os sistemas sociais e os sistemas naturais, e as consequências dessas interações para ambas as partes, ao longo do tempo”²³³. José Augusto Pádua (2010) discorre sobre o desafio teórico contemporâneo de se pensar o ser humano em sua totalidade “tensa e complexa”, de suas dimensões biológicas e socioculturais. O autor aponta que a História Ambiental apresenta uma possibilidade vasta e diversificada de pesquisa, abrangendo espaços e realidades urbanas, rurais, florestais e industriais, em diálogo com questões sociais, políticas, econômicas e culturais.²³⁴

A História Ambiental Urbana enquanto uma ramificação dessa área de conhecimento, segundo Frank Molano Camargo (2016), preocupa-se em compreender a dinâmica do investimento capitalista que torna espaços e territórios urbanos-rurais, locais e objetos para a realização de suas atividades e ações. Este campo historiográfico, surge na década de 1990, em um contexto histórico marcado pela expansão capitalista, neoliberal e ao impacto dessas

²³² Araujo, Patrícia Vargas L. de. A cidade e o urbano têm lugar nos estudos de História Ambiental? A abordagem da História Ambiental Urbana. **Canoa Do Tempo**, 15. 2023. p. 11.

²³³ Castro, 2007 *apud* Pádua, José Augusto. As bases teóricas da história ambiental. **Estudos Avançados**, n.º 24 (68), 2010, p. 91.

²³⁴ Pádua, José Augusto. As bases teóricas da história ambiental. **Estudos Avançados**, n.º 24 (68), 2010, p. 96.

conjunturas sobre as cidades²³⁵, buscando fomentar especificamente, a incorporação dos estudos sobre a cidade e o urbano, nas investigações sobre o meio ambiente.

Metodologia

Com o intuito de atender aos objetivos propostos, utilizou-se o método de pesquisa bibliográfico-exploratório, a partir de dados e categorias teóricas já trabalhadas por outros(as) pesquisadores(as) com credibilidade científica. Esta pesquisa adotou a Revisão Sistemática da Literatura (RSL) para mapear as condições historiográficas do campo de estudo da História Ambiental Urbana e como ele se manifesta.

Buscamos a partir da Revisão Sistemática da Literatura (RSL), seguir protocolos específicos para compreender e conceder coesão a um grande *corpus* documental (Galvão; Ricarte, 2020, p. 58). Recorremos também, à Análise de Conteúdo que, segundo Bardin (1977), é uma técnica de pesquisa utilizada em pesquisas qualitativas que entendem os protocolos textuais como objetos de análise. A pesquisa contou com um conjunto de técnicas de análises, realizando procedimentos sistemáticos e os objetivos de descrição dos conteúdos do campo de estudo investigado.

Segundo Galvão e Ricarte (2020), este tipo de pesquisa está:

Focada no seu caráter de reprodutibilidade por outros pesquisadores, apresentando de forma explícita as bases de dados bibliográficos que foram consultadas, as estratégias de busca empregadas em cada base, o processo de seleção dos artigos científicos, os critérios de inclusão e exclusão dos artigos e o processo de análise de cada artigo.²³⁶

Neste sentido, nesta pesquisa os textos tornaram-se as fontes a serem investigadas. A partir do subcampo de estudo objetivado para esta investigação, a História Ambiental Urbana e, também, a partir da História Ambiental e da História Urbana, os quais dialogam constantemente com o subcampo.

As fases da pesquisa foram constituídas das seguintes formas, para o refinamento da pesquisa, a primeira fase delimitou objeto e o recorte que se pautava em análises sobre os

²³⁵ Camargo, Frank Molano. La historia ambiental urbana: contexto de surgimento y contribuciones para el análisis histórico de la ciudad. *ACHSC*, vol. 43, n.º 1. 2016, Colômbia, p. 397-398.

²³⁶ Galvão, Maria Cristiane Barbosa; Ricarte, Ivan Luiz Marques. Revisão Sistemática da Literatura: conceituação, produção e publicação. *LOGEION: Filosofia da informação*, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, 2020. p. 58-59.

trabalhos que utilizavam em seus estudos, a nomenclatura *História Ambiental Urbana*, os quais se auto afirmavam nesta área, por meio de títulos, palavras-chaves e/ou corpo textual. As hipóteses atribuídas foram de que além da perspectiva anti-urbana, mais favorável aos estudos acerca do mundo selvagem, das representações e de perspectivas românticas sobre a natureza que poderiam predominar nas pesquisas de História Ambiental; do foco em outros temas e abordagens, especialmente relacionados à História Natural; consideramos também, a marginalização dos estudos de História Ambiental Urbana.

A segunda fase da pesquisa, baseando-se no processo de busca, deu-se em cinco bancos de dados acessíveis para busca, sendo eles: *Biblioteca Online de História Ambiental (BOHA)*; *Portal de Periódicos CAPES CAFe*; *Portal Domínio Público*; *Scientific Electronic Library Online (SciELO)* e *Repositório Institucional da UFRJ – Teses e Dissertações*. Os sites consultados foram quatro sendo eles: *American Society for Environmental History (ASEH)*; *European Society for Environmental History (ESEH)*; *Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental (SOLCHA)*; *Journal of Urban History*. A fim de investigar a História Ambiental Urbana em bases de estudos da História Ambiental e História Urbana, por não encontrar sites oficiais e específicos sobre o subcampo.

Com a finalidade de investigar somente aqueles estudos que fizeram uso da nomenclatura *História Ambiental Urbana*, para dar seguimento à segunda etapa da pesquisa foram mobilizados os mecanismos de *operadores booleanos* (AND/E; NOT/NÃO; OR/OU) e as seguintes palavras-chaves nas bases de dados para auxiliar no recorte do objeto analisado: 1) *Capex CAFe*, busca avançada – cidade AND história ambiental; história urbana AND meio ambiente; meio ambiente AND história ambiental urbana; 2) *Banco de Teses e Dissertações (UFRJ)*, busca simples – história ambiental; busca simples – história ambiental urbana; 3) *SciELO*, busca simples – história ambiental; história ambiental urbana; busca avançada – história ambiental urbana AND história ambiental AND urbano; 4) *Domínio Público*, busca simples – história ambiental; história ambiental urbana; 5) *ASEH, BOHA, ESEH* – busca simples, história ambiental urbana.

Traçadas as estratégias de busca simples/avançada nos bancos de dados e a verificação de todos os periódicos das respectivas revistas *American Society for Environmental History (ASEH)*; *European Society for Environmental History (ESEH)*;

Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental (SOLCHA), a priori a busca resultou em mil trezentos e sessenta e quatro (1.364) resultados considerando as publicações abertas oriundas dos repositórios mencionados. A terceira e última fase da pesquisa, com base nas buscas, deu-se no exame detalhado de cada trabalho para verificar o uso do termo *História Ambiental Urbana* em títulos, palavras-chaves e/ou corpo textual para o processo de descartar e selecionar as produções listadas em mais de um banco de dados ou aqueles que contemplavam ou não, a proposta objetivada por esta investigação. Desse modo, tivemos o número total reduzido para quarenta e três (43) artigos, um (1) ensaio, duas (2) teses, uma (1) dissertação e dois (2) livros.

Todo o *corpus* selecionado passou pela Análise de Conteúdo e pela realização de sínteses que permitiram identificar cada estudo em seus diversos segmentos e objetos para a História Ambiental Urbana, a partir também, da meta-análise textual de cada trabalho para organização da pesquisa e dos objetivos de mapeamento do campo de estudos. Além disso, houve um longo processo de tradução dos textos não brasileiros para melhor compreensão e leitura.

Devida à necessidade de delimitar espacialmente a pesquisa, os critérios definidos foram: a) sites e periódicos sobre História Ambiental e História Urbana como *American Society for Environmental History* (ASEH); *European Society for Environmental History* (ESEH); *Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental* (SOLCHA); *Journal of Urban History*; b) os trabalhos localizados em bancos de dados de alta credibilidade como *Biblioteca Online de História Ambiental* (BOHA); *Portal de Periódicos CAPES CAFe*; *Portal Domínio Público*; *Scientific Electronic Library Online* (ScieELO); c) para teses e dissertações definiu-se que buscaria no repositório da Universidade Federal do Rio de Janeiro pela grande influência de José Augusto Pádua e Lise Sedrez como referências para a historiografia brasileira no campo da História Ambiental, da História Ambiental Urbana; e também pela influência dos estudos do *Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional* (IPPUR); d) considerando que os estudos de História Ambiental Urbana pode estar inseridos em outras discussões, optou-se por trabalhar com pesquisas que envolvessem “cidade, “meio ambiente” e “urbano”; e e) produções publicadas em diversos idiomas e regiões, tendo em vista, americanas, europeias, latino-americanas e especificamente brasileiras.

Em síntese, as três (3) fases da pesquisa foram organizadas de acordo com as seis (6) etapas ilustradas, na Figura 1.

Figura 1 – Etapas da Pesquisa

Fonte: Organograma elaborado por Patrícia Vargas Lopes de Araújo e Yuri Tomaz dos Santos (2022).

Resultados e discussões

Esta pesquisa considerou apenas trabalhos com enfoques analíticos que caracterizam os estudos e a utilização da nomenclatura *História Ambiental Urbana* no conjunto das pesquisas historiográficas a partir dos bancos de dados selecionados. Considerando o processo metodológico apresentado e descrito, para melhor contemplar o objetivo geral deste estudo, optou-se pela organização do *corpus* em forma de blocos de discussões.

Buscarei apresentar a partir dos blocos de discussões enumerados de um (1) à onze (11), o mapeamento do subcampo de estudo como um dos resultados da análise de conteúdo realizada durante a pesquisa. Este artigo e esta apresentação, não têm como objetivo esgotar a discussão, pois, devida a limitação de páginas, não é possível contemplar a multiplicidade das discussões e dos resultados. Neste caso, buscarei apresentar um recorte do escopo da pesquisa, em síntese.

Bloco 1. **Arborização, parques e espaços verdes**, este bloco de discussão apresenta os aspectos da arborização, dos parques e dos espaços verdes nas cidades e no meio urbano. Demonstrando como essas “infraestruturas verdes” dialogam com as realidades das cidades e influenciam na relação sociedade e natureza a partir de diversos aspectos, como, cultura; economia; lazer; direitos civis; habitações; modelos urbanos e de civilizações; entre outros. Apresentando também, grandes discussões sobre a ideia de natureza.²³⁷

Bloco 2. **Ensino e relato de experiência**, este bloco está ligado às práticas de ensino-pesquisa realizadas por professores e estudantes. A fim de contribuir para a formação em História Ambiental Urbana, sendo um bloco que se difere muito dos demais pela proposta voltada para o campo de Ensino.²³⁸

Bloco 3. **Estudo sobre diferentes cidades**, os trabalhos referentes a este bloco, buscam realizar estudos amplos entre revisões literárias de importantes autores sobre o campo de estudo e também, sobre diferentes cidades. As duas discussões buscam destacar o papel das cidades em torno das discussões urbanas ambientais.²³⁹

²³⁷ 1. Artigo intitulado “Nature in the City: Urban Environmental History and Central Park”, escrito por Colin Fisher (2011), publicado por **OAH Magazine of History**;

2. Artigo intitulado “Pintando de verde Bogotá: visiones de la naturaleza através de los parques y de la Independencia, 1880-1920”, de María Lucía Guerrero-Farías (2012), publicado pela revista de **Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña (HALAC)**;

3. Artigo intitulado “Parques Entrenubes: ciudad, conservación y movimientos sociales al sur de Bogotá”, de Germán Andrés e Quimbayo Ruíz (2012), publicado pela revista de **Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña (HALAC)**;

4. Artigo intitulado ““Eu quero uma casa no campo”: a busca do verde em Belo Horizonte, 1996-1976”, escrito por Regina Horta Duarte (2014), publicado pela revista **Topoi**;

5. Artigo intitulado “Ao machado! Ao machado! A cidade do Natal e suas árvores no início do século XX”, escrito por Yuri Simonini (2016), publicado pela revista **Urbana: Revista Eletrônica do Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a cidade**;

6. Artigo intitulado “Os agentes não humanos na construção da paisagem Cidade-Parque: História da arborização de Brasília (1960-1980)”, de Marina Salgado Pinto e José Luiz de Andrade Franco (2021), publicado pela **Revista Maracanã**.

²³⁸ 1. Artigo intitulado “Pedagogy and Place: Merging”, escrito por Corey, S. H. (2010), publicado pelo **Journal of Urban History**;

2. Artigo intitulado “Construyendo puentes entre continentes em la enseñanza de la historia ambiental: Rio de Janeiro y Vienna” de Rogerio Ribeiro de Oliveira e Martin Schmid (2011), publicado pela revista de **Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña (HALAC)**;

3. Artigo intitulado “Green Cities, the Search for Sustainability, and Urban Environmental History” de Wells, C. W. (2014), publicado pelo **Journal of Urban History**.

²³⁹ 1. Artigo intitulado “History of the urban environmental imprint: introduction to a multidisciplinary approach to the long-term relationships between Western cities and their hinterland”, escrito por Gilles Billen, Josette Garnier e Sabine Barles (2012), publicado por **Regional Environmental Change**;

2. Artigo intitulado “Green Cities, the Search for Sustainability, and Urban Environmental History”, escrito por Wells, C. W. (2014), publicado pelo **Journal of Urban History**.

Bloco 4. **Ética e justiça ambiental**, este bloco tem por finalidade discussões voltadas especialmente para a ética e a justiça ambiental. Entendendo-as como elementares para a construção de uma História Ambiental Urbana em prol da estrutura social urbana.²⁴⁰

Bloco 5. **Paisagem**, este bloco evidencia a ampla discussão sobre paisagens e como elas podem ser entendidas, vivenciadas, incorporadas e/ou negligenciadas no contexto ambiental urbano. Destacando a relação natureza, paisagem e sociedade.²⁴¹

Bloco 6. **Processos de urbanização**, este bloco trata-se de diferentes contextos e processos de urbanização, como, a urbanização neoliberal; movimentos desordenados; o crescimento urbano em um movimento desordenado; as reivindicações urbanas, em torno dos fenômenos de urbanização; e os processos de expansão urbana.²⁴²

Bloco 7. **Produções sobre teorias e metodologias da História Ambiental Urbana**, este bloco é composto por dezesseis (16) produções, sendo elas dos respectivos autores (as): Melosi (1993); Rosen, Tarr (1994); Platt (1999); Keys, J, J (2000); Schott (2004); Brosnan (2004); Tarr (2005); Gandy, Haglund, Pellow (2005); Poitras (2006); Massard-Guilbaud (2007); Gugliotta (2009); Tarr (2010); Simonini, Ferreira (2012); Frioux (2012); Simonini, Ferreira e Medeiros (2013); e Camargo (2016). Destacam-se neste bloco os seguintes autores, Melosi (1993); Rosen, Tarr (1994); Schott (2004); Tarr (2005); Massard-Guilbaud (2007); Tarr (2010) como estudos seminais sobre a História Ambiental Urbana apresentando subsídios teóricos, metodológicos e *insights* sobre possíveis pesquisas a

²⁴⁰ 1. Artigo intitulado “Justiça Ambiental na Cidade: Um Tema para a História Ambiental Urbana”, de Maureen A. Flana (2000), publicado pela **Environmental History Review**;

2. Artigo intitulado “History Lessons: What Urban Environmental Ethics Can Learn from Nineteenth Century Cities”, escrito por Samantha Noll (2015), publicado pelo **Journal of Agricultural and Environmental Ethics**.

²⁴¹ 1. Artigo intitulado “Nature’s Neighborhood: Urban Environmental History and Neighborhood Planning”, de Wendy A. Kellogg (2002), publicado pelo **Journal of the American Planning Association**;

2. Ensaio intitulado “Water Dreams, Earthen Histories: Exploring Urban Environmental History at the Penrith Lakes Scheme and Castlereagh, Sydney”, de G. Karskens (2007), publicado por **Environment and History**.

3. Artigo intitulado “Dirt in the City: Urban Environmental History in the Mid-Atlantic”, escrito por Ellen Stroud (2012), publicado pelo **Journal of Urban History**.

²⁴² 1. Artigo intitulado “Riesgo de desastres y urbanismo neoliberal: los cimientos de las transformaciones urbano-ambientales contemporâneas em Tigre/Buenos Aires”, de Diego Ríos (2014), publicado pela revista de **Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña (HALAC)**;

2. Artigo intitulado “História Ambiental Urbana e as mobilizações de ONGS em defesa do meio ambiente e contra a verticalização: o caso de Campina Grande, PB (1996-2015)”, de José Otávio Aguiar (2017), publicado pela revista **Projeto História, São Paulo**;

3. Artigo intitulado “Da Lama ao Bairro, do Bairro à Lama: A Transformação da Socionatureza Urbana do Manguezal de São Diogo, Rio de Janeiro (1840-1870)”, de Bruno Capilé (2018), publicado pela revista **Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science (Anápolis)**.

partir de diferentes objetos no que tange às preocupações sobre cidade e urbano. Perpassando por questões como, infraestrutura urbana; espaços verdes nas cidades; a relação entre sociedade e natureza; a natureza no meio ambiente urbano; entre outras. Sobre os estudos latino-americanos, neste bloco, destaca-se, Camargo (2016) como teorizador da História Ambiental Urbana e suas aplicações à realidade latino-americana, a partir de experiências ambientais herdadas de contextos coloniais e imperialistas; além de seu desenvolvimento urbano impactado pelas práticas capitalistas. Simonini, Ferreira (2012); Simonini, Ferreira, Medeiros (2013), destacam-se por serem autores brasileiros que aparecem em diferentes temporalidades deste presente estudo, teorizando sobre o campo a partir de uma perspectiva territorial e social brasileira, contribuindo para o engrandecimento e o desenvolvimento do subcampo de estudos no Brasil.

Bloco 8. **Questões hídricas**, este bloco demonstra como as questões hídricas fazem parte da agenda de investigação sobre a História Ambiental Urbana. Muitas vezes, perpassando pela infraestrutura urbana; pelo acesso; pelo desenvolvimento econômico e social; por aparelhos administrativos políticos estaduais e municipais; entre outros. As questões hídricas são discutidas por muitos teóricos, como por exemplo, por Schott (2004) como redes de infraestrutura urbana, somando-se também, às discussões sobre saneamento urbano.²⁴³

Bloco 9. **Trabalhos sobre diferentes objetos e estudos**, este bloco buscou reunir todos os estudos que não contemplam e/ou não se agrupam aos demais blocos de discussão. Demonstrando grande diversidade de objetos/estudos, e também, o entendimento da necessidade de ampliação sobre as seguintes temáticas: identificação de alimentos/frutas como apropriação do espaço e de distribuição de recursos; História Ambiental de crianças em contexto urbano; História Ambiental Urbana de cidades medievais; os impactos da mineração

²⁴³ 1. Artigo intitulado “Água para governar, água para se eleger: políticas de saneamento e de desenvolvimento urbano em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil (1955-1965)”, de Yuri Mello Mesquita (2014), publicado pela revista **Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña** (HALAC);

2. Artigo intitulado “Engenharia Edens nesta ‘terra fluvial’?Um Artigo de Revisão sobre Gestão de Água e Hidro-Resiliência no Império Britânico, 1860-1940”, escrito por James Beattie e Ruth Morgan (2017), publicado pela revista **European Society for Environmental History** (ESEH);

3. Artigo intitulado “Redes Técnicas de Abastecimento de água no Rio de Janeiro: história e dependência de trajetória”, escrito por Ana Lúcia Nogueira de Paiva Britto e Suyá Quintslr (2017), publicado pela **Revista brasileira de história & ciências sociais**;

4. Tese de Doutorado intitulada “Tecitura das águas : história ambiental urbana dos igarapés de Manaus/AM”, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por Maria Luisa Gambôa Carcerei (2017).

em contexto urbano-ambiental; e, discussões dedicadas aos estudos de favelas e a relação sociedade e natureza a partir da perspectiva vivenciada em morros e favelas.²⁴⁴

Bloco 10. **Rios**, este bloco demonstra como os rios são elementares na relação entre a sociedade e a natureza. Sendo eles influenciadores das condições urbanas, do desenvolvimento da economia, da cultura, das sociedades e das cidades. Destacando a importância de se dedicar aos “corpos d’água”, suas multiplicidades e importâncias sociais, em defesa dos mesmos.²⁴⁵

Bloco 11. **Livros**, *Cidades Paulistas: Estudos de História Ambiental Urbana*, organizado por Jorge Janes (2015)²⁴⁶ e *Concepts of Urban Environmental History* por Sebastian Haumann; Martin Knoll e Detlev Mares (2020), somando doze (12) artigos²⁴⁷.

²⁴⁴ 1. Artigo intitulado “Aproximaciones históricas a um modelo de microanálisis urbano. Poblacion, familias y habitaciones en la Puebla de Los Angeles del siglo XVIII”, de Rosalva Loreto López (2008) publicado pela revista **Temas Americanistas**.

2. Artigo intitulado “Asphalt kids and the matrix city: reminiscences of children’s urban environmental history”, de Simo Laakkonen (2011), publicado pela revista **Urban History**;

3. Artigo intitulado “Medieval Urban Environmental History”, de Roberta J Magnusson (2013), publicado por **History Compass**;

4. Artigo intitulado “Mapeando cercamentos e o lugar da matança animal: o caso do Matadouro Municipal de Ponta Grossa em fins do século XIX”, por Lucas Vinicius Erichsen da Rocha e Alessandra Izabel de Carvalho (2017), publicado pela revista **Antítese**;

5. Artigo intitulado “Extractivismo minero em Bogotá: contribuciones para el debate desde la historia ambiental urbana”, de Brayan Sebastián Gauta Blanco (2022), publicado pela **Revista Perspectiva Geográfica**;

4. Dissertação de Mestrado intitulada “Os jardins suspensos do Morro da Babilônia : mutirão reflorestamento na perspectiva da história ambiental urbana”, apresentada ao Programa de Pós Graduação em História Social do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por Natasha Augusto Barbosa (2021).

²⁴⁵ 1. Artigo intitulado “Entre el Río y la Calle um estudio historiográfico de la interrelación entre la ciudad de Puebla y el Río de San Francisco”, de Rubens Vanderlan Oliveira Santos (2021), publicado pela revista **História Mexicana**.

2. Tese de Doutorado intitulada “Paraíba do Sul : um rio, quatro cidades, um patrimônio socioambiental em questão”, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por Andréa Auad Moreira (2014).

²⁴⁶ Apresenta por meio de ensaios as problemáticas do meio ambiente na capital e em diferentes cidades do interior do estado de São Paulo a partir da História Urbana. Os trabalhos apresentados demonstram questões espaciais e sociais na História Ambiental paulista durante a passagem do século XIX para o século XX, até os tempos atuais. O livro é composto por diversos autores que contribuem para a construção de uma história transnacional e global, trazendo argumentos sobre as relações e os específicos agentes sociais em torno das problemáticas urbanas. A discussão busca evidenciar as questões historiográficas sobre as relações entre o meio ambiente, a sociedade, a modernidade, a coexistência e a transformação do “ambiente construído” a partir das diversas esferas políticas (local, regional e nacional).

²⁴⁷ O livro tem como premissa desconstruir a discussão histórica de que as cidades e a natureza são dois campos distintos de investigação. Por isso, é apresentado conceitos de *História Urbano-Ambiental* trazendo diversos autores da História Ambiental Urbana, como por exemplo Martin Melosi e Sabine Barles para colmatar esta lacuna. O livro oferece uma visão abrangente para pesquisadores e estudantes da história e das diferentes áreas, de caráter interdisciplinar. A obra é composta pelos seguintes capítulos: 1) “Technosphere”, Chris Otter; 2) “Socio- Natural Sites”, Winiwarter; Schmid; 3) “Materiality and Practice Theory”, Haumann; 4) “Party-Dependency and Trajectories”, Bernhardt; 5) “Risk and Resilience”, Dominik Collet; 6) “Sustainability”, Ansgar Schanbacher; 7) “Urban Metabolism”, Sabine Barles; 8) “Material Flows and Circular Thinking”, Heike

De forma majoritária, os trabalhos apresentam as seguintes congruências: 1) crítica à História Ambiental de Donald Worster por excluir explicitamente a consideração sobre cidade e ambiente urbano, ainda que declarasse que desenvolvimento tecnológico e capitalista, eram preocupações centrais para o seu trabalho; 2) o cruzamento necessário entre os campos de estudos História Urbana e História Ambiental Urbana, concluindo-se a riqueza e a vitalidade na intersecção de ambos, podendo ser verificado a partir dos seguintes autores e livro: Keys (2000); Kellogg (2002); Schott (2004); Potrais (2006); Gugliotta (2009); Tarr (2010); Frioux (2012); Magnusson (2013); Moreira (2014); Carcerei (2017); *Concepts of Urban-Environmental History* (2020); e, 3) a grande presença de discussão sobre paisagem nos trabalhos analisados, ainda que não apareça como objeto específico de estudo.

Em análise, os trabalhos situados em contexto do norte global, apresentavam vastas discussões de dimensões teóricas, sendo uma característica preponderante deste eixo territorial como a grande maioria das produções apresentadas no **Bloco 7**, por isso também, fez-se necessário destacar as produções latino-americanas neste bloco. Em contrapartida, em contexto latino-americano, verificou-se uma necessidade de aplicação empírica do campo de estudo, além disso, é interessante destacar que no ano de 2017, das quatro (4) produções analisadas, três (3) foram brasileiras.

Considerações finais

Esta pesquisa confirma a hipótese de que a História Ambiental Urbana em certa medida, encontra-se como um tema marginal, em conferências e revistas nacionais e internacionais, organizadas por associações de História Ambiental e História Urbana²⁴⁸. Este campo de estudo apresentou-se polissêmico e interdisciplinar frente às diferentes preocupações apresentadas e analisadas diante do *corpus* selecionado.

Devido a amplitude do *corpus* selecionado e analisado, considera-se interessante a continuação da pesquisa para melhor desenvolver segmentos específicos da História Ambiental Urbana, em suas diversas possibilidades de objetos de investigação sobre o espaço

Weber; 9) “Urban Infrastructure and the Cultural Turn”, Martin Melosi; 10) “Cities and Rivers”, Uwe Lubken; 11) “Urban Energy Consumption, Mobility and Environmental Legacies”, Christian Zumbärgel; 12) “Animals in Urban- Environmental History”, Dorothee Brantz. Com intuito de trazer um “manual” sobre os principais conceitos e as questões-chaves que fomentam os debates recentes neste campo de estudo.

²⁴⁸ FRIOUX, Stéphane. **At a green crossroads: recente theses in urban environmental history in Europe and North America**. Ed. Cambridge University. History Urban, v. 39, 2012. p. 530.

urbano, sobre cidade e sobre meio ambiente. O subcampo tem como contribuição a reflexão e a dedicação sobre diferentes aspectos da vida cotidiana urbana, abordando questões materiais, sociais, sensíveis, técnicas/tecnológicas, naturais, entre outras.

Esta pesquisa demonstra que o subcampo de estudo História Ambiental Urbana, tem afirmado sua existência científica historiográfica. E também, tem revelado ainda, que é necessário avançar em direção à ampliação, à produção e à divulgação do próprio subcampo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, Patrícia Vargas L. de. A cidade e o urbano têm lugar nos estudos de História Ambiental? A abordagem da História Ambiental Urbana. **Canoa Do Tempo**, 15. 2023. pp. 1-28.

CAMARGO, Frank Molano. La historia ambiental urbana: contexto de surgimento y contribuciones para el análisis histórico de la ciudad. **ACHSC**, vol. 43, n.º 1. 2016, Colômbia, pp. 375-402.

FRIOUX, Stéphane. **At a green crossroads: recente theses in urban environmental history in Europe and North America**. Ed. Gambridge University. History Urban, v. 39, 2012. pp. 529-539.

GALVÃO, Maria Cristiane Barbosa; RICARTE, Ivan Luiz Marques. Revisão Sistemática da Literatura: conceituação, produção e publicação. **LOGEION: Filosofia da informação**, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, 2020. pp. 57-73.

MELOSI, Martin. The place of the City in Environmental History. **Environmental History Review**, 1993. pp. 1-23

PÁDUA, José Augusto. As bases teóricas da história ambiental. **Estudos Avançados**, n.º 24 (68), 2010, pp. 81-101.

SEDREZ, L. F. . **História ambiental da América Latina: costurando tradição e inovação**. In: Andréa Casa Nova Maia; Marieta de Moraes. (Org.). *Outras Histórias: Ensaio em História Social*. 1ed. Rio de Janeiro: Ponteio, 2012, v. 1, p. 125-150.

TARR, Joel Tarr; ROSEN, Christine. The importance of an Urban Perspective in Environmental History. **Journal of Urban History** 1994. pp. 299-310.

WORSTER, Donald. **Para fazer História Ambiental**. Estudos Históricos. 1991, vol. 4, n. 8. pp. 198-21.

**NO AMOR E NA DOENÇA: A CONEXÃO ENTRE *EROS* E *NÓSOS* NO
HIPÓLITO DE EURÍPIDES**

*Rafaela França da Silva*²⁴⁹

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo abordar a correlação entre amor e doença presente na peça de Eurípides, um dos três tragediógrafos mais famosos da Atenas Clássica. Percebemos que, na peça *Hipólito*, Eurípides constrói a paixão de Fedra pelo seu enteado, Hipólito, como um distúrbio, algo fora do normal, uma *doença*. Fedra também é posta como sintomas semelhantes a um estado enfermo, ou seja, é descrita como abatida e pálida. Nosso objetivo, então, será demonstrar que essa denominação do amor como uma doença parte, principalmente, do modo como a sociedade ateniense percebe a paixão fora do casamento. Além disso, em diversos momentos na tragédia, é dito que quem inseriu esse amor *doentio* em Fedra foi Afrodite, deidade do prazer sexual e da beleza. Portanto, iremos evidenciar também como a deusa é interpretada, junto com Éros, como a responsável por paixões proibidas que ameaçavam a estrutura do casamento, da casa e, sobretudo, da ordem social.

Introdução

Durante o século V a.C, Atenas vivenciou um apogeu cultural. O teatro foi um dos seus principais elementos. Para este, convergiam cidadãos atenienses, estrangeiros, escravos e mulheres²⁵⁰. O teatro não servia apenas como entretenimento, mas também como “vitrine” da pólis ateniense, isto é, um espaço de disseminação de valores, representações, crenças, ideias que buscavam demonstrar e reforçar a identidade cívica ateniense²⁵¹. É dentro desse contexto que se insere um dos principais tragediógrafos gregos: Eurípides. Segundo Werner Jaeger, as

²⁴⁹ Mestranda em História Social pela Universidade Federal Fluminense.

²⁵⁰ CÂNDIDO, Maria R. E os Gregos inventaram o Teatro. *IN*: VIEIRA, A. L. B.; ROSA, C. B. (Orgs). Teatro Grego e Romano: História, Cultura e Sociedade. São Luís: Café & Lápis; Ed. UEMA, 2015, p.117.

²⁵¹ LIMA, A. C. C.; SILVA, T. N.. Máscaras, Espadas e Machado: assimilações e trocas entre poetas e artesãos em Atenas Clássica. *IN*: VIEIRA, A. L. B.; ROSA, C. B. (Orgs). Teatro Grego e Romano: História, Cultura e Sociedade. São Luís: Café & Lápis; Ed. UEMA, 2015, p.18.

obras desse poeta são grandes expressões de sua época, em que se discute, ao mesmo tempo, a existência humana e a vida cotidiana ateniense²⁵². Possuindo uma visão semelhante, Fábio Lessa e Vanessa Codeço afirmam que Eurípides fazia “a pólis se representar para si mesma”²⁵³, isto é, expondo seus pensamentos, condutas, contradições e falhas.

É nesse cenário que a peça *Hipólito* se insere. Resumidamente, a trama trata-se da vingança de Afrodite contra o jovem Hipólito. A deusa do prazer erótico se sente ofendida pelo jovem cultuar absolutamente Ártemis, optar pela castidade e, portanto, rejeitar o casamento e as relações sexuais. Como forma de vingança, ela faz a madrasta de Hipólito, Fedra, se apaixonar por ele. Mesmo tentando resistir e esconder essa paixão, o caso será revelado e, como forma de preservar sua honra, Fedra vai acusar falsamente Hipólito de estupro e, logo depois, irá se matar. Teseu, pai de Hipólito e marido de Fedra, irá condenar o filho após ler a carta da esposa, e pedirá a seu pai divino que mate Hipólito.

Doença e adultério

Em diversos momentos da peça, a paixão de Fedra por Hipólito é referido como uma doença (*nósos* em grego²⁵⁴). Os sintomas apresentados por Fedra são os mesmos relacionados a um estado patológico/doença²⁵⁵, ou seja, ela está apaixonada e conseqüentemente doente. É importante também entender como esse amor se deu: no prólogo, Afrodite narra como impôs essa paixão: “Fedra, nobre esposa do pai [de Hipólito], ao vê-lo, teve o coração tomado por amor terrível, por meus desígnios”²⁵⁶. Em outras palavras, Afrodite nos explica que Hipólito foi para Atenas para cumprir ritos religiosos. Nesse momento de visita de Hipólito, Fedra o viu e um ‘terrível amor’ a dominou pelos desígnios de Afrodite.

Podemos especular duas possibilidades analisando esse trecho: ou Hipólito e Fedra se viram na casa principal de Teseu em Atenas antes do exílio de Trezena, ou os dois acabaram se encontrando durante os mistérios, afinal os mistérios podiam agregar estrangeiros, escravos e mulheres juntos, formando uma rede de aliança subalterna que era uma ameaça

²⁵² JAEGER, W. **Paidéia**: a formação do homem grego. São Paulo: Martins Fontes, 2011.p.387.

²⁵³ LESSA, F. S.; CODEÇO, V. F. S. A Etnicidade Grega em Eurípides: o caso dos Ciclopes. *In*: VIEIRA, A. L. B.; ROSA, C. B. (Orgs). **Teatro Grego e Romano**: História, Cultura e Sociedade. São Luís: Café & Lápis; Ed. UEMA, 2015, p.32.

²⁵⁴ A forma da palavra se encontra transliterada para melhor entendimento.

²⁵⁵ DE OLIVEIRA, Flávio Ribeiro. Amor erótico e castidade no Hipólito de Eurípides. **Nuntius antiquus**, v. 7, n. 1, 2011, p.52-54

²⁵⁶ *Eur. Hipp.*, v.26-28.

para ideologia cidadã ateniense e masculina²⁵⁷. Outro ponto que podemos especular é sobre a recepção dos “forasteiros”. A porta de entrada era a principal forma de controle sobre a entrada e saída da casa²⁵⁸. A preocupação era que as mulheres não tivessem contato com outros homens. O ato de receber outras pessoas em casa fazia parte da manutenção da cidadania, então não é possível afirmar que os homens restringiam suas casas rigorosamente²⁵⁹. As esposas podiam sim ter contato com outro homem (forasteiro) e até mesmo cometer adultério, tendo a ajuda das servas, como é expresso em Hipólito.

Assim, também a partir desse trecho do prólogo, percebemos que um dos modos de Afrodite e Eros agirem é através do olhar. Em outra peça, *Ifigênia em Áulis*, o mesmo aconteceu com Páris e Helena. O coro relata que, ao olhar a esposa de Menelau, Páris é flechado por um amor intenso e irresistível, do mesmo modo se sente Helena ao olhar para o príncipe troiano, dando a entender que foi um amor recíproco²⁶⁰. O que esses dois casos têm em comum? Ambos tratam de paixões avassaladoras que irão destruir o *oikos* (casa) e a ordem social. Ambas são duas mulheres nobres, casadas, que desejam ou cometeram adultério.

Também nos dois casos, o marido estava "ausente" de casa quando o adultério é cometido ou se pretende cometer. Por fim, os dois pretendentes das esposas são estrangeiros – Paris é troiano e Hipólito filho de uma Amazona, considerada selvagem e estrangeira pelos atenienses. No imaginário masculino, do qual Eurípides dialoga, as traições ou as intenções acontecem na ausência masculina ou quando as mulheres se encontram fora de casa, fora do domínio masculino²⁶¹. Além disso, há um claro receio de que, ao terem contato com homens estrangeiros na casa, teria mais chances da mulher cometer adultério.

Por conta disso, o discurso masculino defende que elas deveriam ser controladas, vigiadas e sempre mantidas dentro de casa sob domínio de seus maridos para que não cometam adultério. A traição feminina ameaçava a paternidade dos filhos, a reputação e a continuidade da família do cidadão. As mulheres se ligavam ao *kyrios* familiar por meio do

²⁵⁷ ANDRADE, Marta Mega de. A vida comum: espaço e cotidiano nas representações urbanas da Atenas clássica. 2000. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000, p.240.

²⁵⁸ NETO, Edson Moreira Guimarães. Uma análise da vida cotidiana e dos espaços domésticos de Atenas (séc. VI-IV aC). **Romanitas - Revista de Estudos Grecolatinos**, n. 11, 2018, p.21-24.

²⁵⁹ *Op.cit.*, 2000, p.233-36.

²⁶⁰ *Eur. IA*, v.580-86.

²⁶¹ MCCLURE, L.; **Spoken Like a woman: speech and gender in Athenian drama**. New Jersey: Princeton University Press, 1999, p.20-21

matrimônio e os herdeiros dessa união obtinham por meio dela o status de cidadão, dessa forma, regular a conduta sexual das mulheres era visto como importante. Quando ocorria alguma cisão ou ruptura de comportamento, havia questionamentos em relação à validade da conduta, usada também para atacar a imagem de indivíduos que se ligavam às mulheres acusadas, isto é, não só a reputação feminina estava em jogo como também a masculina cidadã. Portanto, vemos que a preocupação com a reputação também alcançava os filhos, afinal se existia rumor de adultério, a legitimidade das crianças era posta em risco e até mesmo seu status de cidadão e sua liberdade.²⁶²

É sobre esse viés que devemos olhar a situação de Fedra em *Hipólito*. Esse "amor terrível" que Afrodite "infecta" Fedra é porque trata-se de um desejo erótico pelo seu enteado. Isso é considerado "muito grave", pois Fedra é uma mulher casada e a traição, principalmente, pelas esposas era algo inaceitável e quase um crime naquela sociedade. Os atenienses se preocupavam com a hereditariedade e a perpetuação familiar, assim, controlar a sexualidade feminina era essencial na visão masculina. Dessa forma, é por conta disso que, na primeira parte da peça, a Fedra é apresentada estando "doente", em cama e estado catatônico. A personagem é construída como uma mulher nobre e casada, a qual quer manter a todo custo sua aparência de boa esposa e a qual segue à risca o papel de gênero imposto. Portanto, para Fedra, devido a essa configuração, é mais preferível adoecer e morrer do que trair o marido e perder sua reputação.

Logo após o prólogo de Afrodite, entra em cena o coro de mulheres de Trezena junto com a Nutriz. Elas tentam entender o que está acontecendo com Fedra. O coro diz que ela se encontra debilitada em sua cama, com o corpo fraco/enfermo, esgotado, pálido, dilacerado, que não come há dias e esconde sua dor e o motivo dela. Quando a Nutriz, a serva, traz Fedra para fora de casa a fim de obter alguma melhora, elas conversam e Fedra, em um momento de delírio, pede para ir aos bosques e beber da água pura dos rios. A Nutriz interpreta esse momento como um delírio e ato de loucura, então pede a Fedra para que não fale estando em público.²⁶³ A partir dessa passagem, percebemos a preocupação de Nutriz, na visão da serva,

²⁶² SANTOS, Juliana Magalhães. Eros no oikos: Relações de gênero e representações da espacialidade e da sexualidade feminina em Atenas do V século a.C. 2018. Tese de Doutorado em História Social - Universidade Federal Fluminense, Campus Gragoatá, Niterói, 2018, p.22-25.

²⁶³ *Eur. Hipp.*, v.122-214.

Fedra, como uma mulher nobre, precisava manter sua boa reputação e não poderia deixar que a vissem, em público, em uma cena de delírio, correndo risco de manchar sua honra.

Outro sintoma desse amor/doença é o psicológico, os delírios, geralmente, estão ligados ao amado,²⁶⁴ como no caso de Fedra. Mais adiante, ela pede para que levem aos bosques para que possa caçar e depois cuidar e estar entre os cavalos.²⁶⁵ Isso porque a caça, os bosques e a preferência pelos cavalos são características de Hipólito, ele é caçador e devoto de Artémis – deusa virgem das florestas e da caça. Esses desejos são interpretados como "fala demente" ou loucura pela Nutriz.²⁶⁶ O termo utilizado por Nutriz para descrever o delírio de Fedra foi *manía* (loucura em grego) e este era associado frequentemente a *nósos* (doença em grego), a tal ponto de serem quase sinônimos. Outro termo utilizado pelas duas personagens que é importante ressaltar é *erasai*, o qual, na tradução para o português, pode ser entendido como “desejar ardentemente algo” e sendo, em alguns casos, relacionado com o impulso sexual. Portanto, Fedra, ao desejar caçar e ir para as florestas, estava desejando sexualmente e ardentemente por Hipólito. Podemos afirmar, portanto, que essa foi uma maneira poética e implícita encontrada por Eurípidés para dizer que Fedra, na verdade, não desejava realmente caçar e sim trair o marido.

Após se recuperar desse delírio, Fedra se constrange do que falou: “Tristeza. O que eu fiz? Por onde sequestrei-me do bom senso? Louca, o revés de um deus me assola. Ai! Amargura! Recobre-me a cabeça, ama, pois me constrange o que falei.”²⁶⁷ Interessante notar como Fedra faz o jogo entre bom senso e insensatez e acusa um deus de roubar seu bom senso. Na Grécia Antiga, era bem comum associar um momento de delírio à ação divina, como se estivesse manipulando a pessoa.²⁶⁸ Além disso, Fedra interpreta sua doença como insensatez e loucura, tal como faz o Coro e Nutriz.²⁶⁹ Aqui ela reafirma que é melhor morrer do que enfrentar essa insensatez que pode ser traduzida como loucura ou doença ou, como estamos defendendo, o adultério.

²⁶⁴ *Op.cit.*, 2011, p.52-54.

²⁶⁵ *Eur. Hipp.*, v.215-22.

²⁶⁶ *Op.cit.*, v.212-14.

²⁶⁷ *Eur. Hipp.*, v.239-44, tradução de Trajano Vieira.

²⁶⁸ KIBUUKA, B. G. L.. Mulheres masculinas, homens femininos: representações e identidades de gênero no teatro de Eurípidés. Tese (Doutorado em História Social) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2021, p.88-95; p.128.

²⁶⁹ *Eur. Hipp.*, v.222-24; v.208-12.

Outro fato interessante que precisamos abordar é a conduta de Nutriz. A serva tenta de tudo para persuadir Fedra a confessar o que está acontecendo com ela. Ela faz várias vezes, durante a peça, alusões sobre a separação de assuntos por gênero. Portanto, supostamente, há assuntos que somente devem ser ditos para mulheres e outros direcionados apenas aos homens. Um dos assuntos é a doença, sendo bastante interessante como Nutriz separa essa temática no trecho a seguir: “Se a moléstia requer sigilo, ancilas presentes a ajudam. Se homens podem se colocar a par da adversidade, fala, para informarmos logo um médico.”²⁷⁰ Assim, Nutriz afirma que há doenças –secretas– que as mulheres podem resolver sozinhas e aquelas pelas quais os homens podem saber e tratar. Podemos teorizar, portanto, que esses assuntos femininos sejam as cólicas ou as dores do parto, contudo, também podemos supor que seja um código para assuntos ocultos, os quais as mulheres se auxiliam para manter em segredo, tal como a temática do adultério.

Duplo aspecto do amor

Assim, chegamos no outro ponto central: o duplo aspecto do amor. Ele é visto como doce e amargo ao mesmo tempo, capaz de encantar mas também destruir a vida da pessoa. Na Grécia Antiga, como um todo, era bastante comum essa associação.²⁷¹ Os dois deuses responsáveis por isso – Afrodite e Eros – também tinham essa dualidade. Quando Nutriz consegue persuadir Fedra a contar e ela revela esse desejo erótico por Hipólito, vemos, então a reação de Nutriz e como ela interpreta a ação de Afrodite: “Logo, Cípris²⁷² não é deusa, mas algo bem maior do que o deus, se houver, que a ela arruinou, a mim, ao lar.”²⁷³

Também observamos a reação do Coro bem parecida, condenando a ação e reafirmando o papel de Afrodite como destruidora de lares e ordem: “Amiga, morra eu, antes de tocar teu espírito! [...] Ó mísera que dores são estas! [...] Morreste, mostraste males à luz. Má novidade terminará em casa. A sorte de Cípris não mais oculta que míngua, mísera moça cretense”²⁷⁴. Além disso, o coro ressalta para que o amor venha de forma equilibrada, sem exageros: “Amor, amor, que pelos olhos destilas desejo, ao dares doce graça à vida de quem

²⁷⁰ *Ibid.*, v.293-96, tradução de Trajano Vieira.

²⁷¹ RAGUSA, Giuliana. Cólera, paixão e morte: a representação de Afrodite no Hipólito, de Eurípides. *Clássica-Revista Brasileira de Estudos Clássicos*, v. 15, n. 15/16, 2003, p.90.

²⁷² Cípris é outro nome dado a Afrodite, oriundo da ilha de Cípris, local onde supostamente, a partir dos relatos de Hesíodo, a deusa do amor nasceu.

²⁷³ *Eur. Hipp.*, v.359-61, tradução de Jaa Torrano.

²⁷⁴ *Ibid.*, v.365-72, tradução de Jaa Torrano.

atacas, não me pareçam com mal, nem venhas em ritmo! Nem míssil de fogo nem de astros supera o de Afrodite lançado por Amor filho de Zeus.”²⁷⁵

Isso porque, os atenienses prezavam pela medida, o equilíbrio, e nada em excesso,²⁷⁶ contudo, também devemos ressaltar que, como são mulheres, elas estão pedindo para que Afrodite apenas incite o amor dentro do casamento, o desejo sexual apenas para geração de filhos, e não para algo ilícito, como o adultério, o qual era o caso de Fedra naquela ocasião. Tanto na reação de Nutriz quanto do Coro, é possível notar a menção do poder de Afrodite, sempre caracterizado como superior, destruidor e portador do duplo aspecto que mencionamos anteriormente: doce e amargo.

Após a revelação do seu segredo, Fedra, então, faz todo um grande discurso, levantando novamente a questão da prudência e insensatez e como interpreta o amor como uma doença: “Ao ferir-me o amor [*éros*], intentava como mais bem o suportaria, e principiei então a calar e ocultar esta doença [*nósos*], pois não se pode confiar na língua que sabe aconselhar mentes alheias, mas a si mesma se fez muitos males.”²⁷⁷ Dois pontos interessantes: Fedra percebe o amor como algo para se ferir, como se fosse algo pontiagudo que penetrasse a pele, evidenciando sua interpretação desse amor como algo danoso e também que ela preferiu se manter em silêncio sobre o caso, pois temia que, se contasse, alguém espalharia tal notícia pela cidade e, assim, manchasse sua honra.

Como Fedra não conseguiu resistir silenciosamente a esse desejo ilícito, ela decidiu pensar em outra estratégia que não ferisse sua reputação e, de alguma forma, iria trazer certa honra a ela, portanto, Fedra pensou que poderia vencer Afrodite de modo racional, visto que a deusa causa irracionalidade nas pessoas,²⁷⁸ fazendo desejar algo proibido: “Depois providencieei suportar bem a insânia, vencendo com prudência. Por fim, porque assim não pude superar Cípris, eu decidi morrer, a melhor e incontestável decisão.”²⁷⁹ Assim, a solução racional é se matar, já que essa doença não tem cura, pois é melhor assim do que acabar não resistindo e acabar destruindo o que Fedra, o estereótipo de mulher ideal mais preza: sua reputação, a do marido e a dos filhos.

²⁷⁵ *Ibid.*, v.525-33, tradução de Jaa Torrano.

²⁷⁶ *Op.cit.*, 2011, p.57.

²⁷⁷ *Eur. Hipp.*, v.392-97, tradução de Jaa Torrano.

²⁷⁸ *Op.cit.*, 2003, p.90.

²⁷⁹ *Eur. Hipp.*, v.398-402, tradução de Jaa Torrano.

Nutriz muda de opinião e tenta convencer Fedra a se relacionar com Hipólito, uma vez que, se Afrodite quis assim, Fedra precisava corresponder, afinal, na visão de Nutriz, é quase um crime tentar resistir ao desejo de um deus: “Deixe de ter ideias negativas, deixe de prepotência! É prepotente se pretender mais forte do que o nune. Coragem: ama! Um deus assim o quis. Domina a enfermidade de que adoeces!”²⁸⁰ Para Nutriz, seria prepotência Fedra resistir a essa paixão, se Afrodite quis, ela não deveria resistir. Ademais, vemos a serva pedindo por um papel ativo de Fedra, classificando o desejo como “doença” e pedindo para que ela agisse para sair daquele estado enfermo.

Tentando convencer Fedra a trair, Nutriz sugere um “um remédio do amor” para “curar” a doença. Ela dá a entender que a doença será curada e, por isso, Fedra confia em sua serva, contudo, percebemos que foi um truque usado por Nutriz para ter a permissão da rainha. Assim, ela vai até Hipólito e conta a ele sobre o amor de Fedra. Hipólito, como é um rapaz que defende a castidade, negará, fará um discurso misógino, repudiando Fedra e Nutriz. Com medo que Teseu descubra tudo, Fedra acha uma solução melhor para que sua honra não fosse manchada e nem descobrisse que pensou em trair o marido, ou seja, aquela que ela já tinha cogitado antes: o suicídio.

Fedra deixa uma carta incriminando Hipólito de estupro e, por conta disso, ela se suicidou. Teseu, quando chega em casa, descobre sobre a morte da esposa e acusação. Portanto, ele condena Hipólito sem julgamento e pede a Poseidon, seu pai divino, que mate o filho como punição pelo crime. Contudo, no final da peça, toda a verdade é revelada por Ártemis e pai e filho se perdoam. Mesmo com a morte de Hipólito no encerramento, a culpa por toda a tragédia é direcionada apenas para Afrodite, tanto Ártemis quanto Teseu acusam diretamente a deusa pelo que ocorreu, sem mencionar Fedra como cúmplice. Determinando, portanto, que a personagem foi apenas uma vítima, como os outros, dentro do esquema divino. Dessa forma, estabeleceu que a tentativa de um amor ilícito “quase” destruiu a ordem daquela família, mas foi restabelecida a partir da intervenção de Ártemis, uma figura antagonista de Afrodite.

Conclusão

²⁸⁰ *Ibid.*, v.473-77, tradução de Trajano Vieira.

Assim, concluímos este trabalho afirmando que Eurípides, de forma poética, construiu a doença de Fedra como um adultério e como isso era, para uma mulher nobre, terrível e grave. Na visão de Fedra, era melhor morrer do que pensar na possibilidade de trair o marido. Estabelecendo a traição como uma doença, percebemos a opinião do imaginário masculino ateniense sobre o assunto, defendendo como era algo proibido e até temido, uma vez que podia desestruturar lares e provocar cisões em reputações masculinas, como observamos durante esse trabalho. Portanto, a correlação entre amor e doença é mais uma tradução do medo, sobretudo, masculino da agência feminina em fazer o mesmo que eles faziam e estavam permitidos a fazer.

LISTA DE ABREVIATURAS

Eur. *IA*. – Eurípides, *Iphigenia Aulidensis* (Eurípides, *Ifigênia em Áulis*)

Eur. *Hipp*. – Eurípides, *Hippolytus* (Eurípides, *Hipólito*)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FONTES

EURÍPIDES. **Hipólito**. Edição bilíngue, tradução, posfácio e notas de Trajano Vieira -ensaio de Bernardo Knox, São Paulo: Editora 34, 2015.

_____. **Hipólito**. In: _____. *Teatro Completo II: Os Heraclidas, Hipólito, Andrômaca, Hécuba*. Tradução de Jaa Torrano. São Paulo: Editora 34, 2022.

_____. **Ifigênia em Áulis. As Fenícias. As Bacantes**: Tragédia Grega: vol.5. Texto estabelecido e traduzido por Mário da Gama Kury. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2005.

BIBLIOGRAFIA

ANDRADE, Marta Mega de. A vida comum: espaço e cotidiano nas representações urbanas da Atenas clássica. 2000. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.

CÂNDIDO, Maria Regina. ... E os Gregos inventaram o Teatro. IN: VIEIRA, Ana Livia Bomfim; ROSA, Claudia Beltrão da. (Orgs). **Teatro Grego e Romano**: História, Cultura e Sociedade. São Luís: Café & Lápis; Ed. UEMA, 2015, pp. 117-132.

DE OLIVEIRA, Flávio Ribeiro. Amor erótico e castidade no Hipólito de Eurípides. **Nuntius antiquus**, v. 7, n. 1, 2011, p.51-60.

JAEGER, W. **Paidéia**: a formação do homem grego. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

KIBUUKA, Brian Gordon Lutalo. Mulheres masculinas, homens femininos: representações e identidades de gênero no teatro de Eurípidos. Tese (Doutorado em História Social) -Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2021, 688p.

LESSA, Fábio de Souza; CODEÇO, Vanessa Ferreira de Sá. A Etnicidade Grega em Eurípidos: o caso dos Ciclopes. *In*: VIEIRA, Ana Livia Bomfim; ROSA, Claudia Beltrão da. (Orgs). **Teatro Grego e Romano: História, Cultura e Sociedade**. São Luís: Café & Lápis; Ed. UEMA, 2015, pp. 31-42.

LIMA, Alexandre Carneiro Cerqueira; SILVA, Talita Nunes. Máscaras, Espadas e Machado: assimilações e trocas entre poetas e artesãos em Atenas Clássica. *In*: VIEIRA, Ana Livia Bomfim; ROSA, Claudia Beltrão da. (Orgs). **Teatro Grego e Romano: História, Cultura e Sociedade** - São Luís: Café & Lápis; Ed. UEMA, 2015, pp. 17-30.

MCCLURE, Lauren. *Spoken Like a woman: speech and gender in Athenian drama*. New Jersey: Princeton University Press, 1999, 307p.

NETO, Edson Moreira Guimarães. Uma análise da vida cotidiana e dos espaços domésticos de Atenas (séc. VI-IV aC). **Romanitas - Revista de Estudos Grecolatinos**, n. 11, p. 20-42, 2018.

RAGUSA, Giuliana. Cólera, paixão e morte: a representação de Afrodite no Hipólito, de Eurípidos. **Clássica-Revista Brasileira de Estudos Clássicos**, v. 15, n. 15/16, p. 79-98, 2003.

SANTOS, Juliana Magalhães. **Eros no oïkos**: Relações de gênero e representações da espacialidade e da sexualidade feminina em Atenas do V século a.C. Tese (Doutorado em História Social) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018, 354p.

REPRESENTAÇÕES DAS BRUXAS NO CINEMA DE HORROR DO SÉCULO XX

*Nathalia Ribeiro Siqueira*²⁸¹

RESUMO: A relação entre Cinema e História é a essência da discussão, traçando fenômenos históricos como a perseguição de mulheres consideradas bruxas pela Santa Inquisição e sobre o imaginário cultural sobre a mulher desde a Antiguidade que associava as mulheres a um ser

²⁸¹ Mestranda em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora.

inferior ao homem, e como um agente do demônio que pratica bruxaria. Esse tipo de associação construído em diferentes culturas ao longo dos séculos contribuiu diretamente para as perseguições do final da Idade Média e início da Era Moderna. A problemática central a ser discutida gira em torno de determinadas questões acerca das representações das bruxas em filmes de horror das décadas de 1960 e 1970 dando atenção ao contexto de produção das fontes, caracterizado por um discurso narrativo ancorado em referenciais do período inquisitorial para despertar no imaginário coletivo do público ideologias antifeministas como resposta ao desenvolvimento do movimento naquele período. A questão de gênero é de suma importância sobre a análise que busca comparar as representações femininas nos filmes de horror, abordando clássicos do cinema como *O Bebê de Rosemary* (1968), *O Exorcista* (1973), *Carrie, A Estranha* (1976) e *Suspíria* (1977), identificando os estereótipos negativos do imaginário feminino da bruxa presentes em tais filmes.

Representações Midiáticas

As produções de mídia ao longo dos séculos XX e XXI possuem uma variedade de meios de comunicação para alcançar diferentes nichos, o Cinema, uma arte voltada para a cultura de massa se utiliza de diversos artifícios para contar suas narrativas e atingir seu público. O recurso de atração de público tem caráter histórico, pois o Cinema busca referenciais do imaginário cultural para compor uma atmosfera que atraia e se conecte com os espectadores referenciando outras artes e ideias pré-concebidas que já permeiam a mentalidade daqueles que assistem aos filmes.

Nesse sentido, Marc Ferro aborda em *Cinema e História* (1992) sobre as intencionalidades filmicas de impacto social, político e histórico presentes desde o início da história do Cinema²⁸². Para além do entretenimento, a cultura midiática também influencia diretamente nas opiniões políticas e reforça modelos de definição subjetivo. Isso se exemplifica na criação de padrões sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, ser considerado poderoso ou fracassado, até mesmo moldando as noções sobre a sexualidade²⁸³, de modo que há um forte apelo à temáticas que representam, ideologicamente, uma gama de

²⁸² FERRO, Marc. **Cinema e História**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. p. 13.

²⁸³ VALLE, I. C. B. R. do.; LUCENA, M. L. Bruxaria, misoginia e cinema: o filme *The witch* e a (des)construção de um estereótipo midiático de gênero. **Policromias – Revista de Estudos do Discurso, Imagem e Som**, v. 6, n. 3, p. 159-197, set.-dez. 2021. p. 170.

motivações que despertam os sentidos se utilizando de ferramentas audiovisuais que levam o público aos seus sentimentos mais profundos, como a paixão, a raiva e o medo, por exemplo.

Em sua tese de doutorado *Do Malleus Maleficarum ao cinema de horror* (2021), Gabriela Larocca aborda sobre como o cinema de horror representa e provoca no espectador as evidências de sua crença religiosa e filosófica sobre a existência do Bem e do Mal, onde há um eterno combate entre essas duas forças, onde o Bem sempre deverá vencer no final²⁸⁴. Isso também se exemplifica em outros gêneros narrativos, onde somos bombardeados de histórias em que os mocinhos saem vitoriosos por conta do “destino”, em que uma força maior encaminha para a derrota do vilão, sendo assim, os desdobramentos com apelo divino se encarregam de dar um fim amargo para os dissidentes²⁸⁵.

Esse modelo de narrativa é bem comum em histórias que trazem representações de bruxas. Isso se estende para a estética das personagens que denotam uma clara diferença entre a antagonista, a bruxa — personagem que vai contra os padrões de gênero — em relação à mocinha, que segue esse padrão ideal de feminilidade. Desse modo, os filmes que se utilizam do tropo narrativo da bruxa se ancoram em referenciais históricos, sobretudo da Inquisição, que contribuíram essencialmente no imaginário coletivo sobre o que é e o que faz uma bruxa.

Magia, Bruxaria e Inquisição

De acordo com Ronald Hutton em seu livro *Grimório das Bruxas* (2021) a bruxa é definida como uma pessoa que usa a magia de forma maligna²⁸⁶ representando

[...] o mal inerente ao universo, manifestando-se por meio de humanos cuja natureza seria ideal para atuar como receptáculos ou canais para tal. [...] Incorporava tudo o que era egoísta, vingativo e antissocial na natureza humana, uma epítome da traição e da desarmonia²⁸⁷.

Aqui é interessante observar sobre quais tipos de humanos seriam os de natureza ideal para atuar como receptáculo do Mal. Por uma série de questões culturais e contextuais as

²⁸⁴ LARocca, Gabriela Müller. *Do Malleus Maleficarum ao cinema de horror: a tradição do mal feminino e da mulher-bruxa em filmes da década de 1960*. 2021. 395 p. Tese (Doutorado em História) – Setor de Ciências Humanas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2021. p. 86.

²⁸⁵ Aqui me refiro ao modelo clássico da narrativa *hollywoodiana*, em que há grande semelhança nestes aspectos, o foco são os pontos em comum, não em histórias que volta e meia fogem à essa “regra” e que são sucesso de público.

²⁸⁶ HUTTON, Ronald. **Grimório das Bruxas**. 1. ed. Darkside, 2021. p. 17.

²⁸⁷ *Ibidem*. p. 63.

mulheres foram fortemente associadas à figura da bruxa por se encaixarem nesse perfil de agentes do Diabo criados pelos teólogos e intelectuais da Igreja Católica que viam nas mulheres uma ameaça latente às forças divinas. Essa argumentação se ancorava em interpretações e o uso de referenciais bíblicos em relação à Eva e à filósofos da Antiguidade, em que a estrutura argumentativa era concebida a partir de um viés misógino intensificado e direcionado a um grupo no final da Idade Média e no início da Modernidade, que demarca um período de transição e de fragilidade de poder da Igreja Católica. Períodos de transição são, historicamente, marcados por perseguições a determinados grupos localizados num contexto vulnerável e utilizados numa espécie de papel de bode expiatório que “justificasse” os conflitos e os tormentos daquele tempo, sendo necessário o combate direto desse Mal.

Nesse sentido, no livro *História do Medo no Ocidente* (2009) Jean Delumeau argumenta que

[...] a mulher foi então identificada como um perigoso agente de Satã; e não apenas por homens de Igreja, mas igualmente por juizes leigos. Esse diagnóstico tem uma longa história, mas foi formulado com uma malevolência particular – e sobretudo difundido como nunca anteriormente, graças à imprensa – por uma época em que no entanto a arte, a literatura, a vida da corte e a teologia protestante pareciam levar a certo destaque da mulher²⁸⁸.

Portanto, encontramos uma vasta bibliografia voltada para a associação direta entre o Diabo e a mulher justificada a partir de uma perspectiva regada do medo presente no imaginário coletivo intensificado pelos mecanismos de divulgação da Igreja Católica.

Vale ressaltar para alguns aspectos seculares no que tange o entendimento e algumas práticas que envolvem as diferenças entre magia e bruxaria. De acordo Hutton, os conceitos de “alta magia” definido como os rituais dos magos e “baixa magia” associada aos rituais das chamadas bruxas demarcam uma hierarquia de gênero dentro das práticas mágicas, podendo ser caracterizada como uma “magia masculina” e “magia feminina”. Sendo assim, a mulher é demarcada em um espaço inferior mesmo dentro desses modelos de práticas alternativas da fé. O mago conhece o funcionamento do universo e assim age, há um aprendizado culto relacionado às áreas do saber, de modo que a magia era praticada por homens que buscavam controlar os demônios, eram intelectuais que obtinham conhecimento a partir de estudos com leituras densas, já a bruxaria era atribuída geralmente às mulheres, que atuavam como servas e aliadas de seres demoníacos, sendo apontada como uma magia vulgar, baseada no

²⁸⁸ DELUMEAU, Jean. **História do Medo no Ocidente**. 1. ed. Editora: Companhia de Bolso. 2009. p. 462.

empirismo e de um conhecimento passado oralmente de geração em geração²⁸⁹, ou seja, se trata de um conhecimento com apelo popular, não erudito²⁹⁰.

Em suma, a misoginia enraizada na cultura ocidental ancorada em argumentos religiosos penetra em outros âmbitos da vivência cultural dos indivíduos ao longo dos séculos, tendo um recorte de gênero e de classe. Os apontamentos e justificativas relacionados à inferiorização da mulher expandiram tanto dentro dos meios tradicionais das práticas religiosas, quanto de práticas alternativas como a magia, por exemplo. Esse conjunto de fatores influenciaram na interpretação de juizes, médicos e do corpo da Igreja a defenderem que mulheres são mais frágeis de corpo e de alma, e portanto, mais suscetíveis ao pecado.

Apesar da diferenciação entre “alta magia” e “baixa magia”, no processo inquisitorial ambas foram perseguidas como heresias. Ronaldo Vainfas em seu livro *Trópico dos Pecados* (1989) nos informa dos objetivos da Santa Inquisição. Surgida no final da Idade Média tinha como direcionamento detectar e combater as chamadas seitas heréticas, atingindo o auge das perseguições na Época Moderna. Buscava "combater os saberes eruditos que extrapolavam os preceitos do catolicismo [...] especialmente as práticas mágicas, feitiçaria e as idéias ou palavras 'errôneas'"²⁹¹.

Dessa forma, haviam argumentos ancorados em figuras como Santo Agostinho e de Tomás de Aquino que “justificavam” a inferioridade da mulher perante o homem a partir de uma perspectiva religiosa cristã²⁹². Os tratados demonológicos demarcaram um papel de destaque nessas argumentações, com ênfase para a posição da mulher como um perigo a ser combatido. Das obras mais influentes desse período inquisitorial, o *Malleus Maleficarum* tem um apelo de ampla influência e divulgação, publicado entre 1486 e 1487 por dois monges dominicanos Heinrich Kramer e James Sprenger, ambos defendiam uma das publicações mais importantes para a compreensão do imaginário da época e um dos textos de caráter mais odioso em relação à mulher. O trecho a seguir exemplifica essas questões, de acordo com os autores, as mulheres

²⁸⁹ HUTTON, Ronald. **Grimório das Bruxas**. 1. ed. Darkside, 2021. p. 201-202.

²⁹⁰ Esse aspecto evidencia não só a misoginia presente nesse meio, como também o elitismo demarcado nessas relações de poder nas práticas mágicas.

²⁹¹ VAINFAS, Ronaldo. **Trópico dos Pecados: Moral, Sexualidade e Inquisição no Brasil**. Campus, 1989. p. 189-190.

²⁹² Ibidem. p. 472-473.

[...] por serem mais fracas na mente e no corpo, não surpreende que se entreguem com mais frequência aos atos de bruxaria. Pois no que tange ao intelecto, ou ao entendimento das coisas espirituais, parecem ser de natureza diversa da do homem²⁹³.

O tom acusatório acima citado é apenas um de vários trechos com o mesmo fundamento, de modo que retrata o caráter com recorte de gênero das perseguições na Inquisição. Vale ressaltar que apesar da grande circulação da obra impulsionada pelo surgimento da imprensa não é sinônimo de consenso dentro da Igreja Católica e dos juizes da época. Mesmo para aquele momento crítico, em lugares como a Espanha por exemplo, o *Malleus Maleficarum* foi desconsiderado como ferramenta para os processos inquisitoriais devido ao caráter extremista em relação ao ódio às mulheres como agentes de Satã. Sendo assim, não se trata de um consenso, esse processo ocorreu de diferentes formas a partir das especificidades locais, de modo que o que se pretende é apresentar em tons gerais as principais características das perseguições da Igreja Católica nesse período.

As argumentações religiosas que relacionavam o Mal feminino à inclinação das mulheres por saírem de casa tem embasamento a partir da narrativa de Eva, que por sair pelo Jardim do Éden, para longe de Adão também deixou a deus, condenando a si, seu marido, seus filhos e toda a humanidade à decadência e ao pecado²⁹⁴. Em contraponto à Eva, Maria, mãe de Jesus representa uma mulher idealizada, sendo a escolhida para carregar o filho de deus, tendo como uma das principais marcas de sua existência sua pureza relacionada à sua virgindade. Havia uma exaltação desse modelo de feminilidade casto e submisso. Observa-se uma oscilação do imaginário feminino entre atração e repulsa, admiração e profunda hostilidade²⁹⁵, tais figuras representam modelos indicados pelo cristianismo de padrões de gênero.

Atenta-se para uma questão indispensável nestes apontamentos, a mídia e suas representações passaram a ocupar um espaço de maior destaque em relação à Igreja Católica, que dos meados da Era Moderna até a contemporaneidade foi perdendo seu poder hegemônico. As artes como o Cinema, por exemplo, não possuem, necessariamente, um

²⁹³ KRAMER, Heinrich; SPRENGER, James. **O Martelo das Feiticeiras**: *Malleus Maleficarum*. 31. ed. Editora: Rosa dos Tempos, 1997. p. 116.

²⁹⁴ VAINFAS, Ronaldo. **Trópico dos Pecados**: Moral, Sexualidade e Inquisição no Brasil. Campus, 1989. p. 113.

²⁹⁵ LARocca, Gabriela Müller. Do *Malleus Maleficarum* ao cinema de horror: a tradição do mal feminino e da mulher-bruxa em filmes da década de 1960. 2021. 395 p. Tese (Doutorado em História) – Setor de Ciências Humanas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2021. p. 89-90.

vínculo religioso em suas manifestações, no entanto, o dispositivo cinematográfico se utiliza da influência histórico cultural da presença religiosa em nossa sociedade, partindo desses referenciais que permeiam o imaginário coletivo acerca do modelo cultural do Ocidente. Dessa maneira, reforça e constrói uma variedade de narrativas enraizadas no nosso cotidiano, sendo que um recurso narrativo amplamente difundido no cinema em diversos gêneros filmicos é o antagonismo entre duas mulheres, em que uma carrega características associadas à Eva, performada como vilã, e a outra que se aproxima da representação de Maria, performada como a protagonista.

O foco da pesquisa em questão é desse uso nos filmes com representações de bruxas, que são apresentadas como seres muito poderosos e perigosos e durante a narrativa são derrotadas por um ideal de mulher, geralmente uma mulher obediente e casta, com o auxílio de um personagem masculino.

Representações das Bruxas no Cinema

Tomamos como exemplo filmes infantis como *Branca de Neve e os Sete Anões* (1937), dirigido por David Hand e *O Mágico de Oz* (1939), dirigido por Victor Fleming. Se tratam de clássicos da cinematografia que exemplificam o que foi apresentado acima. Branca de Neve, uma moça invejada por sua beleza é perseguida por sua madrasta que busca o título de mulher mais bela, capaz de matar alguém para que seu desejo egoísta seja concretizado. Com o auxílio dos personagens do caçador, dos anões e do príncipe Branca de Neve consegue escapar dos planos malignos de sua madrasta²⁹⁶. Dorothy é uma adolescente que em meio a um ciclone na fazenda de seus avós é transportada para um mundo de fantasia onde passa por diversas aventuras acompanhada pelo Espantalho, o Homem de Lata e o Leão Covarde, juntos resistem contra os ataques da Bruxa Má do Oeste enquanto passam por uma jornada de autoconhecimento.

Dado um breve resumo das narrativas, vale ressaltar que a Rainha Má e a Bruxa Má do Oeste são personagens egoístas e vingativas, empenhadas em prejudicar suas “rivais”, duas meninas mais jovens que exalam o modelo esperado de feminilidade, inocentes e

²⁹⁶ Apesar de não ser necessariamente definida como uma bruxa, a personagem carrega vários elementos do tropo narrativo da bruxa, como o uso de poções, transfiguração e o comportamento vingativo e egocêntrico.

protegidas por homens. Atentamo-nos que o apelo referencial das personagens à figura de Maria não se limita na personalidade e no comportamento das personagens, que também se estende à estética. Isso pode ser observado nas figuras 1, 2 e 3, onde as cores das vestimentas do azul e branco evocam uma associação direta com o que remete ao imaginário coletivo de noções de pureza, submissão e tranquilidade. Já as vilãs utilizam cores mais fortes, como o preto, por exemplo, representando o mal, a ambição, o egoísmo e a morte. Um detalhe interessante, é o referencial religioso também no signo da maçã utilizado por Eva como meio para obter mais conhecimento que deus, e utilizada pela Rainha Má, para envenenar Branca de Neve, com o objetivo de ser a mulher mais bela de todo o reino (ver figura 2).

Figura 1 - Virgem Maria

Fonte: Site Santhatela²⁹⁷.

Figura 2 - Rainha Má e Branca de Neve

Fonte: Site Papo de Cinema²⁹⁸.

²⁹⁷ Disponível em: <<https://santhatela.com.br/sassoferrato/sassoferrato-irmem-maria/>>. Acesso em 08 de janeiro de 2024.

²⁹⁸ Disponível em: <<https://www.papodecinema.com.br/filmes/branca-de-neve-e-os-sete-anoes/fotos/>>. Acesso em 08 de janeiro de 2024.

Figura 3 - Dorothy e a Bruxa Má do Oeste

Site: Página Cultura Genial²⁹⁹.

No cinema de horror essas características permanecem. O tropo narrativo da bruxa permeia por vários gêneros cinematográficos, e no gênero de horror tais elementos são utilizados de formas mais explícitas que buscam não apenas o suspense, mas o choque e o medo como principais reações do público. *O Bebê de Rosemary* (1968), dirigido por Roman Polanski, foi uma forte influência para desencadear outros filmes posteriores com a temática da bruxaria, como o clássico *Suspíria* (1977), por exemplo. Outras obras que trazem questões relevantes para a pesquisa em questão são *O Exorcista* (1973), dirigido por William Friedkin e *Carrie, A Estranha* (1976) dirigido por Brian de Palma.

Em *O Bebê de Rosemary* (1968) acompanhamos, um casal recém casado que acaba de se mudar para um apartamento em Nova York, logo Rosemary engravida e passa por estranhos acontecimentos duvidando de sua sanidade e de seu marido. Ao longo da trama ela descobre ter sido vítima de uma seita de bruxos que a utilizaram como receptáculo do Anticristo. Em *O Exorcista* (1973) um padre que se encontra com sua fé abalada por conta da doença e da morte de sua mãe, é procurado por Chris McNeil, desesperada para salvar sua filha que está possuída pelo diabo, sendo necessário um exorcismo que custará a vida do padre. No filme *Carrie, A Estranha* (1976) observa-se o sofrimento de uma adolescente que sofre bullying na escola e sérias represálias de sua mãe extremamente conservadora, no decorrer da história, Carrie percebe que está adquirindo poderes de telecinese. Em meio às acusações de ser uma bruxa e uma série de violências psicológicas, Carrie perde o controle de

²⁹⁹ Disponível em: <<https://www.culturagenial.com/o-magico-de-oz/>>. Acesso em 08 de janeiro de 2024.

suas emoções e numa onda de fúria mata todos à sua volta durante o baile de formatura da sua escola. Por último, mas não menos importante, em *Suspíria* (1977) somos apresentados à uma famosa escola de dança alemã, onde Suzy acaba de ingressar. Com o andamento da narrativa, a personagem descobre que não está em uma escola de dança comum, mas em uma fachada que esconde um covil de bruxas milenares, prontas para fazer dela sua próxima vítima.

Um ponto importante que devemos nos atentar se trata da escolha das fontes, em algumas obras acima citadas a figura da bruxa não nos é apresentada de forma clara em tela, como em *O Exorcista* (1973), por exemplo. Ao longo do filme somos apresentados a alguns sinais de práticas de bruxaria que são mencionados por alguns personagens. Já em *Carrie, A Estranha* (1976) essa representação é mais explícita, entretanto, apesar de Carrie ser chamada de bruxa por sua mãe. Isso não se comprova de forma indiscutível, pois não há uma clara explicação da origem dos poderes de Carrie. De todo modo, optei por trazer tais narrativas para complementar alguns fatores que são relevantes nessa discussão, tratam-se de alguns detalhes que trazem referenciais importantes para refletir sobre os papéis das mulheres dentro do gênero de horror. Abordaremos isto mais adiante.

O contexto histórico-cultural é de suma importância para compreendermos alguma obra, o Cinema produz filmes que tem uma relação direta com os anseios, perspectivas e ambições demarcados em sua produção. No cinema de horror somos apresentados à narrativas sobrenaturais que exploram o nosso medo do desconhecido, muitas vezes de forma bem explícita para causar choque e incômodo, para isso o papel da direção é despertar no público emoções que nos tirem da zona de conforto ao mesmo tempo que nos tragam elementos que permeiam nosso imaginário coletivo para assimilarmos de forma convincente o que nos é mostrado em tela.

Nesse sentido, observamos que no final dos anos 1960 e ao longo da década de 1970 a cultura ocidental sofreu algumas mudanças essenciais para a compreensão do contexto que influenciaram o cinema de horror. Além do crescimento de movimentos de contracultura, como o movimento *hippie* e o movimento *punk* que tomavam força na Inglaterra e nos Estados Unidos nesse meio tempo. Esses movimentos que defendiam um modelo de cultura alternativa iam diretamente contra os dogmas do cristianismo, buscando o desprendimento da culpa cristã e de discursos que pregavam a castidade e a submissão.

Ao passo que esses movimentos tomavam forma, outro movimento se encontrava em ascensão, a chamada segunda onda do movimento feminista que tinha como principal lema discutir as relações entre homem e mulher dentro do matrimônio, a violência sexual e o aborto, de modo que essas questões não se limitassem à vida privada, buscando trazer esses apontamentos para a esfera pública ganhando espaço político³⁰⁰. Desse modo, o que se questionava era um dos maiores pilares do cristianismo, a submissão feminina, o que desencadeou uma ampla ofensiva de grupos conservadores com influência política e religiosa. De acordo com Larocca,

enxergavam os movimentos feministas como mulheres histéricas que ‘roubavam’ suas boas esposas e filhas, desviando-as do caminho natural e certo. Em muitos desses discursos conservadores, o feminismo era associado ao satanismo. Ao mesmo tempo em que mulheres feministas eram vistas como aberrações, circulando imagens e discursos degradantes sobre elas, houve uma valorização das ‘virtudes femininas tradicionais’ por estes grupos, exaltando a maternidade, a castidade, o casamento heterossexual e a submissão³⁰¹.

Nota-se que apesar do cristianismo ter perdido espaços de poder de forma institucional, isso não é sinônimo de perda de influência, ainda presentes nas entranhas das sociedades ocidentais. Apesar da perda de fiéis assíduos concentrados em igrejas, os dogmas cristãos permeiam o imaginário coletivo caracterizando a cultura dominante. Portanto, qualquer movimento que confronte essa ideologia sofrerá uma ofensiva que também se manifesta nas telas do cinema.

Retornando às fontes anteriormente citadas, iremos observar como esse discurso antifeminista se manifestou nessas obras. As personagens Carrie e Regan McNeil são criadas apenas por suas mães, ambas divorciadas, de modo que a ausência de seus pais faz com que suas mães sejam as provedoras da casa. As narrativas nos mostram como os corpos dessas adolescentes nesses lares liderados por uma figura feminina expõem suas filhas adolescentes à poderes malignos.

Suzy e Rosemary são jovens que se encontram no padrão esperado de mulheres de suas idades e são perseguidas por mulheres mais velhas que praticam bruxaria, a vizinha de Rosemary é uma idosa que nunca teve filhos com seu marido e juntos trabalham numa seita para trazerem o Anticristo. Já as professoras da escola de dança de Suzy são mulheres

³⁰⁰ LARocca, Gabriela Müller. *Do Malleus Maleficarum ao cinema de horror: a tradição do mal feminino e da mulher-bruxa em filmes da década de 1960*. 2021. 395 p. Tese (Doutorado em História) – Setor de Ciências Humanas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2021. p. 270.

³⁰¹ *Ibidem*. p. 271-272.

solteiras e que performam ar de autoridade no local, menosprezando os homens que ali trabalham em postos inferiores.

O que essas tramas nos apresentam são modelos de feminilidade opostos, em que a transgressão da norma religiosa resulta em caos e morte liderados por mulheres que compactuam com o Mal ao não seguirem seus papéis de gênero como mulheres. Além disso, reforça o papel da mulher como receptáculo das forças satânicas, sempre à espreita principalmente em meninas adolescentes, que estão num período de transição entre a infância e a vida adulta, no processo de se tornar mulher. Sendo assim, é interessante observar como o Cinema dialoga com o discurso religioso, tanto nos seus referenciais — se utilizando das narrativas dos teóricos da Igreja no período da Inquisição — quanto em sua contemporaneidade, ao corroborar com o discurso conservador antifeminista de sua época. Em suma, tal como argumentado por Marc Ferro em *Cinema e História*, as relações entre essas áreas disponibilizam fontes muito ricas para refletir sobre uma sociedade a partir das obras que ela produz, nos permitindo apreciar e questionar o que a sétima arte nos proporciona.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

DELUMEAU, Jean. **História do Medo no Ocidente**. 1. ed. Editora: Companhia de Bolso. 2009.

FERRO, Marc. **Cinema e História**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

GINZBURG, Carlo. **História Noturna**. Companhia de Bolso, 2012.

HUTTON, Ronald. **Grimório das Bruxas**. 1. ed. Darkside, 2021.

KRAMER, Heinrich; SPRENGER, James. **O martelo das Feiticeiras: Malleus Maleficarum**. 31. ed. Editora: Rosa dos Tempos, 2020.

LAROCCA, Gabriela Müller. Do Malleus Maleficarum ao cinema de horror: a tradição do mal feminino e da mulher-bruxa em filmes da década de 1960. 2021. 395 p. Tese (Doutorado em História) – Setor de Ciências Humanas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2021.

VAINFAS, Ronaldo. **Trópico dos Pecados: Moral, Sexualidade e Inquisição no Brasil**. Campus, 1989.

VALLE, I. C. B. R. do.; LUCENA, M. L.. Bruxaria, misoginia e cinema: o filme *The witch* e a (des)construção de um estereótipo midiático de gênero. **Policromias – Revista de Estudos do Discurso, Imagem e Som**, v. 6, n. 3, p. 159-197, set.-dez. 2021.

ÚRSULA: A PRESENÇA DO PENSAMENTO ABOLICIONISTA NO SÉCULO XIX E A TRANSFORMAÇÃO DA VISÃO DO PROTAGONISMO NEGRO NA HISTÓRIA

*Thays Fernandes dos Santos*³⁰²

RESUMO: O trabalho consiste na análise da obra da romancista negra Maria Firmina dos Reis, *Úrsula*. É uma tentativa de resgatar o protagonismo negro através do romance que traz três personagens negros escravizados que assumem características distintas na história. Além disso, o trabalho busca ir contra ao silenciamento negro promovido pela antiga historiografia, afirmando o descontentamento negro perante a escravidão e a influência da autora no abolicionismo - na construção de personagens complexos, que vão contra ao modelo literário da época. Desse modo, o trabalho abordará a narrativa do livro, a vida da autora, o contexto social da época e o resgate dos sujeitos históricos. Ademais, trará as características historiográficas em que o romance foi resgatado. Assim, reafirmando, que a escravidão não é um mundo só, e que desde o século XIX já haviam pessoas, como a Maria Firmina dos Reis, buscando trazer o protagonismo e trazendo a voz a tona aqueles que foram constantemente apagados da história.

Introdução

A análise de fontes históricas é de fundamental importância para a historiografia, visto que são matérias que trazem o vestígio do passado. Essas fontes podem assumir características diversas, podem ser documentos textuais, vestígios arqueológicos, dentre outros. Dessa maneira, deve-se sempre estar em questionamento a veracidade e a originalidade das fontes, exigindo, assim, maior rigor metodológico. A historiografia tem-se preocupado cada vez mais com esse rigor, fazendo revisões de antigas fontes já analisadas, e

³⁰² Graduanda em História pela Universidade Federal de Viçosa.

até ampliando seu campo, elevando um romance ao patamar de fonte histórica, por exemplo.

No que tange a metodologia de análise, foi alvo de diversas mudanças provocadas pela transformação no ponto de vista historiográfico ao longo da história, que também sofreu interferências do contexto histórico social inserido. Desse modo, a historiografia brasileira também sofreu uma série de transformações ao longo do tempo, a partir do período histórico, valorizando diferentes formas de analisar o passado, pelo viés econômico ou político, por exemplo. Desse modo, nessa mudança de perspectiva mudam-se também os protagonistas, como ocorre também na análise da escravidão. A historiografia mais atual busca analisar os sujeitos históricos, os cativos, com suas complexidades, diferentemente da antiga historiografia, contribuindo para ampliar a visão sobre a luta de resistência à escravidão.

A luta abolicionista foi travada de diferentes formas, que foram desconsideradas pela antiga historiografia, mas que atualmente estão sendo lembradas e estudadas com maior rigor metodológico. A luta antiescravista se manifestava através de ações dos próprios escravizados, como a resistência, e, também, por meio dos negros livres que usaram do seu lugar social para disseminar o discurso, como é o caso da romancista, Maria Firmina dos Reis, considerada a primeira do Brasil. Desse modo, no século XIX, os escravizados e escravizadas começaram a aparecer no romance, e entre os livros da Maria Firmina começaram a assumir certa posição de destaque, tendo como caráter a literatura antiescravista,³⁰³ assim como é apresentado em um dos seus romances mais famosos, *Úrsula*.

Desse modo, é possível perceber a presença ativa dos negros no século XIX, sendo na literatura e até mesmo na vida real, em que a autora é uma mulher negra e lutava ativamente nesse período. Assim, o intuito deste trabalho é analisar a promoção da invisibilidade negra nesse período mesmo perante aos diferentes exemplos em que negros são colocados como protagonistas, como seres complexos e com posicionamento forte perante a escravidão.

Quem foi “Uma Maranhense”

³⁰³ MACHADO, Maria Helena Pereira Toledo. Maria Firmina dos Reis: escrita íntima na construção do si mesmo. In: Tinta negra, papel branco: escritas afrodescendentes e emancipação. **Estudos Avançados**, 33, 2019 Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/3sYhgN85tbfF5yn5sVFBycz/?format=pdf&lang=pt> Acesso em 12/102022 p.93.

Maria Firmina dos Reis, filha de uma “mulata forra”, nasceu em São Luís, Maranhão, em 11 de março de 1822, assumiu o cargo de professora efetivada em 1847 no ensino básico público em São José de Guimarães. Anos depois, em Maçaricó, fundou uma aula mista, cuja pretensão era educar simultaneamente meninas e meninos. O projeto foi repellido, tendo em vista os distintos caminhos educativos quanto à gênero no período.³⁰⁴ Pode-se, assim, destacar o seu desejo revolucionário iniciado na educação. Na primeira edição do romance *Úrsula*, publicado em 1859, pela Tipografia do Progresso, em São Luís do Maranhão, a autora usa “Uma Maranhense” como seu pseudônimo. Segundo a historiadora Leliane Amorim Faustino, o uso desses pseudônimos era relativamente comum no contexto da época,³⁰⁵ visto que se tratava de uma mulher negra escrevendo um romance abolicionista no século XIX.

Além de *Úrsula*, Firmina publicou *Gupeva* (conto/novela indianista, em 1861), *Cantos à beira mar* (poesia, em 1871) e *A Escrava* (conto, em 1860). Ademais, em 1888 compôs letra e música do Hino de Libertação dos Escravos.³⁰⁶ Foi considerada grande colaboradora de diversos periódicos locais, dentre eles: *A Imprensa* (1860), *Publicador Maranhense* (1861) e *A Verdadeira Marmota* (1861-1862), todos publicados no Maranhão, onde passou grande parte da sua vida. Pode-se apontar os jornais como um veículo fundamental para difusão do nome e dos trabalhos da Maria Firmina.

Grande parte da vida da autora foi conciliando a carreira de docente com as produções literárias. Na sua vida pessoal, adotou e foi madrinha de diversas crianças, algumas foram suas alunas. A escritora morreu em 1917, aos 95 anos de idade. Seu livro só foi retomado em 1962, quando o historiador Horácio de Almeida encontrou em um sebo, um exemplar de *Úrsula*, assinado pelo pseudônimo “Uma Maranhense”.³⁰⁷

A presença dos personagens negros no romance

³⁰⁴ FAUSTINO, Leliane Amorim. “a mente ninguém pode escravizar”: Maria Firmina dos Reis e a escrita negra feminina como construtoras da história da historiografia brasileira. **Dossiê História e Linguagens & Varia. Humanidades em Revista** - CCH Unirio, Rio de Janeiro, 2021-2 Disponível em: <http://seer.unirio.br/hr/article/view/11235> Acesso em 12/10/2022 p.44.

³⁰⁵ *Ibidem* p.44.

³⁰⁶ MORAIS FILHO *apud*. FAUSTINO, Leliane Amorim. *Op. Cit.* p. 45.

³⁰⁷ FAUSTINO, Leliane Amorim. *Op. Cit.* p. 45.

O livro é um romance de denúncia à escravidão, de 1859, conta a história de um triângulo amoroso ente Úrsula, Tancredo e o comendador, Fernando P. - seu tio - que assume o papel de vilão na trama. Úrsula, é uma jovem branca, descrita como doce, bela e cheia de compaixão, que não possui mais o pai, mas que dividia a vida com a sua mãe parálitica. A jovem estava pronta para viver um romance com Tancredo, mas há um obstáculo, seu tio, Fernando P.. Um homem que cometeu crimes, maltratou sua irmã e também é considerado vilão pela forma cruel que tratava os escravizados. É um clássico romance, que se passa nos meados do século XIX, de história de amor impossível - uma moça pobre que se apaixona por um homem de família rica, mas é impedida de viver esse amor por ciúmes de outro.

Todavia, a trama é usada como pano de fundo para outra história, que é a dos personagens negros, Túlio, Susana e Antero. O livro já inicia com Túlio, um cativo negro que salvou a vida de Tancredo e, por isso, recebeu sua carta de alforria. É possível perceber que a intenção de Maria Firmina é mostrar que mesmo ambos sendo pessoas de cor e posições sociais diferentes compartilhavam de uma alma bondosa, os colocando como iguais. Como agradecimento, Tancredo perguntou a Túlio qual era a recompensa que desejava. O ex-escravizado apenas respondeu que todos os escravizados que cruzassem o caminho de Tancredo fossem tratados da mesma maneira que ele fora.³⁰⁸ Ainda reafirmou, "*costumados* como estamos ao rigoroso *despreso* dos brancos, quanto nos será doce vos encontrarmos no meio das nossas dores! Se todos *elles*, meu senhor, se assemelhassem a vós, por certo mais suave nos seria a escravidão."³⁰⁹ Dessa maneira, entende-se que suas falas são em forma de denúncia, assumindo a posição de expor os horrores da escravidão.

Em consoante, esse é o primeiro momento, dentre os vários presentes no livro, que se discute a carga negativa da escravidão. A partir desse momento, em forma de carinho, Tancredo chama Túlio de amigo, e em gratidão o alforriado o segue em sua viagem. Além disso, Túlio assume uma posição de elemento chave no romance, visto que foi ele que aproximou Úrsula e Tancredo, permanecendo ao lado deles até o dia da sua morte.

Túlio é um escravizado nascido em cativo no Brasil, na fazenda de Fernando P., segundo a historiadora Leliane Amorim Faustino, ele tem uma atitude consciente e revoltosa

³⁰⁸ UMA MARANHENSE. *Úrsula*. Romance Original Brasileiro. San' luiz: Na Typografia do Progresso, Edição fac-similar, maranhão, 1859. p.18.

³⁰⁹ *Ibidem*, p.19.

perante a escravidão, mas também uma personalidade afetuosa.³¹⁰ Ainda de acordo com a historiadora, a linguagem do ex-cativo não é construída de forma estereotipada - mas também não deveria ser igual a do senhor, sendo considerado um erro.³¹¹ Afirma-se que durante todo o romance Túlio foi humanizado, sendo reconhecido com voz e com participação ativa na narrativa. O personagem não é inerte a sua condição e ao que viveu, visto que está sempre lamentando as perdas que sofrera em consequência do regime escravista. É o que percebemos nesse trecho:

-Pois bem,- prosseguiu Túlio, com voz lacrimosa - minha desgraçada mãe fez parte *d' aquillo* que ele comprou aos credores, e talvez fosse *ella* mesma uma das *cousas* que mais o interessava. Quando *ella* se viu obrigada a deixar-me, *recommendou-me* entre soluços aos cuidados da velha Susana, *aquella* pobre africana, que vistes em casa de minha senhora, e que é a única escrava que lhe resta hoje!
Minha mãe previa a sorte, que a aguardava; abraçou-me *sof ocada* em pranto, e *sahio* correndo como uma louca.
Ah! Quão grande era a dor que a *consummia*! Porque era escrava, *submetteo-se* à lei que lhe impunham, e como um cordeiro abaixou a cabeça, humilde e resignada.³¹²

A segunda personagem que compõem o trio é Susana, escravizada que vivia sob posse de Luísa B., mãe de Úrsula, mas que anteriormente vivia sob a posse do Fernando P.. Mulher que foi arrancada de seu povo no continente africano, retirada de sua família, seus filhos e seu marido, sendo jogada em um navio negreiro e vivendo as atrocidades da escravidão. Ela faz o relato de sua vida antes da captura, narra as situações de cativo e as atrocidades do sistema escravista que vivencia com seus companheiros na mesma condição,³¹³ trazendo o processo da diáspora negra para a literatura. Embora permaneça sendo escravizada até o último dia de sua vida, ela não é colocada como um acessório, a personagem tem fala e se posiciona perante os percalços, desobedecendo sua condição, indo contra os padrões da literatura da época. Além disso, indo também contra as demais representações dos personagens escravizados, em que eram desumanizados. Desse modo, é possível perceber a humanização a partir dos relatos de felicidade, amor e constituição da família. Vejamos como elevaria a história:

Vou contar-te o meu cativo. Tinha chegado o tempo da colheita, e o milho e o inhame e o *mendobim* eram em abundancia nas nossas roças. Era um destes dias em que a natureza parece entregar-se toda a brandos *folgares*, era uma manhã risonha, e *bella*, como o rosto de um infante, entretanto eu tinha um peso enorme no coração. Sim, eu estava triste, e não sabia a que *attribuir* minha *tristesza*. Era a primeira vez que me *afligia* tão *incomprehensivel* pesar. Minha filha sorria-se para mim, era *ella gentilsinha*, e em sua *innocencia* *simelhava* um anjo. Desgraçada de mim! Deixei-a nos braços de minha mãe, e fui-me á roça colher milho. Ah!

³¹⁰ FAUSTINO, Leliane Amorim. *Op. Cit.* p.53.

³¹¹ *Ibidem* p.53.

³¹² UMA MARANHENSE. *Op. Cit.* p.18.

³¹³ FAUSTINO, Leliane Amorim. *Op. Cit.* p.51.

nunca mais devia eu *vel-a*... Ainda não tinha vencido cem braças do caminho, quando um assobio, que *repesetiu* nas *mattas*, me veio orientar acerca do perigo eminente que *abi* me aguardava. E logo dois homens *apareceram*, e amarraram-me com cordas. Era uma prisioneira - era uma escrava! Foi em balde que supliquei em nome de minha filha, que me restituissem a liberdade: os barbaros sorriam-se das minhas lágrimas, e olhavam-me sem compaixão. Julguei enlouquecer, julguei morrer, mas não me foi possível... a sorte me reservava ainda longos combates. Quando me arrancaram *d'aquelles* lugares, onde tudo me ficava - patria, esposo, mãe e filha, e liberdade! *Meo Deos!* o que se no fundo de minha alma, só vós o *podestes* avaliar!³¹⁴

A cativa Susana faz uma metáfora da morte com a liberdade, dizendo que seria o único caminho para o fim do sofrimento que afligiam o corpo e a mente. A personagem tem atitudes durante o livro que vão contra a visão de passividade dos cativos, como é possível perceber no momento em que ela enfrenta o comendador ao resistir compartilhar informações sobre o paradeiro de Úrsula e Tancredo, o Fernando P. manda que se aplique um castigo tão severo na escravizada que a mata.³¹⁵ Entende-se que sua morte foi o símbolo de resistência, lutando contra um senhor de escravizados para defender quem amava. O que não pode deixar de ser problematizado, visto que a personagem morreu tentando defender pessoas que ainda a escravizaram.

Já o terceiro personagem negro, Antero, traz uma abordagem diferente, como características do seu povo no continente africano a partir do trabalho duro, fala também das festas e comemorações. Ele é um senhor mais velho escravizado que trabalhava sem descanso e encontrou na bebida uma "válvula de escape" da sua situação. Todavia, seu costume de beber cachaça vem do continente africano, sendo considerado algo cultural, sustentado pela moral do trabalho,

(fala de Antero) é o único vicio que tenho; e ainda por *conserval-o* não prejudiquei a ninguém. Que te importa que beba, — «acrescentou com voz que queria dizer: não tens coração» — por ventura pedi-te algum dinheiro para fumo ou cachaça? — e dizendo afagava a cabeça vazia com um desvelo todo paternal, como que arrependido de *tel-a despresado*, a ella, a sua companheira constante.

[...] Pois bem — «continuou o velho» — no meo tempo bebia muitas vezes; embriagava-me, e ninguém me lançava isso em rosto; porque para sustentar meo vicio não me faltavam meo. Trabalhava, e trabalhava muito, o dinheiro era meo, não o esmolei. Entendes?³¹⁶

O vício de Antero traz para o romance características culturais de povos africanos, visto que sua evasão é justificada ideologicamente pela dignidade do trabalho. Assim, é possível perceber uma contraposição de valores, em que no Brasil, a bebida era vista como uma prisão, e no continente africano, era visto como a liberdade humana, como seu direito

³¹⁴ UMA MARANHENSE. *Op. Cit.* p.93.

³¹⁵ *Ibidem* p.157-159.

³¹⁶ *Ibidem* p.173.

de momento de lazer.

Maria Firmina dos Reis, trazendo os personagens cada qual com suas especificidades, características e práticas culturais de seus grupos, sem a contaminação dos discursos das elites brancas, favorece, ainda mais, o discurso abolicionista. A autora construiu um discurso de reivindicação estética e ideológica de visibilidade literária, humana e social.³¹⁷ No romance *Úrsula*, os personagens escravizados aparecem conectados às suas identidades culturais e não como uma mercadoria que sofre as imposições escravocratas.

De todo modo, mesmo ainda sendo um romance na qual a trama central está presa a impossibilidade de materialização do amor entre os jovens brancos protagonistas do romance - bastante comum no romantismo - Maria Firmina dos Reis conseguiu trazer aos leitores e leitoras, que são as elites patriarcais escravistas, a sua crítica antiescravagista. Em todo o romance os personagens escravizados trazem o conceito de liberdade e o descontentamento com a escravidão, afirmando que o único caminho possível de existência é em uma conjuntura social em que seus semelhantes não são escravizados.³¹⁸

(fala de Túlio) Senhor Deos! quando calará no peito do homem a tua sublime máxima - ama a teu próximo como a ti mesmo - e deixará de *opprimir* como *tam reprehensível* injustiça ao seu *simelhantes*, a *aquelle* que também era livre no seu paiz ... á *aquelle* que é seu irmão?!³¹⁹

Dessa maneira, a narrativa construída por Firmina teve como intuito se afastar do modelo vigente na época, que invisibiliza os escravizados e negros, trazendo-lhes para um ponto fixo no romance, para o foco, os protagonizando em suas próprias histórias. Colocando a presença negra em espaços pouco explorados, como seres humanos, com suas próprias narrativas, vivências e culturas. Indo contra ao modelo do epistemicídio, em que, segundo Leiliane Faustino, é um sistema de seleção de conhecimentos que contribui sob uma ótica racista, que recusa ou sequer considera pessoas negras como plenamente humanas.³²⁰

Literatura do século XIX

³¹⁷ NASCIMENTO, Juliano Carrupt do. A construção do negro no romance *Úrsula*. **Literafro**, 2021 Disponível em:

<http://www.letras.ufmg.br/literafro/autoras/29-critica-de-autores-feminios/318-a-construcao-do-negro-no-romance-ursula-critica>] Acesso em 15/11/2022.

³¹⁸ FAUSTINO, Leliane Amorim. *Op. Cit.* p.50.

³¹⁹ UMA MARANHENSE. *Op. Cit.* p.14.

³²⁰ FAUSTINO, Leliane Amorim. *Op. Cit.* p.49.

A maranhense Maria Firmina dos Reis, romancista, poetisa e professora de letras é, atualmente, consolidada no panorama literário brasileiro. Para alguns autores, assim como para Maria Helena Machado, ela foi uma das representantes, juntamente com o poeta, jornalista e advogado Luiz Gama, da literatura abolicionista, que expunha os horrores da escravidão, sendo considerados fundadores da literatura afro-brasileira.³²¹ Dessa maneira, reafirmando a importância dessas duas grandes vozes negras para apresentar as mazelas da escravidão e trazer a voz dos negros a tona, que por séculos foram esquecidos e negligenciados. Tanto Maria Firmina quanto Luiz Gama, se preocuparam em mostrar e expor toda a perversidade da escravidão, mas reconhecendo que os escravizados tinham voz e eram seres atuantes na sociedade. Desse modo,

Úrsula comete ainda um atentado maior aos cânones literários do momento, ao elevar escravos/as ao status de personagens densos, atravessados por subjetividade, capazes de expressar de maneira orgânica uma reflexão sobre a escravidão, com seu cortejo de injustiças. O romance, certamente, se opõe de maneira muito clara ao padrão da literatura abolicionista que apareceu no Brasil nas décadas seguintes.³²²

A literatura sempre sofreu interferências do cenário político inserido, e no Brasil não foi diferente. De acordo com o livro *A literatura Brasileira*, desde antes da independência política, muitos daqueles que escreviam em solo brasileiro já deixavam transparecer em suas linhas os cenários e os diversos grupos que aqui viviam.³²³ Desse modo, já sofrendo influência do cenário político e social do período, a literatura já vinha ganhando características que seriam reforçadas no Romantismo, que teve início após a emancipação política em 1822.

Na cânone literária brasileira, durante a primeira fase do romantismo, a indianista, excluiu a presença negra na literatura, uma vez que para o contexto da época essa exclusão era analisada como uma das “soluções” literárias para os conflitos políticos e sociais travados pela jovem pátria.”³²⁴ Desse modo, o período marcado pela independência do Brasil excluiu a figura negra da literatura, devido aos acontecimentos políticos do momento. Todavia, posteriormente, os negros voltam a aparecer na literatura romântica, mas carregados da estereotipação; eram colocados como escravos nobres, como no livro *Escrava Isaura*, de

³²¹ MACHADO, Maria Helena Pereira Toledo. *Op. Cit.* p.93.

³²² *Ibidem* p.99.

³²³ DIAS, André et al. **Literatura Brasileira I**. Fundação Cecierj. vol. 1. Rio de Janeiro, 2013. p.24/25 Disponível em: <https://canal.cecierj.edu.br/012016/b39de9e5b654470ca0ebd9e320a5ac9e.pdf> Acesso em 18/11/2022.

³²⁴ *Ibidem* p.25.

Bernardo Guimarães, de 1872; eram colocados em posição de vítima, como em *O navio negreiro*, de Castro Alvez, de 1869; ou eram infantilizados, erotizados e até mesmo animalizados, como em *O Cortiço*, de Aluísio Azevedo, de 1890.

Em consoante, após 1850, a literatura romântica começa a trazer escravizados e escravizadas com maior destaque, porém, ainda assim, eram estereotipados, como a mulata sensual, a escrava de pele mais clara bela e pura, o escravizado violento e vingativo e a mãe escrava, sofredora.³²⁵ Desse modo, era uma narrativa caracterizada por apresentar o escravizado ou escravizada como vítima absoluta ou, pelo contrário, um personagem maléfico alimentado pela miséria do sistema escravista. Nota-se a dificuldade de humanizar os personagens, de dar-lhes voz e entender que eles também fazem parte da sociedade. A retirada dos estereótipos é uma luta que vem sendo traçada até os dias de hoje, sendo uma das preocupações da historiografia brasileira atual.

Ademais, a presença negra na literatura, como seres humanos, com capacidades e pensamentos próprios, mesmo tendo ocorrido através de Maria Firmina e Luiz Gama no meados do século XIX, só foi realmente valorizado na década de 1960, em que houve o fortalecimento dos movimentos sociais negros. Os romances abolicionistas foram relegados pelo cânone literário brasileiro, porém foram retomados e reconhecidos como precursores do movimento pela literatura afro-brasileira.³²⁶ Vale ressaltar que a literatura antiescravista não se restringe a apenas esses dois autores, havendo diversos nomes que também foram apagados durante o século XIX.

De acordo com a historiadora, Maria Helena Machado, nesse período há uma preocupação em trazer o nacionalismo,

O texto literário romântico oitocentista era entendido como o lugar de produção do discurso da nacionalidade brasileira, enquanto preceito estético, havia a exaltação à pátria feita por meio de retrospectos narrativos, que criavam quadros imaginários refletindo a exuberância da paisagem brasileira.³²⁷

Nesse sentido, a imprensa assumiu devida importância como veículo político difusor, não apenas das produções literárias dos intelectuais investigados, mas também de proporcionar um ambiente em que estes escritores negros livres do século XIX poderiam se

³²⁵ *Ibidem* p.94.

³²⁶ MACHADO, Maria Helena Pereira Toledo. *Op. Cit.* p.47.

³²⁷ CANDIDO *apud* MACHADO, Maria Helena Pereira Toledo *Op. Cit.* p.47.

manifestar. Segundo Maria Helena Machado, foi formada uma rede negra organizada em prol de garantir os direitos mínimos, mesmo que nesse período a população brasileira já fosse composta majoritariamente por pessoas não brancas.³²⁸ Dessa maneira, os jornais foram fundamentais para a luta abolicionista, trazendo à tona a voz de autores, como Maria Firmina dos Reis.

Importante destacar o contexto histórico que a autora está inserida, ela atravessou todas as grandes crises vividas na sua província, desde a Balaiada e até a Viana de 1867. Ademais, conviveu com a presença de quilombolas e fugitivos tanto na capital quanto no interior, assistiu os impactos das leis abolicionistas, a Abolição e do pós-abolicionismo, podendo observar as transformações e permanências da sociedade. Desse modo, além do fato da própria Maria Firmina ser negra, tais experiências influenciaram no seu posicionamento anti-escravista, visto que presenciou de perto várias revoltas, o que ampliou e alimentou seu desejo de colocar os negros em posições de protagonistas de suas próprias histórias.

Na história da literatura, os autores também abordaram o conceito histórico, trazendo a história do Brasil para suas narrativas. Sendo assim, os romances servem também como fonte histórica, assim com o livro *Úrsula* serve como base para compreensão da sociedade do meados do século XIX, além de trazer uma visão revolucionária para a literatura da época, que é o protagonismo negro. Dessa forma, o romance possibilitou um novo olhar sobre o passado, retirando o negro da invisibilidade historiográfica, humanizando-os e apresentando-os como sujeitos ativos na história. Além de afirmar o desejo de liberdade presente em seus discursos, ainda conta suas histórias como sujeitos únicos, onde cada um tem sua própria vivência e suas características culturais. Desse modo, houve uma tentativa de valorização de seres humanos que durante séculos foram apagados da história.

No que tange o abolicionismo, por muito tempo a historiografia defendeu o início dele com o Joaquim de Nabuco, em 1879, porém, segundo a socióloga Ângela Alonso, já havia os discursos antiescravistas que remontam às vésperas da Lei Eusébio de Queirós, a que proibiu o tráfico ultramarino de escravos em 1850, e outras manifestações nos anos

³²⁸ *Ibidem* p.47.

posteriores.³²⁹ Desse modo, essa nova historiografia que iniciou na década de 1960, com a influência marxista, reconheceu a presença de novas vozes na história, trazendo a sua importância para o fim da escravidão e notando a resistência em diferentes campos. Ainda segundo a mesma autora, “estudos reconstruíram a resistência dos escravos no cotidiano, no Judiciário, em rebeliões, em conflitos com escravocratas e política, evidenciando que questionamentos à ordem escravista foram mais frequentes e variados do que se supunha.”³³⁰

Nesse sentido, é possível afirmar que a escritora Maria Firmina dos Reis também se encaixa nesse cenário abolicionista, em que demonstrava seu posicionamento através dos romances, panfletos e poesias. Dessa forma, trazendo um outro campo que não foi evidenciado pela antiga historiografia, que é a literatura, mas que pode ser incluído, visto que são materiais que trazem uma leitura sobre a resistência ao sistema escravista. A importância da sua literatura só foi ocorrer a partir de 1960, mas que só atualmente foram iniciadas mais pesquisas sobre a escritora e as suas diversas obras, dentre os próprios livros e panfletos produzidos durante toda a sua vida.

Conclusão

O livro vai contra ao antigo modelo historiográfico por trazer os negros como protagonistas de suas histórias, mostrando seus posicionamentos críticos perante ao sistema, como em diversas passagens de diálogos do Túlio com Tancredo, em o ex-cativo conta da sua vida e do seu desejo de liberdade para todos escravizados.³³¹ Além disso, Maria Firmina os coloca como iguais - como seres humanos -, porém separados pela cor e, conseqüentemente, pela posição social. Dessa forma, já em 1859 a autora busca afirmar que os escravizados não eram passivos ao sistema, retratando seus descontentamentos e dando maior visibilidade para as diferentes histórias. O personagem Antero é um exemplo de uma releitura da realidade dos escravizados, trazendo o seu consumo de cachaça para o campo cultural, afirmando que há diferentes leituras sobre um mesmo costume e que a cachaça para os colonizadores era vista como um mal hábito, mas para Antero era um costume do seu

³²⁹ ALONSO, Angela. O Abolicionismo como movimento social. **Novos Estudos**, São Paulo, n. 100, nov. 2014. p.117.

³³⁰ *Ibidem* p.118.

³³¹ UMA MARANHENSE. *Op. Cit.* p.20.

povo que ele trouxe consigo, até mesmo como forma de enfrentar o sistema.³³²

O fato de Maria Firmina ser uma mulher negra no século XIX, também não recebeu a atenção devida, sendo muitas vezes invisibilizada. Entretanto, seu romance carrega uma riquíssima fonte do ponto de vista literário e abolicionista, visto que participou da mudança na literatura do período, dando maior visibilidade aos negros, mas também conseguiu fugir dos estereótipos do período, produzindo um discurso verídico, com personagens protagonistas e com suas complexidades. Dessa maneira, devido essa visibilidade aos negros, a defesa do discurso de liberdade presente no romance, pode-se considerar sua obra de fundamental importância para o abolicionismo, visto que contribuiu para a desmistificação da imagem negra, que vinha sendo carregada dos antigos estereótipos, criando personagens escravizados complexos, com voz e posicionamento perante ao fim da escravidão, afirmando o desejo de liberdade e sendo uma forma de manifestação contra a escravidão.

É perceptível, portanto, que os negros foram silenciados durante séculos na história do Brasil, que se deve sobretudo ao pensamento racista, de que não mereciam assumir protagonismo por serem vistos como seres humanos inferiores, ou muitas vezes nem eram considerados humanos. A historiografia mais atual busca trazer à tona a participação desses sujeitos, provando os diferentes modos de resistência que foram esquecidos, ou deixados de lado, pela historiografia tradicional, mostrando as forças de suas ações e reconhecendo os seus papéis na abolição da escravatura.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALONSO, Angela. O Abolicionismo como movimento social. **Novos Estudos**, São Paulo, n. 100, nov. 2014. p.117.

DIAS, André et al. **Literatura Brasileira I**. Fundação Cecierj. vol. 1. Rio de Janeiro, 2013. p.24/25 Disponível em: <https://canal.cecierj.edu.br/012016/b39de9e5b654470ca0ebd9e320a5ac9e.pdf> Acesso em 18/11/2022.

FAUSTINO, Leliane Amorim. “a mente ninguém pode escravizar”: Maria Firmina dos Reis e a escrita negra feminina como construtoras da história da historiografia brasileira. **Dossiê História e Linguagens & Varia**.

³³² *Ibidem* p.173.

Humanidades em Revista - CCH Unirio, Rio de Janeiro, 2021-2 Disponível em: <http://seer.unirio.br/hr/article/view/11235> Acesso em 12/10/2022.

MACHADO, Maria Helena Pereira Toledo. Maria Firmina dos Reis: escrita íntima na construção do si mesmo. In: Tinta negra, papel branco: escritas afrodescendentes e emancipação. **Estudos Avançados**, 33, 2019 Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/3sYhgN85tbfF5yn5sVFBycz/?format=pdf&lang=pt> Acesso em 12/10/2022.

NASCIMENTO, Juliano Carrupt do. A construção do negro no romance *Úrsula*. **Literafro**, 2021 Disponível em: <http://www.lettras.ufmg.br/literafro/autoras/29-critica-de-autores-feminios/318-a-construcao-do-negro-no-romance-ursula-critica>] Acesso em 15/11/2022.

RIBEIRO, Gladys Sabina. O Desejo de Liberdade e a Participação de Homens Livres Pobres e “De Cor” na Independência do Brasil. **Caderno Cedex**, Campinas (SP), v. 22, n. 58, p. 21-45, dez. 2002.

UMA MARANHENSE. *Úrsula*. Romance Original Brasileiro. San’ luiz: Na Typografia do Progresso, Edição fac-similar, maranhão, 1859.

**GÊNERO E HISTORIOGRAFIA: INCIDÊNCIAS DAS NOVAS
NARRATIVAS MEDIEVAIS NO ENSINO DE HISTÓRIA**

*Ana Vitória Vieira*³³³

RESUMO: Após a introdução da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em 2017, observou-se um crescente interesse por parte dos acadêmicos brasileiros nas áreas de História Antiga e Medieval em relação às temáticas relacionadas ao gênero no contexto do ensino de História Medieval, especialmente no âmbito da Educação Básica. Diante desse cenário, este estudo foi concebido com o propósito de examinar de que maneira a historiografia contemporânea no Brasil tem abordado as representações das mulheres nos livros didáticos, utilizando como referência o conceito de gênero. Para realizar essa investigação, conduzimos uma pesquisa bibliográfica que culminou na identificação de 13 trabalhos acadêmicos, os quais foram submetidos a uma análise que contemplou aspectos metodológicos, o embasamento teórico adotado e as conclusões alcançadas.

1. Introdução: Desmistificando a Idade Média: Estereótipos Midiáticos, Desafios no Ambiente Escolar e a Busca por uma Abordagem Equilibrada

Constantemente, a Idade Média é evocada nos meios midiáticos e nas redes sociais, a partir de uma série de estereótipos que reforçam a noção de “Idade das Trevas”. O historiador Elliott (2017), em seu livro *Medievalism, Politics and Mass Media: Appropriating the Middle Ages in the Twenty-First Century*, discute como a cultura midiática contemporânea se apropria de imagens medievais para construir e perpetuar preconceitos sociais. Segundo o autor, o período medieval, muitas vezes, é apresentado como uma época de violência,

³³³ Mestranda em História pela Universidade Federal de Ouro Preto.

barbárie e misoginia, associando-se ainda a concepções negativas sobre as mulheres, os homossexuais e outras minorias³³⁴.

Assim, as pessoas têm acesso a representações redutoras da Idade Média, as quais robustecem aspectos equivocados de um contexto histórico dividido em histórias de reis, papas e cavaleiros. Como argumenta Pinheiro, um dos problemas do interesse, pela Idade Média, por parte da mídia, é que os elementos “[...] quase sempre nos apresentam uma visão geral do período, sem se aprofundar, tampouco sem o cuidado que algumas analogias descuidadas provocam”³³⁵.

No contexto escolar, as representações midiáticas sobre a Idade Média se desenham na vida dos alunos. É comum que os estudantes possuam um domínio prévio do conteúdo medieval quando chegam à escola, imaginando um período encantado e fantasioso, com dragões, castelos, donzelas, cavaleiros, armaduras etc. Sabe-se que as produções midiáticas podem criar postulações na vida dos estudantes, sendo, por vezes, o primeiro registro de memória das crianças sobre o que é a História Medieval. Nesse sentido, pensar as representações do período medieval e como elas são reforçadas no ambiente escolar é indagar se a escola problematiza ou reafirma os estereótipos.

Além disso, quando se trata especificamente das mulheres, objeto de estudo deste trabalho, as produções midiáticas e os livros didáticos as representam de formas fantasiosas, como feiticeiras, prostitutas e bruxas. Fora disso, são vinculadas ao Cristianismo, no sentido de serem freiras e abadessas ou, então, apresentam papéis secundários, como coadjuvantes em algum feito masculino. Portanto, é difícil encontrar uma mulher protagonista tanto nas mídias quanto nas páginas dos livros didáticos. Segundo Xavier de Lima, quando as mulheres medievais emergem nos livros didáticos, elas aparecem em seções dos materiais vinculadas a grandes homens ou curiosidades³³⁶. Silveira complementa que os debates em torno da história das mulheres medievais e das relações de gênero são embrionárias nos livros didáticos. Sem uma análise contextual, não oferecem ao aluno os elementos necessários para saberem

³³⁴ ELLIOTT, A. B. R. **Medievalism, Politics and Mass Media**: Appropriating the Middle Ages in the Twenty-First Century. Woodbridge: D.S. Brewer, 2017.

³³⁵ PINHEIRO, M. E. Desafios e Perspectivas: o enfoque sobre o feminino medieval no Ensino Fundamental. In: VIANNA, L. (org.). **A História Medieval entre a formação de professores e o ensino na Educação Básica no século XXI**: experiências nacionais e internacionais. Rio de Janeiro: Autografia, 2021. p. 22-23.

³³⁶ XAVIER DE LIMA, D. M. O novo já nasce velho: a Idade Média pós-BNCC e a questão da mulher medieval nos livros didáticos do Guia PNLD-2020. **Brathair**, São Luís, v. 21, n. 1, p. 216-245.

identificar “[...] a forma como as mulheres eram vistas no contexto medieval sem cair nos perigos do anacronismo e para compreender a maneira como as relações de gênero são construídas historicamente”³³⁷.

Assim, é essencial conciliarmos as produções midiáticas sobre o período medieval, suas influências sobre o conhecimento popular sobre o período e a erudição dos pesquisadores do país. Uma das maneiras mais efetivas de fazer isso é por intermédio do livro didático, que está presente cotidianamente nas salas de aula. Não à toa, a medievalística brasileira tem se preocupado em “[...] demonstrar a relevância da Idade Média para o Ensino de História e essa preocupação resulta em diferentes trabalhos acadêmicos (artigos, capítulos, teses e dissertações)”³³⁸, o que envolve o uso dos manuais didáticos e das tecnologias em sala de aula.

2. Metodologia: Explorando o Cenário Atual dos Estudos de Gênero na História Medieval Brasileira: Uma Análise Crítica das Publicações e Desafios Metodológicos

Com base nisso, esta pesquisa visou investigar os estudos de gênero nas publicações historiográficas brasileiras contemporâneas. Nossa questão central é: como a historiografia tem discutido a representação das mulheres medievais nos livros didáticos e como as publicações se propõem a pensar as questões de gênero e a História Medieval representada nesses manuais escolares? Em outras palavras, ela tem problematizado as figuras femininas dispostas nos livros, à luz de qual conceito de gênero? Acreditamos que esse tipo de discussão seja recente, restrito e, em alguns casos, carente de rigor teórico-metodológico. Por isso, consideramos seu estudo tão valioso, pois revela o quanto ainda precisamos ampliar nossas concepções teóricas, a fim de desenvolvermos um ensino de História Medieval, de fato, crítico, reflexivo e diverso, em que se observem os lugares teoricamente fixos nos quais, muitas vezes, as mulheres foram reduzidas³³⁹.

³³⁷ SILVEIRA, M. de C. A representação da mulher medieval nos livros didáticos: uma visão comparativa. **Revista História Comparada**, Rio de Janeiro, v. 11, n. 2, p. 106.

³³⁸ XAVIER DE LIMA, D. M. O novo já nasce velho: a Idade Média pós-BNCC e a questão da mulher medieval nos livros didáticos do Guia PNLD-2020. **Brathair**, São Luís, v. 21, n. 1, p. 227.

³³⁹ ZABARTO, J. A. M. As estratégias do uso do gênero no ensino de História: narrativa histórica e formação de professoras. **Revista Trilhas da História**, Três Lagoas, v. 4, n. 8, p. 49-65, 2015.

Para tal redigimos uma revisão de literatura desenvolvida a partir de material já elaborado, permitindo-nos identificar, com mais clareza, em que estado se encontra atualmente a questão do ensino de história medieval e o papel das questões de gênero dentro do espaço escolar. Após o levantamento nas bases de dados *Google Acadêmico*, *Guia Medieval*, *Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações* (BDTD) e *Revista ABREM*, com alguns descritores postulados, o mapeamento sobre a temática nos levou a 145 trabalhos.

Os materiais encontrados, apesar dos descritores, nos levaram a produções que não necessariamente dizem respeito ao debate sobre as questões de gênero no medievo e o ensino de História. Após a funilação das produções, chegamos ao número de apenas 13 produções acadêmicas que dizem respeito sobre as questões de gênero e o ensino de história medieval. São elas: "A História Medieval e a formação para a Alteridade: uma análise dos livros didáticos de História do PNLD 2020 para o Ensino Fundamental", de Jefferson Joacir Kuskowski (2022); "Pelo pão de cada dia: Mulheres Medievais, Trabalho e Ensino de História", de Mariana Bonat Trevisan e Douglas Mota Xavier de Lima (2022); "Modelos e contramodelos educativos femininos no teatro de Gil Vicente: potencialidades da Literatura na discussão de Gênero no Ensino de História Medieval", de Renata de Jesus Aragão Mendes (2021); "As mulheres medievais na sala de aula através do paradidático 'Curiosas x Recatadas em Gil Vicente'", de Renata de Jesus Aragão Mendes e Adriana Zierer (2021); "O novo já nasce velho: a Idade Média pós- BNCC e a questão da Mulher Medieval nos livros didáticos de História do guia PNLD-2020", de Douglas Mota Xavier de Lima (2021); "O mundo Ibero-Hispânico Medieval, Gênero e a Formação Docente: ausências e presenças em um livro didático de História no Brasil", de Marcelo Pereira Lima (2021); "Desafios e Perspectivas: o enfoque sobre o feminino medieval no Ensino Fundamental", de Mirtes Emília Pinheiro (2021); "Em busca do feminino: uma breve análise de livros didáticos de História do Ensino Médio", de Nicole Letícia Facioni e Denise da Silva Menezes do Nascimento (2021); "Tecnologias de Gênero nas histórias a serem ensinadas: representações de Joana d'Arc nos livros didáticos de História (PNLD 2018)", de Rebecca Maria Queiroga Ribeiro (2020); "História Medieval nos livros didáticos pelas 'lentes' da História das Mulheres e dos estudos de Gênero – notas iniciais de pesquisa", de Rafaela Limberger e Gabriela Schwengber (2020); "Gênero, Ensino de História e Medievalidades: (des)conexões com o passado", de Marcelo Pereira Lima (2019); "Uma análise da figura feminina na Idade Média nos livros

didáticos do 7º ano", de Mirtes Emília Pinheiro (2019); "A representação da mulher medieval nos livros didáticos: uma visão comparativa", de Marta de Carvalho Silveira (2017).

Para a análise dessas produções, elaboramos três categorias. Em primeiro momento foi realizado um pequeno levantamento biográfico dos autores, buscando identificar, sobretudo, a data em que realizaram as publicações. Logo depois, foi feita uma análise da metodologia do trabalho, buscando compreender o arcabouço teórico dos autores para a definição do conceito de gênero. Em um terceiro momento foi observado quais as conclusões e postulações comuns os artigos trazem em suas discussões.

Frente a análise dessas produções a luz dos três critérios elencados na metodologia, sendo eles a análise das datas em que as publicações foram realizadas; a compreensão do arcabouço teórico das produções na definição do conceito de gênero; e em um terceiro momento as conclusões e postulações comuns os artigos trazem em suas discussões, observamos pontos convergentes entre as produções.

3. Desdobrando as Páginas: Mulheres Medievais nos Livros Didáticos e a Urgência de uma Abordagem Reflexiva

A princípio, não houve um recorte temporal estabelecido para fazer o levantamento bibliográfico, pois o intuito era recolher todos os trabalhos que abordassem o tema em questão, sem nenhuma intencionalidade de limitarmos a pesquisa em algum período específico. No entanto, ao decorrer do levantamento bibliográfico o recorte temporal se desenhou sozinho, tendo em vista que, de forma geral, há uma escassez de trabalhos produzidos em qualquer período anterior a 2017, tendo as produções então se concentrando entre 2017 e 2022. Como hipótese principal para o surgimento das produções, pensamos que elas se dão, exclusivamente, pela aprovação da temática na BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Em 2017, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) trouxe mudanças que foram ao encontro das pesquisas já realizadas sobre os usos da Idade Média nos manuais escolares. É orientado ao professor que se discuta “O papel da mulher na Grécia e em Roma, e no período medieval”. Ao fazer isso, ele deve desenvolver nos estudantes a habilidade EF06HI19, que consiste em “descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no

mundo antigo e nas sociedades medievais”³⁴⁰. Logo, essa orientação da inserção do tema nos materiais didáticos, suscita o interesse do tema também na produção acadêmica.

A luz do segundo critério, ou seja, se existe a definição de gênero nos trabalhos e, se sim, através de que teóricos, observamos uma paridade interessantíssima na escolha da definição de gênero. Posto isso, vejamos então como se desenha a concepção de gênero nos trabalhos analisados sobre o ensino de História Medieval. Verificamos que três produções não usam o conceito gênero, sendo elas: *A História Medieval e a formação para a alteridade: uma análise dos livros didáticos de História do PNL D 2020 para o Ensino Fundamental*; *Pelo pão de cada dia: mulheres medievais, trabalho e ensino de História*; e *Uma análise da figura feminina na Idade Média nos livros didáticos do 7º ano*. Ainda constatamos que três delas citam o termo gênero, mas não o definem: *As mulheres medievais na sala de aula através do paradidático “Curiosas x Recatadas” em Gil Vicente*; *O novo já nasce velho: a Idade Média pós-BNCC e a questão da mulher medieval nos livros didáticos de História do Guia PNL D-2020*; e *Desafios e Perspectivas: o enfoque sobre o feminino medieval no Ensino Fundamental*.

Os estudos de gênero são mencionados como ferramenta teórica e analítica em apenas sete produções. São elas: *Modelos e contramodelos educativos femininos no teatro de Gil Vicente: potencialidades da literatura na discussão de gênero no ensino de História Medieval*; *O mundo ibero-hispânico medieval, gênero e a formação docente: ausências e presenças em um livro didático de História no Brasil*; *Em busca do feminino: uma breve análise de livros didáticos de História do Ensino Médio*; *Tecnologias de gênero nas histórias a serem ensinadas: representações de Joana d’Arc nos livros didáticos de História (PNLD 2018)*; *História Medieval nos livros didáticos pelas “lentes” da história das mulheres e dos estudos de gênero – notas iniciais de pesquisa*; *Gênero, ensino de História e Medievalidades: (des)conexões com o passado*; e *A representação da mulher medieval nos livros didáticos: uma visão comparativa*.

Dentre os teóricos evocados para a definição do conceito, notamos uma paridade singular em 70% das produções examinadas. Exceto os textos *Tecnologias de gênero nas histórias a serem ensinadas: representações de Joana d’Arc nos livros didáticos de História*

³⁴⁰ BRASIL. **Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2018, p.420.

(PNLD 2018) e *Gênero, ensino de História e Medievalidades: (des)conexões com o passado*, todos os outros cinco utilizam, pelo menos o conceito formulado pela historiadora Scott.

Na análise dos dados verificamos que 4 produções não utilizam o conceito de gênero nas suas produções, 2 produções citam a palavra gênero mas não o define, 6 produções utilizam a mesma teórica como pelo menos uma das teóricas estruturantes de suas definições e compreensões sobre gênero, e apenas 1 produção define gênero e utiliza teóricas distintas das demais. Então, como o foco da análise é entender o conceito de gênero, essa análise será feita a partir dessa teórica comum aos 6 artigos.

Todos os trabalhos acima citados são ancorados nos postulados teóricos da historiadora Joan Scott. Questionamo-nos então: O que significa Gênero para esta autora pós-estruturalista? Quais foram as suas inovações para os estudos de Gênero a ponto de ser tão citada por estes pesquisadores? A contribuição de Joan Scott pode ser verificada no texto, posteriormente traduzido, em 1990, no Brasil com o título “Gênero: uma categoria útil de Análise Histórica”³⁴¹. Este artigo tornou-se um clássico, pois representou um dos principais avanços teóricos para os pesquisadores interessados pelo recente campo, que começou a se consolidar no nosso país no início dos anos 90.

A autora propõe um primeiro esboço de definição para pensarmos o conceito de gênero fora de uma lógica reducionista e binarista. Propõem, então, pensá-la a partir da sua integração com as relações de poder vigentes, que engendram políticas de controle do corpo sexuado. Portanto, pensar nas relações de gênero é pensar nas convenções sociais impostas pela “neutralidade” política que se constroem reciprocamente. Ou melhor, é pensar que “[...] a oposição binária e o processo social das relações de gênero tornam-se, ambos, partes do sentido do próprio poder”³⁴². Para Scott, devemos descobrir a amplitude dos papéis sexuais e do simbolismo sexual nas várias sociedades e épocas; achar qual o sentido e como funcionaram para manter a ordem social e para mudá-la; como as sociedades representam o Gênero e como utilizam dele para articular regras de relações sociais.

Scott define o termo:

³⁴¹ SCOTT, J. *Gender: A Useful Category of Historical Analysis. Gender and the Politics of History*. New York: Columbia University Press, 1989.

³⁴² *Ibid.*, p.8.

No seu uso recente mais simples, “Gênero” é sinônimo de “mulheres”. Durante os últimos anos, livros e artigos que tinham como tema a história das mulheres, substituíram em seus títulos o termo “mulheres” pelo termo “Gênero”. Em alguns casos, este uso, ainda que se referindo vagamente a certos conceitos analíticos, trata realmente da aceitabilidade política desse campo de pesquisa. Nessas circunstâncias, o uso do termo “Gênero” visa indicar a erudição e a seriedade de um trabalho, pois “Gênero” tem uma conotação mais objetiva e neutra do que “mulheres”. O Gênero parece integrar-se à terminologia científica das ciências sociais e, por consequência, dissociar-se da política (pretensamente escandalosa) do feminismo³⁴³.

Uma percepção importante é que essa teórica é mais mencionada do que nomes também muito conhecidos dos estudos de gênero recentes, como a americana Judith Butler. Isso pode ser explicado, pela jovialidade dos estudos realizados no campo da História Medieval no Brasil e sobre a inserção – ou melhor, a não inserção, do Gênero como categoria de análise histórica nos estudos sobre o Medieval. O uso ainda recente, restrito e, em alguns casos, carente de rigor teórico-metodológico do Gênero nos trabalhos de Idade Média.

Como terceiro tópico, conclui que no caso dos manuais escolares, na Idade Média, o sexo feminino costuma também aparecer vinculado à feitiçaria, à bruxaria, à prostituição, ao Cristianismo (no sentido de serem freiras, abadessas etc) e aos cuidados domésticos. É consideravelmente difícil vermos uma mulher surgir como protagonista nas páginas dos livros. Segundo Xavier de Lima (2021), elas praticamente não aparecem, e, quando aparecem, estão localizadas em partes vinculadas a grandes homens ou a curiosidades³⁴⁴. Silveira complementa alegando que as discussões em torno da história das mulheres medievais e das relações de gênero são embrionárias nos livros didáticos. Descoladas de uma análise contextual, não oferecem ao aluno, os elementos necessários para que identifiquem “[...] a forma como as mulheres eram vistas no contexto medieval sem cair nos perigos do anacronismo e para compreender a maneira como as relações de gênero são construídas historicamente”³⁴⁵.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

³⁴³ *Ibid.*, p.2-3.

³⁴⁴ XAVIER DE LIMA, D. M. O novo já nasce velho: a Idade Média pós-BNCC e a questão da mulher medieval nos livros didáticos do Guia PNLD-2020. **Brathair**, São Luís, v. 21, n. 1, p. 216-245.

³⁴⁵ SILVEIRA, M. de C. A representação da mulher medieval nos livros didáticos: uma visão comparativa. **Revista História Comparada**, Rio de Janeiro, v. 11, n. 2, 2017, p.106.

BRASIL. **Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2018.

DIONNE, J.; LAVILLE, C. **A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em Ciências Humanas**. Tradução de Heloisa Monteiro e Francisco Settineri. Porto Alegre: Artmed; Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999.

ELLIOTT, A. B. R. **Medievalism, Politics and Mass Media**: Appropriating the Middle Ages in the Twenty-First Century. Woodbridge: D.S. Brewer, 2017.

FACIONI, N. L.; NASCIMENTO, D. da S. M. do N. Em busca do feminino: uma breve análise de livros didáticos de História do Ensino Médio. **Principia**: Caminhos da Iniciação Científica, Juiz de Fora, v. 21, n. 11, 2021. DOI: <https://doi.org/10.34019/2179-3700.2021.v21.34065>.

GIACOMONI, M. P. Possíveis Passados: representações da Idade Média no ensino de História. In: **SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA**, 25., Fortaleza. Anais [...]. Fortaleza: ANPUH, 2009. p. 1-5.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008. GUERRA, L. F. A.; TEMPONI, E. M. Medievalismo: uma breve introdução. **Temporalidades**, Belo Horizonte, v. 11, n. 3, p. 492-496, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/temporalidades/article/view/15852/16221>. Acesso em: 1 jun. 2023.

JESUS, C. C. de. **Idade Média e teoria Contemporânea**: os estudos de gênero nas dissertações e teses de História Medieval nas Universidades brasileiras (2000-2015). 2017. Projeto de Pesquisa (Graduação em História) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2017. Disponível em: <https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/7981/2/IdadeMediaTeoriaContemporanea.pdf>. Acesso em: 1 jun. 2023.

KUSZKOWSKI, J. J. **A História Medieval e a formação para a alteridade**: uma análise dos livros didáticos de história do PNLD 2020 para o Ensino Fundamental. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em História) – Universidade Federal da Fronteira do Sul, Chapecó, 2022. Disponível em: <https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/5991>. Acesso em: 1 jun. 2023.

LIMBERGER, R.; SCHWENGBER, G. História Medieval nos livros didáticos pelas “lentes” da história das mulheres e dos estudos de gênero – notas iniciais de pesquisa. **Form@ção de Professores em Revista**, Taquara, v. 1, n. 1, p. 132-146, 2020. Disponível em: <https://seer.faccat.br/index.php/formacao/article/view/1717>. Acesso em: 1 jun. 2023.

MENDES, R. de J. A. **Curiosas x Recatadas em Gil Vicente**: as mulheres e sua Educação na época tardo-medieval. São Luís: PPGHIST UEMA, 2021A. Disponível em: <https://formacaohist.com.br/curiosas-x-recatadas-em-gil-vicente-as-mulheres-e-sua-educacao-na-epoca-tardo-medieval/>. Acesso em: 1 jun. 2023.

MENDES, R. de J. A. **Modelos e Contramodelos Educativos Femininos no Teatro de Gil Vicente**: potencialidades da Literatura na discussão de gênero no ensino de História Medieval. 2021B. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2021. Disponível em: <https://repositorio.uema.br/handle/123456789/1371?mode=full>. Acesso em: 1 jun. 2023.

PEREIRA LIMA, M. Gênero, Ensino de História e Medievalidades: (des)conexões com o passado. **Signum – Revista da ABREM**, v. 20, p. 148-193, 2019. Disponível em: <http://www.abrem.org.br/revistas/index.php/signum/article/view/501>. Acesso em: 1 jun. 2023.

PEREIRA, N. M. Ensino de História, Medievalismo e Etnocentrismo. **Historiæ**, Rio Grande, v. 3, n. 3, p. 223-238, 2012. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/hist/article/view/3271/1948>. Acesso em: 1 jun. 2023.

PEREIRA, N. M.; GIACOMONI, M. P. **Possíveis passados: representações da Idade Média no ensino de História**. Porto Alegre: Zouk, 2008.

PINHEIRO, M. E. Desafios e Perspectivas: o enfoque sobre o feminino medieval no Ensino Fundamental. In: VIANNA, L. (org.). **A História Medieval entre a formação de professores e o ensino na Educação Básica no século XXI**: experiências nacionais e internacionais. Rio de Janeiro: Autografia, 2021. p. 19-50.

PINHEIRO, M. E. Uma análise da figura feminina na Idade Média nos livros didáticos do 7º ano. In: **ENCONTRO INTERNACIONAL DE ESTUDOS MEDIEVAIS**, 13., Salvador. Anais [...]. Salvador: UFBA, 2020. p. 485-501. Disponível em: <http://www.abrem.org.br/revistas/anais/13/538-1820-1-PB.pdf>. Acesso em: 1 jun. 2023.

RIBEIRO, R. M. Q. **Tecnologias de gênero nas histórias a serem ensinadas**: representações de Joana d'Arc nos livros didáticos de História (PNLD 2018). 2020. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade de Brasília, Brasília, 2020. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/40868>. Acesso em: 1 jun. 2023.

SCOTT, J. **Gender: A Useful Category of Historical Analysis. Gender and the Politics of History**. New York: Columbia University Press, 1989.

SILVEIRA, M. de C. A representação da mulher medieval nos livros didáticos: uma visão comparativa. **Revista História Comparada**, Rio de Janeiro, v. 11, n. 2, p. 80-107, 2017. Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/RevistaHistoriaComparada/article/view/11851>. Acesso em: 1 jun. 2023.

TREVISAN, M. B.; XAVIER DE LIMA, D. M. Pelo pão de cada dia: mulheres medievais, trabalho e ensino de História. Ponta de Lança: **Revista Eletrônica de História, Memória & Cultura**, São Cristóvão, v. 16, n. 30, p. 34-55, 2022. Disponível em: <https://seer.ufs.br/index.php/pontadelanca/article/view/17531>. Acesso em: 1 jun. 2023.

XAVIER DE LIMA, D. M. Uma história contestada: a História Medieval na Base Nacional Comum Curricular (2015-2017). **Anos 90**, Porto Alegre, v. 26, p. 1-21, 2019. DOI: <https://doi.org/10.22456/1983-201X.87750>. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/anos90/article/view/87750>. Acesso em: 1 jun. 2023.

XAVIER DE LIMA, D. M. A Idade Média nos livros didáticos. In: VIANNA, L. J. (org.). **A História Medieval entre a formação de professores e o ensino na Educação Básica no século XXI**: experiências nacionais e internacionais. Rio de Janeiro: Autografia, 2021a. p. 394 - 415.

XAVIER DE LIMA, D. M. O novo já nasce velho: a Idade Média pós-BNCC e a questão da mulher medieval nos livros didáticos do Guia PNLD-2020. **Brathair**, São Luís, v. 21, n. 1, p. 216-245, 2021b. DOI: <https://doi.org/10.18817/brathair.v1i21.2465>. Disponível em: <https://ppg.revistas.uema.br/index.php/brathair/article/view/2465>. Acesso em: 1 jun. 2023.

ZABARTO, J. A. M. As estratégias do uso do gênero no ensino de História: narrativa histórica e formação de professoras. **Revista Trilhas da História**, Três Lagoas, v. 4, n. 8, p. 49-65, 2015. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/RevTH/article/view/694>. Acesso em: 1 jun. 2023.

**BOLAÑO HISTORIADOR: DINÂMICAS DE PODER E VIOLÊNCIA
CULTURAL EM *LA LITERATURA NAZI EN AMÉRICA* (1996)**

*Gabriel Casanova*³⁴⁶

RESUMO: O texto a seguir se trata de uma versão compacta do primeiro capítulo do trabalho de conclusão de curso do autor, cujo minicurso, apresentado na VIII Semana Acadêmica de História, focou-se nas discussões acerca do uso de Literatura como fonte para o trabalho de pesquisa dos historiadores, assunto do qual se trata a introdução do presente artigo. Em seguida, inseriu-se mais profundamente na pesquisa, usando como exemplo o livro *La literatura nazi en América*, escrito pelo autor chileno Roberto Bolaño, discutindo a obra do escritor em compasso com a História Cultural latino-americana, a relevância de seu olhar histórico sobre o continente e a forma como o mesmo trabalha as relações entre História e Literatura em sua obra.

Introdução

A contextualização histórica de um texto literário é fundamental para compreensão do tempo e lugar em que o mesmo foi produzido. Entender o espaço ao qual o escritor pertence, a sociedade em que vive, a cultura da qual faz parte, até mesmo o padrão estético no qual escreve é a resposta ao tempo histórico de sua produção literária. Todo produto artístico detém historicidade. No caso da literatura, tenho como principal objetivo na introdução deste trabalho apresentar possibilidades teórico-metodológicas para o uso da mesma como uma rica fonte de pesquisa para o trabalho historiográfico.

O historiador deve analisar o objeto literário tendo em vista as condições históricas que permitiram a produção daquele documento. Segundo LE GOFF³⁴⁷, todo documento é produto da sociedade que o fabricou, gerado das tensões históricas, culturais e sociais específicas àquele tempo. Entender o campo em que pisamos, ao analisar um objeto tão

³⁴⁶ Graduando em História pela Universidade Federal de Viçosa.

³⁴⁷ LE GOFF, Jacques. *História e Memória*. Campinas, SP: EdUNICAMP, 1990.

subjetivo como a literatura, como fonte para pensar determinado período histórico, é atentar-se para a literatura como representação do cultural, social e imagético do tempo em questão. Nas palavras de BORGES³⁴⁸,

O historiador, ao lidar com esse tipo de documento específico, precisa estar atento a essas dimensões da representação construída, observando como o literato alia as regras de escritas, as restrições, os critérios e as convenções, o estético e o criativo à elaboração de suas reflexões sobre a realidade que o cerca e aquela que representa.

Ou seja, para situar historicamente uma obra literária, compreende-se que se trata da realidade filtrada pelo olhar de quem escreve. De acordo com seu meio social, suas ideologias, particularidades culturais, período histórico, recorte geográfico, linguagem, biografia, etc. Escritores, de forma geral, são bons observadores da sociedade em que se inserem, e seu texto é uma reflexão sobre tal sociedade. Uma obra literária tem muito de seu autor, e muito do tempo e lugar em que ela se possibilitou existir.

Ferramenta fundamental para entender as forças que levaram à produção de tal texto, a ideia do Campo Intelectual, de BOURDIEU³⁴⁹. O sociólogo francês elevou a pesquisa histórica da literatura com alguns problemas que apresentou, além de sugerir outros métodos. Ele aponta para a importância de se pensar a historicidade da recepção das obras ao longo do tempo, posto que a forma como um livro é lido com o passar das gerações também faz parte do processo histórico que envolve a experiência literária.

Ele critica a “estética da individualidade”, em que insere na história intelectual o pensamento romântico, afirmando que o que faz uma obra literária é o sistema de relações em que se insere seu autor. A literatura também é um campo de poder, onde grupos culturais, sociais, políticos e históricos se relacionam e se antagonizam, num sistema de disputas que faz com que todos os âmbitos da intelectualidade girem. Além de, principalmente, como sociólogo que é, sugerir a classe social do escritor como fator determinante para sua criação literária. Fator tão importante quanto, é a relação do escritor (e o meio em que se insere) com a ideologia de classe dominante em sua sociedade.

Ideia que dialoga fortemente com o conceito de Campo Intelectual é a “Instituição Literária”, de Beatriz Sarlo³⁵⁰. Ela define a historicidade da literatura como um conluio de

³⁴⁸ BORGES, Valdeci Rezende. *História e Literatura: Algumas Considerações*. Goiás: Revista de Teoria da História, Ano 1, n. 3, junho/ 2010. p.102.

³⁴⁹ BOURDIEU, Pierre. *A economia das trocas simbólicas*. São Paulo: Perspectiva, 1998.

³⁵⁰ SARLO, Beatriz. *Literatura e História*. Boletín de Historia Social Europea. Núm. 3, 1991.

frentes que se inserem no cenário sociocultural. Indo do mercado editorial à crítica, diferentes grupos intelectuais, identidades públicas, individuais e coletivas, atores em diferentes formas de enfrentamento (cultural, intelectual, social), espaços de propaganda ideológica, conflitos entre estética e ética, consagração de tradições e surgimentos de novos comportamentos, enfim.

Tal como Bourdieu, Beatriz Sarlo também critica a historiografia literária clássica, que durante muito tempo se restringiu a convenções limitantes, influenciadas pelo positivismo, buscando traçar um padrão de desenvolvimento nos corpos literários nacionais, criando uma ideia de “canon” que agradava ao paladar das elites culturais. Isso resumia as formas literárias à ideia de correntes, como o romantismo, o realismo, naturalismo, etc. Ela também aponta para a importância da crítica e da recepção literária no que diz respeito à noção histórica do alcance de determinado livro. Entender os objetivos do autor e as propostas que a obra atingiu é essencial para discussão sobre o papel social da literatura e o papel daquela obra dentro de sua própria historicidade.

Para Sarlo, a literatura está à margem dos processos históricos, levando, transcritas nas entrelinhas de seus textos, as relações entre nós e nosso tempo, que possibilitaram a escrita de determinado texto. Ela afirma que³⁵¹

La literatura ofrece mucho más que una directa representación del mundo social. Ofrece modalidades según las cuales una cultura percibe esas relaciones sociales, las posibilidades de afirmarlas aceptándolas o cambiarlas. Ofrece ideas precisas sobre el clima de una época, no tanto por lo que se dice de ellas sino por el tono con que se escribe sobre ella o sobre otros objetos. La literatura puede ofrecer modelos según los cuales una sociedad piensa sus conflictos, oculta o muestra sus problemas, juzga a las diferencias culturales, se coloca frente a su pasado e imagina su futuro. En las estrategias formales de la literatura, en la afirmación o la ruptura de los géneros, en la retórica de las imágenes puede descubrirse también cuál es el lugar de lo figurado, de lo simbólico y de lo imaginario.

Como fonte artística sobre o processo histórico, a literatura se faz muito útil quando queremos pensar quais são os campos de ideias em conflito dentro de determinada sociedade. MARTINS³⁵² trabalha a expressão simbólica e imagética da literatura enquanto fonte para o historiador em seu texto, afirmando que,

³⁵¹ SARLO, Beatriz. *Literatura e História*. Boletín de Historia Social Europea. Núm. 3, 1991. p.34

³⁵² MARTINS, Giovana Maria Carvalho. *O uso de literatura como fonte histórica e a relação entre Literatura e História*. VII Congresso Internacional de História. XXXV Encuentro de Geohistoria Regional. XX Semana da História. 2015. p.3989.

É importante salientar ainda que quando utilizam a Literatura enquanto fonte, os historiadores não têm a preocupação de investigar se a representação do passado expressa por determinado escritor está de acordo com a historiografia (pois esta não é a intenção do literato), e também não se inclinam, apenas em garimpar informações históricas dentro do conto ou romance em questão - seu interesse é na realidade, pelo tempo do escrito, e sua atenção é dirigida em torno da elucidação da mentalidade de uma época.

Ou seja, a relação entre História e Literatura se desenvolve muito mais no imagético, na realidade simbólica de determinado período, do que no debate entre a verdade da ficção, ou vice-versa. O historiador que se apropria de um texto literário para sua investigação não vai atingir seus objetivos plenamente, se o que procura for datas, fatos, ou afirmativas sobre acontecimentos do passado. Contudo, como afirma PESAVENTO³⁵³

[...] se o historiador estiver interessado em resgatar as habilidades de uma época, os valores, razões e sentimentos que moviam as sociabilidades e davam o clima de um momento dado no passado, ou em ver como os homens representavam a si próprios e ao mundo, a Literatura se torna uma fonte muito especial para o seu trabalho.

Dessa forma, para que se faça jus a consciência histórica de determinado escritor e a importância de sua obra, é preciso entender os processos que o levaram a tal, a forma como se encaixava no mundo e como fazia parte do jogo social e intelectual de seu tempo.

História e literatura na obra de Bolaño

Antes de entrar na obra de Bolaño, é necessária sua contextualização dentro da história literária da América Latina. Considerado hoje, pela crítica, o principal expoente da literatura latino-americana “pós-boom”, Bolaño se tornou referência para compreensão das vias culturais no continente ao fim do século XX. No entanto, antes de entender o que a crítica e a historiografia definem como “pós-boom”, é importante versar um pouco sobre o que foi o *boom* da literatura latino-americana nos anos 60.

Datado pela historiografia de 1963, ano do lançamento de *Rayuela*, de Júlio Cortázar, até 1972, ano do golpe militar chileno, o *boom* latino-americano tem muito mais de fenômeno editorial e político do que literário, sequer podendo ser definido por um movimento estético bem delimitado. Seu ápice, no entanto, se dá em 1967, ano de lançamento de *Cien años de*

³⁵³ PESAVENTO, Sandra. *O mundo como texto: leituras da História e da Literatura*. História da Educação, ASPHE/FaE/UFPEL, Pelotas, n. 14, p. 31-45, set. 2013. p. 39.

soledad, obra-prima de Gabriel García Márquez. É inexorável a influência política que o *boom* toma da Revolução Cubana, em 1959³⁵⁴.

Não apenas de obras fundamentais para a literatura se faz o *boom*, já que os principais motivos para maior circulação de livros foram o exponencial crescimento do mercado editorial latino-americano, a modernização desses países após a II Guerra Mundial e o aumento dos padrões de consumo pela classe média, possibilitando a existência do *boom* enquanto fenômeno editorial. BRAGANÇA³⁵⁵ levanta vários questionamentos em relação à consistência do movimento enquanto campo literário, social ou mesmo político. Até onde o *boom* seria estritamente editorial? Existiu um padrão estético em relação às principais obras literárias? Até que ponto essas nomenclaturas representam a literatura latino-americana ou seria um termo cunhado por europeus e norte-americanos?

Fato é que a evidência em que se colocou o papel social da literatura naquele momento desenvolveu debates acerca das funções do escritor, enquanto intelectual orgânico. As relações entre literatura e política se tornaram ainda mais estreitas, e tendo em vista a Revolução Cubana como principal efeito para tal, a tomada ideológica à esquerda tornou-se presente no fazer político e literário dos escritores, especialmente na luta contra o imperialismo estadunidense e as mazelas sociais que afetavam a América Latina. Dessa forma, moldou-se cada vez mais a ideia de “compromisso político” dos escritores, transformados mais em intelectuais do que em artistas, nesse momento, com uma literatura cada vez mais engajada.

A principal ferramenta de combate dos autores mais renomados do *boom*, como Júlio Cortázar, Carlos Fuentes e Gabriel García Márquez, era a cultura letrada³⁵⁶. O projeto, se é que havia algo de fato palpável no discurso dos intelectuais que fizeram parte do *boom*, era o uso da cultura como forma de conscientização da sociedade e de enfrentamento contra as mazelas sociais.

A própria contradição entre os intelectuais envolvidos no *boom* se reconhecerem como um conjunto de esquerda radical e o fato de que o movimento alimentava a indústria editorial não deixava de ser um fator de constante interrogatório para os autores. No entanto,

³⁵⁴ SOSNOWSKI, Saúl. *La ‘nueva’ novela hispanoamericana: ruptura y ‘nueva’ tradición*. In.: PIZARRO, Ana. América Latina – palavra, literatura e cultura. São Paulo: Memorial; Campinas: UNICAMP, 1995. v. 3.

³⁵⁵ BRAGANÇA, Maurício de. *Entre o boom e o pós-boom: dilemas de uma historiografia literária latino-americana*. Ipotesi, Juiz de Fora, v. 12, n. 1, p. 119-133, jan./jul. 2008

³⁵⁶ AVELAR, Idelber. *Alegorias da derrota: a ficção pós-ditatorial e o trabalho do luto na América Latina*. Editora UFMG. Tradução: Saulo Gouvêia. Belo Horizonte. 2003.

na maioria do tempo, os mesmos questionavam até que ponto o *boom* de fato estava preso às amarras do mercado editorial.

Ligando o cenário descrito com as ideias de Bourdieu, é possível notar os posicionamentos políticos e ideológicos dos escritores latino-americanos naquele período como fator principal para a atuação do campo intelectual. Pensar a importância desse movimento, como condição cultural e política importante para os campos de força em conflito na América Latina em fins dos anos 1960 e 1970, nos faz entender melhor os rumos que o discurso literário latino-americano toma no momento em que Roberto Bolaño entra em cena.

O chamado “pós-boom” se inicia então, em fins dos anos setenta, no ápice do período ditatorial em boa parte dos países do Cone Sul. Tal qual o *boom*, o período sucessor também tem definições complicadas, mas algumas das características que mais busco aqui, se dão justamente no ar pessimista em relação à cultura e a história do continente. Ao contrário das utopias do *boom*, a literatura que surge depois não vê motivos para depositar em si mesma um papel fundamental para os eixos históricos que davam rumo à América Latina. A ressaca após a efervescência cultural que foi o boom, o luto ditatorial e a decadência da cultura enquanto ferramenta de combate são objetos de análise na literatura pós-ditatorial latino-americana. No entanto, a ironia se faz presente no texto dos autores em voga, como é o caso de Roberto Bolaño.

A literatura e sua relação com a violência são os principais temas da maioria das obras do autor. O ato de olhar para a própria literatura do continente como objeto de crítica em seus textos pode ter haver com o fato dele ser um herdeiro direto de um processo que viu a literatura como fator central para a mudança política. Especialmente quando se tem em mente que este fora mais negativo do que positivo, com o pessimismo pós-ditatorial instaurado no campo literário das décadas de 70, 80 e 90.

Escreve BRAGANÇA³⁵⁷, que

Assim, conforme o ideal da Revolução foi desbotando, pouco a pouco, no imaginário social, chegando aos anos 1980 sem os efeitos de mobilização, vemos a paródia se destacar como uma arma popular para a subversão social. O discurso autoritário instituído, sobretudo pela experiência das ditaduras militares

³⁵⁷ BRAGANÇA, Maurício de. *Entre o boom e o pós-boom: dilemas de uma historiografia literária latino-americana*. Ipotesi, Juiz de Fora, v. 12, n. 1, p. 119-133, jan./jul. 2008. p.131.

latino-americanas, foi então subvertido parodicamente pela literatura, desde a história oficial até a própria literatura.

A paródia se torna então, parte do discurso literário daquela época, como é o caso de *La Literatura Nazi en América* (1996), livro que analisaremos a seguir.

La Literatura Nazi En América: Apresentação e Crítica

Lançado em 1996 pela editora Seix Barral, *La literatura nazi en América* é o terceiro livro publicado do autor. Foi aquele que finalmente conseguiu chamar a atenção do meio literário para o nome de Bolaño, gerando um contrato com a editora Anagrama que permaneceria até a morte do chileno. Este é um livro definidor na obra de Bolaño porque talvez seja o texto em que ele melhor explora uma de suas mais relevantes críticas culturais: A relação do campo literário com a violência, fazendo isso a partir de diferentes contextos nacionais. Sua escrita neste livro emula o texto frio e factual de um historiador, e pode ser lido como uma enciclopédia ficcional dos nomes mais importantes que compuseram uma corrente filonazista na literatura latino-americana e estadunidense ao longo do século XX.

O livro contém pequenos contos, protagonizados por escritores que, de alguma forma, ou se filiaram ao nazismo enquanto movimento político, ou escreveram textos de tendências filonazistas. O conjunto desses contos, escritos como se o narrador fosse um historiador literário, forma uma enciclopédia ficcional em que Bolaño subverte o cânon latino-americano. Aqui, Bolaño apresenta uma enciclopédia de autores simpáticos à extrema-direita, à barbárie e à estética nazista, ao mesmo tempo que demonstra todo seu conhecimento do ofício literário e sua História.

O uso do humor como ferramenta para satirizar a história literária do continente é artifício de Bolaño no livro, assim como a própria zombaria em relação aos autores fictícios e sua mediocridade literária. Megalomaníacos, violentos, bucólicos, carentes, rancorosos, delirantes, românticos e, via de regra, péssimos escritores, os personagens do livro constantemente esbarram com escritores reais, seja entre rivalidades ou amizades. Bolaño cria todo um corpo literário, composto por editoras, obras, revistas, caricaturas que vão desde uma família burguesa argentina, parte da elite política portenha, um eugenista brasileiro, uma poetisa mexicana precursora de algo definido como “feminismo católico”, caipiras descendentes de alemães no fim do mundo, membros de torcidas organizadas, plagiadores de

escritores reconhecidos, veteranos da Guerra Civil espanhola, apoiadores do regime de Pinochet, entre muitos outros.

No entanto, o que chama a atenção é o fato de que a maioria desses personagens consegue destaque editorial, midiático, ou mesmo político, quando declaram suas intenções ideológicas mais absurdas. É justamente a revelação de seu apoio à violência que os faz transitar pelos meios dominados pelas elites culturais latino-americanas, círculos intelectuais e artísticos, instituições políticas e demais eventos da alta sociedade.

A parte final do livro, “Epílogo para Monstros”, é um conjunto de referências bibliográficas, obras, pessoas e grupos de publicação que compõem o universo satírico do cânone de extrema-direita criado pelo autor. As biografias do livro não são organizadas por ordem alfabética ou cronológica (como uma enciclopédia comum faria), mas são organizadas a partir de lógicas que parecem satirizar a noção clássica da historiografia literária que separava obras em “correntes estéticas”. Há, a todo momento no livro, uma linguagem intertextual, que remete à historiografia literária.

A crítica de Bolaño no livro se dá justamente ao ato de colocar a cultura como bússola para o alinhamento civilizatório, ou ferramenta humanitária, quando na verdade é um instrumento tão facilmente maleável para fins políticos, ou pelo capital, quanto qualquer outro. O próprio uso político da cultura tem muito mais a ver com a dominação imperial dos países europeus sobre outros, do que qualquer outra atividade. A emulação do discurso de um historiador, por Bolaño, é a forma literal e irônica na qual ele discute, não apenas a literatura, mas a história política e cultural da América Latina, que não deixou de ser violenta após a descolonização de suas nações.

Paródia e Metaficção Historiográfica

Mesmo questionando os fundamentos trazidos pelos autores da geração do *boom*, a geração seguinte manteve as idealizações do que seria o papel social do escritor – especialmente numa sociedade recém-advinda de uma série de ditaduras militares que aplicaram o aparato de poder de forma violenta e autoritária. Nesse sentido, Bolaño reivindicava significados do que ele pensava ser a função social do intelectual/escritor.

Desconstruir o cânone literário nacional, construído a partir de conceitos artificiais e interesses de grupos hegemônicos, é a forma de questionar o real papel que a classe

intelectual tem nos países latino-americanos ao longo da História. No campo da ficção, os personagens apresentados no livro são homens e mulheres de Letras cuja relação com o poder é muito mais confortável do que a do intelectual engajado desenvolvida pelos escritores do *boom* latino-americano, por exemplo. A cultura letrada no livro, apesar dos ideais humanistas que colocam como seu papel, se relaciona muito mais com regimes violentos e eventos sangrentos da história latino-americana, e seus representantes costumam ser ignorantes, violentos e mal-intencionados, na maioria do tempo. A paródia, nesse caso, serve para subverter a alta cultura a algo tosco, quando não tirânico.

Não apenas isso, mas, segundo CANAL³⁵⁸, a escrita do livro, emulando o texto técnico e factual de um historiador, serve para pôr em debate a forma como a própria História da Literatura é contada. No caso do livro, Bolaño reverencia uma nova História da Literatura, que questiona a “literatura nacional oficial”, catalogando autores cuja importância maior ao campo literário foram suas ideologias políticas, e não sua produção literária. Assim, Bolaño cria todo um corpo ficcional de literaturas, autores, editoras e cenas literárias que demonstram como o pensamento parodiado no livro não é um ponto fora da curva, não são exceções dentro do cenário cultural, artístico ou intelectual latino-americano, mas fazem parte das principais instituições culturais e políticas da história latino-americana. A igreja, a mídia, a academia, são representadas, muitas vezes, no livro, como mecenas, que permitem aos personagens do livro, transitarem em meios tomados pela classe dominante, justamente pela defesa de suas ideias. O pensamento que flerta com o autoritarismo, com a violência, com a eugenia, faz parte da ideologia hegemônica na sociedade burguesa. É o pensamento comum dos grupos que estão no controle do discurso cultural.

Naturalmente, a crítica de Bolaño, ao parodiar a forma como contamos a História da Literatura, faz parte dessa análise estrutural dos campos de poder que dominam os meios sociais e culturais nas sociedades latino-americanas. Revisitar o passado, não de forma romântica e nostálgica, mas a partir de uma análise crítica, seja estética ou social, faz parte de uma tendência, bem registrada por Linda Hutcheon³⁵⁹, da literatura contemporânea, na qual ela denomina de “metaficção historiográfica”.

³⁵⁸ CANAL, Alice. *A paródia de “La Literatura Nazi en América”, de Roberto Bolaño*. Faculdade de Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2014.

³⁵⁹ HUTCHEON, Linda. *Poética do pós-modernismo. História, teoria, ficção*. Tradução Ricardo Cruz. Rio de Janeiro: Imago Ed, 1991.

Ela define o termo “metaficção historiográfica”, como livros auto-reflexivos, ou seja, que debatem a própria literatura em seu enredo. No geral são obras metalinguísticas, que se utilizam da paródia como ferramenta narrativa, utilizando-se de personagens e eventos históricos importantes, abordando relações entre cultura e política. A paródia, nesse caso, para Hutcheon, é pensada para inquirir até onde vão os limites das tradições literárias já estabelecidas. Como escrito por ela mesma,³⁶⁰

É exatamente isso que se contesta na paródia pós-moderna, na qual muitas vezes é a irônica descontinuidade que se revela no âmago da continuidade, a diferença no âmago da semelhança (HUTCHEON 1985) Em certo sentido, a paródia é uma forma pós-moderna perfeita, pois, paradoxalmente, incorpora e desafia aquilo a que parodia.

Ou seja, utilizar-se do discurso oficial sobre a Literatura nacional determina a crítica de Bolaño à cultura hegemônica. A paródia em questão, se dá ao gênero enciclopédico, surgido no século XVIII, no período iluminista. O Iluminismo foi um conjunto de ideias liberais surgidas na modernidade, que fomentou toda a cultura ocidental³⁶¹, e a paródia ao gênero enciclopédico demonstra a ideia de Hutcheon, ao afirmar que a paródia na metaficção historiográfica incorpora exatamente aquilo que critica. Ironicamente, alguns autores ficcionais em *La Literatura Nazi* criticam, justamente, a filosofia iluminista. Uma das “correntes” de delimitação estética do livro, se chama “precursores e anti-iluministas”. Um dos mais notáveis, o brasileiro Luiz Fontaine de Souza³⁶², criou fama e conquistou posição nos círculos católicos do país após escrever obras homéricas refutando os principais autores iluministas, como Rousseau, D’Alembert e Voltaire.

Bolaño como referência para a História Contemporânea da América Latina

Como colocado em pauta na introdução deste trabalho, é interessante que, ao trabalharmos um texto literário como fonte, percebamos o diálogo daquela obra com as tensões e disputas culturais e sociais de seu tempo. Apesar da morte prematura, Roberto Bolaño deixou uma vasta obra literária, de mais de dez livros publicados (entre romances, contos, poesias e ensaios) em vida e *post-mortem*. Sua trajetória de vida, na América Latina

³⁶⁰ *Ibidem*, p.28.

³⁶¹ RIVERA-SOTO, José. *¡MUERTE A VOLTAIRE! EL CREPÚSCULO DE LOS ILUSTRADOS EN LA LITERATURA NAZI EN AMÉRICA DE ROBERTO BOLAÑO*. Rev. Let., São Paulo, v.57, n.1, p.99-117, jan./jun. 2017.

³⁶² BOLAÑO, Roberto. *A literatura nazista na América*. 1ª Ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

dilacerada pelas ditaduras militares, e mais tarde sugada pela economia neoliberal, influencia cada palavra depositada em sua prosa. O teor pessimista sobre a história do continente, e de forma temporal, de todo o século XX, se faz presente quando ele afirma que “*el crimen parece ser el símbolo del siglo veinte*”³⁶³.

Nesse sentido, a obra de Bolaño funciona como um reduto de memória e de resgate dos horrores ocorridos ao longo do século XX, e *La Literatura Nazi en América* me parece ser o melhor exemplo disso, já que é um livro em que ele de fato imita a escrita historiográfica pra falar sobre as relações entre Literatura e História, com foco no horror cometido por aqueles que se encontram com o poder político e cultural nas mãos.

RAVETTI³⁶⁴ cunhou o termo “Paradigma-Bolaño” para definir certos rumos e tendências que a literatura latino-americana em fins do século XX e início do século XXI começou a desenvolver. Tratam-se de produções literárias contemporâneas, cujos elementos de narrativa implicam experiências diretas à realidade, renovando a discussão sobre realismo na literatura e nas artes. Essa discussão, por sinal, atravessa diversas teorias e debates que tentam entender melhor a representação da realidade, a objetividade autoral, o compromisso político na arte, a importância documental de textos ficcionais, reflexões sobre o ofício e a produção literária e seu papel na sociedade e também sua participação política.

A influência da obra de Bolaño estipulou esse paradigma, pondo em cheque a história da literatura e da arte a partir de suas contradições, representações e seu relacionamento com a sociedade de forma geral, consolidando o compromisso político do intelectual e seu objeto de trabalho: A cultura e seu papel essencial dentro da realidade cotidiana e da experiência humana. Bolaño trata a memória coletiva com desconfiança em seu trabalho, alegando que³⁶⁵

“La memoria colectiva es talvez una de las más débiles, de las más fracas memorias que puedan existir. Nunca se debe confiar en la memoria colectiva.

Portanto, o que ele pretende com seu texto, é a denúncia da violência e sua relação com a cultura, na história da América Latina. Um testemunho do horror que viveu o continente nas últimas décadas do século XX, e sua crítica às classes letradas que se aliam ao poder durante as ditaduras e se mantêm em silêncio em relação aos crimes do Estado.

³⁶³ BOLAÑO, Roberto. *Entre paréntesis*. Barcelona: Editorial Anagrama, 2004.

³⁶⁴ RAVETTI, Graciela. *Literatura latino-americana contemporânea: reflexões sobre paradigmas, convergências e legados*. Olho d'água, São José do Rio Preto, 11(1):p. 1-273, Jan-Jun./2019.

³⁶⁵ BOLAÑO, Roberto. *Ibid.* p.59.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- AVELAR, Idelber. *Alegorias da derrota: a ficção pós-ditatorial e o trabalho do luto na América Latina*. Editora UFMG. Tradução: Saulo Gouvêia. Belo Horizonte. 2003.
- BOLAÑO, Roberto. *A literatura nazista na América*. 1ª Ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
- BOLAÑO, Roberto. *Entre parêntesis*. Barcelona: Editorial Anagrama, 2004.
- BOLAÑO, Roberto. *Entrevista com Roberto Bolaño*. Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid, n.604, p. 53-65, out. 2000. Entrevista concedida a Dunia Gras Miravet.
- BORGES, Valdeci Rezende. *História e Literatura: Algumas Considerações*. Goiás: Revista de Teoria da História, Ano 1, n. 3, junho/ 2010.
- BOURDIEU, Pierre. *A economia das trocas simbólicas*. São Paulo: Perspectiva, 1998.
- BRAGANÇA, Maurício de. *Entre o boom e o pós-boom: dilemas de uma historiografia literária latino-americana*. Ipotesi, Juiz de Fora, v. 12, n. 1, p. 119-133, jan./jul. 2008
- CANAL, Alice. *A paródia de “La Literatura Nazi en América”*, de Roberto Bolaño. Faculdade de Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2014.
- HUTCHEON, Linda. *Poética do pós-modernismo*. História, teoria, ficção. Tradução Ricardo Cruz. Rio de Janeiro: Imago Ed, 1991.
- LE GOFF, Jacques. *História e Memória*. Campinas, SP: EdUNICAMP, 1990.
- MARTINS, Giovana Maria Carvalho. *O uso de literatura como fonte histórica e a relação entre Literatura e História*. VII Congresso Internacional de História. XXXV Encuentro de Geohistoria Regional. XX Semana da História. 2015.
- PESAVENTO, Sandra. *O mundo como texto: leituras da História e da Literatura*. História da Educação, ASPHE/FaE/UFPel, Pelotas, n. 14, p. 31-45, set. 2013.
- RAMA, Angel. *Literatura e Cultura na América Latina*. Org. de Flávio Aguiar e Sandra Guardini T. Vasconcelos. São Paulo. Editora da Universidade de São Paulo.2001.
- RAVETTI, Graciela. *Literatura latino-americana contemporânea: reflexões sobre paradigmas, convergências e legados*. Olho d'água, São José do Rio Preto, 11(1):p. 1-273, Jan-Jun./2019.
- RIVERA-SOTO, José. *¡MUERTE A VOLTAIRE! EL CREPÚSCULO DE LOS ILUSTRADOS EN LA LITERATURA NAZI EN AMÉRICA DE ROBERTO BOLAÑO*. Rev. Let., São Paulo, v.57, n.1, p.99-117, jan./jun. 2017.
- SARLO, Beatriz. *Literatura e História*. Boletín de Historia Social Europea. Núm. 3, 1991.
- SOSNOWSKI, Saúl. *La ‘nueva’ novela hispanoamericana: ruptura y ‘nueva’ tradición*. In.: PIZARRO, Ana. América Latina – palavra, literatura e cultura. São Paulo: Memorial; Campinas: UNICAMP, 1995. v. 3.

ENTRE ORAÇÕES E FLOW: UMA ANÁLISE DA ESPIRITUALIDADE ISLÂMICA NO HIPHOP

*Lucas Emanuel Rocha Vicente*³⁶⁶

*Talles Oliveira Gonçalves*³⁶⁷

RESUMO: Esse trabalho tem como objetivo fazer uma análise comparativa das letras de HipHop e sua intersecção com a espiritualidade muçulmana. Partiremos de uma análise histórica da relação entre islã e música para entendermos conceitos e proximidades que formam o diálogo entre os dois campos nos EUA ao longo do século XX. Pensaremos contextos arábicos, africanos e americanos para argumentarmos a importância do papel social do hip-hop muçulmano para a comunidade negra norte americana. Argumentamos que a música pode ser usada pelos muçulmanos para aproximar as pessoas em comunidade e para aproximar as pessoas de Allah, sendo, portanto, chave nos exercícios das Jihads grande e pequena. E uma releitura dessa função foi feita por comunidades que buscavam lutar contra a segregação racial nos EUA.

Introdução

O nosso trabalho discute a música pré-islâmica na Arábia. Inicialmente Shiloa apresenta um relato detalhado do contexto cultural e histórico da música na península arábica antes do advento do Islã. Ele destaca a concepção errônea de que a Arábia era povoada apenas por guerreiros nômades e rústicos e, em vez disso, enfatiza a existência de vilarejos estabelecidos e uma civilização árabe florescente com grandes conquistas. Seu texto também discute as influências e interações da civilização árabe com outras civilizações importantes por meio de rotas comerciais e conexões com o cristianismo, o judaísmo e os impérios bizantino e sassânida. Ele menciona a ausência de relíquias tangíveis para investigar o passado distante da música na península arábica, mas fornece algumas dicas de desenhos rupestres e gravuras de liras. O texto explora ainda o papel das fontes islâmicas na formação de nosso conhecimento sobre a música pré-islâmica e a associação da poesia com a música.

³⁶⁶ Doutorando em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora

³⁶⁷ Doutorando em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora

Ele discute diferentes classes de poesia e a importância do ritmo e da rima no verso árabe, o que, por sua vez, influenciou a organização musical rítmica. No geral, o documento apresenta uma visão geral abrangente da música pré-islâmica na Arábia.³⁶⁸

O autor discute o surgimento do Islã e o desenvolvimento de um novo estilo musical nas duas cidades sagradas de Meca e Medina. Muhammad, o fundador do Islã, nasceu em Meca e migrou para Medina com seus seguidores em 622 d.C., marcando o início da era islâmica. Sob a liderança dos quatro califas rashidun, o Islã expandiu-se rapidamente por meio de conquistas de territórios como a Síria, o Egito e a Pérsia. Em Meca e Medina, surgiu um novo estilo musical, associado à celebração de uma vida de prazer e indulgência em resposta à ansiedade causada por essas mudanças repentinas. A música era patrocinada e generosamente recompensada pela elite abastada, incluindo mulheres emancipadas da alta sociedade. Os melhores cantores e instrumentistas exibiam seus talentos em salões chamados *madjlls*, que também eram centros de eloquência e extemporaneidade. Os músicos eram principalmente clientes livres e mulheres de diversas origens, incluindo persas e ex-escravos que trouxeram suas artes, ofícios e culturas para o cativo. O desenvolvimento dessa nova arte musical foi caracterizado pela integração de características musicais mais antigas e mais recentes, incluindo a adição de instrumentos melódicos ao ritmo marcado por tambores e *qadib*. O *Book of Songs* de Abû'l-Faradj al-Isfahânî está entre as obras mais célebres de toda a literatura árabe, oferecendo uma mina de informações sobre a história da música, a vida musical e a estética musical desse período.³⁶⁹

As discussões continuam e se enfocam no desenvolvimento e a transformação da música e da cultura durante o primeiro califado dinástico do império islâmico. Os califas omíadas, especialmente Mu'awiya, incentivaram e patrocinaram poetas e músicos, estabelecendo uma corte em Damasco que se tornou um centro de pompa e poder. O elogio e a música tornaram-se gêneros importantes, e os músicos eram recompensados e celebrados. Os governantes e a nobreza introduziram costumes e práticas de impérios anteriores, como o uso de uma cortina para separá-los dos artistas. O autor também discute o processo de arabização, no qual os conquistadores adotaram elementos das culturas conquistadas e os fundiram com a "Pequena Tradição" árabe para criar uma nova tradição musical. A ascensão dos 'abássidas' e a mudança do califado para Bagdá facilitaram o refinamento e a proliferação

³⁶⁸ SHILOAH, Amnon. **Music in the world of Islam: A socio-cultural study**. Wayne State University Press, 1995.

³⁶⁹ *Ibid.*

da Grande Tradição Musical, com a influência persa se tornando proeminente. No entanto, o idioma árabe continuou sendo o idioma oficial e um fator vital na cultura em evolução. De modo geral, o autor explora como a música e a cultura foram influenciadas e transformadas durante esse período da história islâmica.³⁷⁰

Portanto, discutir a relação entre música e islã passa pelo tópico polêmico da permissibilidade da música no Islã. O debate gira em torno do termo "sama", que se refere tanto ao ato de ouvir música quanto à própria música. As questões que envolvem a música no Islã são multifacetadas e envolvem perspectivas legais, teológicas e místicas. O debate abrange várias nuances e vai desde a negação total da música até a aceitação de todas as formas e meios, inclusive a dança. O Alcorão, como a fonte mais sagrada, é mencionado por ambos os lados do debate, embora não mencione explicitamente a música. Os exegetas são consultados para interpretar a proibição implícita ou a admissibilidade. O Hadith, as tradições do Profeta Muhammad, também é citado por lados opostos, com conclusões contraditórias frequentemente extraídas da mesma tradição. O debate abrange uma ampla gama de tópicos relacionados à música e está intimamente ligado ao contexto ideológico da religião. Há atitudes conflitantes em relação à música, com alguns acreditando em sua influência avassaladora e outros argumentando que ela leva a um comportamento emocional e irracional. Vários teólogos assumiram posições opostas, com alguns se opondo veementemente à música como um desvio da vida devocional, enquanto outros adotam uma abordagem mais sutil.³⁷¹

A ciência da música na cultura árabe remonta à época do califa al-Ma'mun, no século IX, quando textos científicos e filosóficos gregos estavam sendo traduzidos para o árabe. Essas traduções culminaram no Instituto de Ciências — Bayt al-hikma — em Bagdá, que se tornou um centro de tradução para o árabe. Embora o motivo para a tradução de textos gregos fosse prático — para adivinhação, determinação da direção de Meca, etc. —, eles também despertaram interesse filosófico e intelectual. A teoria musical árabe foi primeiramente influenciada por esses textos gregos traduzidos e, posteriormente, elaborada em uma variedade de tópicos interconectados de maneira especial com outras disciplinas. Os teóricos da música árabe medieval se basearam em dois tipos de tratados sobre música: textos científicos que refletiam a atividade intelectual e obras literárias e anedóticas que geralmente

³⁷⁰ *Ibid.*

³⁷¹ *Ibid.*

se referiam a aspectos da prática musical. Havia grande interesse em questões teóricas e abstratas, mas essa abordagem foi posteriormente substituída por uma abordagem ética, cosmológica e terapêutica. Mais tarde, Safi al-din al-Urmayi desenvolveu uma sistematização da escala geral e de todo o sistema modal que provavelmente já estava em uso prático muito antes de sua época.³⁷²

Ao tratar da descentralização e a fragmentação do califado abássida, especificamente o surgimento de dinastias independentes em diferentes partes do império e a contribuição dos convertidos não árabes ao Islã para a expansão do império. O autor destaca três grandes grupos de convertidos não árabes: os persas, os turcos e os berberes.

Os persas, governando como vassallos de Bagdá, incentivaram o renascimento da cultura e da literatura separadas, gerando um senso de identidade cultural persa dentro do Islã. Eles também desempenharam um papel de destaque no movimento Shu'ubiyya, que desafiou a supremacia da cultura e da língua árabes.

Os turcos, que assumiram o controle dos califas em Bagdá, estabeleceram uma instituição política separada chamada de sultanato universal. Eles adotaram o islamismo sunita e reivindicaram autoridade sobre todo o islamismo sunita, ao mesmo tempo em que reconheciam e coexistiam com o califado. Os seljúcidas, uma tribo turca, obtiveram uma vitória significativa contra o imperador bizantino na Anatólia, abrindo a região para a colonização turca.

Os berberes estabeleceram o califado fatímida, reivindicando descendência de Fátima, a filha do Profeta. Eles conquistaram grandes áreas do norte da África, Egito, Síria e partes da Arábia. A música era cultivada com paixão pelos califas fatímidas, que gastavam grandes somas com músicos, cantores e dançarinos, e a música desempenhava um papel importante em suas bandas militares e procissões cerimoniais. De modo geral, o autor explora a descentralização e a fragmentação do califado abássida, concentrando-se nas contribuições culturais e na expansão da influência dos persas, turcos e berberes.³⁷³

Para finalizar, o autor discute o surgimento e a expansão do Império Otomano, especialmente sob o reinado do Sultão Suleyman no século XVI. Ele discute a conquista de Constantinopla em 1453 pelo sultão Mehmed II, que transformou a cidade na capital do império e no centro da cultura islâmica. O autor também explora a fundação da dinastia otomana pelo sultão

³⁷² *Ibid.*

³⁷³ *Ibid.*

Osman e a subsequente expansão do império para os Bálcãs e a Europa. Sob o reinado de Suleyman, o império atingiu seu auge, estendendo-se da Áustria e do sul da Rússia até a Índia, a península arábica, a Síria, o Egito e partes do norte da África. Ele destaca o sistema administrativo centralizado e provincial estabelecido pelos otomanos, que contava com funcionários públicos altamente treinados pertencentes à classe militar privilegiada. Ele também menciona o corpo de elite dos janízaros, recrutados entre prisioneiros de guerra e jovens cristãos, que eram treinados para cargos de liderança no império. Além disso, o autor aborda as conquistas intelectuais e artísticas do Império Otomano, especialmente durante a era de ouro do reinado de Suleyman, em que houve um aumento das interações culturais com a Europa. Ele menciona brevemente a literatura, a pintura, a caligrafia e a música otomanas, incluindo a famosa banda Janissary e a música e o ritual exclusivos da Ordem Mewlevi.³⁷⁴

Para se focar no contexto africano trazemos Kibee. Ele explora a relação entre o Islã e a música na África, concentrando-se em correntes e práticas específicas que desafiam as perspectivas tradicionais da música africana. O autor argumenta que uma perspectiva centrada no Islã pode romper com as construções coloniais da África e revelar conexões entre diferentes regiões e tradições. Ele também discute o conceito de "música islâmica" e a ambiguidade que envolve o termo "música" em relação às práticas islâmicas. O autor sugere que é necessário repensar o objeto dos estudos musicais, com foco na primazia da estética da linguagem e na estética sônica dos textos islâmicos. Em seguida, o autor passa a explorar três temas analíticos: educação, montagem e transcendência. A primeira seção examina como o som é integrado à educação islâmica, particularmente nas escolas corânicas, enfatizando a importância da oralidade e da incorporação nas filosofias pedagógicas. A segunda seção explora o papel do som nas ordens sufis e sua relevância nos ambientes urbanos contemporâneos. A terceira seção discute a possessão espiritual islâmica no norte da África como um meio de entender o espaço trans-saariano e a transcendência espiritual muçulmana por meio do som. No geral, o autor tem como objetivo ampliar e enriquecer nossa compreensão do Islã na África examinando o papel do som em vários contextos.³⁷⁵

Já Ramadan-Santiago argumenta que os muçulmanos porto-riquenhos envolvidos com o Hip Hop usam influências culturais e religiosas para construir e expressar suas identidades de

³⁷⁴ *Ibid.*

³⁷⁵ KIBBEE, Brendan. Islam and Music in Africa. **The Palgrave Handbook of Islam in Africa**, p. 363-385, 2020.

forma a desafiar os estereótipos existentes e expandir as definições restritas do que significa ser muçulmano e porto-riquenho. Por meio de pesquisa e investigação histórica, esses indivíduos reivindicam a propriedade de suas identidades, tanto como membros genuínos das comunidades muçulmana e hip-hop quanto como porto-riquenhos. O conceito de autenticidade e de retorno às suas raízes é enfatizado, especialmente em termos de retorno à religião original e ao Hip Hop da velha guarda. O ensaio também explora como o Islã está sendo integrado à cultura porto-riquenha, historicamente influenciada pelo cristianismo e pelo catolicismo. De modo geral, o autor pretende desafiar as identidades homogêneas e ampliar a compreensão do que significa ser muçulmano e porto-riquenho. Eles realizam um trabalho de campo com muçulmanos porto-riquenhos envolvidos no Hip Hop, como DJs, MCs, artistas de aerossol/grafite e b-boys, a fim de examinar como esses indivíduos criam suas próprias identidades e desafiam os estereótipos existentes. O ensaio destaca como os muçulmanos porto-riquenhos são membros genuínos das comunidades muçulmana e hip-hop, citando evidências históricas que validam seu status de membro. O autor também realiza pesquisas históricas para explorar a possibilidade de que exploradores muçulmanos da África e do Oriente Médio tenham encontrado as populações indígenas do que mais tarde seria considerado o Novo Mundo, centenas de anos antes dos exploradores europeus. Outras fontes incluem fontes que apoiam teorias de mouriscos que conseguiram contornar as leis espanholas não aplicadas que os proibiam de cruzar o Atlântico para as Américas espanholas, textos históricos sobre a história da geração Hip Hop e literatura sobre a diversidade muçulmana no Islã local e em contextos globais. Além disso, o autor se baseia em suas próprias entrevistas com artistas porto-riquenhos muçulmanos do Hip Hop e comentaristas culturais. O autor do ensaio está inserido no debate historiográfico sobre autenticidade e formação de identidade.³⁷⁶

A princípio, as conexões entre o hip-hop e o Islã podem parecer distantes. Porém, ao analisarmos a fundo tais movimentos percebemos que existem conexões significativas e fundamentais entre eles. Visto que, o Islã esteve presente no próprio desenvolvimento do movimento hip-hop e influenciou diretamente no fortalecimento da identidade afro-americana e no empoderamento de comunidades marginalizadas pela sociedade. Além disso, também podemos destacar o uso das manifestações artísticas presentes no hip-hop como ferramentas para a difusão de princípios do Islã.

³⁷⁶ RAMADAN-SANTIAGO, Omar. Insha'Allah/Ojalá, Yes Yes Y'all. The **Islam and the Americas**, p. 115.

Dessa forma, para compreender tal intersecção podemos partir da análise das influências do Islã na gênese do movimento hip hop. Com isso, devemos levar em consideração a trajetória de movimentos religiosos anteriores ao período em que o hip-hop floresceu, tais movimentos utilizavam de diversos princípios e doutrinas islâmicas para fundamentar um discurso de emancipação da comunidade afro-americana. Portanto, faz-se necessária a análise de grupos como a Nação do Islã, liderada por figuras emblemáticas como Malcolm X e Elijah Muhammad e os Five Percenters, grupo que atuou diretamente na construção de identidades e consciência de comunidades marginalizadas nos Estados Unidos da América.³⁷⁷

A respeito da chamada Nação do Islã, podemos encontrar suas raízes históricas em outra instituição religiosa, denominada Templo Americano da Ciência Moura. Tal instituição, fundada por Drew Ali, tinha em sua doutrina a ideia de que os afrodescendentes deveriam recuperar sua religião, manifestações culturais e terras que foram usurpadas pelos homens brancos. O incômodo gerado por tal ideia foi tanto, que em 1929, Drew foi assassinado. Seu sucessor, Wallace Fard, ao assumir a liderança do movimento, continuou a desenvolver novas doutrinas e conceitos utilizados pela instituição e fundou a Nação do Islã.

Dessa maneira, Fard postulou que a verdadeira religião dos afrodescendentes era o Islã e que sua missão primordial era a de conduzir tais indivíduos à sua religião de origem africana. Segundo Fard, os primeiros humanos, Adão e Eva, eram negros, portanto, essa era a versão original do ser-humano. Por outro lado, a existência de pessoas brancas era vista como um resultado da degeneração da humanidade. Fard desenvolveu esta ideia e afirmou que após o surgimento desta raça corrompida, os brancos acabaram por escravizar os negros.³⁷⁸

Após o misterioso desaparecimento de Wallace Fard, em 1934, o seu pupilo, Elijah Muhammad compilou seus ensinamentos e doutrinas, contribuindo para o desenvolvimento da instituição religiosa. Durante seu período de liderança, a organização cresceu de forma exponencial, atingindo diversos setores da sociedade afro-americana. Um dos ambientes em que as ideias defendidas pela Nação do Islã germinaram foi no sistema prisional estadunidense, visto a quantidade significativa de detentos que se converteram ao Islã a partir da atuação da instituição.

³⁷⁷ MUHAMMAD, Michael Knight. **The Five Percenters: Islam, Hip-hop and the Gods of New York**. 2013.

³⁷⁸ *Ibid.*

Foi nesse contexto de privação de liberdade e adversidades que Malcolm X, um dos grandes líderes do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, passou pelo processo de reversão e começou a seguir os princípios do Islã. A trajetória de Malcolm foi marcada por graves problemas relacionados ao racismo e violência, visto que o ativista viveu num contexto em que a segregação era vigente nos Estados Unidos e organizações, como a Ku Klux Klan, promoviam a supremacia branca neste país. Nesse cenário, o próprio pai de Malcolm X, que era um ministro da Igreja Batista e defensor do nacionalismo negro, foi vítima da violência perpetrada pela Ku Klux Klan. Seu assassinato por membros da organização deixou uma marca profunda na vida de Malcolm e influenciou diretamente sua visão de mundo e a sua trajetória como ativista do movimento de luta por direitos civis.

Antes de se tornar um dos maiores porta-vozes deste movimento, Malcolm X passou por diversas turbulências durante sua adolescência e juventude, cometeu diversos delitos e acabou preso. Na prisão, Malcolm conheceu o Islã e mudou sua conduta de forma drástica, alterando até mesmo seu sobrenome “Little”, que segundo ele representava a perda de seu nome africano devido à escravidão de seus ancestrais. Ao sair do sistema penitenciário, em 1952, Malcolm se estabeleceu como o principal porta-voz da Nação do Islã e utilizou de seus princípios para defender fervorosamente o direito dos afrodescendentes nos Estados Unidos.

Entretanto, após alguns anos e diversas divergências, Malcolm X, no ano de 1964 decidiu romper com a Nação do Islã e passou por diversas transformações tanto ideológicas quanto espirituais. Tal rompimento não foi brando, visto que a relação entre Malcolm e a organização foi cercada de hostilidade. Com isso, o próprio assassinato de Malcolm ocorrido um ano após o rompimento, suscita até os dias atuais teorias sobre sua verdadeira motivação, tendo como resultado de investigação a condenação de três integrantes da Nação do Islã. Apesar de sua morte prematura, o legado de Malcolm X permanece inspirando movimentos por todo o mundo, inclusive o hip-hop.³⁷⁹

Além da figura de Malcolm X e da atuação da Nação do Islã, podemos destacar também a influência de outra organização, chamada de Five Percenters. Esse movimento emergiu no sistema penitenciário estadunidense e foi amplamente influenciado pelas doutrinas da Nação do Islã, tendo algumas interpretações distintas. As ideias desse movimento enfatizavam o empoderamento e autodeterminação da comunidade afrodescendente, espalhando-se principalmente entre os jovens pertencentes a essa comunidade.

³⁷⁹ *Ibid.*

Os Five Percenters e sua atuação nas periferias estadunidenses foram essenciais para a disseminação dos princípios islâmicos e a promoção de uma consciência espiritual entre diversos jovens estadunidenses. O código de conduta criado pela organização e sua mensagem de empoderamento impactou profundamente não só os indivíduos pertencentes a essa realidade, mas também na própria concepção do movimento hip-hop, visto que, muitos dos pioneiros do movimento estavam inseridos em tal contexto.³⁸⁰

A partir disso, podemos perceber a aderência dos Five Percenters no movimento a partir da influência exercida em figuras emblemáticas como Afrika Bambaataa e DJ Kool Herc. Os diversos conceitos desenvolvidos pelos Five Percenters serviram como inspiração para a criação dos pilares do movimento hip-hop. A linguagem característica dos Five Percenters é utilizada como referência em diversas músicas de artistas consagrados do rap estadunidense, que utilizam dos seus códigos e até mesmo de referências da doutrina islâmica para compor suas letras.³⁸¹

Além da influência existente no desenvolvimento da cultura hip-hop, nos dias atuais podemos destacar a presença de diversas manifestações do movimento com influências do Islã. Ao analisar composições de rap em todo o mundo, podemos traçar diversas conexões entre a fé islâmica e os temas abordados em tais composições como espiritualidade, identidade, lutas culturais e sociais. Tal análise, nos leva a compreender como esse estilo musical pode servir para reafirmar raízes afro-islâmicas existentes ao redor do mundo.³⁸²

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

KIBBEE, Brendan. Islam and Music in Africa. **The Palgrave Handbook of Islam in Africa**, p. 363-385, 2020.

MUHAMMAD, Michael Knight. **The Five Percenters: Islam, Hip-hop and the Gods of New York**. 2013.

RAMADAN-SANTIAGO, Omar. Insha'Allah/Ojalá, Yes Yes Y'all. Puerto Ricans (Re)examining and (Re)imagining Their Identities through Islam and Hip Hop. **The Islam and Americas**. 2015.

SHILOAH, Amnon. **Music in the world of Islam: A socio-cultural study**. Wayne State University Press, 1995.

³⁸⁰ *Ibid.*

³⁸¹ *Ibid.*

³⁸² RAMADAN-SANTIAGO, Omar. **Insha'Allah/Ojalá, Yes Yes Y'all. Puerto Ricans (Re)examining and (Re)imagining Their Identities through Islam and Hip Hop**. 2015.

MORAL REVOLUCIONÁRIA E MASCULINIDADE NAS GUERRILHAS: UMA ANÁLISE COMPARADA ENTRE BRASIL E ARGENTINA

*Nydna da Costa*³⁸³

RESUMO: As ditaduras militares assolaram os países do Cone-sul latino-americano durante os anos de 1960, 70 e 80, desencadeando um processo de intensa violência e repressão. O presente artigo evidencia os casos do Brasil e da Argentina, dando foco aos grupos de guerrilha urbana que surgiram como resposta aos regimes. Com a perseguição e extermínio promovido pelos militares, a clandestinidade passou a ser a única alternativa de sobrevivência no caso de ambos os países. A partir desse cenário, discorrerei sobre como a moral revolucionária é difundida, criando exemplos a serem seguidos e formas de agir para o bom funcionamento da organização. A partir dela, será construído um ideal de masculinidade, com características ligadas ao “Homem Novo” cubano. Nesse estudo, busco analisar, através de relatos de mulheres militantes dessas organizações, como esses ideais masculinos e morais são absorvidos por elas e determinam seus comportamentos na vida pessoal e política.

Historiografia

Para iniciar a argumentação que pretendo discorrer sobre o tema, é necessário entender o contexto por trás da ação guerrilheira das décadas de 1960 e 1970. Esses grupos eram formados, em esmagadora maioria, por jovens de classe média, muitas vezes vindos de movimentos católicos terceiro-mundistas, como a Teologia da Libertação. A geração dos fins dos anos 1960 passava por uma ebulição de desconstruções sociais, o ensino superior se popularizou, a emancipação e liberdade sexual atingia seu ápice, junto com a difusão da pílula anticoncepcional. Julgando pelos olhos de hoje, soaria estranho o peso que as palavras moral e masculinidade tinham para essas organizações. Porém, levando em conta a forte

³⁸³ Graduação em História pela Universidade Federal de Viçosa.

influência da Revolução Cubana e do ideal de “Homem Novo” nos diversos grupos guerrilheiros latino-americanos, tais palavras adquirem um papel central no ideal revolucionário e nas características que um verdadeiro militante teria, além de serem primordiais para a sobrevivência na vida clandestina.

Essa pesquisa surge em um momento de revisionismo da história guerrilheira da Argentina, principalmente, mas também do Brasil. Nos anos pós redemocratização, a historiografia sobre os anos ditatoriais tinha um aspecto memorialístico, de passar para o público o que foi vivido pelos militantes, mas os anos 2000 transformam essa narrativa. Com a ascensão dos debates sobre o uso da memória, a importância do campo historiográfico da história do tempo presente e a necessidade de uma reparação nacional, a historiografia sobre os períodos ditatoriais passa por um alargamento, trazendo discussões mais profundas sobre a repressão e a resistência.³⁸⁴ Os exemplos práticos dos efeitos dessa mudança de abordagem estão nos programas nacionais de reparação da memória, como a Comissão Nacional da Verdade de 2009 no Brasil e a anulação das leis Ponto Final e Obediência Devida em 2003 na Argentina.

A relação entre trauma e trabalho de memória é algo que também afeta essa mudança historiográfica. Sendo a esmagadora maioria das fontes fruto de testemunhos, muitas das vezes em textos construídos também por ex-militantes, o pesar da lembrança dificulta a análise crítica daquele passado recente. Com o passar dos anos e o afastamento do horror ditatorial, o pensamento sobre os usos da memória começa a se tornar possível, pelo trauma estar mais afastado. Hugo Vezzetti discorre sobre o caso da revisão argentina:

[...] hay, en cierto modo, una oposición entre la figura del trauma y la idea de un trabajo de la memoria. Cuanto más se destaca la figura del pasado traumático menos recursos quedan para las formas de rememoración que impliquen una renovación del pasado. Éste es el punto en el que debe reconocerse una dinámica, una tensión permanente entre lo que se impone del pasado y los modos de elaborarlo y darle sentido.³⁸⁵

Fontes Testemunhais

³⁸⁴ LEITE, Isabel Cristina. Ningún justificativo nos vuelve inocentes: o debate sobre a luta armada na Argentina (1970-2010). 2015. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. P. 12.

³⁸⁵ VEZZETTI, Hugo. **Sobre la violencia revolucionaria: memorias y olvidos**. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2013. P. 32.

Sendo as fontes vindas de testemunhos de partes envolvidas no processo histórico, é necessário que se faça uma discussão sobre seu uso. Beatriz Sarlo argumenta que, para haver a redemocratização e, no caso argentino, o julgamento dos militares, houve a necessidade de conferir um caráter inquestionável ao testemunho, protegido de críticas e ceticismo, inclusive pelo peso do trauma, como já mencionado. Porém, o ponto argumentativo da autora é que o testemunho é um discurso, e sendo assim, não deveria ser cristalizado.³⁸⁶ Hugo Vezzetti aponta, se utilizando de outros teóricos da memória consagrados como Paul Ricoeur e Tzvetan Todorovi, como a memória é algo subjetivo e é influenciada pelo presente que se lembra³⁸⁷, portanto não deve ser considerada um retrato estático do passado, mesmo que tenha sido muito importante para a construção da memória nacional democrática.

A autora Alejandra Oberti traz o conceito de espaço biográfico, de Leonor Arfuch. Esse espaço seria um lugar híbrido, de experiência e ficcionalização, utilizado para tornar a memória uma narrativa coerente, “se trata de un espacio ficcionalizado donde, como en la novela, imperan procedimientos narrativos que configuran el relato dotándolo de inteligibilidad.”³⁸⁸

Então, para utilizar e construir o debate a seguir, é preciso levar em conta que as fontes são testemunhos, memórias de um período traumático, temperados com percepções atuais, como o feminismo e debates sobre opressão de gênero, que apenas entram no radar das militantes em questão no exílio e/ou no pós-democratização.

Moral e Masculinidade nas Guerrilhas

A concepção de moral e masculinidade para os grupos guerrilheiros vem principalmente das orientações e escritos de Che Guevara, colocando em sua figura o exemplo máximo de guerrilheiro. É necessário entender que a Revolução Cubana era vista como o exemplo que deu certo e o modo de resistência ao sistema opressor era herdado dessa experiência.

³⁸⁶ SARLO, Beatriz. A retórica testemunhal. *In: Tempo Passado: cultura da memória e guinada subjetiva*. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. P. 47.

³⁸⁷ VEZZETTI, Hugo. *Op. Cit.* p. 15.

³⁸⁸ OBERTI, Alejandra. Contarse a sí mismas. Perspectivas teóricas en torno a la autobiografía y el género. *In: CARNOVALE, Vera; LORENZ, Federico; PITTALUGA, Roberto (org.). Historia, Memoria y Fuentes Orales*. Buenos Aires: Memoria Abierta e CeDInCI, 2006.

Cristina Wolff expõe o espaço reservado ao “papel da mulher” no livro *A Guerra de Guerrilhas*, do próprio Che. Nessa passagem, o líder revolucionário confirma o papel importante da mulher na guerrilha, sendo capazes de portar armas e combater ao lado dos companheiros mesmo sendo mais fracas, porém admite que o papel mais importante seja de mensageira, uma vez que passa despercebida pelo inimigo. Ela conclui: “Além disso, ele afirma que as mulheres podem servir como cozinheiras, professoras, costureiras e enfermeiras, ‘com uma doçura infinitamente superior à de seu rude companheiro de armas’.”³⁸⁹

Mesmo com essas declarações, as mulheres dos anos 1960 e 1970, ainda que inflamadas pelas ideias guevaristas do que era um guerrilheiro, tomam influência da Segunda Onda do Feminismo e não aceitam esses papéis previamente decididos. Assim, surge um fenômeno característico da guerrilha sul-americana: a performatividade da masculinidade por mulheres militantes.

Portanto, a figura de um bom guerrilheiro era aquela à imagem do Che, fumando charutos com sua barba e cabelos grandes e uniforme verde-oliva, e era esse o exemplo a ser seguido, difundido pelas organizações de luta armada. Abaixo, dois comunicados, um da Guerrilha do Araguaia (PcdoB) brasileira e outro do Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) argentino, exemplificando as qualidades procurados pelos revolucionários:

O exército popular só poderá surgir no curso da própria luta e só dominará a arte de combater na própria guerra ... Guiar-se-á por uma disciplina consciente e seus componentes deverão ser exemplo de heroísmo, desprendimento e devoção à causa revolucionária ... A guerrilha precisa contar com homens firmes e de grande lealdade ao povo, com consciência revolucionária e confiança em si mesmos, que sejam perseverantes, tenham certo conhecimento de organização, capacidade de ligar-se às massas e vigilância contra a atividade desagregadora do inimigo.³⁹⁰

Masetti, junto con Angel, Bengochea y otros hombres de esa talla nos enseñaron que en este país se podía y debía luchar, cuando casi nadie comprendía la necesidad de la guerra revolucionaria. Ellos nos enseñaron que existen los que luchan y que existen los que lloran, ellos eligieron luchar.³⁹¹

Os textos demonstram quais características deveriam ser seguidas pelos membros da organização, sempre sendo referidos como “homens”, que deveriam ser firmes, perseverantes

³⁸⁹ WOLFF, Cristina. Feminismo e configurações de gênero na guerrilha: perspectivas comparativas no Cone Sul, 1968-1985. *Revista Brasileira de História*. São Paulo, v. 27, nº 54, 2007. p. 30.

³⁹⁰ Guerra Popular. *Caminho da luta armada no Brasil*. Rio de Janeiro: Caramuru, 1969. Cópia datilográfica.

³⁹¹ *El Combatiente*, n.51, jan. 1971.

e heróis. A frase final da comunicação do PRT-ERP deixa claro que características ditas femininas, como as emoções, a ternura, deveriam ser delegadas aos atos de serviço, como descrito no livro de Che anteriormente citado. As regras, a moral e, principalmente, as características que deveriam ser performadas levaram as mulheres guerrilheiras a adotar essa forma de ser e negligenciar o que as faziam ser “femininas”, para assim chegarem a cargos de comando e terem mais influência dentro das organizações. Essas questões podem ser percebidas através de relatos, influenciados por discussões posteriores à militância, que serão discutidos a seguir.

Machismo Dentro das Organizações

A partir desse momento, serão analisados testemunhos de mulheres militantes, membros de organizações de luta armada do Brasil e da Argentina³⁹², que trazem reflexões sobre suas experiências durante esse período. Muitas delas tiveram parte de sua trajetória marcada pelo exílio em países europeus, tendo contato com grupos de troca de experiências femininas, principalmente com outras exiladas latino-americanas. Esses momentos de compartilhamento possibilitaram a compreensão de algumas repressões de gênero sofridas, que antes não eram percebidas, uma vez que a Revolução era o único foco e objetivo para todos os atuantes. Além disso, se tratavam de intelectuais jovens, que no período democrático posterior tomaram conhecimento dos estudos feministas desenvolvidos em outras partes do mundo, revisitando suas memórias com outro olhar.³⁹³

É importante deixar claro que nenhum juízo de valor deve ser feito, uma vez que as organizações militantes eram fruto de sua época. Os ideais eram revolucionários ao ponto que se tinha conhecimento dos problemas da sociedade, estes não incluíam opressão de gênero. Como já mencionado, o exemplo máximo de guerrilheiro era Che Guevara e dele vinha o ideal que teria de ser alcançado também pelas mulheres. O testemunho de Ana Maria Araújo descreve a posição de Che quanto a desigualdade de gênero:

³⁹² São mencionadas para o Brasil: Ação Libertadora Nacional (ALN), Movimento Revolucionário Oito de Outubro (MR8), Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) e Vanguarda de Ação Revolucionária Palmares (VAR-Palmares). Já para a Argentina, são citadas suas duas principais organizações armadas, Montoneros e Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP).

³⁹³ Pode-se perceber essas influências nos testemunhos dos livros: COSTA, Albertina de O. et. al. (ed.). **Memórias das mulheres no exílio**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980; e FERREIRA, Elizabeth F. X. **Mulheres: Militância e Memória**. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1996.

As concepções do Che são duras de admitir para uma mulher e militante política: encontra-se nelas a reprodução da ideologia dominante, do papel tradicional que ela designou as mulheres. Se o Che Guevara escreveu o que ele escreveu, isto é uma prova a mais da força profunda, inconsciente e enraizada do machismo, mesmo nos maiores revolucionários.³⁹⁴

E sendo ele o maior revolucionário, como a própria cita, era também o modelo a ser alcançado pelas mulheres, mesmo que devessem performar características específicas masculinas e abandonar tudo o que pudesse ser considerado feminino, portanto, mais fraco. María, uma ex-militante argentina do grupo ERP, mostra como elas se viam como guerrilheiras, abandonando a identidade de mulher:

esto de que además de militantes y proletarizadas éramos mujeres, es una cosa que yo descubrí recién ahora, no es que antes yo no era mujer y ahora sí, no, yo siempre supe que no era lo mismo ser varón que ser mujer, pero antes, en ese momento me parecía secundario [...] vos me preguntás si en la concepción de la revolución, de lo que iba a ser... entraba la cuestión de la mujer, yo te tengo que decir que no, nunca aparecía eso. Pero, está bien, porque tiene su lógica, las mujeres no lo cuestionábamos, porque la cosa era, eh ... a ver... era ...era ... (se ríe y dice muy enfáticamente) te lo voy a resumir: 'seremos como el Che' ... ¿me explico? y las mujeres también queríamos ser eso, nuestro modelo era ese...

Esse relato em particular aborda um ponto importante, sobre como para a ideologia desses grupos, a Revolução Proletária, aos moldes cubanos, iria sanar todas as opressões sociais, inclusive as opressões de gênero. Dessa forma, qualquer reivindicação feita por mulheres militantes era vista como algo que automaticamente seria resolvido com a revolução. O testemunho de uma ex militante do PRT-ERP, Alejandra Ciriza, conta sobre a resposta que recebia quando demandava incluir questões feministas nos panfletos:

A resposta era que não, que era uma contradição secundária, e que eu ia ver que quando chegássemos ao socialismo, companheira, tem que ter paciência, esse era o argumento, e frente às atitudes machistas dos companheiros era a mesma coisa, que tínhamos que ter paciência, isso, estávamos num momento que não era socialismo e que era lógico que os companheiros eram machistas porque a sociedade era capitalista também é uma sociedade machista.³⁹⁵

Sendo o feminismo algo desconhecido, que essas militantes só ouviam falar como pautas secundárias, era visto como algo vindo da burguesia, uma distração do objetivo principal. Maria Valdez Coelho da Paz, em seu testemunho cedido em 1978, durante seu exílio após ter militado no Brasil, apresenta uma ideia interessante sobre essa questão:

³⁹⁴ ARAUJO, Ana Maria. Apud. WOLFF, Cristina Scheibe. Machismo e feminismo nas trajetórias de militantes da esquerda armada no Cone Sul dos anos 1970: um olhar do exílio. In: DITZEL, Carmencita de H. M.; ISAIA, Artur C.; PEDRO, Joana M. **Relações de poder e subjetividades**. Ponta Grossa: Editora Toda Palavra, 2011. P. 44.

³⁹⁵ WOLFF, Cristina. *Op. Cit.* p. 23. 2007.

As questões que o feminismo está levantando são as mais subversivas possíveis, mais subversivas que a luta de classes. Além das preocupações de ordem econômica, pela primeira vez é contestada de maneira consequente a estrutura de base de uma opressão e exploração milenar: a família. Tudo é questionado, toda a forma de viver. Então é claro que eu tinha um medo inconsciente, as defesas eram enormes.³⁹⁶

A militante Vânia, também durante seu exílio em 1977, diz que a opressão de gênero dentro das organizações não era nítida, e sim ligada às áreas fundamentais da hierarquia da organização. Para ela, a opressão de gênero era sutil, uma vez que nesse contexto havia liberdade sexual e política, os serviços de casa eram divididos, porém os cargos de comando eram reservados a homens, ela diz que “para nós é mais sutil, sofisticado até.”³⁹⁷ Em um trecho de seu testemunho, ela discorre sobre exemplos dessa sua percepção:

Em relação às tarefas domésticas, todos os homens eram meio domésticos, lavavam pratos. Não era grande desdouro, não era essa a questão. Naquele esquema isto fazia parte do espírito revolucionário. A mulher deixou de ser virgem, o homem deixou de ser macho, lava pratos, faz comida, é bom cozinheiro. Eu acho que isso não era o fundamental. As análises, as grandes análises, a estratégia e a tática, isso era o que importava. E isso eram eles que faziam.³⁹⁸

Performatividade de gênero

Performatividade de gênero é um conceito conhecido da intelectual Judith Butler, no qual ela apresenta a ideia de mostrar e adotar características ditas femininas ou masculinas para alcançar determinado objetivo. Ela explica: “(...) o gênero é um projeto que tem como fim sua sobrevivência cultural, o termo estratégia sugere mais propriamente a situação compulsória em que ocorrem, sempre e variadamente, as performances de gênero”³⁹⁹. Sendo assim, nesse tópico os relatos focam em como essas mulheres adotavam características masculinas quando queriam ser aceitas pelas organizações, e femininas, quando queriam passar despercebidas pela repressão.

Como já explanado, o modelo dessas mulheres não era o feminino. Isso cria, para a realidade do dia-a-dia, um afastamento da identidade mulher, produzindo um pensamento como se guerrilheira fosse o gênero dessas militantes, e não o seu de nascença. Os discursos da luta armada provocavam um descolamento do gênero. Essas militantes não eram mulheres,

³⁹⁶ Maria Valdez Coelho da Paz, abril de 1978. COSTA, Albertina de O. et. al. (ed.). **Memórias das mulheres no exílio**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980. P. 351.

³⁹⁷ Vânia, janeiro de 1977. COSTA, Albertina de O. et. al. (ed.). **Memórias das mulheres no exílio**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980. P. 113 – 119.

³⁹⁸ *Ibidem*.

³⁹⁹ BUTLER, Judith. **Problemas de Gênero**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 199.

eram estudantes, eram militantes, eram guerrilheiras. Esse gênero, por sua vez, se cola novamente ao corpo quando entram nas organizações e se percebem sem as mesmas oportunidades que seus companheiros.⁴⁰⁰ O depoimento de Violeta, entrevistada por Ana Maria Colling, demonstra essa ideia: “Nós tínhamos dificuldade de ser consideradas mulheres comuns, normais. Se a gente pensava, se a gente fazia política, se a gente tinha ideia própria, se tinha uma certa dificuldade de ter coleira, como a gente tinha, era difícil te imaginar como mulher”⁴⁰¹

No caso argentino, as organizações de luta armada, principalmente os Montoneros, tinham uma figura feminina como exemplo a ser seguido: Eva Perón. O problema era como esse exemplo era difundido: mulher política sim, mas mãe, que cuida dos filhos, boa esposa, caridosa, etc., características essas que as mulheres guerrilheiras não eram ligadas, nem incentivadas a seguir. Pola conta como ocorreu sua admissão no ERP-PRT. No seu primeiro encontro teve sua entrada postergada, “Llegué puntual. Diecisiete años, largo pelo lacio hasta la cintura, diminuta minifalda, blusa escotada, y un corazón que latía emocionado por la inminencia del encuentro con el ‘Responsable’”. Depois desse momento, sua segunda tentativa, no qual foi admitida, teve outra preparação: “Llegué primero. Pelo corto como hombre, zapatillas, blue jeans, camisa de hombre”⁴⁰².

No Brasil, a performatividade masculina também era muito utilizada, principalmente para conseguir espaço e respeito dos companheiros. Eleonora, ex-militante da POLOP, conta sua posição: “Eu me travesti de masculino. [...] Eu tinha atitudes masculinas, [...] Era decidida, determinada, forte, sabia atirar... [...] Sendo que muitas mulheres sabiam isso tudo. [...] Transava com vários homens”⁴⁰³

Da mesma forma que essas mulheres se utilizavam da masculinização para sua sobrevivência e luta, o contrário também é fato. A maternidade era um processo onde a feminilidade se afluava, porém o desejo de criar filhos para a revolução também era apoiado. Os momentos onde essas mulheres se destransvestiam para missões, onde podiam passar despercebidas pelos inimigos e conseguir informações da repressão, também eram

⁴⁰⁰ WOLFF, Cristina. *Op. Cit.* p. 28 - 29. 2007.

⁴⁰¹ WOLFF, Cristina. **Narrativas da guerrilha no feminino (Cone Sul, 1960-1985)**. História Unisinos. Rio Grande do Sul, v. 13, n. 2, p. 124-130, maio/agosto 2009. P. 128.

⁴⁰² *Ibidem.*

⁴⁰³ *Ibidem.*

considerados por elas uma grande contribuição à luta. Ainda há relatos onde militantes se utilizam de características ditas femininas, como a emoção e a fragilidade, quando não concordavam com alguma missão e não queriam participar de tal. Alejandra Oberti conclui sobre como a performatividade feminina também era utilizada no processo guerrilheiro:

Pero no sólo en la narración de la maternidad los cuerpos se muestran (des)travestidos, también lo hacen en los momentos en los que quieren pasar desapercibidas, durante algunas acciones y muchas veces también cuando se juegan cuestiones que tienen que ver con la seducción. [...] La masculinidad no aparece como algo que viene a reemplazar a lo femenino sino que ambas comparten el mismo espacio.⁴⁰⁴

O masculino não substituíva o feminino, ambas performatividades compartilhavam o mesmo espaço, na ânsia de sobrevivência e revolução.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS:

CARNEIRO, Amanda. Gênero e memória: narrativas contra-hegemônicas das organizações armadas argentinas da década de 1970. In: Jornada de História da UFBA, 2021, Salvador – BA. **Anais**, Salvador: Revista de História – UFBA, 2022. P. 1-11.

COSTA, Albertina de O. et. al. (ed.). **Memórias das mulheres no exílio**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.

FERREIRA, Elizabeth F. X. **Mulheres: Militância e Memória**. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1996.

GÓMEZ, María Rosa. Ser mujer y ser militantes. Los roles asignados culturalmente. In: **Memoria de Mujeres: Relatos de militantes, ex presas políticas, familiares de desaparecidos y exiliadas**. Buenos Aires: Instituto Espacio para la Memoria, 2011. P. 24-31.

LEITE, Isabel Cristina. **Ningún justificativo nos vuelve inocentes: o debate sobre a luta armada na Argentina (1970-2010)**. 2015. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.

OBERTI, Alejandra. Contarse a sí mismas. Perspectivas teóricas en torno a la autobiografía y el género. In: CARNOVALE, Vera; LORENZ, Federico; PITTALUGA, Roberto (org.). **Historia, Memoria y Fuentes Orales**. Buenos Aires: Memoria Abierta e CeDInCI, 2006.

SARLO, Beatriz. A retórica testemunhal. In: **Tempo Passado: cultura da memória e guinada subjetiva**. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. P. 45–68.

⁴⁰⁴ OBERTI, Alejandra. *Op. Cit.*

VEZZETTI, Hugo. **Sobre la violencia revolucionaria**: memorias y olvidos. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2013.

WOLFF, Cristina Scheibe. Machismo e feminismo nas trajetórias de militantes da esquerda armada no Cone Sul dos anos 1970: um olhar do exílio. In: DITZEL, Carmencita de H. M.; ISAIA, Artur C.; PEDRO, Joana M. **Relações de poder e subjetividades**. Ponta Grossa: Editora Toda Palavra, 2011.

WOLFF, Cristina. Feminismo e configurações de gênero na guerrilha: perspectivas comparativas no Cone Sul, 1968-1985. **Revista Brasileira de História**. São Paulo, v. 27, nº 54, 2007. p. 19-38.

WOLFF, Cristina. Narrativas da guerrilha no feminino (Cone Sul, 1960-1985). **História Unisinos**. Rio Grande do Sul, v. 13, n. 2, p. 124-130, maio/agosto 2009.

NARRATIVAS NEGRAS: A CONSTRUÇÃO DO PENSAMENTO INTELECTUAL NEGRO NO AMBIENTE ACADÊMICO E SALA DE AULA

*Lilian Alexandra Santos Pinto*⁴⁰⁵

*Lidiane Cesário Barreto*⁴⁰⁶

RESUMO: Trata-se de um artigo produzido a partir das experiências obtidas no minicurso sob o título “Narrativas Negras” ofertado na Semana Acadêmica de História da Universidade Federal de Viçosa. A temática abordada surge da reflexão acerca do espaço escasso ocupado por intelectuais negros na historiografia, no ambiente acadêmico e em sala de aula, o que permeia desde a educação básica ao adentramento no ensino superior e ocupação de cargos no magistério. Objetivou-se oferecer aos participantes de forma presencial, aparato teórico e metodológico a fim de capacitar os mesmos a introduzir obras escritas por intelectuais negros na produção do conhecimento no espaço acadêmico e na educação básica. O aporte teórico que embasamos são autores como Gomes (2017), Nascimento (1980), Fanon (1952), Santos (2018) e Kilomba (2008). Os resultados encontrados foram de um retorno muito positivo por

⁴⁰⁵ Graduanda em História pela Universidade Federal de Viçosa.

⁴⁰⁶ Mestranda em Educação pela Universidade Federal de Viçosa. Pós-graduanda em Educação em Direitos Humanos, Diversidade e Relações Étnicas Sociais ou Raciais. Pós-graduada em Direitos Humanos e Relações Sociais. Membro efetivo do Grupo de Pesquisa Educação Gênero e Raça (EDUCAGERA). É pesquisadora filiada a Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN). Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) (2018-2022).

parte dos estudantes, bem como a participação dos inscritos durante o minicurso e sua exposição.

Introdução

Antes de iniciarmos o aprofundamento acerca da construção do pensamento intelectual negro no ambiente acadêmico e sala de aula, faz-se importante realssar que as autoras por trás deste artigo são mulheres negras e discentes da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Essa observação direciona o nosso olhar para a reflexão se nós, estudantes, professores e demais atuantes na área da educação ou presentes nos espaços de ensino, direcionamos nosso olhar para observar quais autores estão por trás das narrativas e fundamentações teóricas que temos acesso nesses espaços enquanto material didático.

O intuito de realizarmos a escrita desse artigo é de apresentarmos aos leitores caminhos teóricos e metodológicos sobre a introdução e/ou a complementação da utilização de referenciais negros na produção do conhecimento da educação básica ao ensino superior. Para isso, reunimos alguns intelectuais negros estudados durante nossas trajetórias acadêmicas, como Gomes (2017), Nascimento (1980), Fanon (1952), Santos (2018) e Kilomba (2008).

Ao iniciarmos a discussão acerca do caminho percorrido por intelectuais negros, faz-se necessária a contextualização histórica dos mecanismos estruturais que acarretaram na carência de reconhecimento e validação do conhecimento produzido por estes indivíduos. A palavra conhecimento em seu significado puramente propagado, condiz no domínio, seja ele teórico ou prático, de uma arte ou ciência em posse de um detentor desse saber. Logo, se o domínio do que se é estabelecido enquanto ciência se concentra nas mãos de determinado grupo, sendo como enfoque desta relação o saber produzido pelas elites brancas, resulta na concentração de concepções excludentes que ao enaltecer algumas narrativas face a outras, acaba por silenciar os diferentes agentes contidos na formulação do pensamento científico, sendo o individuo negro desprovido de acesso democrático a este local de produção, mediante o racismo (fruto do colonialismo) contido neste ambiente, cuja “intelectualização”

do indivíduo é válida a medida em que o mesmo se aproxima do padrão de homem branco civilizado propagado pelo saber europeu (Kilomba. 2008, p.33).⁴⁰⁷

A construção do espaço escolar se faz de diferentes maneiras, não apenas no que concerne o conteúdo transmitido pelo educador aos alunos, mas a realidade sociocultural que acompanha estes indivíduos no seu percurso diário até a escola. A escola neste cenário se encontra como espaço potencializador, onde tanto as inquietações e percepções do mundo quanto as relações obtidas no ciclo familiar são colocadas enquanto objeto de ensino e aprendizagem (Freire, 2002; *apud* Santos, 2021).⁴⁰⁸ Essa afirmação se concretiza de forma ainda mais evidente quando trazemos esse recorte para a realidade de crianças negras que em seu seio familiar tem indivíduos semelhantes tanto fisicamente quanto em hábitos, diálogos e expressões direcionadas de pessoas negras para pessoas negras, essa troca mútua e prática podemos nomear enquanto: quilombamento.

A palavra quilombamento foi colocada enquanto ponto de partida para a produção do minicurso utilizado como espaço de experiência e troca para resultar na produção deste artigo. Em seu significado mais puro, se aproximando da nossa realidade atual, o termo quilombar significa reunir-se em grupo a fim de produzir um local seguro de pertencimento. Quando levamos este termo para um passado historicamente não tão distante assim, realçando que a vivência de pessoas negras no século XIX era totalmente inviabilizada pela escravidão que teve sua predominância no período colonial brasileiro, observa-se que a palavra quilombar carrega o ato de assumir uma posição de resistência contra-hegemônica a partir de um corpo político (Nascimento, 1980).⁴⁰⁹ Em suas palavras:

O Quilombismo põe sua ênfase na criança, desde o pré-natal, às mulheres grávidas, até a creche, a distribuição de alimentos, serviços de saúde, moradia decente e o ensino em todos os níveis da pré-escola ao ensino superior. [...] E, a recuperação do auto respeito e da nossa história; a história africana, nossa verdadeira imagem das nossas civilizações deve ter um lugar eminente nos currículos escolares e as crianças devem ser alertadas para o fato de que essa educação se constitui uma resposta às distorções racistas inventadas pela “ciência” europeia para assegurar sua dominação (Nascimento, 1982, p. 33-34)

⁴⁰⁷ KILOMBA, Grada. Quem pode falar?. In: **Memórias da plantação** - Episódios de Racismo cotidiano. 2019, p.33.

⁴⁰⁸ TOLENTINO, Luana. **Outra educação é possível**: feminismo, antirracismo e inclusão em sala. 2021, p.30.

⁴⁰⁹ NASCIMENTO, Abdias do. **Quilombismo**: documentos de uma militância Panafricanista. 1980, p.33.

Quanto tratamos da presença de pessoas negras na sociedade, o “corpo político” não está estritamente ligado a ocupação de cargos no sistema político, mas a busca por resistência contra algo externo que nos coloca em posição de inferioridade e causando desconforto, a isso denominamos como racismo.

O racismo por um lado, um comportamento, uma ação resultante da aversão, por vezes, do ódio, em relação a pessoas que possuem um pertencimento racial observável por meio de sinais, tais como: cor da pele, tipo de cabelo, etc. Ele é por outro lado um conjunto de idéias e imagens referente aos grupos humanos que acreditam na existência de raças superiores e inferiores. O racismo também resulta da vontade de se impor uma verdade ou uma crença particular como única e verdadeira. (Gomes, 2017, p. 52).⁴¹⁰

Ao longo da trajetória da sociedade, as pessoas negras são colocadas em locais de subalternidade, mas as mesmas buscam diariamente produzir formas de estabelecer espaços de construção onde seus ideais sejam colocados enquanto centro de discussão e importância. Quando levamos essa percepção para a realidade da sala de aula, observamos estudantes negros que não se reconhecem nos conteúdos didáticos ofertados nas escolas. Essa realidade segundo a autora Luana Tolentino em seu livro intitulado “Outra Educação é Possível: Feminismo, Antirracismo e Inclusão em sala de aula”, pode ser mudada a fim de que as “práticas corriqueiras como cópias e a resolução mecânica de exercícios cedam espaço para atividades reflexivas e problematizadoras, que valorizam e dialogam com os conhecimentos que crianças e jovens trazem de casa”(Santos, 2021, p.19).⁴¹¹

Contextualização Histórica, Silenciamento E Produção De Conhecimento

Historicamente, o conhecimento produzido por pessoas negras sofrem tentativas de apagamento. Essa tentativa de silenciamento e marginalização do pensamento negro são reflexos do racismo impregnado na sociedade, fundamentada a partir da conceituação de “raça” enquanto termo biológico utilizado para distinguir as raças por meio dos traços fenótipos. Essa distinção contribuiu para a hierarquização e discurso de superioridade da população branca sobre a raça negra, dando origem a contínuas relações de dominação colonial. Após esse acontecimento, somente os ideais centrados na cultura europeia eram considerados como válidos. Para a manutenção da estrutura social, os europeus faziam

⁴¹⁰ GOMES, Nilma Lino. **O movimento negro educador**: saberes construídos nas lutas por emancipação.

⁴¹¹ TOLENTINO, Luana. **Outra educação é possível**: feminismo, antirracismo e inclusão em sala. 2021, p.19.

pressões psicológicas equiparadas a lavagens cerebrais nos povos inferiores para impedir que fossem capazes de reverter aquela situação. (Nascimento, 1980).⁴¹²

Ao determinar relações de dependência entre colonizador e colonizado, gera uma hierarquização baseada na crença de que o conhecimento do colonizador é a única forma de compreensão para que os povos inferiores adquiram conhecimento e se adaptem a eles. (Munanga, 2004).⁴¹³ Diante deste cenário, fica evidente que esse processo de colonização gerou um apagamento da história, da cultura, das crenças e dos costumes da população negra na sociedade. A lógica colonial é um sistema de exclusão do pensamento negro na sociedade. Adiante, mesmo após o processo de colonização ser abolido, a população negra ainda continuou sendo impactada pelas mazelas desse racismo que é estruturante na sociedade. De acordo com Almeida (2019)⁴¹⁴, o racismo estrutural refere-se às diversas práticas discriminatórias sejam elas, institucionais, históricas ou culturais, que servem como apoio à supremacia branca de caráter eurocêntrico.

Nessa perspectiva, Carneiro (2005)⁴¹⁵ fala sobre o epistemicídio da população negra, que seria a supressão ou destruição sistemática do conhecimento de determinados grupos ou culturas. No contexto da população negra, o epistemicídio se refere à maneira como o conhecimento, a história, as contribuições e a experiência desse grupo têm sido historicamente marginalizados, excluídos ou subjugados. Essa prática tem raízes profundas na história da colonização, escravidão e discriminação racial. Em suas palavras:

O epistemicídio é, para além da anulação e desqualificação do conhecimento dos povos subjugados, um processo persistente de produção da indigência cultural: pela negação ao acesso à educação, sobretudo de qualidade; pela produção da inferiorização intelectual; pelos diferentes mecanismos de deslegitimação do negro como portador e produtor de conhecimento e de rebaixamento da capacidade cognitiva pela carência material e/ou pelo comprometimento da autoestima pelos processos de discriminação correntes no processo educativo (Carneiro, 2005, p. 97).

⁴¹² NASCIMENTO, Abdias do. **Quilombismo**: documentos de uma militância Panafricanista, 1980.

⁴¹³ MUNANGA, Kabengele. **Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia**, 2004.

⁴¹⁴ ALMEIDA, Silvio. **Racismo Estrutural**. São Paulo: Jandaíra, 2019.

⁴¹⁵ CARNEIRO, Sueli. **A construção do outro como não ser como fundamento do ser**, 2005.

Essa negação ou destruição do conhecimento produzido e divulgado pela comunidade negra, bem como a desvalorização das perspectivas e contribuições intelectuais destas pessoas gera um impacto muito grande na vida desses sujeitos. Além disso

[...] um conceito extraído da reflexão de Boaventura Sousa Santos (1995), que integramos ao dispositivo de racialidade/biopoder como um dos seus operadores por conter em si tanto as características disciplinares do dispositivo de racialidade quanto as de anulação/morte do biopoder. É através desse operador que este dispositivo realiza as estratégias de inferiorização intelectual do negro ou sua anulação enquanto sujeito de conhecimento, ou seja, formas de sequestro, rebaixamento ou assassinato da razão. Ao mesmo tempo, e por outro lado, o faz enquanto consolida a supremacia intelectual da racialidade branca. (Carneiro, 2005, p. 10)

O silenciamento e inferiorização da população negra em ambientes acadêmicos é relatado em obras como a da escritora e psicóloga negra portuguesa Grada Kilomba em seu livro intitulado “Memórias da Plantação: Episódios de racismo cotidiano”. A autora expressa sua infelicidade ao ter sua intelectualidade questionada a partir do momento em que suas vivências atravessadas pelo racismo não são reconhecidas como objeto de estudo. “É comum dizerem que seu trabalho acerca do racismo cotidiano é muito interessante, porém não muito científico”. A mesma acrescenta que tal observação ilustra a ordem colonial na qual intelectuais negros/os residem: “Você tem uma perspectiva demasiado subjetiva, muito pessoal, muito emocional, muito específica. Tais comentários funcionam como uma máscara que silencia nossas vozes assim que falamos.” (Kilomba, 2019, p.51)⁴¹⁶

Por fim, para que esse epistemicídio seja abolido é necessário o reconhecimento e a valorização da riqueza de conhecimento já produzido e das perspectivas de mudança de paradigmas que emanam das comunidades negras. Isso inclui promover uma educação inclusiva, apoiar a produção e disseminação do conhecimento afrocentrado e desafiar os estereótipos e preconceitos arraigados na sociedade. Ao fazer isso, é possível promover a justiça, a equidade e a verdadeira inclusão para a população negra e, conseqüentemente, para toda a sociedade.

Lei 10.639/ 2003, Popularização E Adaptação Da Linguagem

⁴¹⁶ KILOMBA, Grada. Quem pode falar?. In: **Memórias da plantação** - Episódios de Racismo cotidiano. 2019, p.51.

Quando tratamos acerca da presença de intelectuais negros no ensino, antes devemos nos atentar para a efetivação da Lei 10.639 de 2003⁴¹⁷ que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. Antes, o que era um desejo do movimento negro garantir em lei que crianças e adolescentes tivessem um estudo mais aprofundado de aspectos da comunidade negra em muito silenciada nos livros didáticos, agora observamos uma maior interseccionalidade com diferentes áreas que tem o poder de assim como causar a sensação de pertencimento expressa na introdução deste texto, instigar os educadores a buscarem uma compreensão de como abordar discussões que perpassam a cultura negra de forma acessível.

“É importante considerar que há alguma mudança no horizonte. A força das culturas consideradas negadas e silenciadas nos currículos tende a aumentar cada vez mais nos últimos anos. As mudanças sociais, os processos hegemônicos e contra-hegemônicos de globalização e as tensões políticas em torno do conhecimento e dos seus efeitos sobre a sociedade e o meio ambiente introduzem, cada vez mais, outra dinâmica cultural e societária que está a exigir uma nova relação entre desigualdade, diversidade cultural e conhecimento”. (Gomes, 2012, p.102)

Nesse sentido, observa-se a importância da descolonização dos currículos escolares, para que o ensino consiga abranger a diversidade existente na sociedade ao mesmo tempo que é um desafio muito grande para a educação. Uma dificuldade encontrada neste contexto é a de como se quebrar um ciclo predominante cujo único local reservado para esse debate se concentra nas dores e dificuldades vivenciadas pelos negros durante a escravidão e discriminações ainda vividas nos dias atuais. A aplicabilidade da lei 10.639/2003 nas escolas resulta em introduzir nos currículo e nas salas de aula não somente a imagem de negros como escravizados, mas, possibilitar que os estudantes conheçam a cultura, os valores e as crenças desses povos. (Gomes, 2012)⁴¹⁸

O minicurso oferecido na Semana Acadêmica de História reuniu estudantes da graduação de diferentes áreas em um espaço cuja prioridade era colocar intelectuais negras em posição de destaque nas discussões, neste momento as memórias da infância como a escassez de pessoas negras nos livros didáticos foram somadas à realidade de encontrar poucos docentes e materiais didáticos produzidos no ensino superior. Neste momento

⁴¹⁷ LEI Nº 10.639, DE 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. Disponível em: Planalto.gov.br. Acesso em 10 abr. 2024.

⁴¹⁸ GOMES, Nilma Lino. **Relações Etnico Raciais, Educação e Descolonização dos Currículos**, 2012.

observou-se de forma prática a presença do Racismo estrutural debatido pelo professor Silvio Almeida, onde sua obra intitulada “Racismo Estrutural: Feminismos Plurais” foi colocada como conteúdo necessário a todo e qualquer estudante que deseja se aprofundar nas questões étnicos raciais. Vivemos em um momento cuja troca literária negra se faz constante, onde a recomendação de conteúdos aos profissionais de ensino é uma saída bastante eficaz. Uma sugestão dialogada no minicurso foi a introdução de gêneros literários que retratam o racismo e vivências comuns de pessoas negras de forma mais lúdica com os textos da escritora Chimamanda Ngozi Adichie(2011)⁴¹⁹ que se aproximam da linguagem infantil. Outra sugestão voltada para o ensino superior discutida seria do autor Frantz Fanon(1952)⁴²⁰ que apresenta uma carga de reflexão adequada para debater o eurocentrismo ainda presente nas produções acadêmicas, gerando assim um guia aos que desejam se aprofundar nestes estudos.

A popularização, ou melhor, a acessibilidade na obtenção de trabalhos produzidos por pessoas negras contribui para este cenário quando diferentes gêneros literários como romances, charges, fábulas, biografias e até mesmo artigos científicos são acessados pelo grande público por meio da internet. Neste momento cabe ao professor observar quais tipos de conteúdos se aproximam mais da realidade do seu aluno, podendo gêneros musicais por exemplo, se aproximarem mais da realidade de um estudante que vive em uma área periférica. Observa-se aqui uma ferramenta de inclusão, para que a partir dessa o aprofundamento de assuntos sensíveis como o racismo sejam feitas de forma mais acolhedora.

Considerações Finais

A presença de narrativas negras na trajetória escolar representa a perpetuação de um revisionismo histórico necessário, preservação da memória e patrimônio negro a partir da infância, além de preparar indivíduos cientes de seus papéis enquanto aplicadores de uma educação antirracista que não forneça distinções, mas sim um espaço de difusão de conhecimento. A introdução de intelectuais negros e suas obras desde o berço familiar assim

⁴¹⁹ ADICHIE, Chimamanda Ngozi. **Hibisco roxo**. Romeu, Julia. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

⁴²⁰ FANON, Frantz. **Pele Negra Máscaras Brancas**. Tradução de Renato da Silveira. – Salvador: EDUFBA, 2008.

como durante todo o percurso escolar e de forma mais incisiva no ambiente acadêmico apresenta-se de forma revolucionária, cuja produção deve colocar estes corpos em locais de destaque na compreensão realista de um mundo onde as pessoas não tem as mesmas oportunidades, sendo essa realidade observada de forma adrupta nas escolas. Ademais, a vivência de estudantes negros/as desde o início do processo de escolarização, podem e devem ser colocadas enquanto elaboração de materiais pedagógicos, expandindo para a pluralidade das experiências presentes na sala de aula.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CARNEIRO, Sueli. **A construção do outro como não ser como fundamento do ser**. Tese. Faculdade de Educação. Universidade de São Paulo, 2005.

GOMES, Nilma. Lino. Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relações raciais no Brasil: uma breve discussão. In: **Ações Afirmativas e Combate ao Racismo nas Américas**. Brasília: Ministério da Educação: UNESCO, 2005.

GOMES, Nilma Lino. **O movimento negro educador: saberes construídos nas lutas por emancipação**. Petrópolis-RJ: Vozes, 2017.

GOMES, Nilma Lino. **Relações Etnico Raciais, Educação e Descolonização dos Currículos**. Currículo sem Fronteiras, v.12, n.1, pp. 98-109, Jan/Abr 2012.

KILOMBA, Grada. Quem pode falar?. In: **Memórias da plantação - Episódios de Racismo cotidiano**. Tradução Jess Oliveira - 1 ed. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.

MUNANGA, Kabengele. **Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia**. Programa de educação sobre o negro na sociedade brasileira. Tradução . Niterói: EDUFF, 2004. Disponível em: biblio.fflch.usp.br/Munanga_K_UmaAbordagemConceitualDasNocoosDeRacaRacismoIdentidadeEEtnia.pdf. Acesso em: 09 set. 2024.

TOLENTINO, Luana. **Outra educação é possível: feminismo, antirracismo e inclusão em sala / Luana Tolentino (SANTOS, L.D)**. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2018.

NASCIMENTO, Abdias do. **Quilombismo: documentos de uma militância Panafricanista**. Petrópolis: Vozes, 1980.

FANON, Frantz. **Pele Negra Máscaras Brancas**. Tradução de Renato da Silveira. – Salvador: EDUFBA, 2008.

ALMEIDA, Silvio. **Racismo Estrutural**. São Paulo: Jandaíra, 2019. Estado, Direito e análise materialista do racismo.

ADICHIE, Chimamanda Ngozi. **Hibisco roxo**. Romeu, Julia. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

ISBN: 978-65-01-15107-6